

ANAIS

**Seminário Internacional
de Redução de Danos**

**EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS
TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÃO**

Santos - SP - Brasil
2025

Realização :

Organização:

Apoio:

Capa e Diagramação: Laura Claudine Rodrigues

Surjus, Luciana Togni de Lima e Silva (Organizadora).
Anais do Seminário Internacional de Redução de
Danos: Evidências Científicas Tecnologia e
Participação. Santos: Universidade Federal de São
Paulo, 2025.

ISBN: 978-65-85919-62-3

COMISSÃO ORGANIZADORA

1. Adriany Eizo Marques Lino - Marcha da Maconha
2. Annie Louise Saboya Prado – Extensionista do Grupo Diverso/ Marcha da Maconha
3. Alexander Garcia de Araújo Ramalho - Associação Brasileira de Saúde Mental - ABRASME
4. Ana Cecilia Villela Guilhon - Institut Universitaire de dépendances (IUD), Recherche et intervention sur les substances psychoactive (RISQ), Université de Sherbrooke, REDUC
5. Ana Carolina Melo Siqueira - Universidade Federal de São Paulo
6. Ana Luiza Lemos Cavalcanti – Coletivo AROEIRA Redução de danos e Agroecologia
7. Ana Regina Machado - Escola de Saúde Pública de Minas Gerais/ ESP-MG
8. Ângelo Galdino da Silva - Universidade Federal de São Paulo
9. Binô Maurá Zwetsch - UFRGS

10. Breno Rodrigo Diniz - Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas/Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos
11. Bruna Andrade dos Santos Silva – Iniciativa Negra por uma nova política sobre drogas
12. Cecília Lima Sandoval - Universidade Federal de São Paulo
13. Daniel Oliveira de Souza - Rede Nacional de Consultórios na e de Rua
14. Eduardo das Neves Xavier Gonçalves - Universidade Federal de São Paulo
15. Eroy A Silva - Universidade Federal de São Paulo
16. Evalcilene Costa dos Santos - MBRD Movimento Brasileiro de Redução de Danos/ARDAM - Associação de Redução de Danos do Amazonas
17. Fábio Caldas de Mesquita – Universidade Federal de São Paulo
18. Fernando Meira de Britto Oliveira – Rede Nacional de Consultórios na e de Rua
19. Júlia Pella Rehder - Universidade Federal de São Paulo
20. Julio Rey - Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay (ACCA)

21. Juma Santos - Rede de Redução de Danos e Profissionais do Sexo do Distrito Federal e Entorno - Tulipas do Cerrado
22. Karin Di Monteiro - Centro de Convivência É de Lei
23. Katharina Basílio do Rosário – Universidade Federal de São Paulo
24. Kedney Graico Araújo – Associação Brasileira de Redutores de Danos
25. Larissa Gonçalves - Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde - Unifesp
26. Laura Claudine Rodrigues – Universidade Federal de São Paulo
27. Lauren Zeytounlian - Marcha da Maconha
28. Luciana Togni de Lima e Silva Surjus – Universidade Federal de São Paulo
29. Maria Angélica de Castro Comis – Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos
30. Maria Cecília Assis de Araújo - Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva – Instituto René Rachou - Fiocruz Minas
31. Maxine Ciocci Alves - Universidade Santa Cecília
32. Maria Rossi - Programa Instituto Natureza e Cultura, Universidade Federal do Amazonas INC - UFAM

33. Maria do Socorro Gomes - Universidade Federal de São Paulo
34. Michel Willian de Castro Marques – Plataforma Brasileira de Política de Drogas e Associação Brasileira de Redutores de Danos
35. Nathalia Cristina de Pontes – Universidade Federal de São Paulo
36. Nêmara de Araújo Vianna - Escola Livre de Redução de Danos
37. Paula Oliveira dos Santos – Universidade Federal Fluminense
38. Priscilla Gadelha Moreira - Escola Livre de Redução de Danos
39. Priscilla Victória Rodrigues Fraga - Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva - Instituto René Rachou - Fiocruz Minas
40. Pierra Freitas - Instituto Multiverso
41. Rafaela Alves Marinho - Programa de Pós graduação em Saúde Coletiva - Instituto René Rachou - Fiocruz Minas
42. Rocio del Pilar Deheza - Programa de Pós Graduação Ciências Humanas, Estudios Latinoamericanos, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República (Udelar)

43. Stefania Vallado Alves - Universidade Federal de São Paulo
44. Taoani Ferreira Ruiz – Universidade Federal de São Paulo
45. Thaina Lira - Centro de Convivência É de Lei
46. Viviane Maria Ribeiro da Silva - Universidade Federal de São Paulo
47. Vinicius de Barros Pulquério – Universidade Federal do Mato Grosso
48. Yara Fernanda de Oliveira Francisco - Universidade Federal de São Paulo

COMISSÃO CIENTÍFICA

1. Adriana Marcassa Tucci - Programa de Pós- Graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde - Universidade Federal de São Paulo
2. Ana Regina Machado - Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva - Instituto René Rachou - Fiocruz Minas
3. Ana Luiza Ferrer - Programa de Pós-Graduação em Psicologia Universidade Federal de Santa Maria

4. Alexander Garcia de Araújo Ramalho – Associação Brasileira de Saúde Mental
5. Anna Karenina de Melo Arraes Amorim - Programa de Pós Graduação em Psicologia – UFRN
6. Ana Cecilia Villela Guilhon - Université de Sherbrooke
7. Caíque Gois Cardoso – Universidade Federal de São Paulo
8. Cristina Vicentin Gonçalves Programa de Pós Graduação em Psicologia Social e Institucional – USP
9. David-Martin Milot Centre Interdisciplinaire de Développement International en Santé, Université de Sherbrooke – Canada
10. Daniela Ribeiro Schneider Programa de Pós Graduação em Psicologia – UFSC
11. Davi Cruz Miranda – Programa de Pós Graduação Universidade Federal de São Paulo
12. Efe de Moura Cavalcante - Universidade Federal de Pernambuco
13. Fábio Caldas de Mesquita – Universidade Federal de São Paulo
14. Gabriella Lopes da Silva - Universidade Santa Cecília
15. Julie Hannah - International Human Rights and Humanitarian Law, Essex University – Inglaterra
16. Karin Di Monteiro – Centro de Convivência É de Lei

17. Louis Letellier de St-Just Faculty of Medicine and health science, Sherbrooke University – Canada
18. Lorena Cristianini Martinez – PUC Campinas
19. Luciana Togni de Lima e Silva Surjus – Universidade Federal de São Paulo
20. Lucas Santiago Almeida Santos - UNESP
21. Maria Lúcia Oliveira de Souza Formigoni - Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia - Universidade Federal de São Paulo
22. Maria Angélica de Castro Comis – Universidade Federal de São Paulo
23. Matheus Carvalho Batista – Universidade Federal da Paraíba
24. Michel Willian de Castro Marques – Plataforma Brasileira de Políticas sobre Drogas
25. Osvaldo Francisco Ribas Lobos Fernandez – Reduc
26. Paula Mendes dos Santos – Universidade Federal de São Paulo
27. Rocío del Pilar Deheza Faculdade de Humanidades e Ciências da Educação, Universidad de la República – Uruguai
28. Rodrigo Pierre de Freitas – Instituto Multiverso

29. Tadeu de Paula Souza Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional Universidade Federal do Rio Grande do Sul
30. Thiago Marques Fidalgo - Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria Universidade Federal de São Paulo

COMISSÃO COMUNICAÇÃO

1. Bruno Logan – REDUC
2. Bruno Nunes - Instituto Adesaf
3. Cássia Santana Arca Rodrigues - Bacharelado em psicologia na Universidade Santa Cecília
4. Edilson Gomes Da Silva – Pós-Graduação em Serviço Social Diversidade e inclusão
5. Fabiana Mesquita – Instituto Multiverso
6. Guilherme Augusto Villar Gonzalez – Graduação em Psicologia na Universidade Santa Cecília
7. Laura Claudine Rodrigues - Estudante de graduação de Serviço Social e extensionista do Diverso
8. Raquel Pereira Menezes - Estudante de pós graduação saúde da família

9. Thaís Cavalcante Braga - Graduação em Psicologia – Unisanta
10. Weverto Corrêa Netto - Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFJF

COMISSÃO PROGRAMAÇÃO CULTURAL

1. Adriany Eizo Marques Lino - Marcha da Maconha
2. Annie Louise Saboya Prado – Extensionista do Grupo Diverso/ Marcha da Maconha
3. Andressa Benini Mendes – Extensionista do Grupo Diverso
4. Júlia Camargo Pacheco dos Santos – Estudante de Psicologia UNESP Assis
5. Mariana Veronez Carneiro Costa - Estudante de graduação de Psicologia
6. Marcelo Augusto de Sousa e Silva – Estudante de Pedagogia UNINOVE
7. Rêmerson da Silva Santos - Psicologia/Universidade Santa Cecília
8. Thalles Edgar Santos Miranda – Universidade Federal de São Paulo

APRESENTAÇÃO

A crítica internacional aos modelos proibicionistas e punitivistas de políticas sobre drogas tem se pautado por seus resultados negativos no acesso e desfechos em saúde decorrentes do estigma das pessoas que usam drogas, da existência de tratamento forçado, violações de direitos básicos, e de seu impacto no sistema prisional, sem consequências na redução da oferta ou demanda por drogas. A repercussão iniqua sobre grupos populacionais específicos como migrantes, negros, mulheres, pobres, pessoas trans, se manifesta na desproporção de abordagens e letalidade policiais, criminalização e encarceramento, além da perda de outros direitos sociais, habitacionais, parentais, e de saúde. A necessidade de orientar as políticas sobre drogas de modo a respeitar as convenções internacionais de direitos humanos pode encontrar, no acúmulo das evidências das experiências internacionais de redução de danos, estratégias de promoção de equidade em saúde, protagonizada pelos grupos de interesse, e desenvolvida entre pares.

É possível verificar sensíveis avanços nos posicionamentos internacionais sobre a necessidade de orientar as políticas sobre

drogas de modo a respeitar as convenções internacionais de direitos humanos, a partir das evidências do impacto desproporcional das políticas sobre drogas sobre populações negras, migrantes, mulheres, pobres, seja pelas evidências da letalidade policial, encarceramento, seja nas repercussões do estigma e demais barreiras de acesso para os cuidados à saúde e para a preservação da vida.

Como desafios, podemos apontar a articulação do grande tráfico de drogas ao crime organizado também no que tange às questões de desmatamento e tráfico de pessoas, impactam sobremaneira nos conflitos de fronteira com destaque para a região Amazônica, no genocídio de povos originários, agudizando a crise climática. Do mesmo modo, a ampliação do desenvolvimento e consumo de novas substâncias como opióides e as drogas K, que têm alcançado populações jovens, também periféricas, incidindo num aumento de agravos, acidentes e óbitos. Em adição, identificamos ainda os crescentes avanços de proposições legislativas pela criminalização e internações compulsórias no país, convergindo com o aumento da destinação de recursos governamentais para instituições de filiação religiosa, com frequentes denúncias de violações de direitos, na contramão dos processos de descriminalização e legalização de substâncias em curso em todo o planeta.

Diante de tal contexto, avançam também as políticas e estratégias de Redução de Danos, que nascem da demanda de pessoas usuárias de drogas e que conquistaram seu reconhecimento no controle de epidemias de HIV/Aids e outras infecções transmissíveis, bem como têm sido portas de entrada de baixa exigência às populações de difícil acesso aos sistemas públicos de cuidado e à apresentação protagonista de suas demandas, sem deixar ninguém para trás. No entanto, assim como os usuários de drogas, a Redução de Danos é convocada a rebater políticas de desinformações e preconceções que limitam o potencial de alcance enquanto política pública devidamente estruturada, com reconhecimento e profissionalização de seus operadores.

O presente evento se destinou a reunir pesquisadores, trabalhadores e coletivos organizados de usuários de drogas e de Redução de Danos para a difusão das produções contemporâneas na área, no que se refere à atuação em áreas de fronteira e junto a populações indígenas; aos desafios diante das novas substâncias psicoativas com profundos impactos em saúde; à desproporção racial e de gênero das infecções e óbitos por HIV/Aids; aos contextos internacionais de revisão da regulamentação de uso, produção e comercialização de drogas.

A cidade de Santos, São Paulo, foi escolhida para receber tal evento, por ser o berço da história de Redução de Danos em toda América Latina, quando em 1989 a primeira estratégia governamental de controle à epidemia de HIV/Aids foi desenvolvida junto à população usuária de drogas, não sem grandes resistências e constrangimento legal.

Realizado de 06 a 08 de dezembro de 2024, o Seminário Internacional contou com mais de 700 participantes de todos os cantos do Brasil e de países como Colômbia, Argentina, Uruguai, Canadá e França. Espera-se que o compartilhamento dos resumos dos trabalhos apresentados possa ampliar o alcance da potência demonstrada no evento, expressando a força da Redução de Danos enquanto referencial teórico-prático anti proibicionista e garantidor de direitos.

Luciana Togni de Lima e Silva Surjus

Coordenadora do Seminário Internacional de Redução de Danos
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

Simpósio Temático - Palavra Aberta": construindo pontes de cuidado e autonomia em cenários de vulnerabilidade.

Ana Clara Moreira de Castro (UFRRJ), Anna Beatriz da Costa Nascimento (UFRRJ), Maria Luísa Guimarães Costa (UFRRJ),
Fernanda Pereira Nogueira (caps)

Mediante a Portaria nº 130, de 26 de janeiro de 2012, “o CAPS AD III é o Ponto de Atenção do Componente da Atenção Especializada da Rede de Atenção Psicossocial destinado a proporcionar a atenção integral e contínua a pessoas com necessidades relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras drogas, com funcionamento nas 24 (vinte e quatro) horas do dia e em todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados”, sendo indicado apenas em regiões com população superior a duzentos mil habitantes e em caso de ausência de retaguarda para acolhimento 24h. À vista disso, regiões populacionais inferiores podem manifestar problemáticas mediante a ausência de dispositivos especializados e determinados serviços de cuidado em saúde mental, ou, ainda, insuficiência no que tange aos serviços que oferecem retaguarda 24h, gerando, portanto, uma lacuna no que diz respeito à clínica ampliada direcionada para sujeitos em sofrimento associado ao uso abusivo e nocivo de álcool e outras drogas. Desse modo, objetivando preencher parcialmente tal lacuna e buscando a compreensão das especificidades experienciadas por usuários residentes do município de Itaguaí, considerado um dos 20 mais perigosos do país (Ipea, 2014) e no qual residem 116 mil habitantes, surge como resposta para tal questão o: “Palavra Aberta”, grupo de acolhimento específico para reflexão acerca das experiências e situações de vulnerabilidade vivenciadas pelos usuários nos finais de semana - momento em que os serviços de saúde mental não estão em funcionamento -, tornando-se, por conseguinte, um espaço para trabalhar e aliviar angústias, visando uma promoção da saúde dos usuários - medida essa que apenas empenha-se em suprir minimamente uma obrigação que deve ser provida pelas políticas públicas aplicadas à rede de atenção psicossocial. No que tange a vivência do grupo, foi possível notar, através da observação, que, para além do acolhimento das demandas associadas ao uso abusivo e nocivo de álcool e outras drogas emergidas em momentos em que não houvessem serviços de cuidado sendo ofertados, - como evidenciado em falas como “Quando a gente está no uso, as pessoas não escutam a gente”; “Eu tava pensando muito na droga no final de semana, então quando chegou segunda, eu falei: 'vou pro CAPS' “ -, questões transcendentais ao uso se mostraram presentes até mesmo em maior proporção, abrangendo diversas esferas, incluindo as violências territoriais marcadas pelo poder paralelo que os perpassam e o direito de votar e exercer cidadania. Sendo assim, ainda que inicialmente não se propusesse responder a problemática da redução da subjetividade dos sujeitos ao uso, mostrou-se uma importante tecnologia de cuidado diante dos estigmas associados à tal população, a qual, como observado, possui queixas, em sua maioria, associadas a diversos outros atravessamentos sociais, como o racismo, o desmantelamento de políticas públicas e as relações familiares, visto que, de maneira geral, não há rede de apoio familiar. Através das falas dos usuários, é possível extrair a relevância do grupo como uma possibilidade de redução de danos tanto no que tange à ausência do CAPS ad III, e, ainda, do CAPS III, como dos próprios conflitos experienciados em decorrência da relação com o uso e abuso de substâncias. Para além disso, quando os usuários trazem relatos e expressam frustrações de outras ordens, há uma demonstração da impossibilidade de redução de um indivíduo à adicção. Dessa forma, a possibilidade de estar em um grupo, que, por essência, se volta para o acolhimento, e que permite-lhes liberdade para expressão de falas e pensamentos livremente, de emissão de opinião e ocupação desse lugar social, é também um modo de se fazer a produção e preservação de autonomia — um dos princípios que fundamenta o Sistema Único de Saúde e diretrizes que regem a RAPS.

A Auriculoterapia como Estratégia de Cuidado às Pessoas em Situação de Rua no CAPS AD de Salvador

Maria Alícia Pitombo Leite de Noronha (UFBA), Livia Barbosa Araujo Pinto (CAPS ad Gregorio de Matos), Marluce Oliveira dos Reis (Caps), Rosimeire Rozeno dos Santos (caps ad gm), Edvânia Soares Ferreira (caps ad gm), Ana Carolina da Silva Gonçalves (UFBA), Priscila Coimbra Rocha (UFBA), George Amaral Santos (UFBA)

Apresentação e Contextualização da Experiência: A auriculoterapia é uma prática terapêutica fundamentada na Medicina Tradicional Chinesa, que se baseia na estimulação de pontos específicos na orelha. Ela vem sendo utilizada como prática complementar em diversos serviços de saúde, incluindo os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS ad), que têm como público-alvo pessoas com transtornos decorrentes do uso abusivo de substâncias psicoativas (SPA), neste relato traremos a experiência de um CAPS ad localizado em Salvador-Bahia que atende um número elevado de pessoas em situação de rua (PSR). Além de proporcionar cuidado em saúde mental e promover estratégias de redução de danos (RD), o serviço busca criar vínculos e promover o autocuidado. A auriculoterapia foi integrada como parte desse processo, auxiliando no alívio de dores crônicas, insônia, irritabilidade, ansiedade e nas adições, complementando as intervenções em saúde mental oferecidas pelo CAPS ad. **Objetivo da Experiência:** O objetivo principal desta experiência foi relatar a prática da auriculoterapia no território como prática de cuidado às PSR atendidas neste CAPS ad, destacando seus impactos na promoção da saúde, na construção de vínculos e na ampliação das estratégias de RD. **Metodologia da Experiência:** A metodologia constitui-se na análise dos registros de pós campo e no relato dos usuários sobre a prática no território, a auriculoterapia foi aplicada por uma estagiária de enfermagem capacitada no serviço, com o apoio da equipe de RD do CAPS ad. As visitas semanais ao território permitiram o acompanhamento contínuo dos usuários e a aplicação da técnica no local de vivência, geralmente em espaços públicos. O protocolo terapêutico foi individualizado, com base nas principais queixas de cada usuário. Através de uma escuta atenta e acolhedora, as demandas físicas e emocionais foram registradas e, a partir delas, os pontos da auriculoterapia foram escolhidos de forma a oferecer o máximo de alívio para sintomas, os mais comuns foram: dores físicas, ansiedade, insônia e irritabilidade. Esta prática foi sempre realizada em conjunto com outras estratégias de cuidado, como o acolhimento, atendimento individual e proposições de RD. **Período de Realização:** A experiência foi realizada entre março e setembro de 2024. **Resultados:** Os resultados observados indicam que a auriculoterapia teve um impacto positivo no cuidado das PSR que fazem uso de SPA atendidas pelo CAPS ad. A prática foi recebida de forma muito positiva pelos usuários, que relataram alívio tanto de sintomas físicos quanto emocionais, o que contribuiu para a adesão ao cuidado oferecido pela equipe. Além dos benefícios individuais, a auriculoterapia também se mostrou uma estratégia eficaz na construção de vínculos no território. A prática territorial da auriculoterapia, somada à abordagem de RD, ampliou as possibilidades de atuação da equipe, permitindo a criação de novos espaços de cuidado no território. Além disso, a devolutiva dos usuários destacou a contribuição singular e holística da auriculoterapia, não apenas no alívio de sintomas, mas também no resgate da autopercepção e do cuidado consigo mesmos. **Aprendizados:** A experiência demonstrou a importância da auriculoterapia como uma ferramenta complementar na saúde mental e na RD. O processo evidenciou que, além dos benefícios físicos, a prática fortaleceu a relação vincular dos usuários e a equipe de saúde, criando um ambiente de confiança mútua. Para o processo pedagógico da estudante há um destaque para o valor da escuta acolhedora e dá atenção individualizada para potencializar o cuidado em saúde. Outro aprendizado importante foi a flexibilidade necessária para adaptar as práticas de cuidado ao território. Trabalhar com PSR exige disponibilidade e técnica para lidar com os desafios sociais e psicológicos que surgem nesse contexto. O

vínculo construído a partir da auriculoterapia foi fundamental para manter a contratualidade territorial e para ampliar as estratégias de RD no campo da saúde mental de indivíduos com menor adesão a outras abordagens e ampliação relacional dos mais vinculados. Análise Crítica: Embora a prática da auriculoterapia tenha se mostrado eficaz, o processo de implementação enfrentou alguns desafios. Um dos principais pontos críticos foi a dificuldade em manter uma regularidade nos atendimentos, devido à condição de vulnerabilização das PSR, que muitas vezes mudam de localização e/ou podem não estar disponíveis para acompanhamento contínuo. Bem como o compartilhamento mais amplo com os demais colegas da equipe assistencial dos acompanhamentos mediados pela auriculoterapia.

A importância da Educação Permanente no Cuidado entre pares - Caso CnR/SP

Andre Silva Contrucci (Estácio FAAC)

A redução de danos (RD) está oficialmente inserida na Política de Atenção Integral para Pessoas que usam Álcool e Outras Drogas (Ministério da Saúde) desde 2003, portanto há mais de 20 anos. Ao mesmo tempo, em um contexto de crescente terceirização da saúde e de disputas políticas e teóricas no campo AD, observa-se uma ampla variabilidade de formas como a RD é vista e incorporada nos serviços de saúde, tanto na atenção básica como na especializada. Este relato de experiência apresenta como ponto de reflexão a experiência profissional entre 2018 e 2023, como psicólogo e como interlocutor, em equipes de Consultório na Rua (CnR) de São Paulo. Analisa a inserção da RD na Educação Continuada (EC) e Educação Permanente (EP) das equipes, destacando a formação e atuação dos agentes de saúde advindos da situação de rua para atender seus pares. A estratégia técnico-política da organização (parceira) de contratar pessoas em situação de rua como agentes de saúde é uma marca presente desde os primórdios do CnR de São Paulo, em 2004. O projeto piloto e pioneiro se constituía por um grupo de agentes de saúde e uma assistente social que buscavam sensibilizar e orientar a população em situação de rua para realizar de cuidados básicos de saúde nas UBS. Contratar pessoas em situação de rua para atuar no cuidado de seus pares é entendido desde então como uma forma de facilitar o acesso a esta população, valorizar o saber dessas pessoas que vivenciaram momentos de alta vulnerabilidade social, muitos com uso pregresso ou presente de substâncias psicoativas. Além disso, favorece o árduo processo de "saída das ruas" a partir da contratação em um trabalho formal. A escolha institucional do critério "rua" para selecionar os ACS encontra forte apoio do controle social de organizações como o Movimento Nacional de Pessoas em Situação de Rua e Pastoral do Povo de Rua, porém foi alvo de questionamentos por parte da gestão municipal em alguns períodos e encontra-se atualmente em risco. O cuidado entre pares é reconhecido internacionalmente como um dos pilares da redução de danos. Ele promove formas de cuidado que valorizam o saber empírico das pessoas que usam drogas, facilita o acesso e quebra uma lógica verticalizada de cuidado, centrada apenas no saber supostamente técnico dos profissionais. Porém, sem uma capacitação qualificada e crítica, um usuário ou ex-usuário de substâncias pode facilmente reproduzir estigmas e julgamentos morais no cuidado voltado a seus pares. Com foco na Atenção Básica, o tema do uso de álcool e outras drogas (AD) se apresenta de forma transversal às diversas linhas de cuidado efetivadas pelas equipes de CnR. Assim, sem a especialidade do cuidado em saúde mental e AD, os momentos de Educação Continuada ou Educação Permanente da equipe são divididos em suas diversas linhas de atuação (ISTs, doenças crônicas não transmissíveis, imunização, gestantes, puericultura, etc.), resultando em pouco tempo de formação focada especificamente no uso de substâncias psicoativas, aspectos socio-políticos, questões de gênero e raciais que compõem o tripé: sujeito, substância e contexto.

Somado ao tempo insuficiente, destaca-se o fato de que em alguns territórios, as equipes não contam com profissionais com formação especializada em álcool e outras drogas e em redução de danos. Além disso, configura-se como desafio o fato de muitos agentes de saúde terem passagens em comunidades terapêuticas com cunho

religioso, foco na internação de longa permanência e na abstinência como objetivo único. Vemos assim que a contratação de pessoas com histórico de uso de substâncias não está necessariamente alinhada com uma forma emancipatória, de cuidado em liberdade, baseada na redução de danos e no respeito aos direitos humanos.

A importância da formação complementar: Relato de experiência acerca da construção de eventos sobre Redução de Danos na Universidade Pública

Anna Laura Costard de Scatimburgo (UNESP), Renata de Oliveira Santos (UNESP)

Apresentação e contextualização da experiência: A Liga Interdisciplinar de Saúde (LINTER) atua na FCL, Unesp de Assis, promovendo eventos extensionistas, ciclos de estudos, produção de trabalhos, participação em eventos externos. Com isso, tendo início nas discussões no grupo de estudo na Liga, foi realizado um conjunto de três eventos com o título “Nada sobre nós, sem nós”: Possibilidades a partir da Redução de Danos, enquanto ação que visa a formação complementar não apenas dos estudantes os quais compõem a LINTER, mas de todos que se interessassem pelo tema. Dito isso, foram produzidos três eventos, em diferentes formatos e dias. Para o primeiro foi pensado um “Cine debate”, com a exibição do filme brasileiro “Bicho de Sete Cabeças”, logo em seguida foi aberta uma roda de conversa, com os estudantes e a Professora Tutora da Liga, para discussão do tema e os impactos do filme. Após, foi realizada uma Oficina de Redução de Danos, intitulada “Juntando pedaços para RD”, ministrada por alunos do último ano da graduação com experiência e práticas de estágios que versavam sobre Redução de Danos, sendo pensada tal política através da construção de mosaicos, aliado a um vídeo de Uýra Sodoma, que atua como artista visual e arte educadora de comunidades tradicionais. Por fim, foi feita uma palestra acerca dos possíveis caminhos da política de Redução de Danos, junto ao Professor Dr. Paulo Rogério Morais, coordenador do Laboratório de Estudos Psicodélicos, para que ele pudesse contar um pouco de sua experiência relacionada a sua área de atuação com drogas e a política de Redução de Danos. Objetivo da experiência: Promover reflexões e discussões acerca da temática de Redução de Danos, através de eventos enquanto formação complementar na universidade pública, para estudantes, profissionais da saúde e demais interessados. Metodologia da experiência: Foram realizados três encontros para as discussões sobre a política de redução de danos, os encontros tinham por volta duas horas e meia e foram em diferentes dias. Além disso, foram planejados para alunos de todos os cursos da FCL Unesp Assis que se interessassem pela temática, além de profissionais do SUS de Assis. Período de realização: Os três eventos foram realizados em agosto, sendo a exibição e debate do filme em 2024, nos dias 07/08, a oficina 08/08 e por fim a palestra no dia 13/08. Resultados: Os resultados foram diversos, além de uma possibilidade de discussão da temática, não contemplada na grade curricular comum, através de um formato diferente do que em sala de aula, o que possibilitou uma maior participação e engajamento de quem compareceu. Cerca de 20 pessoas participaram do Cine debate e da Oficina, e por volta de 50 pessoas da palestra, trazendo perspectivas e formatos diferentes de abordar uma mesma política e temática. Além disso, foi possível promover discussões em cada um dos eventos, a fim de compartilhar experiências, atuações e conhecimentos sobre o tema, com alunas/os desde o primeiro ano de graduação até o último, e profissionais atuantes no SUS. Aprendizados: O contato com outras teorias, práticas e referenciais no estudo das políticas de redução de danos, que diversos alunos não têm contato ao longo da formação em psicologia na Unesp de Assis. Ademais, foi possível entrar em contato com uma área pouco explorada, através da palestra com o Professor Dr. Paulo Rogério Morais, o uso de psicodélicos na Redução de Danos. Além disso, foi possível através da Oficina, entender as diferentes maneiras de se pensar tal política,

uma vez que cada um produziu um mosaico, a partir do que lhe interessava, trazendo a centralidade e importância da construção das políticas não só para o sujeito, mas com o sujeito, a partir da experiência, história de vida e o que esse considera importante. O filme trouxe o debate acerca do tratamento de pessoas dependentes químicas, quando este é realizado como no filme, em manicômios, as relações familiares, que diversas vezes se mostram fragilizadas no caso de pessoas as quais fazem uso abusivo de substâncias. A partir do filme foi possível debater o cuidado e tratamento para pessoas que desejam e fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, e as diferentes atuações e importância do CAPS-AD, recém aberto na cidade de Assis, e os diversos ataques que vem recebendo. Análise crítica: Os eventos visaram trazer diferentes aprendizados, através do compartilhamento de saberes entre os participantes, entendendo que todas/os presentes se configuraram como educadores-educandos e educandos-educadores, que puderam aprender uns com os outros um pouco mais sobre o cuidado em liberdade de quem faz uso abusivo de substâncias, sobre as relações que envolvem essas pessoas, tanto a partir de estudos como de experiências individuais, a partir de um formato que permitisse às pessoas compartilharem e se sentirem confortáveis nas discussões que se seguiram.

A intersectorialidade e a Redução de Danos como estratégias para o cuidado em saúde mental: notas de um coletivo na zona oeste do Rio de Janeiro

Suellen Salustino de Oliveira (UNIASSELVI), Naila Pereira Souza (UFSCAR)

Apresentação e contextualização da experiência: A proposta atual da política de saúde mental é ofertar cuidado no território, buscando recursos de base comunitária para inserir os usuários em circuitos potentes de vida e participação na comunidade. Para Amarante (2007), o serviço se torna mais territorial quanto mais é capaz de desenvolver relações com os vários recursos existentes no âmbito da sua comunidade. Portanto, constitui-se como um imperativo delinear o cuidado focado na constituição de redes intersectoriais que possibilitem produção de cuidado integral (Yasui, 2010). Este relato de experiência trata de um coletivo que se constituiu durante a pandemia de COVID -19, sob condições inéditas de isolamento social em que os profissionais se encontravam realizando suas atribuições de forma remota, ou seja, uma configuração desafiadora. O coletivo se formou a partir da iniciativa dos trabalhadores de um CAPS AD, que já conduziam o cuidado sob o paradigma da Redução de danos (RD). A RD é entendida como quaisquer métodos, estratégias e práticas que reduzam as consequências nocivas do abuso de substâncias psicoativas sem necessariamente almejar a abstinência total. A RD se institui enquanto antídoto às políticas de morte, busca-se a construção de métodos que partam da escuta ativa e da formulação dialógica com protagonismo de pessoas usuárias de drogas. “Entendendo que boas estratégias de cuidado compartilham e reinventam fluxos, criam espaços, articulam diferentes atores e atrizes dentre a sociedade civil e governo” (Surjus; Dias, 2023). Objetivo da experiência: Apresentar a experiência de um coletivo de cuidado em saúde mental na zona oeste do Rio de Janeiro. Metodologia da experiência: O relato é baseado em uma análise documental e de banco de imagens das ações realizadas. Período de realização: Janeiro de 2021 a agosto de 2024. Resultados: O coletivo se reúne mensalmente, circulando pelos serviços como CAPS II, CAPS AD, CRAS, CREAS, ILPI, ONGs, CAS e outros. O coletivo se estrutura com a adesão de trabalhadores e usuários. Em abril de 2023, foi realizado o “I Fórum do Coletivo Intersectorial” que abordou as principais demandas nos processos de trabalho com os usuários da rede e foi fundamental para a estruturação do Coletivo. No ano de 2024, o coletivo adotou como temática a insegurança alimentar e nutricional, em julho de 2024 tivemos uma pré conferência livre com a presença de atores do território, tais como o CONSEA, colônia de pescadores de Sepetiba, produtores da agricultura familiar,

coletivos de combate à fome, cozinhas solidárias. O objetivo foi introduzir o debate da insegurança alimentar e disparar a I conferência a ser realizada em dezembro de 2024. Aprendizados: A partir das ações do coletivo podemos apresentar aos diferentes serviços da rede a Redução de Danos, compreender como os diferentes setores (saúde, educação, assistência social e sociedade civil) podem trabalhar em conjunto o cuidado coletivo em saúde mental, verificou-se como a cooperação intersetorial potencializa o compartilhamento de conhecimentos entre diversos profissionais melhorando assim a qualidade da assistência oferecida, investigamos no território serviços que já utilizam uma abordagem intersetorial e a estratégia de RD e divulgamos como a prática intersetorial e a Redução de Danos podem ajudar a minimizar os estigmas em torno da saúde mental e do abuso de substâncias psicoativas. Análise crítica: O cuidado a partir da lógica da Intersetorialidade significa fomentar a integração de vários setores, como saúde, educação, assistência social, justiça, sociedade civil. O que possibilita a Integração de diversas políticas e permite a complementaridade das mesmas para maximizar os recursos e estratégias disponíveis e melhorar a integração da prestação de serviços na abordagem de vários aspectos da vida de um indivíduo. Surjus e Dias (2023) discutem em seu texto que o fato de que a promoção do trabalho em rede possibilita o surgimento de um pensamento que, diante do caos ou da complexidade social, encontre uma resposta criativa e própria para aquele fenômeno que se vive. A RD auxilia no âmbito da pessoa e da sociedade como um todo, a reduzir os efeitos adversos do uso de substâncias principalmente em territórios vulnerabilizados, pois são necessárias abordagens personalizadas. As pessoas existem em diferentes ambientes e contextos e, portanto, a RD não pode ser prescritiva, requer tempo e recursos. A intersetorialidade e a redução de danos são chaves para uma melhor assistência em saúde mental. Colocam, sem dúvida, desafios, mas a sua grande diferença é que a concretização destas estratégias pode promover saúde e inclusão social para pessoas que vivem em vulnerabilidade. Superar as barreiras à integração e à aceitação da redução de danos como uma abordagem valiosa são passos críticos em termos de cuidados de saúde mental mais respeitosos, afetivos e resolutivos.

A maconha como ferramenta terapêutica e redução de danos para pessoas em vulnerabilidade social

Janaina Rubio Gonçalves (Centro de Convivência É de Lei)

O Brasil é um país que vivencia um aumento do uso da Cannabis spp. (maconha) para fins de saúde, apesar desse vegetal ainda ser proibido em terras brasileiras. Porém há poucas alternativas para acessar esse tratamento e requer recursos financeiros altos, além da possibilidade de riscos de sanções legais/penalidades. Acesso a medicamentos regulamentados, segundo a literatura, é restrito a população branca e amplamente discutida como manifestação de violência estrutural aos determinantes sociais de saúde. Por se tratar de medicamentos e remédios a base de princípios ativos de uma planta proibida, a população em situação de vulnerabilidade (pretos, pobres, periféricos e em situação de rua, mulheres e pessoas LGBTQIPA+) que não acessa esse tratamento, encontram diversas barreiras para acessar esse tipo de tratamento, além de sofrerem com as consequências e sanções legais/penalidades da guerra às drogas devido a falta de regulamentação e políticas públicas que garantam seus direitos. Diante disso, o Centro de Convivência É de Lei, uma organização da sociedade civil que atua com redução de riscos e danos associados ao uso de drogas em parceria com a Sou Cannabis, uma associação que oferece tratamento terapêutico com formulações à base de maconha para pacientes e a Muda Outras Economias, uma rede de fomento que busca incentivar ações culturais, educativas e socioambientais experimentando outras formas de economias, elaboraram em 2023 um projeto para garantir o tratamento a base de maconha para a população mais afetada pela política de drogas. O objetivo foi garantir o direito

de acesso ao uso terapêutico da maconha para pessoas em situação de vulnerabilidade social (pessoas negras, trans e/ou situação de rua) na cidade de São Paulo fornecendo um frasco de óleo por mês, uma consulta médica e acompanhamento terapêutico. Desde seu início até o momento atual (2024) 4 participantes são atendidos por esse projeto, sendo todas de baixa renda e periféricas, metade composta por pessoas negras e trans. Todas as pessoas que participam do projeto vêm obtendo resultados satisfatórios com esse tratamento em relação a seus diagnósticos como melhora no sono, aumento do libido, diminuição do estresse e de dores crônicas, entre outros. Entretanto, barreiras vêm sendo encontradas como riscos de portar o óleo, já que residem em territórios violentados pelo estado em prol da guerra às drogas, a dificuldade de se inscreverem como associados na associação que fornece o tratamento e acompanhar as terapias em grupo por falta de acesso a internet ou de equipamentos como celular ou computador ou não possuírem endereço fixo para receber o remédio ou medicamento a base de maconha. As barreiras foram solucionadas junto às organizações envolvidas e os participantes do projeto a fim de garantir esse acesso de forma segura, justa e livre de discriminação. O acesso a esse tratamento como ferramenta de redução de danos vem apresentando resultados positivos tanto para os participantes quanto para as organizações que estão se organizando para evitar essas barreiras com futuros pacientes em situação de vulnerabilidade social.

A Política de Saúde Mental e práticas de Redução de Danos na garantia dos direitos das mulheres usuárias de drogas

Fernanda Fernandes Costa (Instituto Israelita Albert Einstein), Ana Erika Dias Ferreira (ALBERT), Barbara Dos Santos Silva (CENSUPEG), Karina da Silva Paes (CAPS)

Apresentação: Os CAPS AD são dispositivos da Política de Saúde Mental¹ e exercem função estratégica de articulação de redes, de modo a promover a vida comunitária e fortalecer o protagonismo dos seus usuários. Estratégias alinhadas com a Política de Redução de Danos² são necessárias, tais como, atividades coletivas³. Estas possibilitam diversos modos de expressão, são dispositivos de mudança social, espaços de trocas e construção de afetos, bem como da garantia de direitos. Este relato trata-se da descrição de um Grupo de Mulheres, realizado em um CAPS AD da Zona Sul de São Paulo/SP. O cuidado baseado na redução de danos enquanto estratégia para garantia de direitos foi estruturante para esta vivência. Objetivo: Descrever sobre um Grupo de Mulheres, sua potencialidade, desafios e importância em pensar sobre rede e comunidade, especialmente àquelas que têm itinerários árduos no acesso ao cuidado. Período: Os encontros ocorreram semanalmente com duração de uma hora durante um ano. Foram coordenados por assistentes sociais e composto por mulheres com idade entre 22 e 60 anos e em média 7 mulheres por encontro. Metodologia: O grupo propôs assegurar e promover os direitos das mulheres usuárias de drogas. A prática metodológica objetivou explorar as narrativas através de atividades interativas com resgate de memórias, em uso de ferramentas como: balança decisória, música, baralhos terapêuticos e emocionário. Quanto aos conteúdos abordados foram: gênero, sexualidade, maternidade, família, trabalho, violência, luto e saúde mental. Resultados: Em outubro de 2023, foram realizadas ações com a temática “Câncer de mama” e uma enfermeira foi convidada. No encontro, integrantes relataram estarem há 8 anos sem acompanhamento ginecológico. Algumas mulheres puderam descrever a experiência com o próprio corpo e conversaram sobre sexualidade. Foi realizada articulação com a Estratégia de Saúde da Família para o atendimento adequado. Em três meses quase a totalidade destas mulheres puderam ser atendidas. O grupo tornou-se a ponte necessária para o acesso à saúde feminina. No tema autoestima, foi articulado com a comunidade a presença de uma representante de cosméticos e uma transgênero, a fim de proporcionar um espaço de automaquiagem, aplicação de técnicas de penteados e tranças. Entende-se a valorização da autoestima enquanto estratégia de redução de danos.

Foram realizados encontros extramuros, em uma praça da comunidade, com práticas de yoga e relaxamento para promoção de bem-estar, mediados por uma educadora física e uma redutora de danos. Nestes encontros, as mulheres expressaram o desejo de ampliação do repertório nos diferentes espaços comunitários. A violência contra a mulher foi um assunto que atravessou todos os encontros. Sendo assim, foram articuladas ações com Organizações Não Governamentais que pautassem esta temática. Para facilitar estas discussões, foram realizadas rodas de conversa e apresentada a exposição “Penhas”. Aprendizados: É necessário ampliar discussões sobre papéis de gênero e facilitar ressignificação das questões relacionadas a vivência do ser mulher que, também, é usuária de drogas. É preciso assegurar espaços acolhedores que permita trocas e práticas expressivas potentes na reformulação do olhar para sobre si. Entende-se que o cuidado baseado na redução de danos se dá, portanto, no fomento às habilidades, aos prazeres, no respeito às especificidades, bem como, no cuidado em rede, compartilhado e continuado. Este processo é individual e coletivo e não se esgota dentro dos muros dos CAPS, mas transcende as relações entre os diferentes pontos das redes de saúde e comunitária. Análise crítica: O cuidado à mulher usuária de drogas exige a compreensão da sua trajetória de vida e suas especificidades. Luana Malheiro, pesquisadora etnográfica (4), descreve que o tornar-se mulher é um processo social. Nesta perspectiva, se faz necessário facilitar o reconhecimento delas sobre si, na identificação de suas demandas, do seu corpo, dos seus afetos, dores e desejos. Este processo por si só é objeto de fortalecimento da cidadania e colabora para a garantia de direitos. Esta experiência evidenciou que o trabalho em rede ainda enfrenta desafios da lógica manicomial, que centraliza apenas um único aspecto da vida do sujeito, seja no uso de drogas ou no adoecimento físico. O desafio está na mudança do estereótipo da pessoa usuária de drogas, que possui demandas urgentes e banalizadas, apagadas pelo seu uso. As dificuldades encontradas nas articulações provocaram reflexões sobre como tornar o acesso possível e garantir direitos. Há necessidade de criar alternativas para o itinerário destas mulheres, de modo a garantir seu acesso a partir do princípio da baixa exigência, do fortalecimento das relações entre os componentes da rede, na desburocratização do acesso, urgências estas que, se diminuídas, corroboram para o cuidado continuado e efetivo desta população (5,6).

A Redução de Danos e os Desafios da Intersetorialidade - um relato de experiência

Ivo Rodrigues Silva (UFF), Arlete Inacio dos Santos (UFF)

APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA: A experiência relatada no presente resumo trata-se do trabalho de redução de danos realizado semanalmente no território de uma comunidade localizada no município de Niterói/RJ por agentes redutores de danos do caps ad III Alcenir Veras/Niterói em articulação com a atenção básica, que se realiza nas reuniões com o PMF local e nas tentativas de um trabalho em conjunto com os Agentes Comunitários de Saúde. **OBJETIVO DA EXPERIÊNCIA:** objetivo do trabalho é levar o serviço da raps para a população impossibilitada de chegar nas unidades. Buscamos também oferecer escuta aos usuários no território a fim de pensar formas singulares de cuidado para a construção de um Projeto Terapêutico Singular. Ademais, pretendemos também articular os serviços da Saúde Mental com outros setores, objetivando cuidar dos usuários pela via da corresponsabilidade. **METODOLOGIA DA EXPERIÊNCIA:** O campo é realizado nas terças a tarde. Utilizamos o dispositivo do relato de campo a fim de sistematizar os impasses e facilitar o compartilhamento dos casos entre a equipe do caps AD. No território distribuimos insumos como preservativos, lanches e panfletos com o endereço dos serviços de saúde mental do município, além de traçar outras estratégias de cuidado à população em vulnerabilidade que encontramos no território. **PERÍODO DE**

REALIZAÇÃO: O trabalho iniciou-se em agosto de 2023 e ainda está em vigência. **RESULTADOS:** A articulação da Redução de Danos com a equipe do Módulo Médico de Família (MMF) enfrentou dois principais desafios: o estigma dos profissionais de saúde com usuários de álcool e outras drogas e o desinteresse em cuidar dessa população pela via da redução de danos. Não obtivemos o apoio dos ACSs para a realização do trabalho de campo. Pela falta de conhecimento do território por parte dos redutores de danos, limitamo-nos à nossa atuação caminhando pelas ruas principais, onde encontramos um grande número de alcoolistas semanalmente. A não participação da gestão do MMF ao qual tentamos trabalhar em conjunto, impossibilitou a continuidade do cuidado aos usuários encontrados no território. Nesse sentido, diversos usuários foram encontrados pela equipe de Redução de Danos uma única vez, sendo impossível a construção de um Projeto Terapêutico Singular. **APRENDIZADOS:** Foi possível notar a necessidade de uma formação continuada em uso abusivo de álcool e outras drogas para os profissionais atuantes na Atenção Básica. Em tempo, mostra-se imprescindível a criação de políticas públicas que tornem obrigatória a presença de redutores de danos nas unidades de atenção primária, visto que o atendimento dos usuários de drogas nesses serviços é ainda bastante superficial. **ANÁLISE CRÍTICA:** Segundo a política do Ministério da Saúde para atenção integral a usuários de álcool e outras drogas (2003) a redução de danos qualifica-se como um método de cuidado que orienta sua prática a fim de promover autonomia e liberdade ao usuário. Nesse sentido, o CAPS não deve ser o único serviço de cuidado para os usuários em sofrimento psíquico devido ao uso de álcool e outras drogas. A articulação com outros serviços de saúde faz parte da estratégia de redução de danos, tendo em perspectiva o princípio da integralidade que orienta o cuidado no SUS. Todavia, o CAPS não deve ser visto como a única instituição responsável pelos cuidados oferecidos à população, uma vez que a assistência em saúde mental não está restrita a serviços específicos e que, portanto, deve ser feita dentro de uma rede de cuidados, incluindo as unidades básicas vinculadas às equipes de Saúde da Família, os hospitais gerais, as residências terapêuticas e qualquer outra instituição do Sistema Único de Saúde que devem assumir responsabilidades para com a continuidade da assistência em saúde mental (PRATES; GARCIA; MORENO, 2013). A construção da corresponsabilidade entre os variados serviços é imprescindível para que o CAPS não se coloque como um “caps total” no cuidado ao usuário, visto que busca romper com o paradigma manicomial no tratamento em saúde mental. As possibilidades de cuidado ao usuário de álcool e outras drogas ficam mais restritas diante da dificuldade da construção de materializar a corresponsabilidade entre os serviços. No que concerne à experiência relatada neste trabalho, é indispensável a presença da redução de danos nos serviços de atenção primária à saúde enquanto uma ferramenta de rupturas ao discurso vigente que agencia a exclusão da população usuária de álcool e outras drogas. Dessa forma, é possível colocar no horizonte a construção de um espaço de coabitação desses usuários com o restante da população. A dificuldade que relatamos em trabalhar com a redução de danos junto com a atenção básica nos coloca de frente para o paradigma manicomial que, por vezes, orienta a prática de profissionais do SUS, devido a ausência de capacitação.

A redução de danos nas rodas de conversa do Coletivo-Extensão Frente Estamira de CAPS: Resistência e Invenção

Lara de Oliveira Moreira (UFRJ), Daniel Silva de Aguiar (UFRJ), Helena Aguiar Cotrim (UFRJ), Larissa Grees Rafael (UFRJ)

A “Frente Estamira de CAPS: Resistência e Invenção” é um coletivo que se constitui como projeto de extensão no Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (NUPPSAM/IPUB/UFRJ), coordenado pelo professor Pedro Gabriel Delgado. O coletivo surge em 2019, pela proposição do Congresso de CAPS do Estado do Rio de Janeiro, e, a partir do isolamento social da Pandemia de Covid-19 em 2020, passa a realizar rodas de conversa semanais, no formato on-line, via Google Meet. Desde então, já foram realizadas

mais de 200 rodas e alguns eventos, como oito assembleias, três fóruns e uma conferência nacional livre. Ademais, o coletivo gerencia grupos de Whatsapp para a comunicação regional e nacional da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). A principal atividade regular do coletivo são as rodas de conversa online, que ocorrem semanalmente. Elas são realizadas com o trabalho de extensionistas, universitários da UFRJ, que se dividem nas tarefas de preparo, divulgação e execução dos encontros. Estes se dão com a fala de convidados inscritos e com a abertura do debate a todos presentes na videochamada. As rodas acontecem sempre no mesmo dia e horário, próximo ao final de expediente dos CAPS, visando a presença de representantes de todos os segmentos (usuários, familiares e trabalhadores) desses serviços. Elas permeiam vários temas, dialogando a AP de modo interdisciplinar e multiprofissional com diferentes campos da sociedade, visando, entre outros objetivos, participar no controle social do SUS. Para o presente trabalho, traz-se uma análise documental das sínteses de rodas que aconteceram em 2023 e 2024, que dialogam diretamente com a temática da Redução de Danos (RD). Isso se complementa pela netnografia do contexto social vivido nos momentos das rodas, por extratos midiáticos. Para tanto, destacam-se as rodas “133 - Comunidades Terapêuticas e política nacional de saúde mental” (31/01/2023), “175 - População em situação de rua, uso de drogas e saúde mental: Contra a internação involuntária, em defesa dos direitos humanos e atenção psicossocial” (28/11/2023), “178 - VII Assembleia Geral (Ordinária): Atenção psicossocial: Prioridades para a luta em 2024” (16/01/2024), “184 - Religiosidades e Atenção psicossocial” (05/03/2024), e “186 - Álcool e outras drogas: cuidado em liberdade e no território” (19/03/2024). A roda 133, diferentemente das outras, traz o termo “comunidades terapêuticas” (CTs) no título, atraindo uma parcela de defensores desta prática que, apesar de pertencente à RAPS, não condiz com a prática antimanicomial. Assim, foi um debate de difícil manejo, com diversas tensões e discordâncias. A partir dessa experiência, o tema de álcool e drogas (AD) só retorna como tema oficial na roda 175, a partir do tweet do prefeito Eduardo Paes (2023) a favor da internação compulsória da população em situação de rua, que levou à divulgação da “Nota Técnica sobre a internação compulsória de usuários de drogas em comunidades terapêuticas” (Ministério Público Federal, 2023). Desse modo, o encontro serviu como espaço para debater a questão e clarificar a impossibilidade da internação compulsória como política pública. Avançando para a roda 178, a assembleia geral, prática de participação e controle social do coletivo Estamira, é perceptível a relevância da RD, estando ela presente em 7 das 27 propostas de temas para futuras rodas de conversa. Avançando para a roda 184, retorna mais uma vez a questão das CTs, diante da aprovação do “Dia Nacional das Comunidades Terapêuticas” pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal. O coletivo optou por tatear a discussão com a temática das religiosidades, gerando trocas de relatos muito pessoais sobre intolerância religiosa e violências nas CTs. Por fim, a roda 186 quase esgotou o limite máximo de participantes via Google Meet. O encontro foi extremamente produtivo, tratando da autonomia e do cuidado em liberdade e territorial pela RD no Brasil. É curioso, portanto, como apesar do campo AD e da religiosidade estarem diretamente relacionados às CTs, não houve falas favoráveis a elas desde a roda 133, quando o título as nomeava. Investiga-se, assim, se a educação permanente não instiga o interesse dos trabalhadores das CTs. A Frente Estamira de CAPS, ao longo de quase cinco anos, constitui um coletivo extremamente potente, ativo em discussões, construções e reformulações da RAPS. A redução de danos, dessa forma, é um dos pilares das rodas, sendo constantemente tratada, seja por notícias, formas de trabalho ou relatos de experiências. Enquanto extensionistas do projeto, os autores do presente resumo denotam enorme aprendizado, uma vez que ele possibilita extrapolar as barreiras acadêmicas, participando de um movimento social, instigando a continuamente pensar em novas formas de resistência e invenção.

A viabilidade, eficácia, segurança e efeitos na saúde mental do canabidiol (CBD) comparado a um tratamento convencional em usuários de crack: um ensaio clínico paralelo duplo-cego randomizado

André Wagner Carvalho de Oliveira (UNB), Jade Luiza Moreira Leite (ICEPI), Mariana Gomes de Queiroz Viera (UFRJ)

Introdução: O uso problemático de drogas tem sido um grande desafio e foco de pesquisas científicas no âmbito da saúde, incluindo o uso de cocaína fumada na forma de crack. Segundo Fischer et al. (2015) o uso de crack cocaína é mais comum nas Américas. No que diz respeito ao tratamento farmacológico para a dependência de crack-cocaína, vários agentes farmacológicos têm sido intensamente investigados a fim de melhorar as respostas ao tratamento (Diehl, 2015). As utilizações clínicas dos canabinoides, especialmente o canabidiol (CBD), têm sido positivas em muitos objetivos, dentre eles a prevenção de recaída ao uso de drogas (Rodrigues et al., 2020, Morgan et al., 2013). **Objetivos:** Neste sentido, o objetivo do presente estudo foi avaliar a viabilidade a curto prazo do uso do canabidiol, nos desfechos primários de diminuição do uso de crack e fissura e nos desfechos secundários de efeitos adversos e aspectos de saúde mental, em comparação a um tratamento farmacológico convencional. Isso foi a partir dos dados de um ensaio clínico duplo cego randomizado controlado por placebo, com a minha coordenação, intitulado de “Cannabidiol compared to conventional drug treatment for crack/cocaine use disorder: a pilot, randomized, double blind, placebo-controlled, clinical trial” (Galassi et al., 2024). **Metodologia:** Os critérios de inclusão para o ensaio foram: relato de uso de crack nos últimos 30 dias; em uso regular de crack há pelo menos 1 ano. Foram considerados não aptos para participar do ensaio os participantes que apresentassem comorbidades psiquiátricas graves ou fizessem uso de medicamentos direcionados ao tratamento de condições crônicas graves ou instáveis e/ou comorbidades psiquiátricas e mulheres gestantes, lactantes ou com intenção de engravidar no período da pesquisa. O grupo controle recebeu o tratamento convencional (fluoxetina 20 mg + ácido valproico de 250 a 500 mg + clonazepam de 0,5 mg a 2 mg). O óleo de CBD utilizado no grupo intervenção foi o ISODIOLEX® 6000 mg (50 mg/ml CBD). Os questionários utilizados foram montados a partir de instrumentos padronizados utilizados no campo da dependência química e seus aspectos relacionados. O instrumento utilizado para elaboração da seção sobre saúde mental foi o SRQ-20 – Triagem de Transtorno Mental Comum (TMC). As perguntas relacionadas à saúde mental foram feitas a partir de situações nas quais o participante afirmava ou negava a ocorrência de um determinado sintoma. Elas foram: se o indivíduo dormia mal; se ele estava nervoso ou preocupado; se sentia triste; deprimido; ansioso; e irritado. Os sintomas de saúde mental foram coletados mensalmente. Além disso, foram coletados materiais biológicos dos participantes (urina) semanalmente ao longo do estudo para acompanhar a evolução do padrão de consumo de crack. **Resultados:** Os medicamentos utilizados tanto no grupo controle quanto no grupo CBD apresentaram resultados de segurança e tolerabilidade considerados adequados. Isso foi verificado pela frequência de eventos adversos relatados e pela taxa de adesão medicamentosa. Em relação ao uso de crack, foi realizada uma comparação entre o início e o final do estudo para cada participante. Foi encontrada redução significativa no uso de crack no grupo CBD um e dois meses pós-tratamento, assim como no grupo controle. Quando foi feita uma comparação entre os dois grupos, não foi encontrada diferença. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos para qualquer um dos sintomas de saúde mental. Houve

uma diferença intragrupo quando se compara a semana de acompanhamento vs. a última semana de tratamento nos sintomas de tristeza e preservação do sono. Conclusão: O CBD é um produto seguro que apresentou menos efeitos adversos em comparação ao grupo controle, que, por sua vez, apresentou menos queixas clínicas e psiquiátricas que o grupo CBD. O grupo CBD teve melhor desempenho em medidas adicionais, incluindo redução do uso de crack, bem como para autoavaliação de saúde e não redução da ingestão alimentar (de T0 a T2). Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos quanto à saúde mental, sem melhora expressiva em ambos os tratamentos. Mais pesquisas são necessárias para entender o impacto do CBD e produtos à base de cannabis na saúde mental de usuários crônicos de crack.

A Vida contada do Sr. José: um relato de experiência.

Luana Vidal Diniz (UNESP), Anacely Guimarães Costa (UNESP)

Apresentação e contextualização da experiência: A população em situação de rua é heterogênea, mas compartilha características como pobreza extrema, vínculos familiares fragilizados e falta de moradia digna, conforme o Decreto nº 7053/2009 da Política Nacional da População em Situação de Rua. Dados do Governo Federal (2023) indicam que 84% dessa população são homens, 68% negros e 10% idosos. O presente estudo foca no Sr. José (nome fictício), idoso, egresso do sistema prisional, autodeclarado pardo e hipertenso. Sua história ilustra os desafios das políticas públicas para esse grupo, com ênfase no uso abusivo de álcool como consequência das condições de vulnerabilidade e políticas públicas com práticas higienistas. Objetivos da experiência: Evidenciar a importância de uma escuta atenta, que considere o âmbito social e individual no atendimento à população em situação de rua. Metodologia da experiência: Relato de experiência originado das práticas de estágio obrigatório de psicologia no Consultório na Rua. A equipe multiprofissional, incluindo enfermagem e assistência social, realiza diariamente busca ativa em territórios de uma cidade do oeste paulista. Período de realização: O período de realização do trabalho em estágio iniciou em abril de 2024 com previsão de término para dezembro de 2024. Resultados: Recentemente, a construção onde o Sr. José vivia foi removida pela prefeitura sob justificativa higienista de revitalização da área. Decorrente disso, Sr. José foi levado para um abrigo temporário no qual ele relata dificuldades, uma vez que não respeitam seu modo de vida, e Sr. José não tem recursos para acompanhar hora e dias da semana acarretando em dificuldades de cumprir os horários da casa de passagem. Por outro lado, o Sr. José, que tem laços afetivos com a região de onde foi despejado, relata que já morou e trabalhou nas proximidades, e durante nossos encontros, convida-me a revisitar memórias de suas atividades laborais no passado: motorista, construção civil, oficineiro, todas profissões desprestigiadas socialmente. Além disso, são também, segundo o Manual de Doenças do Trabalhador (2001), um fator de risco de natureza ocupacional para o uso de álcool como um recurso de sobrevivência., . Após sair da prisão, ele se deparou com a falta de oportunidades de trabalho e acolhimento, agravada pelo analfabetismo. A pobreza e o estigma social tornam o álcool um mecanismo de sobrevivência, uma consequência da vida nas ruas. Aprendizados: No trabalho da equipe do Consultório da Rua tem-se uma forma do Sr. José acessar minimamente direitos assistenciais, orientação quanto ao uso de medicação para hipertensão arterial e escuta atenta ao seu percurso de vida em múltiplas facetas: uso abusivo do álcool, relação com os filhos e ex-mulher, atividades prazerosas, e causas do manejo com o antigo trabalho de oficineiro e a maneira de sobreviver na rua. Sua dinâmica de vida não é respeitada em alguns contextos institucionais, como por exemplo, os horários e regras de convivência da casa de passagem, distância de onde vive e o centro da cidade são impeditivos para Sr. José, com dificuldade de locomoção, acessar o serviços para tomar banho, alimentar-se e, por vezes, dormir. Análise crítica: A falta de consideração pela dinâmica de vida em espaços públicos afeta a promoção de saúde. Campos (2005) argumenta que a miserabilidade "extrapola nossa capacidade de resistência" em processos de subjetivação. Musatti-

Braga (2015) sugere que resistimos às falas de sujeitos expostos à humilhação, o que contribui para a exclusão e anulação do outro. Entender a pobreza apenas como carência é um equívoco, pois impede a promoção de saúde e cidadania. A remoção da moradia do Sr. José e as rígidas regras da casa de passagem ilustram a inadequação das políticas públicas para esse grupo. A abordagem multiprofissional do Consultório na Rua, com escuta e suporte, é essencial para garantir o acesso a direitos e assistência, destacando a importância de práticas humanizadas e que respeitem a subjetividade dessas pessoas.

A vivência do estágio em Saúde Mental na perspectiva de Redução de Danos: Um relato de experiência

Rivih Oliveira da Silva (UNIFESP), Mirelly Dantas da Costa (UNIFESP)

Apresentação e contextualização da experiência: Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são serviços de saúde mental que oferecem cuidado integral para pessoas com sofrimento psíquico grave e persistente, incluindo aqueles que fazem uso de álcool e outras drogas. Nesse contexto, a redução de danos surge como uma estratégia fundamental aos usuários, buscando minimizar os impactos negativos do uso de substâncias, sem exigir a abstinência imediata. É de suma importância que a adoção da redução de danos não seja restrita apenas ao CAPS Álcool e Drogas (AD), mas que todas as modalidades adotem a redução de danos, proporcionando um ambiente acolhedor e livre de julgamentos, oferecendo meios de informação sobre o uso mais seguro de substâncias psicoativas, acesso a materiais como seringas limpas e tratamento para doenças infecciosas, entre outras formas de cuidado. Com isso, é possível reconhecer que a pessoa que usa álcool e outras drogas é um sujeito de direitos e protagonista do seu processo de tratamento. **Objetivo da experiência:** Com o objetivo de compreender se as práticas de redução de danos estão sendo implementadas na política de saúde mental dos municípios de Santos e São Vicente na Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS). **Metodologia da experiência:** Foi realizado uma pesquisa documental sobre dois campos de estágio em Serviço Social na Saúde Mental da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) ao analisar a documentação produzida pelos estagiários, composta por relatos, relatórios e planos de estágios, armazenados pela Comissão de Estágios de Serviço Social no Instituto de Saúde e Sociedade (ISS - UNIFESP). **Período de realização:** Os estágios foram realizados nos períodos entre junho/2022 e dezembro/2023 nos CAPS II e III nos territórios do Rio Branco em São Vicente e Marapé em Santos. **Resultados:** A partir das experiências de estágio, foi possível compreender como a territorialidade impacta o funcionamento dos serviços de saúde mental. O CAPS II, localizado em São Vicente, é responsável por atender todos os municípios da área continental da região. Em comparação com a área insular do município, que possui quatro CAPS de diversos níveis de atendimento, percebe-se a superlotação de demandas que o CAPS II do Jardim Rio Branco é acometido, em especial por trabalhar com pouco mais da equipe mínima instaurada pela Portaria nº 366/02. Já o CAPS III Vila, fica localizado em Santos, no bairro do Marapé. O serviço tem como objetivo acolher os municípios que requerem acompanhamento no âmbito da saúde mental e seus familiares. Os usuários são atendidos sob uma perspectiva territorial, são atendidos residentes da Zona Intermediária da cidade, composta pelos seguintes bairros: Campo Grande, Encruzilhada, Estuário, Jabaquara, Macuco, Marapé, Vila Belmiro e Vila Mathias. Em ambos os CAPS, o acolhimento ocorre por demandas espontâneas ou via encaminhamento e seus serviços são ofertados por uma equipe multiprofissional. A respeito das práticas de redução de danos, percebe-se pouca aderência nos CAPS de outras modalidades. A realidade de altas demandas e pouco investimento público nos serviços faz com que outras possibilidades de intervenção profissional sejam deixadas de lado. Essa lacuna é alarmante, pois a redução de danos é uma estratégia de cuidado eficaz no que concerne aos impactos negativos do uso de substâncias, além de promover a

saúde integral da população usuária. A escassez de recursos e a priorização de outras demandas dificultam a implementação de ações de redução de danos no CAPS, perpetuando o ciclo de vulnerabilidade e exclusão social de pessoas que usam álcool e outras drogas. Aprendizados: O estágio tem a característica de ser um campo fértil de possibilidades no aprendizado da prática profissional e, por meio da realização do Projeto de Intervenção, é possível inserir novas práticas e perspectivas aos serviços. Assim, foi desenvolvido um Projeto de Intervenção de práticas de Gestão Autônoma de Medicação (GAM) por meio de intervenções culturais nas dependências do CAPS II Jardim Rio Branco, na cidade de São Vicente, além de formulações para a implementação de um grupo GAM no serviço. Análise crítica: Foi evidenciado a complexidade da atuação na saúde mental, onde a mesma se apresenta como expressão da complexa questão social no sistema capitalista, além das questões que atravessam a política de saúde mental como a falta de financiamento que afeta as estruturas e intervenção dos CAPS e os extensos limites e possibilidades existentes que permeiam a efetivação da política de saúde mental. Neste contexto de extrema precarização da política de saúde mental, as práticas de redução de danos são deixadas de lado, só sendo possíveis nas intervenções de estagiários que propõem novas possibilidades de atuação.

Ação de Redução de Danos (RD) no Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil II- Parelheiros: um estudo de caso

Imainara Cairolli de Oliveira (CAPS IJ)

Este relato trata-se de práticas de cuidado direcionadas a reabilitação psicossocial de um jovem, 17 anos, negro, residente no distrito de Parelheiros, região rural e periférica a 48 KM do centro de SP-capital. Região com pouco acesso à rede intersetorial, as vivências dos jovens ficam limitadas as poucas vagas ofertadas pelos equipamentos da assistência social e educação. O contato com cenas de uso de Substâncias Psicoativas (SPA) é comum, e quando pensado em ações “preventivas” estas são realizadas a partir de repressão, ações punitivistas e proibicionistas. Assim a prática de RD torna-se uma ferramenta que aumenta o escopo de ações possíveis, com maior foco no indivíduo e consequentemente no território atendido, sendo necessária a articulação da rede intersetorial e ampliação da clínica sobre a atuação teórico-prática dos equipamentos a partir da multi causalidade do uso abusivo de SPA. Objetiva-se a partir deste relato suscitar como é possível as ações de RD caber dentro da clínica da infância e adolescência, trazendo a discussão de como a experiência deste período é plural a depender do lugar social que o sujeito ocupa. Desmistificar a droga do lugar do indesejável e proibido, compreendendo que a droga, uso e comercialização, faz parte da vivência de diversos jovens e a partir disto trabalhar em um plano real onde se faz necessário a contextualização para efetividade do cuidado.

Durante todo o processo de cuidado do jovem foi realizada a tentativa de viabilizar ações de RD respeitando sua autonomia e poder de decisão e propondo a participação dele no CAPS IJ com contratualidades de baixa exigência, aumentando o comprometimento e corresponsabilização dele pelo Projeto Terapêutico Singular (PTS) a partir de reavaliação semanal e desejos expostos, ainda que direcionados para questionamentos e possibilidades de manejo compreendidas pelo serviço como possíveis para o momento, como a orientação sobre os efeitos psicoativos esperados da droga em uso, assim como jogar luz e diferenciar o sofrimento relacional de sua história de vida e pobreza de vínculos afetivos, da agudização de sintomas depressivos, espaço de convivência com acolhidas diurnas flexíveis, viabilizando a RD a partir de banho, alimentação, descanso e escuta ativa, ainda que o adolescente estivesse sob efeito do uso de SPA. O cuidado do adolescente se deu entre dez/2023 e permanece ocorrendo, tendo este relato os resultados até

set/2024. Neste momento o jovem está sem fazer uso de SPA, ressignificou tensões familiares decorrentes do uso de SPA transgeracionais, ainda que por vezes sejam necessários atendimentos familiares para manejar conflitos geracionais (avós-pais-filhos). Seu PTS no CAPS está mais flexível com atendimentos pontuais, ambiência, articulação de rede e inserção nos espaços profissionalizantes, enquanto aguarda vaga na educação de jovens e adultos para finalizar o ensino médio. O adolescente tem sido protagonista em ações de RD, sensibilizando outros adolescentes em cenas de uso do território, auxiliando na mediação de conflitos internos do serviço e no desenvolvimento de habilidades socioemocionais devido sua vinculação com o equipamento e empatia por seus pares e trajetória de cuidado. A atuação com o adolescente me propiciou repensar a redução de danos dentro da clínica da infância e adolescência, entendendo que diretrizes de cuidado precisam ser flexibilizadas a partir do contexto em que o sujeito está inserido, direcionando as ações para práticas que fortalecem o saber e vivências do adolescente, não de forma a negar sua atuação, mas possibilitando um olhar crítico sobre sua trajetória e de seus pares, rompendo com a marginalização posta pela estrutura social e ressignificando seu olhar sobre o mundo. As práticas de RD são executadas dentro dos equipamentos de saúde por profissionais que por vezes não faz o aprofundamento necessário sobre o conceito, tendendo a reproduzir ações que reduzem a ferramenta a: efeitos psicoativos e colaterais, oferta de insumos e prática de uso. Além disso o Estatuto da Criança e do Adolescente documenta ações protetivas que correm o risco de serem lidas de forma homogeneizantes e não contextualizam vivências plurais tendendo a marginalizar e criminalizar estruturas comunitárias, familiares e indivíduos, podendo também os serviços tornarem-se submissos a práticas engessadas que negam as singularidades necessárias para atuações sensíveis, integrais e equitativas, ou que desvalidam como pertinentes outras formas de existir, limitando o alcance e protagonismo destes sujeitos. Evidencia-se assim a necessidade de ampliar espaços de discussão, reflexão e práticas da RD, reconhecendo os elementos psicossociais que são inerentes na construção da subjetividade, sem que a infância e adolescência seja deslocada do modo de vida que se tem para um plano idealizado de se viver.

Acesso e cuidado de adolescentes em situação de rua acompanhados num CAPS ij III: Práticas de Redução de Danos e as Interfaces com a Atenção Psicossocial Infantojuvenil

Raquel de Andrade Barros (Capsi), Rejane Geremias de Lima (UFRJ), Lucimar da Silva Dantas (Viva Rio), Cristiana Brasil (clt / viva rio)

O presente relato é um recorte de uma das frentes de trabalho de um CAPS ij III situado na zona sul do município do Rio de Janeiro, em Botafogo. Atualmente, estamos compondo o núcleo de gestão deste CAPS ij III, sendo composto por uma direção geral, psicóloga de formação, uma coordenação técnica, também psicóloga e uma enfermeira Responsável Técnica. Essa escrita tem como objetivo lançar luz, abrir mais diálogos com outros intercessores em relação as nossas inquietações, desafios e conquistas (por que não?), no que concerne a ampliação do acesso e cuidado de adolescentes em situação de rua neste CAPS ij. O presente trabalho faz um recorte de tempo de um ano, final de 2023 até o presente momento, e tem como método os registros dos prontuários destes usuários no CAPS ij. Vicentin (2016) nos ajuda a mapear, destacar, quais as urgências do nosso tempo no que diz respeito ao nosso trabalho com as

infâncias/adolescências nos serviços de saúde mental: “Trata-se de perguntar, quando estamos num CAPSi, que se dirige às situações de maior gravidade ou de vulnerabilidade, ‘onde as crianças têm seus direitos a ser, viver e se desenvolver mais violados? Onde estão as situações que colocam obstáculos e perigos para as crianças serem alegres, ativas e capazes de brigar?’. Essas devem ser nossas escolhas prioritárias (e não as escolhas pautadas exclusivamente em diagnósticos e muito menos na re-partição dos serviços por diagnóstico). E quais são essas situações? Em geral, aquelas em que crianças e adolescentes são ‘menorizados’, isto é, são construídos/colocados na posição de carência, da anormalidade e do perigo, tendo como resposta a tutela, a distância e/ou segregação.” (VICENTIN, 2016, P. 32) Importante ressaltar que este CAPS ij passou por um processo de transição de modelo CAPS ij II para III há aproximadamente um ano e meio, possibilitando um funcionamento 24 horas, além de contar com uma equipe multiprofissional mais robusta, e com possibilidade de cuidado intensivo, com suporte de quatro leitos para o suporte 24 horas, nos quais fazemos o manejo de atenção a crise, não apenas para os usuários do referido CAPS ij como retaguarda para os demais CAPS ij do município, num compartilhamento do cuidado. Após o período de transição do CAPSi, o serviço pôde vivenciar o impacto não de uma mudança de perfil, mas de uma ampliação dele, principalmente no acesso de adolescentes em situação de rua, muitos dos quais, com um uso prejudicial de substâncias, em situação de vulnerabilidade psicossocial. Conseguimos marcar uma mudança na chegada desse público, através de um adolescente precursor, também em situação de rua, que basicamente construiu uma rede orgânica de propaganda sobre o serviço. Ele que outrora chegava sozinho ao serviço, passa a “levar” consigo outros adolescentes também em situação de rua. Grupos de até seis “meninos”, em sua maioria pretos, que circulam sem a presença de seus responsáveis, sem a mediação de uma instituição. Tratava-se de um coletivo de adolescentes em situação de rua que circulava em determinados territórios e encontraram no CAPS ij uma possibilidade protetiva e de acesso ao cuidado ofertado. No período de aproximadamente um ano, este grupo foi mudando, ganhando e perdendo componentes, novos grupos chegaram, inclusive com meninas. Atualmente o serviço recebe diariamente estes usuários e as demandas inicialmente trazidas pelos adolescentes são de busca por alimentação, banho e um espaço de descanso. A partir da construção do vínculo, outras necessidades de cuidado são apresentadas, como um espaço de escuta em função de sofrimento psíquico, questões orgânicas, uso abusivo de substâncias (não identificado como um problema por eles), sexualidade e gênero, desejo de acessar direitos, violência urbana e institucional, saudade da família, medo da rua e do escuro, enquanto se colocam com frequência em situações de risco e/ou de conflito com a lei. Demandas tratadas a partir de tensionamentos e muitas vezes pela moralidade da equipe. De forma implícita ou explícita, fica constantemente revelada a necessidade de ser adolescente, de brincar, de pertencer, basta estar atento. Em mesma medida fica revelada também a impossibilidade de adolescer plenamente na rua. A possibilidade de construção de vínculos de confiança, com baixa exigência, no que tange, aos horários, a construção de uma história que cada um vai podendo tecer, narrar, numa tessitura do cuidado que é entre idas e vindas, de testes de confiança e de sustentar o que vem junto com os meninos e meninas em situação de tanto desamparo mas também de produção de vida e de ativação de redes de cuidado. O encontro com esses adolescentes tem deixado como aprendizagem que a disponibilidade para o encontro e a abertura para a escuta é a nossa maior tecnologia, a mais sensível e a mais efetiva para que o cuidado possa ocorrer.

Afirmação de gênero: descomplicando o atendimento na atenção primária

Mariana Luiza Lewergger Borges (SMSRJ)

A população transexual esteve à margem da saúde pública no Brasil até 2008, quando o Ministério da Saúde instituiu o processo transsexualizador no Sistema Único de Saúde (SUS). Tendo em vista que a Atenção Primária à Saúde (APS) foi elaborada com o intuito de ser o primeiro contato da população aos serviços - a “porta de entrada”, ela deve

coordenar o fluxo dos usuários entre os níveis de atenção para garantir assim equidade ao acesso e utilização adequada dos serviços e tecnologias ofertadas. Ações de promoção à saúde, ações preventivas, como vacinação, rastreamentos de IST, violência, e ações terapêuticas, como cuidados em saúde mental e hormonização podem e deveriam ser feitos na APS. O aumento da visibilidade da população trans e a criação de políticas públicas para esse coletivo de pessoas suscitam a importância de se discutir esse assunto entre profissionais atuantes na atenção à saúde, em especial a APS, para que seja possível trabalhar de forma integral e humanizada no SUS, atendendo de forma indiscriminada e efetiva. Geralmente o paciente trans procura a rede da APS com o objetivo de ser encaminhado à hormonização, momento que deve ser oportunizado para inseri-lo no sistema de saúde. Partindo do exposto, este trabalho trata sobre a experiência de dois médicos residentes em Medicina de Família e Comunidade no atendimento à população em processo de afirmação de gênero no contexto da atenção primária do Rio de Janeiro. O objetivo foi narrar, por meio de um relato de experiência do acompanhamento da população trans, a vivência de dois médicos em dois cenários diferentes - Rocinha e Gávea, durante os dois anos de atuação na atenção primária à saúde. Com isso, buscou-se o aprofundamento na problemática da construção sócio-cultural-histórica de gênero e como ela é apropriada dentro da medicina que ambos estavam inseridos. Adotou-se neste trabalho uma metodologia qualitativa e exploratória, a partir da soma dos dois diários de campo das consultas realizadas pelos autores da pesquisa com os pacientes trans que frequentaram as unidades de saúde durante o ano de 2021, para a construção de um relato de experiência. A partir disso, iniciou-se um debate dentro da equipe técnica de cada local de trabalho, o que envolveu não apenas os autores principais, mas também colegas das respectivas equipes, o que foi incluído na descrição da experiência. Por fim, o estudo ajudou a elucidar que as identidades de gêneros são múltiplas e indefinidas, e que isso não torna o debate uma abstração ou algo inócua. Uma sigla, LGBTTTQIIAACPPFF2K+, que nunca acaba ou que sempre aumenta não torna o debate distante ou desinteressante por ser acusado de ser extenso demais. Assim, como as outras ciências continuam se movendo no tempo, os estudos de gênero e sexualidade também o fazem e se legitimam independente da sociedade conservadora acompanhá-lo ou não, já que tal entendimento significa a compreensão daquilo que é a humanidade em si mesma. E nós, como médicos de família e comunidade, temos a responsabilidade social de trazer essas pessoas à visibilidade e cuidar para que os determinantes sociais não estigmatizem e afastem ainda mais essas pessoas do cuidado à saúde.

As PICs como estratégia de redução de danos no cuidado ao trabalhador e usuários de um CAPS álcool e drogas

Rodrigo Xavier Franco (CAPS AD III PARAISOPOLIS), Ana Erika Dias Ferreira (ALBERT), Fernanda Fernandes Costa (Instituto Israelita Albert Einstein), Vivian Toscano da Silva (CAPS)

Apresentação: Os CAPS Álcool e Drogas (CAPS AD) (1) são pontos estratégicos de atenção ao sofrimento psíquico decorrente do uso de drogas. Dentre as possibilidades de cuidado ofertadas nestes serviços, estão as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICs) (2), abordagens terapêuticas que proporcionam visão ampliada das condições de saúde e seus aspectos biopsicossociais. As PICs no CAPS AD surgem da necessidade de manejo da ansiedade, fissura, irritabilidade, dores crônicas, dentre outras queixas. Possui abordagem multidisciplinar e configuram-se estratégias de redução de danos (3). Este relato trata-se da experiência de duas práticas grupais intituladas “Cuidando de quem Cuida” e “Grupo de PICs” realizada em um CAPS AD da Zona Sul de São Paulo/SP. Objetivo: Esta experiência descreve o resultado da implementação de três Políticas Nacionais no cuidado em saúde mental: A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (2); a Política de Redução de Danos (4); e, a Política Nacional de Saúde Mental (1). Sendo assim, narra a abordagem das PICs no campo álcool e outras drogas,

direcionado para quem é trabalhador e usuário. Período: A atenção aos trabalhadores ocorreu em dois momentos: em uma prática única, durante 2 horas, dividido entre sessões de 15 minutos por pessoa. O segundo momento ocorre semanalmente há seis meses durante 1 hora às quintas-feiras. A atenção aos usuários se dá há cerca de 1 ano durante 1 hora às terças-feiras em um grupo. Metodologia: As PICS ofertadas se deram a partir das habilidades de aplicação apresentadas pelos mediadores dos grupos que são das seguintes categorias: Serviço Social, Terapia Ocupacional, Enfermagem e Oficineiro. A experiência descreve três momentos distintos: o primeiro tratou-se de um encontro único, em que o trabalhador possuía o seguinte itinerário de cuidado: participação nas atividades de Reiki, Quick Massage, Automassagem, Escalda pés, Aromaterapia, Reflexologia em mãos e podal, Meditação e Cromoterapia, cada uma por 15 minutos. Cerca de 60 pessoas participaram. Ocorreu em um local fechado, sob luz diminuída e uso de um difusor aromático; o segundo momento ocorre em formato de grupo semanal, em que quick massage e Auriculoterapia são recursos ofertados aos trabalhadores; e, por fim, as PICS são ofertadas aos usuários do CAPS AD a partir do uso da meditação guiada, prática de automassagem e relaxamento, bem como aplicação de Auriculoterapia. É um grupo aberto e contém cerca de 25 pessoas frequentes. Resultados: A oferta de PICS a todos proporciona relaxamento, sensação de bem-estar, melhora do sono e disposição para as atividades. Atua também no manejo dos sintomas da abstinência e fissura associados à clínica álcool e drogas. São caminhos alternativos e complementares que somados às diversas ações pactuadas somam e amplificam os objetivos terapêuticos. Os relatos dos atendidos apontam estes espaços enquanto oportunidade ao autocuidado e reflexão, bem como favorecem a diminuição das consequências associadas ao consumo de drogas. Quanto aos trabalhadores, percebe-se a importância de caminhar junto de quem cuida. Aprendizados: A oferta periódica e programada, com espaço reservado e apoio da gestão local, são facilitadores para a efetiva participação dos envolvidos. As PICS parecem ser recursos terapêuticos importantes e potentes na diminuição dos danos e iatrogenias causados pela medicalização do cuidado em saúde mental. É necessário indicar que se trata de um tratamento com resultados a médio e longo prazo. Análise crítica: As PICS são recursos estratégicos para o cuidado, promovendo, prevenindo e recuperando diferentes condições de saúde (5). A implementação desta Política nos espaços de cuidado em saúde mental proporciona fortalecimento da autonomia e do protagonismo, pois incentiva a autorresponsabilização pela busca do bem-estar (3). A literatura científica aponta ainda que contribui para a diminuição do estresse laboral e controle dos sintomas associados à síndrome de Burnout (6). Acredita-se que a disponibilidade destes recursos no SUS promove equidade no acesso, maior resolutividade e continuidade da atenção à saúde. Favorece a reflexão crítica sobre as condições de saúde e demonstram caminhos alternativos para o manejo dos sintomas decorrentes do sofrimento psíquico.

Boa Viagem: Coletivo de Redução de Danos

Vinícius de Barros Pulquério (UFMT), Roberta Samyly Carlos Silva (UFMT), Hugo Oliveira da Silva (UFMT), Maria Eduarda Ojeda da Costa (UFMT)

2) Apresentação e Contextualização da Experiência: O projeto Boa Viagem - RD foi desenvolvido no contexto do Estágio Básico em Psicologia Social e Comunitária da Universidade Federal de Mato Grosso, com foco na Redução de Danos (RD). A proposta busca questionar as abordagens tradicionais de saúde pública em espaços universitários e festivos, utilizando a Redução de Danos como uma estratégia alternativa ao modelo punitivista e moralista que, historicamente, marginaliza os usuários de substâncias. Ao reconhecer as complexidades que envolvem o uso de substâncias, o projeto se insere em uma crítica ao modelo proibicionista, oferecendo uma nova perspectiva baseada no respeito à autonomia e no cuidado integral. 3) Objetivo da Experiência: O objetivo central do projeto Boa Viagem - RD é implementar os princípios da Redução de Danos como uma alternativa às políticas convencionais de saúde pública direcionadas a pessoas que fazem uso de substâncias, sejam lícitas ou ilícitas. Ao contrário de práticas que buscam a abstinência compulsória e a criminalização, o projeto foca na promoção da autonomia do usuário, no autocuidado e na redução dos danos associados ao consumo. Além disso, busca desestigmatizar os usuários e combater políticas que reforçam

dinâmicas de exclusão social, racismo estrutural e violência institucional. 4) Metodologia da Experiência: O Boa Viagem - RD utiliza a investigação-ação participativa (IAP) como base metodológica, promovendo a participação ativa dos sujeitos envolvidos e valorizando seus saberes e experiências. A partir dessa abordagem, busca-se criar intervenções contextualizadas, que integram saberes populares e científicos, com o objetivo de promover uma transformação social mais inclusiva. O projeto realiza suas atividades em espaços de convivência universitários e em eventos festivos, oferecendo intervenções práticas, como a criação de infostands, a distribuição de materiais informativos e insumos, e a oferta de espaços de descanso e acolhimento. Período de Realização: Diante desse cenário, no dia 03/02/2024 das 09:00 até as 13:00, no pátio do Instituto de Linguagens (IL), o grupo prosseguiu como primeira atividade a limpeza do ambiente nomeado como “escritório”. Além disso, o coletivo esteve presente em contexto festivo, sendo realizado no dia 09/03/2024 na festa “QMDL Reviada” a partir das 14:00, os estagiários se encontravam presentes no local para organização e realização da atividade e a atividade finalizou às 00h30. Resultados: O projeto demonstrou que é possível transformar espaços universitários e festivos em territórios de cuidado e promoção de saúde, tradicionalmente negligenciados pelas políticas públicas. Em uma das ações, a limpeza de um espaço de convivência no campus da UFMT se tornou um símbolo de reapropriação do espaço coletivo, indo além de uma simples organização física. Na festa QMDL-Reviada, a instalação de infostands, a distribuição de kits com insumos e materiais informativos, e a oferta de água e colchonetes transformaram o ambiente em um espaço de cuidado, questionando a ausência do Estado em contextos de vulnerabilidade e promovendo segurança e acolhimento aos participantes. 7) Aprendizados: O desenvolvimento do projeto evidenciou a importância de práticas preventivas em espaços de lazer e sociabilidade, reforçando que ambientes tradicionalmente vistos como focos de risco podem ser ressignificados como oportunidades para a promoção da saúde pública. A metodologia de Redução de Danos mostrou-se eficaz para ampliar a visão sobre os sujeitos, promovendo um cuidado integral que leva em consideração as diversas dimensões da vida social e os determinantes sociais que permeiam o uso de substâncias. As intervenções demonstraram, ainda, o potencial transformador de ações coletivas e dialógicas, que valorizam a participação ativa dos indivíduos. 8) Análise Crítica: A experiência do Boa Viagem - RD evidencia uma ruptura com as abordagens hegemônicas na saúde pública e na psicologia, que muitas vezes negligenciam a complexidade dos sujeitos e dos contextos em que estão inseridos. A Redução de Danos, ao contrário das práticas punitivas e criminalizantes, oferece uma perspectiva mais humana e inclusiva, focada na autonomia, no cuidado e na valorização dos saberes e vivências dos usuários de substâncias. No entanto, a implementação dessa prática enfrenta desafios significativos, como a resistência de setores conservadores da sociedade e a ausência de políticas públicas eficazes e abrangentes. Mesmo assim, o projeto demonstrou que é possível criar espaços de cuidado e cidadania, mesmo em ambientes de lazer e festa, promovendo uma saúde pública que seja, de fato, inclusiva e acessível a todos.

Cannabinoides sintéticos: a experiência dos cuidados possíveis a partir da redução de danos

Rodrigo Xavier Franco (CAPS AD III PARAISOPOLIS), Ana Erika Dias Ferreira (ALBERT), Barbara Dos Santos Silva (CENSUPEG), Vivian Toscano da Silva (CAPS), Karina da Silva Paes (CAPS)

Apresentação: O uso de cannabinoides sintéticos (CS) tem sido tema recorrente no âmbito da saúde mental nos últimos anos. Nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) tem provocado as equipes nas reflexões sobre novas – e antigas – práticas de redução de danos, diante de diferentes desafios. Este relato se refere aos aprendizados dos profissionais da área de saúde mental, em especial, na atenção ao sofrimento psíquico decorrente do uso de álcool e drogas, compartilhando experiências com quem faz uso de CS e na construção de estratégias de cuidado em conjunto diante

da experiência do uso. Objetivo: Descrever a vivência destes profissionais a partir da necessidade de elaboração de estratégias de cuidado diante do uso de CS e provocar questionamentos e reflexões a respeito dos novos desafios apresentados. Metodologia: Este relato foi construído a partir das discussões de um grupo de pesquisa de um CAPS AD durante a elaboração de um projeto de pesquisa em andamento em uma tentativa de buscar informações e construir conteúdo sobre esta droga, bem como, compreender a relação dos sujeitos durante o seu consumo, na intenção de contribuir para o desenvolvimento de ações terapêuticas alinhadas com o cenário real. Período: Relato da experiência vivida por um ano em um CAPS AD da zona sul de São Paulo/SP. Resultados: observou-se que o perfil sociodemográfico de quem faz uso de CS são majoritariamente homens e mulheres jovens, em sua maioria, com atividades laborais informais e de baixa renda. Os vínculos familiares parecem estar rompidos ou fragilizados, bem como, são pessoas vítimas de violências, especialmente, físicas e psíquicas. O que mais chamou atenção de quem cuida, foi a urgência na fissura e quadros de abstinência demarcados por intensa angústia, tristeza e/ou irritabilidade, bem como dificuldade para cumprir as atividades de vida diária, tais como, alimentação e sono adequados. Os quadros clínicos estavam associados, em nossa vivência, aos sintomas gastrointestinais e dor. O cuidado foi direcionado para ações de redução de danos relacionadas ao manejo da dor, da angústia e dos quadros ansiosos. A escuta qualificada, a oferta de alimentação e hidratação adequadas, bem como o controle dos sintomas físicos, foram as principais ações imediatas possíveis para a equipe nos momentos de crise. Percebe-se que o acolhimento adequado, o espaço reservado e seguro são fatores importantes neste processo. Também, compreende-se que faz parte deste cuidado a ampliação de repertório, o fortalecimento do protagonismo e ações de educação em saúde, de modo a assegurar o acesso ao conhecimento adequado sobre o uso de CS e desmitificar questões relacionadas a droga, tais como, o conceito de “maconha sintética”. Observa-se que o cuidado ainda se mantém dentro do que é possível e permitido por quem faz uso dos CS. As medidas de conforto e segurança são as principais diretrizes que nortearam as ações em saúde. Surpreende a inespecificidade dos sintomas físicos, bem como, da apresentação da angústia. Para conhecer um pouco sobre as necessidades destas pessoas, se fez necessário pensar outras estratégias, tais como o uso do BodyMapping (1,2). Essa ferramenta pareceu ser essencial para olhar as demandas associadas ao consumo de CS. Aprendizados: Compreende-se que, apesar dos CS provocar receios, angústias e inseguranças em quem cuida, o conceito de Reabilitação Psicossocial (3) e Redução de Danos (4,5) atravessaram e subsidiaram esse cuidado. Ainda se fez necessário pensar Projeto Terapêutico que faça sentido para o sujeito, ter um olhar disponível, entender seus significados, particularidades, contexto e construir o caminho, persistentemente, de modo singular e conjunto. A inquietação diante do novo, lança luz para necessidade de estudo contínuo, do olhar para as bases científicas que norteiam a atenção em saúde mental. Também provoca buscar o novo: novos conteúdos, novos autores, escutar quem tem essa experiência do uso e compartilhar vivências. O aprendizado se torna paralelo ao que é vivido. Análise crítica: O tornar-se consumidor de drogas é atravessado por significados diversos, expressões de afetos, pelo sagrado, pela sociabilidade. São experiências que permeiam o ser social (5). Não há na literatura científica (6,7) dados consolidados sobre os CS e relações de consumo, poucas se debruçam sobre a experiência em si, conteúdo ideal para pensar cuidado. A crença errônea que se trata de cannabis sativa, o conhecimento restrito, fácil disponibilidade e valor reduzido parecem contribuir para uma maior distribuição e consumo (7). Ainda não há testes conhecidos para trazer fidedignidade e confiança ao usuário de que se trata da substância que busca. Ainda não se discute sobre esta temática de forma real e não preconceituosa dentro de outros espaços além daqueles que se propõe ao cuidado direcionado a quem faz uso de drogas. Ainda há muito o que construir.

CAPS AD e o direito à cidade: o cuidado do sujeito no território

Jéssifran Silveira Rosa (CAPS), Márcia Muniz (CA)

Apresentação e contextualização: Compreendendo o direito à cidade como um direito humano e fundamental, que também engloba o uso e apropriação dos espaços públicos (Oliveira; Silva Neto, 2020). Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), componentes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do Sistema Único de Saúde (SUS), corroborando com o direito à cidade, tem por princípio desenvolver atividades no território que favoreçam o exercício da cidadania e promoção da autonomia dos sujeitos atendidos, visando a inserção social, com a participação de outros atores e públicos (Brasil, 2001; Brasil, 2011; Souza, 2018). Pretendemos com este trabalho, demonstrar atividades territoriais realizadas pelo CAPS AD (Canto do Mar), do município de São Sebastião – SP, ao longo do ano de 2023 de acordo com o Plano de Ação do serviço. Objetivo: Desenvolver ações e estratégias de cuidado no CAPS AD, para além do espaço físico do serviço, primando por ações/atividades intersetoriais, nos diversos espaços públicos do município, com participação de outros atores, com vistas à promoção da redução de danos, inserção social e pertencimento e apropriação do território. Metodologia: As construções e organização das atividades se deram, a princípio, entre os profissionais e usuários do serviço através das Assembleias mensais, bem como por meio do planejamento anual das ações/atividades elaborado no final do ano de 2022, que contemplou as atividades que seriam desenvolvidas ao longo do ano de 2023. Contouse com o apoio intersetorial que envolveu outras instituições e atores sociais, dentre eles: Aldeia Guarani Rio Silveira; Angoleiros do Sertão; Canoa Para Todos; E.M. Cynthia Cliquet Luciano; Farma Ponte (centro); Fundação Educacional e Cultural Deodato Sant’anna; Fundação de Saúde Pública; Secretaria de Cultura; Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social; Secretaria de Esportes; e Secretaria de Saúde. As saídas ocorreram mensalmente e os espaços utilizados foram: Praia da Enseada, Praia do Porto Grande, Escola Cynthia Cliquet, Mirante do Camaroeiro/Caraguatatuba-SP, Reserva Indígena Rio Silveira, Biblioteca Municipal, Teatro Municipal, Videoteca Municipal, Balneário dos Trabalhadores, Praia do Arrastão, Farma Ponte (centro) e Espaço Cultural Batuira. Período de realização: Janeiro a dezembro de 2023. Resultados: Ao todo foram realizadas 13 atividades externas em 2023, atingindo o número aproximado de 150 participações (dentre usuários do serviço e atores das instituições e territórios visitados). Importante ressaltar que algumas dessas visitas estavam atreladas a uma sequência de ações culturais desenvolvidas a partir de datas importantes, à exemplo das festividades do Carnaval (21 de fevereiro), Dia da Luta Antimanicomial (18 de maio), Dia Internacional dos Povos Indígenas (9 de agosto), Dia Nacional dos Direitos Humanos (12 de agosto) e Dia da Consciência Negra (20 de novembro), no intuito de trazer para discussão as questões de classe, raça e gênero que, segundo Rosa (2021), são fundamentais para se pensar um cuidado efetivo a partir do princípio da equidade. A circulação em diversos ambientes da cidade, propiciou aos usuários outras possibilidades de convivência, de autocuidado e apropriação cultural e territorial. Aprendizados: As ações, organizadas a partir de parceria com outras instituições e secretarias, estabeleceram intersetorialidade e favoreceram um arranjo antimanicomial na emancipação dos sujeitos quanto ao pertencimento à cidade (Pinho et al, 2009). Resultados estes, que podem ser observados em algumas falas dos próprios usuários participantes: “Ajudou a limpar a mente, fugir do uso, ajudou no psicológico” (J.B., 2023); “Moro aqui e não conhecia a aldeia, uma cultura diferente. Outra coisa, eu nunca tinha entrado naquele teatro, foi importante pra mim!” (A.V., 2023). Houve também imenso ganho à equipe, principalmente quanto a aumento da consciência sobre a necessidade de ampliar a gama de atividades no território, como estratégia antimanicomial, antirracista e que dialoga diretamente com a política de redução de danos. Análise crítica: Pensar em uma atuação para além dos muros é um desafio urgente, tendo em vista as conquistas dos movimentos sociais ao longo das décadas, por um cuidado antimanicomial e antirracista. Assim, as ações intersetoriais demonstram-se como ferramenta fundamental para promoção do acesso à cidade, cuidado em liberdade, inserção social, redução de danos e aumento de autonomia. Consideramos que as ações aqui elencadas, foram de encontro às prerrogativas da reforma psiquiátrica e das leis e portarias que orientam o trabalho dos CAPS e reforçamos a necessidade de uma rede de cuidados que realmente se dê numa lógica intersetorial e descentralizadora, com vistas ao cuidado humanizado e, por fim, de uma organização que considere, prioritariamente, a participação dos usuários na construção de seu próprio cuidado.

Chemsex e redução de danos no Brasil: Desafios e Progressos

Karin Di Monteiro (Centro de Convivência É de Lei), Astro Rafael Feraci de Almeida (é de lei), Ana Cristhina Sampaio Maluf (UNICAMP), Thainá Alves Lira (Faculdade Anhanguera), Janaina Rubio Gonçalves (Centro de Convivência É de Lei)

Desde os primeiros relatos da prática de chemsex no Brasil, especialmente durante a pandemia da COVID-19, observamos um aumento exponencial de adeptos. O chemsex refere-se ao uso de substâncias psicoativas em contextos sexuais, sendo comum entre homens que fazem sexo com homens (HSH), especialmente em grandes centros urbanos. Este fenômeno trouxe novos desafios para a prevenção do HIV, ISTs e para a saúde mental de seus participantes, destacando a necessidade urgente de estratégias voltadas para a redução de danos. O Centro de Convivência É de Lei tem desempenhado um papel essencial na resposta a essa questão, enfrentando desafios complexos para o desenvolvimento de estratégias e a oferta de insumos voltados ao apoio de usuários de chemsex. A maior parte desses obstáculos está relacionada a políticas de drogas restritivas e punitivistas, falta de apoio governamental e escassez de recursos financeiros. Tais políticas limitam não apenas a distribuição de materiais de redução de danos, mas também o alcance de intervenções focadas em grupos de maior vulnerabilidade, como pessoas que injetam drogas no contexto do chemsex, conhecido como "slamsex". Embora algumas iniciativas governamentais demonstrem abertura para apoiar ações de redução de danos, o cenário ainda é desafiador, especialmente no que se refere à criação de redes de apoio sólidas. No entanto, a crescente aceitação social do tema tem permitido que mais usuários de chemsex procurem ajuda e discutam abertamente suas práticas, o que se reflete no aumento da demanda pelos serviços oferecidos. Nesse cenário, o Centro de Convivência É de Lei vem se consolidando como uma referência em estratégias de redução de danos relacionadas ao chemsex no Brasil. Através de uma abordagem humanizada e acolhedora, temos atraído um número crescente de indivíduos em busca de apoio. Isso se deve, em parte, ao esforço contínuo para construir redes colaborativas entre organizações governamentais e não governamentais, promovendo trocas de conhecimento e o desenvolvimento de novas metodologias para a redução de danos, junto aos usuários. Uma das principais ações tem sido a criação de espaços seguros para praticantes de chemsex, permitindo a intervenção direta e o desenvolvimento de kits de redução de danos especialmente para essa população. Esses kits incluem seringas, agulhas, preservativos, lubrificantes e informações sobre práticas sexuais mais seguras. Também promovemos rodas de conversa e aconselhamento, onde os participantes podem compartilhar experiências e discutir abertamente suas motivações, vulnerabilidades e questões de saúde mental. Além disso, o É de Lei tem desempenhado um papel ativo em iniciativas de pesquisa, mapeando tendências e coletando dados sobre o chemsex no Brasil. Embora ainda existam lacunas no conhecimento sobre o fenômeno no país, o número de estudos acadêmicos tem aumentado nos últimos anos, impulsionado tanto por instituições de ensino quanto por organizações da sociedade civil. Essas pesquisas têm sido fundamentais para identificar as principais demandas da população envolvida e direcionar esforços de forma mais eficaz. O trabalho do É de Lei vai além da intervenção direta. Estamos atuando em espaços de articulação política, participando de discussões com gestores de saúde nos níveis municipal, estadual e federal. Essas ações são complementadas pela troca de experiências com parceiros internacionais, participação em eventos especializados e pela publicação de artigos que visam ampliar o debate sobre o chemsex e os desafios relacionados à saúde pública. Nosso compromisso é avançar na criação de políticas inclusivas e baseadas em evidências, que considerem as necessidades específicas dos usuários de chemsex, particularmente no que tange à redução de danos e à prevenção do HIV. Um dos maiores desafios que ainda enfrentamos é o estigma associado tanto ao uso de drogas quanto ao HIV/aids. Esse estigma não só dificulta o acesso aos serviços de saúde, mas também

reforça as vulnerabilidades desses indivíduos. Portanto, uma de nossas metas centrais é a superação dessas barreiras sociais. O chemsex representa um fenômeno complexo, que exige uma abordagem integrada e colaborativa entre diferentes setores da sociedade. O Centro de Convivência É de Lei tem contribuído de forma significativa para essa resposta, construindo redes de apoio, desenvolvendo estratégias inovadoras de redução de danos e promovendo uma maior conscientização sobre a prática e seus impactos. No futuro, buscaremos intensificar nossas ações de advocacy, expandir o acesso aos serviços de saúde e fortalecer as parcerias com instituições públicas e privadas, no Brasil, América Latina e Norte Global. Nosso objetivo é garantir que as pessoas envolvidas no chemsex tenham acesso a cuidados de saúde abrangentes, reduzindo riscos e danos sociais e à saúde e promovendo ações que atendam a essa demanda.

Como traduzir em ações a ética do cuidado em redução de danos?

Christiane Sampaio (secretaria), Kassia Fonseca Rapella (secretaria de saúde rio de janeiro), Adriana Pereira da Fonseca (CAPS ad Mané Garrincha, SMS/RJ), Vânia de Oliveira Nogueira (Caps ad)

O presente trabalho tem como proposta apresentar a sistematização feita a partir da experiência das práticas em Redução de Danos (RD) realizada pelas equipes atuantes nos Centros de Atenção Psicossocial à usuários de álcool e outras drogas (CAPSAD) do município do Rio de Janeiro, RJ. Nos últimos anos a Redução de Danos, que no Brasil atingiu o status de uma lógica e uma ética no cuidado na política do Ministério da Saúde, passou também a ser um desafio na construção do cuidado de pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas, principalmente considerando que o público dos CAPSAD vem sendo majoritariamente de pessoas que se encontram em contextos sociais vulnerabilizados, por vezes com insegurança alimentar, domínio de práticas religiosas que se centram apenas na repressão, barreiras de acesso e prejuízos no (auto)cuidado como consequência. Buscando organizar e fundamentar o processo de trabalho deste coletivo de CAPS ADs, elencamos hoje pelo menos nove direções de cuidado, pautadas na Redução de Danos, que organizam e orientam as ações desenvolvidas pelos CAPS ADs, quais sejam: 1) Abordagem aos usuários de drogas em cenas de uso, que se estabelece de forma sistemática através da oferta em abordagem que compreende escuta das demandas, entrega de insumos, avaliação das situações de vulnerabilidades e saúde mental, dentre outras; 2) Auxílio nos cuidados pessoais, que pode ocorrer no CAPSAD, no território e/ou em parceria com rede formal e informal; 3) Aconselhamento e apoio para reflexão de uma crítica sobre o próprio uso e outros modos de levar a vida, o que possibilita, conseqüentemente, dar um lugar menos exclusivo para a droga; 4) Entrega de insumos (preservativos, canudo, protetor labial, barrinha de cereal, etc.), que se constituem em uma das práticas mais antigas e radicais na lógica da Redução de Danos e continua sempre atual; 5) Negociação de locais mais seguros para uso, enquanto fator protetivo para redução dos riscos de exposição à violência; 6) Grupos de Redução de Danos - análise de situações de uso, práticas mais seguras, terapias de substituição, que se constituem em importante espaço de compartilhamento de experiências entre usuários e possibilitam a construção de ferramentas de auto cuidado e qualidade de vida; 7) Estratégias de cuidado no uso, com o intuito de repensar rotinas de como, quando, quanto e onde o uso acontece, e analisar conjuntamente com o usuário os riscos que envolvem as suas práticas; 8) Grupo de discussão sobre Política de Drogas, possibilita o usuário a entender o preconceito, os efeitos da criminalização que vivenciam de forma sistemática no território e nos espaços sociais e contribui para a discussão do imaginário social sobre as drogas, os efeitos da proibição e como isso afeta a sua relação com as drogas e com a sociedade; e 9) Informações sobre interações de drogas e seus efeitos, que contribuem para a análise dos riscos da interação das drogas e construção com os usuários sobre formas de diminuir riscos de overdose e efeitos colaterais. Essas ações compreendem desde estratégias mais pragmáticas como a oferta de insumos e intervenções de Redução de Danos no cenário de atuação,

que incluem a oferta de suplementos alimentares, como também por dimensões estruturais, à medida em que lançam mão de grupos de discussão sobre a Política de Drogas e seus impactos. Somam-se a estas ações o exercício de análise sobre possíveis locais mais seguros para o uso, dimensões mais educativas a partir das abordagens em cenas de uso e dimensões do ponto de vista subjetivo/clínico/comportamental nos atendimentos que visam auxiliar as pessoas usuárias a refletir sobre o seu uso, possíveis adequações de acordo com a sua realidade de vida e necessidade de auto cuidado. Atuar em Redução de Danos, para este coletivo, tem como prioridade pensar os modos de escuta e posicionamentos diante dos usuários, para que na clínica-política dessa ética sejam sustentadas ações de protagonismo dos mesmos e de respeito aos direitos humanos. Deste modo, defende-se como uma prática pertencente ao processo de trabalho das equipes o mapeamento de ações, como as apresentadas, com o objetivo de fortalecimento da lógica de Redução de Danos e dos vários caminhos de cuidado para quem usa álcool, tabaco e outras drogas, que estão em constante atualização.

Comunicação em saúde para o combate ao estigma e à discriminação: Desconstruindo estereótipos para construir cuidado

Ana Luiza Satie Voltolini Uwai (Centro de Convivência É de Lei)

O Centro de Convivência É de Lei é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua com redução de riscos e danos associados à política de drogas desde 1998. Atualmente, o É de Lei se destaca como uma referência em redução de danos e mantém seu compromisso de contribuir para uma mudança na cultura no campo das drogas. Nossas atividades visam possibilidades de cuidado, promoção e prevenção relacionadas à saúde; a prevenção combinada do HIV; o reconhecimento de direitos e de cidadania por parte de populações fragilizadas e não reconhecidas em seus direitos; ações de controle social e incidência política; e também ações de produção e fruição cultural. O acesso à informação é uma das estratégias de Redução de Danos adotadas pela organização a fim de promover saúde e direitos humanos da população afetada pela política de drogas, em especial as populações chave e prioritárias. A comunicação em saúde para a redução de riscos e danos relacionados ao uso de álcool e outras drogas é uma estratégia relevante no contexto do HIV/aids, hepatites virais e outras IST, principalmente quando consideramos a estigmatização e a vulnerabilidade associadas a essas condições. Essas são barreiras significativas ao acesso aos serviços de saúde para pessoas que usam álcool e outras drogas, gays e HSH, pessoas trans, trabalhadoras do sexo, população em situação de rua e população negra. A comunicação tem sido uma estratégia ainda mais importante para o acesso a direitos e a promoção da autonomia a partir da pandemia, quando as atividades online aumentaram e o acesso à informação se tornou vital para a garantia da saúde das pessoas mais vulnerabilizadas. Desde então, é preciso sempre (re)pensar estratégias inovadoras e territorialmente adequadas para garantir tais direitos. O poli uso de substâncias está associado a um maior risco de transmissão do HCV e HBV através do compartilhamento de material para uso e/ou práticas sexuais sem uso de preservativo, principalmente entre as populações-chave. Portanto, estratégias e tecnologias de prevenção e de redução de danos associadas ao uso de substâncias são essenciais para ampliar o acesso dessa população ao cuidado e para que essas epidemias possam ser controladas e os índices de novas infecções, principalmente por hepatites virais e HIV possam diminuir até que as metas estabelecidas pela OMS sejam atingidas. O projeto "Comunicação em saúde para o combate ao estigma e à discriminação" foi realizado entre 2023 e 2024 pelo É de Lei. Ele teve como objetivo principal construir, em conjunto com pessoas usuárias de drogas e/ou afetadas pela política de drogas, conteúdos informativos sobre estigma, prevenção combinada do HIV e estratégias de redução de danos que promovessem maior acesso a serviços de saúde para as populações-chave e prioritárias por meio

de uma abordagem interseccional. Como resultado de campanhas online, que tiveram como público-alvo principalmente o público geral, mais de 200 mil pessoas foram alcançadas. Ainda, a partir dos encontros presenciais realizados no centro da cidade de São Paulo/Brasil, que tiveram a participação de mais de 200 pessoas, foram elaborados materiais de comunicação a fim de desenvolver estratégias de redução de danos construídas por e para as populações-chave e prioritárias. Esses materiais são folders sobre duas substâncias que têm sido cada vez mais usadas em São Paulo: drogas K e metanfetamina, e um mini documentário sobre estigma e prevenção combinada do HIV. As estratégias de comunicação, por meio das trocas de experiências entre pares, visaram aumentar a conscientização da população geral, assim como das pessoas afetadas diretamente por fatores de vulnerabilidade, além de promover justiça social, prevenção e cuidados de saúde a fim de reconhecer a redução de danos como uma ferramenta fundamental para a garantia de direitos.

Cuidando de vidas matáveis: relato de experiência sobre a equipe multiprofissional do CAPSII de Araruama e sua relação com usuários de álcool e outras drogas.

Mariah Ferretti Padilha (UFF)

Apresentação e contextualização: No Brasil, observa-se um preocupante aumento de preconceitos relacionados ao uso de drogas, acompanhado pela intensificação da judicialização e criminalização dos usuários, refletindo uma postura punitivista e violenta para com essa população. A sociedade brasileira, cada vez mais, revela sem constrangimento seus preconceitos mais enraizados e ultrapassados, reforçando estigmas e marginalizando ainda mais aqueles que necessitam de apoio e cuidado. Em vez de promover políticas inclusivas e de saúde pública, essa abordagem contribui para a perpetuação da exclusão e da repressão, intensificando o sofrimento dos usuários de drogas. Seguiremos aqui apostando que o Caps deve ser sempre territorial. Isto é, dentre outras coisas, colher os desafios oriundos das vivências e relações produzidas, tomando-as a partir das complexidades, produzindo intervenções com esses pontos. Objetivo: Relatar a conduta da equipe multidisciplinar diante dos limites e desafios, mas também os caminhos possíveis, no Caps em questão, para a sustentação de práticas de cuidado diante da violência orientadas pelo modelo da “existência-sofrimento do paciente e sua relação com o corpo social”. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência com foco qualitativo e observação participante. Foram realizadas observações dos usuários de álcool e outras drogas em acompanhamento no CAPS, do grupo de redução de danos, percepção dos profissionais do CAPS e debates fomentados nas supervisões de equipe. O cenário de pesquisa é o CAPS II, situado na cidade de Araruama, no estado do Rio de Janeiro. Período de realização: O CAPSII de Araruama, cenário de pesquisa, foi observado no período de junho de 2024 a setembro de 2024. Resultados e aprendizados: Uma particularidade que merece atenção no manejo dos usuários de álcool e drogas é a maneira diferenciada com que as crises são vivenciadas por eles. Ao contrário das crises psicóticas, mais visíveis e de fácil detecção pela equipe, as crises desses usuários muitas vezes são silenciosas e sutis, manifestando-se de maneira menos perceptível, o que dificulta a identificação e o manejo adequado. Essas crises podem envolver sentimentos intensos de desamparo, desesperança e frustração, que podem ser negligenciados por

falta de competência da equipe em lidar com essas situações. A ausência de uma abordagem mais sensível e especializada em lidar com esse tipo de sofrimento acaba por fragilizar o atendimento, perpetuando a sensação de julgamento e desamparo entre os usuários, o que impacta negativamente no processo terapêutico. Outro ponto importante destacado pelos participantes do grupo de redução de danos é a percepção de que há uma diferenciação no tratamento recebido pela equipe, relacionada ao estigma do uso de drogas. Muitos usuários relatam que se sentem tratados de forma distinta em comparação a outros usuários do CAPS, especialmente aqueles que não fazem uso de substâncias psicoativas. O histórico de envolvimento com drogas torna-se, assim, fator de discriminação dentro de um espaço que deveria ser acolhedor e inclusivo. Esses relatos expõem uma realidade preocupante, na qual as barreiras raciais e o preconceito contra usuários de drogas interferem na qualidade do atendimento prestado, minando a confiança e o vínculo terapêutico entre usuários e equipe. Análise crítica: No contexto do CAPS, a atuação da equipe muitas vezes se distancia dos princípios que deveriam orientar o cuidado. A falta de preparação e a perpetuação de práticas punitivistas evidenciam uma inadequação no manejo dos usuários de drogas, que frequentemente são vistos por um viés punitivista, desconsiderando suas experiências individuais e sociais. A confusão entre os conceitos de cuidado e controle muitas vezes leva a uma abordagem que ignora as necessidades específicas desses indivíduos. Assim, a equipe corre o risco de reproduzir a violência estrutural e o racismo institucional, ao invés de oferecer um espaço de acolhimento e compreensão. Diante disso, torna-se crucial que a equipe do CAPS receba capacitação específica para lidar não só com o manejo técnico das questões relacionadas ao uso de drogas, mas também com as dimensões sociais e emocionais dos usuários, que envolvem racismo, exclusão e estigmatização. O grupo de redução de danos é um espaço valioso para identificar e trabalhar essas questões, mas precisa ser complementado por uma atuação mais consciente e transformadora por parte da equipe. Promover um ambiente verdadeiramente inclusivo, que respeite e compreenda as particularidades de cada usuário, é fundamental para o sucesso do tratamento e para a construção de uma rede de cuidado mais justa e

eficaz, que se posicione contra as opressões e discriminações enfrentadas por essas pessoas.

Desafios e Aprendizados no Consultório na Rua: Uma Experiência de Estágio

Tzaddy Santos Camargo (UNESP), Victoria Zidoi Cestari (UNESP)

O Consultório na Rua (CnR) de Assis representa uma iniciativa essencial ao cuidado para a promoção de saúde mental e manejo do uso abusivo de substâncias. Trata-se de um programa do Governo Federal que se dedica ao atendimento de populações vulneráveis e em situação de rua, incluindo usuários de Álcool e outras drogas. A equipe é multiprofissional, composta por assistente social, enfermeiro, psicólogo e educador social, porém, ainda sem a presença de um redutor de danos. O presente trabalho busca revelar as dificuldades e aprendizados encontrados por estagiários do curso de psicologia da Faculdade de Ciências e Letras de Assis durante o período de estágio no serviço do município e discutir de maneira geral os desafios intrínsecos ao trabalho do CnR na saúde. O objetivo da experiência de estágio foi observar e participar ativamente do acolhimento da população em situação de rua, contribuindo para a melhoria dos serviços prestados e a transformação do imaginário social que marginaliza essa população. Além disso, buscamos compreender como as práticas de redução de danos podem ser implementadas nesse contexto. A metodologia adotada consistiu na entrega de lanches, água e fruta, breves acolhimentos e escuta ativa da população, visando contribuir para a melhoria dos serviços prestados e vincular novas pessoas ao serviço. As atividades ocorreram em diferentes horários, incluindo o período da noite, o que trouxe desafios específicos em relação à comunicação e acolhimento. A experiência foi realizada durante o período letivo de 2024, com atendimentos de segunda a sexta, abrangendo tanto o período diurno quanto o noturno. Os resultados foram múltiplos. O estreitamento dos vínculos,

tornou possível o estabelecimento de confiança de alguns atendidos com a equipe, o que facilitou o acesso deles aos serviços de saúde auxiliando assim na vinculação dessa população com outros serviços de saúde. Além disso, foram identificadas e demarcadas as necessidades e prioridades da população, pois surgiram constantemente novas necessidades e demandas espontâneas que exigiram adaptações nas abordagens, como suporte emocional e encaminhamentos para outros serviços da rede no município, como Casa de Passagem, UBS, CAPS, etc. Em relação aos aprendizados foi possível compreender o acolhimento como ferramenta, a escuta e a empatia se mostraram cruciais para estabelecer vínculos, confiabilidade e promover um ambiente seguro e saudável de cuidado. O serviço também demandou flexibilidade nas abordagens. A adaptabilidade se mostrou fundamental, dado às demandas espontâneas que surgiam a cada encontro. Além disso, o reconhecimento dos limites foi crucial, perceber que nem todas as demandas poderiam ser atendidas imediatamente levou a uma frustração, mas também uma reflexão sobre a própria prática profissional e os limites do sistema. Analisando de forma crítica, a constante variação de demandas e atendidos dificultou o estabelecimento de um plano de cuidado contínuo, levando à sensação de falta de controle e planejamento. A natureza imprevisível do trabalho refletiu a instabilidade vivenciada pelos atendidos, gerando um ciclo de urgências que dificultava intervenções mais estruturadas. A movimentação constante impactou diretamente a qualidade do acolhimento. O tempo limitado para conversas mais profundas prejudicou a construção de um vínculo terapêutico significativo. A pressão do tempo, em contextos onde a urgência é a norma, revela uma fragilidade estrutural que questiona a efetividade dos serviços prestados causando a sensação de insuficiência. Outra problemática se dava no período noturno, quando muitos atendidos estavam sob a influência de substâncias, dificultando a comunicação e a efetividade das intervenções. Essa realidade levantou questões sobre o papel do psicólogo na redução de danos e na busca de um diálogo que respeitasse o estado dos atendidos, mas que também pudesse oferecer apoio. A luta constante contra as adversidades gera um sentimento de impotência. Este sentimento é alimentado por um sistema que muitas vezes prioriza a eficiência em detrimento do acolhimento humanizado, levando a questionamentos sobre o real impacto do nosso trabalho. A falta de recursos adequados dificultam a construção de um atendimento efetivo e digno. Essa reflexão sobre o sistema que perpetua a marginalização da população em situação de rua é fundamental para pensar em alternativas que vão além da assistência imediata. Em suma, a experiência de estagiários no CnR de Assis foi de muito aprendizado e reflexões críticas sobre a prática profissional. A complexidade dos desafios enfrentados nos levou a repensar a eficácia das intervenções e a necessidade de um olhar mais amplo sobre as políticas públicas que afetam a vida da população atendida. A construção de vínculos, a escuta ativa e empatia emergem como pilares fundamentais para a prática, mas a luta por uma mudança estrutural é igualmente urgente.

Desafios e percalços no cuidado em rede: A construção de ações para usuários de álcool e outras drogas na Atenção Básica

Késia Alves de Souza Silva (UNESP), Paulo Vitor Palma Navasconi (UNESP)

- 2) Apresentação e contextualização da experiência: Este relato de experiência descreve e reflete alguns eixos dos aspectos vividos pela discente (estagiária) da graduação de Psicologia da Universidade Estadual Paulista em uma Unidade Básica de Saúde na cidade de Assis. Nesse sentido, o relato será estruturado, em seu escopo, na dimensão da Atenção Primária em relação aos modelos de análise e atenção da dependência de álcool e outras drogas, o processo de apoio matricial e trabalho em rede entre o CAPS AD e a UBS. Portanto, irá pautar-se na UBS como uma importante contraposição do modo de operação hegemônico da contrafissura, conceito elaborado para pensar ações simples e rápidas para fenômenos complexos, como o uso de substâncias psicoativas (Lancetti, 2015). Objetivo da experiência: Possui como

objetivo analisar a relação que está sendo estruturada após a implantação do dispositivo “Centro de Atenção Psicossocial” com a Unidade Básica de Saúde, de modo que seja possível visualizar os efeitos do novo dispositivo nas demandas e ações do território para uma articulação em rede e apoio matricial, não somente no que remete a nível da categoria profissional-profissional, mas também profissional-usuário. Metodologia da experiência: Em relação a metodologia, foi realizado uma ambiência no território da UBS, pensando uma experiência viva e territorializada no modo de fazer saúde do ambiente. De modo específico, eram observadas as demandas relacionadas ao uso de álcool e o processo de encaminhamento que se dava, através dos critérios de seleção. Por fim, foi colocado como item de observação quais eram as articulações das políticas públicas realizadas pela UBS sobre o uso e os efeitos decorrentes do uso de substâncias psicoativas. 5) Período de realização Foi realizado durante o período de 8 meses, tendo por início o mês de março até o final de novembro, de modo que a discente estava presente na unidade uma vez por semana. 6) Resultados: Os resultados encontrados, apesar das políticas e portarias de organização da RAPS, foram de um encaminhamento não estruturado e não analisado pela UBS das demandas relacionadas ao uso de substâncias. Com efeito, é como se não fosse uma prioridade da unidade pensar nas práticas voltadas para a promoção, prevenção e acompanhamento do usuário de álcool e outras drogas, escorando-se, de maneira intrínseca, como um tabu dentro da unidade, afetando o funcionamento do apoio matricial e trabalho em rede. Aprendizados: Foi de grande importância analisar os efeitos de um novo dispositivo na RAPS estando na unidade básica de saúde, pois tornou-se nítido como é necessário pensar as políticas públicas enquanto uma práxis cotidiana, para, desta forma, compreender o sujeito com um fio condutor do seu próprio processo de saúde. Todavia, cabe pontuar como se encontra distante pensar ações práticas e políticas que abarque o princípio da ética de redução de danos. Análise Crítica: A portaria nº 3.088/2011 instituiu a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Desta forma, a Rede Básica assume a responsabilidade de articular ações de cuidado para usuários com demandas relacionadas ao uso de substâncias, de modo horizontalizado e transversalizado com os demais serviços da rede (Brasil, 2011). Com isso, a UBS é considerada a porta de entrada prioritária do usuário em todo o sistema de saúde, sendo o dispositivo de maior inserção no território, sendo muito além da representação física, se relacionando com o modo subjetivo, cultural e afetivo de cada sujeito (Brasil, 2013). Logo, deve-se pensar nas tramas da relação que está sendo construída entre as UBS e o CAPS ad na cidade de Assis, pois essa ponte consegue, através da posição estratégica dentro da RAPS, efetivar modelos contra hegemônicos, sustentados pela potência do vínculo e integralização do cuidado. Entretanto, durante a análise dos resultados foi possível identificar um modo de operar contrafissurado (Couto e Botazzo, 2023), firmado no imediatismo de um encaminhamento curto e sem analisar a complexidade do uso, cunhando, desta forma, uma ótica simplista e generalista. Sob a perspectiva do modelo de análise do uso de substâncias foi possível identificar algumas linhas epistêmicas e teóricas do modelo jurídico-moral, onde o vício é analisado por um viés de condição moral ou força de vontade do sujeito (Marlatt e Gordon, 1993), e do modelo biomédico, através de olhar o usuário como uma vítima das drogas, em uma patologização do sujeito (Moraes, 2008). Por outro lado, também foi possível observar algumas noções do paradigma de redução de danos e a ótica da interseccionalidade para pensar e analisar as relações sociais, todavia, ainda não enquanto uma prática de cuidado e postura cotidiana da unidade.

Desafios e potencialidades de um grupo de redução de danos em um cenário de fragilidade dos CAPS AD

Kelly Clécia dos Santos (UNICAMP)

2) Apresentação e contextualização da experiência: O presente relato refere-se à vivência de uma psicóloga residente do programa Multiprofissional em Saúde Mental da UNICAMP, experienciando a condução de um grupo de Redução de Danos em um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas – CAPS AD III. Este deve se orientar pelos princípios da Redução de Danos (Brasil, 2012). Ao pautar o sujeito como um ser ativo na busca por estratégias de como usar Substâncias Psicoativas - SPAs sem causar tantos danos para si, a RD se afasta de propostas retrógradas e avança no cuidado de usuários de SPAs (Malheiro, 2020). O grupo é aberto e acontece semanalmente no serviço, com duração de 1 hora a 1h e 30 min. Todos os participantes são maiores de 18 anos. O grupo de RD surgiu a partir do movimento de dois redutores de danos, atualmente nomeados de agentes de ação social. Desde sua constituição, o grupo também conta com profissionais de Psicologia na condução. 3) Objetivo da experiência; A experiência objetiva descrever os desafios e potencialidades de um grupo de redução de danos em um contexto de fragilidade da RAPS e da política de RD. Metodologia da experiência; Realizou-se a descrição sintética dos principais pontos percebidos nos encontros, que foram observados de forma participativa pela residente e registrados em prontuário após cada sessão. Período de realização; A experiência relatada teve seu início no mês de março e segue até o presente momento. 6) Resultados; A residente foi observando, ao longo dos encontros, que público do grupo, assim como os profissionais coordenadores, era bastante rotativo. Em média, o grupo acontecia com sete pessoas. O público era, majoritariamente, composto por homens, na faixa dos 40 anos de idade. Alguns encontros também contavam com a presença de mulheres cisgênero e transgênero, mas em menor número e costumavam ficar apenas observando. Percebeu-se que havia uma diversidade de estratos sociais, a raça era, em sua maioria, de pessoas autodeclaradas negras, havia um expressivo número de pessoas brancas também. Todavia, era possível notar maior vulnerabilidade interseccionando raça e classe. Na maior parte dos encontros, possuía disposto ao alcance dos usuários insumos da RD como preservativos, piteiras, protetor labial e outros. Os usuários mais antigos do serviço demonstraram conhecimento sobre os insumos e sobre política de redução de danos. Dentre os desafios encontrado no grupo destaca-se o manejo de usuários intoxicados; falas centradas apenas na quantidade de dias sem uso de substâncias; a dificuldade de alguns usuários de respeitar o momento de fala do outro e de sustentar alguns assuntos. Contudo, a coordenação objetivava conduzir o grupo à produção de vida, assim, em alguns encontros com temáticas livres, os redutores conseguiam trocar com os usuários sobre vivências do cotidiano e possibilidades de acesso a lazer e cultura. Outros encontros contaram com a participação de convidados da equipe multiprofissional. Foram abordados, de forma mais repetitiva, temas como Infecções Sexualmente Transmissíveis, interação prejudicial entre substâncias lícitas e ilícitas, histórias e estratégias de RD para diferentes substâncias. 7) Aprendizados; Ao longo dos encontros, foi possível presenciar cenas em que usuários trouxeram estratégias que aprenderam no grupo com profissionais e/ou outros usuários e conseguiram pôr em prática, diminuindo o uso ou reduzindo os danos associados ao seu padrão comum. Também mencionaram o uso de insumos disponibilizados pelos redutores em momentos críticos. A partir dos relatos de participantes, percebeu-se que eles conseguem dar conta de cuidados com baixa exigência, isso diminui o sentimento de culpa, frustração e ainda contribui na melhora da autoestima deles. Destacou-se, ainda, o aprendizado sobre a potência da troca entre pares. 8) Análise crítica: A grupalidade faz sentido para os usuários que, muitas vezes, não têm experiências coletivas e espaços seguros que possam falar sobre sua relação com a substância e o mundo. Por conta disso, os grupos de redução de danos se apresentam como uma tecnologia eficaz tanto para a criação de redes de apoio como em processos de educação em saúde. Assim, a RD é considerada uma política de baixa exigência, que se mostra ainda mais eficaz em casos que se compreende que o uso abusivo de substâncias está ligado, muitas vezes, à ausência do Estado na garantia de direitos dos sujeitos. Contudo, nos últimos anos ocorreu a intensificação de um discurso fundamentalmente moralista, baseado na ideia antiproibicionista, que trata pessoas usuárias de álcool e outras drogas de forma discriminatória prevendo a abstinência total (Pereira, 2024), isso se presentifica, sobretudo, com o crescimento de comunidades terapêuticas.

Diálogo em rede e fortalecimento das práticas de redução de danos no território de Ribeirão Preto/SP

Tatiana Maria Coelho Veloso (prefeitura de ribeirão preto), Pamela Vidal Mendonça (Prefeitura de Ribeirão Preto)

A equipe do Consultório na Rua (CR) faz parte da Atenção Primária à Saúde (APS) e é específica para a população em situação de rua (PSR), com o objetivo de ampliar o acesso à saúde a este grupo populacional. A utilização de álcool e outras drogas é muito frequente no contexto dessa população, porém o acesso e seguimento em CAPS AD foi percebido, no município de Ribeirão Preto, como algo difícil. Identificou-se alguns fatores que poderiam contribuir para dificuldade de adesão, como horários específicos para acolhimento do serviço, receio dos usuários em procurar um serviço novo, desconhecimento de atividades desenvolvidas no CAPS, dentre outras. “(...) Diante da complexidade das demandas que apresentam (...), a PSR emerge no cenário nacional como um potente analisador quanto à urgência de se operar por ações colaborativas, interprofissionais e em rede entre as políticas públicas” (MACEDO, J.P.; SOUSA, A.P.; CARVALHO, 2020). Além disso, a cidade de Ribeirão Preto tem uma particularidade pois, diferente da maioria das equipes de CR que migraram da Saúde Mental para a APS, no município o CR estava vinculado ao Programa de IST/HIV/tuberculose quando migrou para a APS, sendo portanto um serviço “distante” das equipes de CAPS. O objetivo do trabalho é relatar a experiência de construção coletiva entre CAPS AD e Consultório na Rua no trabalho de reconhecimento do território e realização de atendimentos no município de Ribeirão Preto/SP. A experiência de aproximação entre as equipes se iniciou a partir de casos que estavam sendo atendidos por ambos os serviços, em janeiro de 2023. As principais estratégias utilizadas para facilitar a comunicação entre os serviços e favorecer a adesão do paciente foram a criação de um formulário compartilhado para acolhimento e visitas conjuntas ao território. O instrumento para o acolhimento do usuário na rua foi uma adaptação do formulário que já era utilizado no CAPS AD. O fluxo é o usuário em atendimento pelo Consultório na Rua, uma vez identificado como alguém que deseja iniciar seguimento no CAPS AD, tem um formulário preenchido e enviado por email para a equipe do CAPS ou ainda discutido com algum profissional, e a devolutiva era com a sugestão de grupos e outras atividades que o paciente pudesse ser inserido. As visitas conjuntas ao território acontecem uma vez por mês, com representantes das duas equipes e alternância em locais onde concentra a população em situação de rua e/ou de cenas de uso. Em geral, há atendimentos compartilhados seguindo a rotina do CR ou são realizadas busca ativa de pacientes já em seguimento no CAPS mas que perderam algum atendimento ou distanciaram do serviço. De uma forma geral, com diálogo mais frequentes e atividades compartilhadas, as equipes puderam se conhecer melhor, entender quais as atividades ofertadas e o trabalho desenvolvido por ambas. Foi possível sentir que há um fortalecimento do trabalho com o apoio mútuo. Com um pouco mais de comunicação, foi possível observar que as equipes tinham versões diferentes do mesmo paciente, por ex. os profissionais do CAPS AD conhecia numa fase mais organizada da vida e da rotina, com retorno à família, e o CR num momento de recaídas, num uso mais intenso de drogas e em situação de rua propriamente dita. Os profissionais do CAPS AD relataram que puderam conhecer melhor os locais de uso, a dinâmica envolvida em cada território e como isso influenciava na compreensão integral do paciente, a partir do relato de onde ele tem ficado na rua, por exemplo. A experiência tem sido uma oportunidade de educação permanente e matriciamento in loco de redução de danos e formas de abordagem adequadas para conhecer melhor a pessoa e sua relação com o uso de substâncias psicoativas. Para os usuários, identificamos que um primeiro contato com o profissional do CAPS na rua, estimulava o desejo da pessoa em fazer seguimento para depois estabelecer mais vínculo no contexto institucional. Como fruto dessa ação, foi feita uma reunião com representantes de todos os CAPS da rede de saúde mental, CAPS AD e coordenação da saúde mental para ampliar a ação de forma que todos os CAPS pudessem ter representantes no

território, mantendo o caráter mensal e a característica de apoio matricial do CAPS AD ao CR mas também aos outros CAPS. Essa relação viabilizou identificar e minimizar as lacunas encontradas na rede pública de saúde do Município de Ribeirão Preto, considerando o paciente em sua integralidade. Ainda pode ser melhorada e fortalecida com envolvimento de mais profissionais e um desejo de compreender as particularidades da pessoa em situação de rua. A aproximação entre os serviços coloca em prática um objetivo da rede pública de saúde que é de se iniciar o olhar ampliado e cuidado da saúde mental junto à atenção primária.

Direitos Humanos e Política sobre Drogas: Reflexões a partir de um Fórum Intersectorial

Thainá Alves Lira (Faculdade Anhanguera), Diva Sativa (e de lei), Ananda Vieira Portaro (Centro de Convivência É de Lei), Michel Willian de Castro Marques (É DE LEI)

O Centro de Convivência É de Lei é uma organização da sociedade civil (OSC) que vem atuando de forma contínua há mais de 25 anos, com a perspectiva da Redução de Danos para pessoas usuárias de drogas na cidade de São Paulo. Ao longo de mais de duas décadas de atuação, o É de Lei tem se dedicado a incentivar a participação ativa das pessoas diretamente impactadas pelas políticas de drogas, com ênfase na incidência política em espaços de controle social. As políticas vigentes, frequentemente marcadas por uma abordagem restritiva e punitivista, historicamente marginalizam e estigmatizam quem faz uso de substâncias. Diante desse cenário, torna-se cada vez mais urgente a criação de espaços que promovam o diálogo e a articulação, fundamentais para a garantia e a promoção dos direitos dessas pessoas. Para isso, o É de Lei tem buscado, de forma constante, fortalecer o vínculo entre as pessoas afetadas por essas políticas, os profissionais da rede pública de saúde e a sociedade civil organizada. O objetivo é construir uma rede integrada que não só atenda às necessidades imediatas dessas pessoas, mas que também promova um diálogo aberto sobre as políticas públicas relacionadas ao uso de drogas e suas consequências. Nesse contexto, em 2008, o Centro de Convivência É de Lei instituiu o Fórum Intersectorial sobre Drogas e Direitos Humanos (FIDDH), uma iniciativa que se consolidou como uma estratégia fundamental de advocacy para articular diferentes atores e setores da sociedade a fim de influenciar e transformar as políticas públicas de saúde, com foco na minimização dos riscos e danos associados ao uso de drogas. A proposta do Fórum é criar um ambiente onde diferentes saberes e perspectivas possam dialogar de maneira construtiva, promovendo a troca de experiências e conhecimentos, de modo a desenvolver soluções mais eficazes para os desafios enfrentados pela comunidade. Em 2024, o FIDDH desempenhou um papel central na mobilização de uma rede de pessoas para desenvolver atividades coletivas focadas na discussão do acesso às políticas de prevenção às ISTs/HIV/aids, bem como ao cuidado em saúde para pessoas que fazem uso de drogas. Essas atividades, que incluíram debates e oficinas formativas, foram planejadas com o intuito de promover o envolvimento das próprias pessoas impactadas pela guerra às drogas e resultaram em uma produção de dados, que foram compilados em um relatório e uma cartilha informativa. Esses materiais serviram como base para a realização do Seminário Municipal de Direitos Humanos e Políticas de Prevenção e Redução de Danos, realizado ao final do projeto. O Seminário representou um importante momento de apresentação das ações desenvolvidas ao longo do semestre, proporcionando um espaço para discussão dos resultados obtidos e reforçando a importância de políticas de saúde que priorizem o cuidado em liberdade e o respeito aos direitos fundamentais das pessoas usuárias de drogas. Durante o projeto, ficou evidente que a participação ativa da sociedade civil é essencial para a construção de ações pragmáticas e efetivas que lidem com as questões complexas que envolvem o uso de substâncias no Brasil. Como consequência direta das discussões e atividades promovidas pelo Fórum, o Centro de Convivência É de Lei estabeleceu o compromisso de dar continuidade

às ações em rede, fortalecendo a colaboração com os serviços públicos e outras instituições que atuam nas áreas de prevenção e tratamento de ISTs e hepatites virais. O fortalecimento dessa rede de apoio é visto como um passo fundamental para garantir que as políticas públicas de saúde atendam de maneira mais eficaz às demandas das pessoas usuárias de drogas na cidade de São Paulo. Além disso, o É de Lei pretende concentrar seus esforços na descentralização dessas políticas, promovendo discussões em redes locais e criando espaços de diálogo dentro das próprias comunidades afetadas. O objetivo final dessas ações é garantir que as políticas públicas de saúde sejam capazes de responder de maneira mais direta às necessidades reais das pessoas que estão na linha de frente desses processos, promovendo um cuidado que seja, acima de tudo, baseado no respeito à autonomia das pessoas.

Discursos e práticas de Redução de Danos de trabalhadores de um CAPS-AD em uma cidade do interior de São Paulo: um relato de experiência de estágio.

Giovanna Guedes Nóvoa (UNESP), Alice Keiko Barbosa Ueki (UNESP)

Apresentação e Contextualização: Trata-se de um relato de experiência sob a perspectiva de duas estagiárias de psicologia em um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS-AD), considerando as práticas e discursos da equipe em relação ao modelo de cuidado pautado na Redução de Danos (RD). Nesse sentido, observa-se que o CAPS-AD tem como objetivo atender pessoas de diferentes faixas etárias, as quais estejam em sofrimento mental decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas. Ademais, este serviço está previsto na portaria nº 3.088, que institui a RAPS (Rede de Atenção Psicossocial), e apresenta como algumas de suas diretrizes: a garantia de autonomia, atenção humanizada, combate a estigmas e preconceitos e elaboração de estratégias de RD (BRASIL, 2011). Assim, nota-se que ações em RD são comumente realizadas em serviços como o CAPS-AD, mas pode acontecer dessas intervenções serem desconsideradas e a abstinência passar a ser a meta que rege as práticas de cuidado do serviço (SANTOS et. al., 2018). **Objetivo:** O trabalho objetiva discorrer sobre os discursos e as práticas em RD de profissionais de um CAPSAD de uma cidade no interior do Oeste Paulista, por meio da experiência e perspectiva de duas estagiárias de psicologia. O relato terá como base o contato e o trabalho em coletivo das estagiárias com a equipe multiprofissional do serviço, considerando as ações intra e extra muros. **Metodologia:** A observação dos discursos e práticas em RD se deu nos momentos de contato com a equipe da instituição, como: as reuniões de equipe semanais; nos dias de prática de estágio no serviço (em oficinas, buscas ativas, grupos e assembleias); em ações externas como a organização e participação na Luta Antimanicomial e no I Fórum Pop Rua da cidade; e em um curso de qualificação de intervenções para saúde mental, álcool e outras drogas para profissionais da saúde e estudantes de psicologia. **Período de realização:** O CAPS-AD nesta cidade foi inaugurado recentemente, portanto, o período do relato é referente ao tempo de funcionamento desde a abertura do serviço, isto é, de abril a setembro de 2024. **Resultados:** Ao longo dos meses foi possível observar que a maioria da equipe ainda não havia trabalhado com a demanda de uso abusivo de álcool e outras drogas, e também, não tinha conhecimento sobre teorias e práticas em RD. Os psicólogos do serviço apresentavam uma certa noção sobre o assunto, mas não de maneira aprofundada. Além disso, o serviço chegou a solicitar alguns insumos de RD, como seda, mas essa solicitação nunca foi contemplada. Após um tempo esse assunto parou de surgir nas reuniões de equipe, portanto, os usuários que fumam, boa parte das vezes, utilizam folhas de caderno (fornecidas pelo serviço) para bolar. Ademais, o discurso de parte da equipe ainda está pautado no modelo proibicionista, da

abstinência, ou seja, há uma certa torcida para os usuários que estão tentando ficar abstinentes, e para os que não seguem essa lógica existe uma dinâmica de suspensão: caso alguém faça uso de alguma substância dentro do serviço não pode mais ficar no CAPS-AD naquele dia, outro exemplo que surgiu nos últimos meses é de evitar aparecer no serviço sob o efeito da substância. Estes acordos, e outros existentes, são votados em assembleia, o que reflete esse pensamento hegemônico de que a única possibilidade seria a abstinência, além do mais, demonstra que o modelo da RD também não tem sido construído de forma integral com os usuários do serviço. Nas ações da Luta Antimanicomial e Fórum Pop Rua, a equipe participou durante a organização e nos dias dos eventos, mas, por vezes, acabavam aparecendo os mesmos trabalhadores, enquanto alguns não participavam tanto. Aprendizados: Com isso, pôde-se perceber que ainda está enraizado nas práticas e discursos dos profissionais do serviço o modelo da abstinência e do punitivismo. O curso de qualificação de intervenções para saúde mental, álcool e outras drogas para profissionais da saúde, citado anteriormente, foi pensado para atender a essa problemática e, quase toda a equipe participou de todos os dias do curso. Assim, entende-se que os profissionais se mostram abertos para aprender outras formas de cuidado, ainda não é uma equipe cronificada, porém, após o término do curso, muitas das atitudes pautadas na abstinência seguem ocorrendo. Análise Crítica: Em vista disso, um fator importante para analisar é a conjuntura da cidade, pois esta é majoritariamente conservadora, de direita, proibicionista e cristã, logo, esse cenário faz parte da maneira como esses trabalhadores foram subjetivados, e sendo assim, vale considerar que a mudança deste paradigma não acontece rapidamente. A equipe está em vias de iniciar a supervisão institucional, o que também mostra um potencial de mudanças destes discursos e práticas apresentados. Ademais, deve-se refletir sobre as condições de trabalho dos profissionais de saúde do serviço, tendo em vista o cenário precarizado do servidor público.

Elas em Cena; desafios e práticas de cuidado em saúde e no enfrentamento à violência de gênero em um espaço de redução de danos na Maré.

Elivanda Canuto - Redes da Maré-RJ; Priscila Niza ; Thaís Andrade- Lilian Leonel - Redes da Maré; Maria Eduarda Gomes ; Rodrigo Pereira dos Santos- Redes da Maré; Paulo Ricardo Santos de Azevedo - Redes da Maré

II- Apresentação: trata-se de relato de experiência de um projeto realizado em parceria da Redes da Maré com a SENAD. Elas em Cena é um projeto voltado para a reflexão e proposição de intervenções centrado nas mulheres que frequentam um espaço de redução de danos e cenas de uso de drogas na Maré, maior conjunto de favelas do Rio de Janeiro. Ao longo de um ano, o projeto, que acontece dentro de um espaço consolidado de redução de danos que atende aproximadamente 140 pessoas por dia, experimentou a criação de um espaço onde pudessem ser elaboradas práticas de cuidado adequadas às demandas específicas de mulheres em situação de rua dentro de um contexto majoritariamente masculino. Foram identificados o perfil das frequentadoras a partir da realização de entrevistas aprofundadas com 62 mulheres em situação de rua e/ou que usam drogas, assim como as principais demandas a partir do acompanhamento de um grupo de 15 mulheres. O projeto ainda desenvolveu uma série de estratégias práticas para a criação de um espaço seguro exclusivo para as mulheres cis e trans. A apresentação se propõe a apresentar a implementação, os desafios, e as principais propostas que emergiram deste processo para contribuir com a reflexão sobre práticas de redução de danos em uma perspectiva de gênero. Por um lado, será apresentado os dois principais temas que foram desenvolvidos na tentativa de produzir estratégias de redução de danos em uma perspectiva de

gênero: a insistência no cuidado em saúde como a porta de entrada para a trajetória no projeto e a criação de um espaço seguro para enfrentar as múltiplas formas de violência baseadas em gênero. Por outro lado, interessa também apresentar os desafios na adoção de uma perspectiva baseada em gênero para o trabalho de profissionais de redução de danos dentro de um espaço misto. III- Objetivo: o Projeto Elas em cena foi aprofundado para elaborar o perfil das mulheres e suas trajetórias de violências, e identificar as demandas de saúde e assistência cogitando o fortalecimento das mesmas. IV- Metodologia da experiência; Para coletar dados mais objetivos houve a aplicação de 62 questionários e 17 entrevistas, desenvolvidas em um dia exclusivo com atividades dedicadas a elas e acompanhamento de 15 mulheres. O acompanhamento permitiu refletir sobre o cuidado em saúde das mesmas, tornando uma frente de atuação no espaço. A experiência desdobrou-se em um segundo eixo sobre a violência, que visa diminuir as violências sofridas por várias outras mulheres. As Mulheres entrevistadas estão em idade reprodutiva, 39 mulheres tem entre 20 e 39 anos em relação ao gênero 55 mulheres são cis-gênero 5 são mulheres trans, 51 mulheres se autodeclaram negras, 25 mulheres têm ensino fundamental incompleto. 52 mulheres são mães, 21 mulheres moram na cidade de uso de drogas e a maioria fazia uso de crack. A utilização da metodologia da insistência e o Espaço dedicado a elas fortaleceu a redução de danos, vínculo com o espaço, transformando o Espaço Normal em um local seguro para compartilhar as questões de violências e o cuidado em saúde. Período da realização: a experiência do projeto ocorreu durante 1 ano, num espaço seguro dedicado exclusivamente às mulheres. Resultados: o Elas em Cena teve diversas frentes interligadas, sendo elas: a produção de dados; qualificação da experiência de convivência e práticas de cuidado; e articulação e fortalecimento da rede de atenção voltada a mulheres em situação de rua e/ou que usam drogas. Para construir um trabalho com estas mulheres foi necessário o fortalecimento de vínculos entre a equipe e as mulheres, e entre as mulheres da convivência para desenvolver práticas de co-responsabilização do cuidado e o despertar de “deixar ser cuidada”. Foi construído um lugar seguro para elas, um espaço de convivência a partir do cuidado compartilhado e da baixa exigência. Nesse sentido foi possível relacionar um trabalho ativo, com questionário e entrevista, mulheres contando suas histórias para outras mulheres, vivências de dores e amores, de perdas e resistência. Foi acima de tudo a descoberta e constatação da importância de um local exclusivo às mulheres, concebido de forma protegida para que consigam dizer e mostrar seus percursos de vida, as violências de gênero que sofrem e os caminhos possíveis para intervenção. Aprendizados e análise crítica: o Elas em cena ensinou a equipe a pensar em formas de organização do serviço que favoreça a expressão das forças e resistências das mulheres que convivem nas cidades de uso de drogas. Com elas aprendemos que as práticas de redução de danos precisam acompanhar as discussões de gênero e raça e que quaisquer intervenções no campo da política de drogas devem estar interseccionada a tais questões.

Entorta, mas não quebra: Os Desafios da Redução de Dano No CAPS AD

Thayná Martinez Pascoal (UNESP), Lucas Santiago Almeida Santos (UNESP), Paulo Vitor Palma Navasconi (UNESP)

O presente trabalho tem como objetivo partilhar reflexões e análises que emergiram durante a prática de dois estagiários de Psicologia em um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (CAPS AD) em implementação na cidade de Assis no interior paulista, e também nas discussões em supervisão. De maneira sucinta, também tentamos apresentar os desafios encontrados na construção de práticas que se fundamentam na Redução de Danos no Sistema Único de Saúde, ainda em embate às concepções e paradigmas proibicionista e de abstinência. O período selecionado e apresentado corresponde aos primeiros três meses de existência do serviço, no qual a metodologia pretendida foi uma compilação dos movimentos de fissura e contrafissura (Lancetti, 2016) que perpassam esse período para então enumerar alguns dos desafios encontrados para implementação e consolidação das políticas de redução de danos. Segundo Raquel Gouveia, “o Estado não determina apenas quem deve morrer e quem deve viver, mas também os que

devem ter saúde mental, e os que podem viver atormentados em seu sofrimento produzido pelas condições sociais” (Passos, p.70, 2023). Dentro desse contexto, em relação à prática desenvolvida observamos os estigmas, a marginalização e as opressões que afetam a vida da população, majoritariamente negra, que acessa esse serviço de saúde e, mesmo desacreditada de si mesma, persiste em um processo de cuidado, demonstrando que as quedas não são quebras. Mesmo nesse breve período notamos como as violências se produzem nas cenas das cidades, a lógica segregacionista existente entre territórios periféricos e territórios centrais, e como a inclusão do CAPS AD em um território que não é a margem, faz com que esses sujeitos ocupem esse espaço, do qual não ocupavam. O que promove uma disputa não só de recursos simbólicos, mas também material, ao estremecer com a norma do território, o serviço se insere em um campo de disputa, evidenciado tanto nas práticas e discursos da equipe, da gestão do município e da população local. Outros acontecimentos percebidos, mesmo que não intencionais, foram a violência policial e a demarcação de pessoas que podem acessar espaços e serviços e pessoas que não, como um filtro, já que a maquinaria do Estado é responsável por fomentar diretamente o assujeitamento desses grupos vai então moldar as práticas de cuidado ofertada no CAPS AD. Forçando rapidamente um serviço que tinha como horizonte um cuidado centrado no sujeito, combatendo as diversas formas de opressões adentrar, sistematicamente, na reprodução da lógica proibicionista e punitivista. Deste modo, abordar a temática do cuidado com pessoas que fazem um uso desorganizado de alguma substância é se deparar com os efeitos da colonialidade, com o mito das guerras às drogas, com a violência autorizada e legitimada pelo Estado para o extermínio do corpo negro, a criminalização das drogas e do sujeito negro. Não há como compreender a saúde se não levar em consideração o racismo estruturante dessa sociedade. Logo, pensar o cuidado para esses sujeitos é indissociavelmente produzir práticas antirracistas. Constatamos essa que insere os serviços de cuidado como CAPS AD, Consultório na Rua, Centros POPs e outros, em um campo de disputa. Deste modo, elencamos que muitas das dificuldades para passagem do paradigma proibicionista-abstinência para o antiproibicionista-redução de danos são atravessadas por julgamentos morais pela idealização de uma sociedade que conserva valores eurocristãos (Santos, 2023). Avaliamos que um cuidado comprometido com a Redução de Danos, que aposte na recursividade (Rameh-deAlbuquerque, 2021), só é possível acompanhado das práticas antirracistas em constante luta para não sucumbir às ideias proibicionistas e racistas. Disputa essa que se faz presente nas instituições, no território e nos sujeitos que compõem esses espaços, como trabalhadores, estagiários e usuários. Mediante observação de um serviço em implementação, consideramos que são diversas as instâncias enfrentadas. A partir desse viés, é urgente pensar como essa política se estrutura dentro da saúde pública, se existem corpos autorizados a morrer pelo poder do Estado, corpos deixados à mercê para a morte, é possível o cuidado chegar até eles? E que tipo de cuidado se tem disponível para esses corpos? Os estigmas e as imagens de controle (Collins, 2019) direcionam o trabalho?

Entrando em cenas abertas: um relato de experiência sobre o uso de drogas no espaço público

Camille de Azevedo Marinho Porto (UFRJ), Mariana Gomes de Queiroz Viera (UFRJ), Mario Jorge de Oliveira (CAPS AD)

2) Apresentação e contextualização da experiência: Este relato nasce da conjunção de experiências plurais em um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS ad) do município do Rio de Janeiro. Com incumbências, responsabilidades e temporalidades distintas no interior da instituição, propomos aqui um relato coletivo sobre as cenas abertas de consumo de drogas lícitas e ilícitas na área programática 2.1. 3) Objetivo da experiência: Mapear, caracterizar e avaliar a constituição dessas cenas, bem como seu público frequentador, visando à construção de

ferramentas de cuidado pautadas na abordagem da Redução de Danos (RD). Metodologia da experiência: Participação em diferentes ações territoriais de RD promovidas pelo CAPS ad no interior e ao redor das cenas abertas, do asfalto à favela, da Glória a São Conrado, junto a serviços parceiros do território ou desacompanhados. Nessas ocasiões, alinhamos propostas e objetivos comuns na intervenção, dentre os quais se destacam: identificar a equipe como serviço de saúde em um primeiro momento, entendendo que estamos no território daqueles que frequentam e habitam essas cenas, e, portanto, precisamos justificar nossa presença – o que também permite amenizar os conflitos e construir um vínculo a longo prazo; manifestar um olhar “clínico” sobre as condições físicas e psíquicas nas quais se encontram os usuários, construindo um cuidado em RD a partir dessa avaliação e da coleta de informações complementares sobre suas rotinas de consumo, ampliando as possibilidades de intervenção; e, em um segundo momento, ofertar materiais descartáveis para o uso de drogas, como post-it para inalação nasal e papel alumínio para inalação oral, insumos complementares, como manteiga de cacau e protetor solar, além de suplementos alimentares, a depender da demanda em cada caso. Período de realização: O recorte temporal consiste nos meses de junho a outubro de 2024 – período em que visitamos e abordamos, em diferentes dias e lugares, as cenas analisadas. 6) Resultados: As cenas do asfalto são bastante voláteis e sofrem maiores intervenções de várias ordens (ordenamento público e transeuntes), entre as quais observamos uma proliferação nos bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro – já identificada em uma abordagem midiática um tanto sensacionalista (Galdo, 2022; Coutinho, 2022; Alves, 2023; RJ TV, 2024) e ratificada por dados internos do CAPS ad. Essas cenas parecem experimentar uma nova fase atualmente, ultrapassando as pequenas aglomerações itinerantes de usuários invisibilizados dentro ou próximos de favelas (Frúgoli Jr.; Cavalcanti, 2013), que vinham se constituindo desde o início dos anos 2000 (Rosales; Barnes, 2011). O neologismo “cracolândia”, referente ao processo de visibilidade urbana de conjuntos de consumidores de crack marginalizados e estigmatizados (Rui, 2019), não parece dar conta das especificidades dessas cenas em regiões nobres e periferias cariocas, que concentram diferentes substâncias – sobretudo o álcool, a cocaína e o crack –, mobilidades – fluidas e fixas –, gêneros – com destaque para o sexo masculino –, raças – majoritariamente negra, mas não somente –, idades – da adolescência à terceira idade –, atores – usuários e ex usuários de drogas, profissionais da saúde e da segurança pública, moradores, transeuntes, traficantes de drogas – e variados arranjos locais. Aprendizados: Identificação das pessoas que consomem drogas em cenas abertas como portadoras de inúmeras vulnerabilidades físicas, psicológicas, sociais, familiares, financeiras etc., as quais fazem uso de maneira insalubre e arriscada, em locais inseguros – seja pela ameaça policial, pela presença de moradores exaltados ou, ainda, do crime organizado –, poluídos e, muitas vezes, suscetíveis à proliferação de vírus e bactérias e, portanto, à transmissão de doenças infecciosas. Normalmente, essas pessoas não acessam seus direitos, tampouco os serviços de saúde, administrativos, jurídicos etc., encontrando-se em um ciclo vicioso no uso, mas também na esfera social: a falta de documentação, de higiene e de instrução, muitas vezes, contribuem para a manutenção das barreiras de acesso aos serviços capazes de reduzi-las. Análise crítica: Essas condições aumentam os riscos associados ao consumo de drogas em termos sanitários, psicológicos, sociais, financeiros, epidemiológicos e de ecologia urbana (Porto, 2022), apontando para a necessidade de investir em ações que vão de encontro com essa população, garantindo o cuidado daqueles que não conseguem chegar ao CAPS tampouco a outros serviços, e articulando um cuidado intersetorial em cada cenário a partir de suas próprias especificidades.

Equipe de Redução de Danos de Porto Alegre: 10 meses de atuação em cenas de USO

Veridiana Farias Machado (UNISINOS), Carina Fernanda Perpétua de Mattos (UNIASSELVI), Luiz Gabriel Marini Caldas (associação educadora são carlos), Maria Fernanda Rodrigues Dos Santos (UFRGS), Luiza Chalmes Payeras (UFRGS), Mariane da Silva Xavier (UFRGS), Thais do Amaral Marques (UFRGS), Gabriella de Andrade Boska (UFRGS)

Apresentação e contextualização: Porto Alegre/RS conta atualmente com uma dupla de redutores de danos que desenvolvem atividades no território da região central da cidade, integradas às equipes de Consultórios na Rua, Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS AD) e Abordagem social. A contratação da micro equipe é resultado da Luta do Movimento Nacional da População em Situação de Rua do RS, através da participação de representantes do movimento junto a redutores de danos, que tiveram grande importância para o trabalho na região, como Fátima Machado, in memoriam, no espaço do Comitê Municipal de Acompanhamento e Monitoramento das Políticas Públicas para as Pessoas em Situação de Rua (CIAMP RUA municipal), desde 2014. Objetivo: Relatar as experiências dos redutores de danos, a potência existente no cuidado das pessoas a partir dos territórios e como as engrenagens da máquina pública podem dificultar e desvalorizar esse fazer. Metodologia: A equipe de redutores de danos foi implementada em janeiro de 2024 pelo projeto Mais Dignidade - Inserção Social para a População em Situação de Rua e em Vulnerabilidade e Risco Social com demandas associadas ao uso de álcool e outras drogas. O projeto previa a contratação de doze redutores de danos, mas, conta apenas com dois e uma coordenação ligada a Área Técnica da Saúde da População em situação de Rua, da Secretaria Municipal de Saúde. A dupla de redutores possui um vínculo de bolsista no projeto e enfrenta dificuldades constantes no recebimento das bolsas, por conta de burocracias e rotatividade de pessoas responsáveis na prefeitura, o que dificulta a continuidade e a valorização do trabalho. Ainda, percebe-se avanços e aumento da proximidade das pessoas atendidas aos serviços da rede. A experiência será apresentada a partir da autoanálise dos redutores de danos, sobre seus processos de atuação com RD neste contexto. Período de Realização: Janeiro a outubro de 2024. Resultados: A equipe de RD iniciou o acompanhamento de 82 pessoas em situação de rua, nas maiores cenas de uso de substâncias psicoativas (SPAs) da cidade e nos abrigos provisórios que se formaram com as enchentes, onde as maiores dificuldades se deram no acolhimento às pessoas usuárias de SPAs. Atuam de segunda a sexta no período da manhã em conjunto com outras equipes de saúde realizando abordagens nas cenas de uso, mas também realizam ações específicas em espaços como os Centro-POP e cozinha solidária. Aprendizados: A RD é uma prática política que afirma o cuidado das pessoas como principal objetivo. Souza (2018) diz que “a partir do acolhimento e vínculo com usuários de drogas a RD passou a ativar um novo movimento, mesmo que minoritário, de defesa pelo direito ao uso de drogas, como problema não só de ordem pessoal, mas, sobretudo como afirmação política. Para Carina de Mattos, redutora de danos que teve trajetória de rua: “O primeiro desafio começou comigo, eu pensava que todos tinham que aceitar a nossa ajuda e me frustrava por não obter algum resultado satisfatório. Como trabalhadora saber respeitar a opinião e dar o espaço necessário para que a pessoa se sinta à vontade para falar sobre suas preocupações, é um privilégio, poder cuidar como também fui cuidada. Não fui moradora de rua, eu estive em situação de rua, isso não é para a vida toda. O maior desafio no começo foi falar sobre drogas, não sabia qual era e como era o uso de crack e de outras substâncias, além de maconha e cocaína, o uso com bombril para mim foi novidade e como faz mal né, mas que bom que pode ser substituído pela cinza.” Para Luiz Gabriel Marini Caldas – Redutor de danos: “Contribuir para que as pessoas busquem seu processo singular de melhora é como cicatrizar feridas antigas, que me foram deixadas pela trajetória de uso de crack”. Quando usei crack, me faltaram estímulos e acolhimento para o meu momento emocional. Tive meu círculo social me taxando de doente, me fazendo

sentir culpado, reproduzindo um auto-punitivismo moral e psicológico, sofrimento o qual se convertia em mais uso de substâncias. Abandonei tratamento, por não me sentir acolhido pelos serviços ou profissionais. Me alegro em poder trabalhar como redutor de danos, para que as pessoas possam ter uma atenção realmente humanizada e qualificada, prezando pela ética profissional guiada pela redução de danos. Não desejo às pessoas que passem por algo semelhante.” Sobre tais relatos, o institucionalismo afirma que as grandes mudanças históricas, as macro mudanças, são sempre resultados de pequenas micro mudanças, e que os grandes poderes em vigor na sociedade são apenas forças resultantes de pequenas potências que se chocam e conectam em espaços microscópicos de uma sociedade. Conclusão: Sabemos que a RD é resistência ao que está estabelecido no sistema capitalista em vigência, portanto, quem a pratica ainda encontra muitos obstáculos como os relatados nesta experiência. Ainda depende de um contra movimento para resistir!

Espaço de Convivência DiV3rso

Annie Louise Saboya Prado (UNIFESP), Luciana Togni de Lima e Silva Surjus (UNIFESP), Katharina Basílio do Rosário (UNIFESP), Ezequias Rocha Santana

O Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão “Div3rso: Saúde Mental, Redução de Danos e Direitos Humanos”, da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, campus Baixada Santista, realiza, semanalmente, um espaço de Convivência e Redução de Danos para a população usuária de drogas em situação de rua, na cidade de Santos. Trata-se de abrir no cotidiano duro da rua um espaço protegido de troca, conversa, acolhimento e produção de vida, tendo a Redução de Danos como norte das ações. Nossa equipe é formada por membros da comunidade, estudantes da graduação e da pós-graduação, trabalhadoras/os da rede, voluntárias/os e professoras/es. Sempre tem por lá café, chá, água potável, um lanchinho, espaço de escuta, arte, roda de música (nosso querido pagode!), além de banho, troca e lavagem de roupas. Também temos atividades que acontecem periodicamente, como a atividade do “Círculo Restaurativo” e a oficina de artesanato que acontecem quinzenalmente e os encontros com o Promotores de Justiça mensalmente, além de atividades pontuais como rodas de capoeira, produção de cartazes para manifestações a atividades externas. As intervenções são planejadas e construídas com muito planejamento, reflexão e estudo, numa perspectiva de retomada do amor por si, pelas suas raízes e pelo coletivo de cuidado. Nos dividimos em equipes responsáveis por cada espaço, nos revezando periodicamente. Neste ano o espaço de convivência ocupou um terreno da própria universidade que era arborizado e espaçoso, porém não tinha recursos como banheiro e cozinha disponíveis o que nos fazia ter que levar ou conseguir emprestados estes recursos como o carro com banho móvel. E em agosto voltamos a ocupar um espaço público em parceria com a Prefeitura, onde a população de rua dificilmente tinha acesso, que comporta banheiros, chuveiro, cozinha e espaços mais amplos. Não ser um serviço da rede assistencial, mas um projeto, carrega potências e dificuldades, exigindo construção e reconstrução cotidiana e de cotidianos, rumo à garantia de direitos humanos e preservação da vida. Dentro de nossas possibilidades e criando novas. Como grupo de extensão, entendemos a importância de a Universidade ocupar espaços públicos para fortalecimento da comunidade local na organização de suas demandas e ecoar suas vozes. Também entendemos a Universidade Pública como importante espaço para fomentar a qualificação de profissionais da rede e a implementação de Políticas Públicas alinhadas com os princípios dos Direitos Humanos. O DiV3rso também apoia espaços que lutem pelos princípios da Reforma Psiquiátrica e do cuidado em liberdade. Os centros de Convivência são importantes dispositivos reivindicados e propiciados na Redução de Danos, para exercitar horizontalidades e projetar horizontes, por meios de diálogos abertos entre pares, alargados pela sustentação de relações afetividade nas diferenças. Vamos assim traçando caminhos possíveis em conjunto com as populações que mais enfrentam as iniquidades e as violências do racismo, do patriarcado, da LGBTQIAP+fobia e do proibicionismo. Somos DiV3rso!

Estratégias de Redução de Danos no Consultório na Rua: impactos na rede intersectorial.

Rayanne Barros Brito Velez de Araújo (Consultório na Rua), Alexciane Priscila da Silva (Sec de Saude e Bemestar)

Apresentação e contextualização da experiência: A implementação da primeira equipe de Consultório na Rua em um município do interior de Pernambuco é um avanço do SUS na promoção de saúde da população em situação de rua local, assegurando o princípio da equidade. Ao realizar a assistência em atenção primária à saúde desta população, a equipe multidisciplinar de modalidade III se caracteriza como medida de atenção integral à saúde, na Portaria de Redução de Danos nº 1.028/2005 (BRASIL, 2005). Dentre as ações que fazem parte da sua atuação itinerante, estão: o atendimento direto ao usuário nas ruas com informação em saúde, testagem rápida, distribuição de preservativos, atividades culturais e artísticas. Aliado a isto, realiza apoio matricial para o cuidado compartilhado em rede. A estrutura racista e manicomial que nega o acesso aos direitos básicos da população em situação de rua aponta para a necessária expansão de dispositivos que busquem resgatar tais direitos. Em um ano de trabalho, a equipe provocou avanços na construção de fluxos intra e intersectoriais, além de ser porta de entrada para os cuidados em saúde. Objetivo da experiência: Apresentar as estratégias de Redução de Danos para a população em situação de rua realizadas pelo Consultório na Rua e seus impactos na rede intersectorial para promoção da cidadania e garantia de direitos. Metodologia da experiência: A atuação da equipe é guiada pela territorialização, que traça uma cartografia existencial, a fim de conhecer a população em situação de rua local e atuar conforme suas necessidades. O processo de trabalho é organizado em cronogramas com profissionais alternados, abordagens diurnas e noturnas, buscas ativas, atendimento em pontos fixos semanais com a unidade odontológica móvel e articulações com outras equipes e serviços. Como define Engstrom (2020), o Consultório na Rua atua com escopo ampliado e integral de ações, cuidados clínicos e intersectoriais, nos espaços das ruas e nos serviços. Pressupõe uma abordagem de flexibilidade e baixa exigência, no tempo oportuno, construindo planos terapêuticos compartilhados que promovem autonomia, baseados na redução de danos. Destaca-se o trabalho integrado entre assistência, gestão e a intersectorialidade para avançar no acolhimento das demandas e na promoção da cidadania enquanto sujeitos de direitos. Período de realização: A experiência se refere a um ano de implementação do Consultório na Rua, em julho de 2023. Resultados: Dentre os frutos do Consultório na Rua, é possível registrar um breve perfil sobre a população em situação de rua local, direcionando as ações da equipe para as reais demandas, reconhecendo quem são essas pessoas, sua raça/cor, gênero, história de vida, o que fazem, onde pernoitam, com quem convivem, como e há quanto tempo vivem nas ruas. Há uma maioria de homens cis adultos, porém dentre as mulheres cis acompanhadas, foi possível realizar todo o pré-natal das duas gestantes vinculadas à equipe, incluindo estratégias de redução de danos pelo uso de substâncias psicoativas e acesso integral à rede de saúde e assistência social. Dos usuários soropositivos acompanhados, pelo menos a metade evoluiu para a carga viral indetectável, devido ao trabalho conjunto da equipe com a rede especializada. A equipe percebe, de forma qualitativa, a redução de queixas agudas odontológicas e maior procura por procedimentos e orientações cotidianas em saúde no geral. A ampliação da assistência movimentou o cenário local e tem fortalecido iniciativas como grupos de trabalho, seminários e reuniões entre saúde, assistência social, segurança, direitos humanos, educação e demais setores para tratar sobre os direitos da população em situação de rua, estimulando também sua presença em tais espaços. Aprendizados: Em um ano de experiência, a equipe celebrou junto à rede e aos usuários um encontro para apresentar e avaliar os principais resultados. Notou-se que a boa vinculação da equipe com os usuários é essencial para a efetivação do trabalho em saúde e redução de danos (LIMA, 2015). Além disso, a disponibilidade da rede para atuação conjunta,

adaptando protocolos, torna possível o acesso à saúde integral, na contramão das opressões que acometem esta população. Ressalta-se que o diálogo em rede para o cuidado compartilhado se fundamenta no Apoio Matricial, no Projeto Terapêutico Singular e na Redução de Danos como estratégias de cuidado. Análise crítica: Enquanto política pública de saúde, o Consultório na Rua é importante para a população em situação de rua, promovendo de forma ampla as práticas de redução de danos e o acesso a uma rede de cuidado. Porém, atuar contra opressões e enfrentar as fragilidades no SUS na micro/macropolítica seguem sendo grandes desafios que a saúde enquanto setor não resolve. O melhor resultado que o Consultório na Rua pode alcançar parece estar justamente quando essa mesma população puder prescindir dele para obter atenção em saúde no SUS, sem barreiras (BORYSOW et al, 2023).

Formando redutores de danos: relatos de ensino e extensão de uma Liga Interdisciplinar de Saúde

Lucas Santiago Almeida Santos (UNESP), Felipe Andrade Emmerich Salles (UNESP), Vitória Brito Tavares de Jesus (UNESP), Anacely Guimarães Costa (UNESP)

A Liga Interdisciplinar de Saúde (LINTER), presente no campus de Assis da Universidade Estadual Paulista (UNESP), através dos eixos de ensino, pesquisa e extensão, almeja promover aos estudantes do curso de psicologia a construção de conhecimentos e atividades complementares à formação acadêmica. Neste trabalho, apresentamos ações de ensino no primeiro semestre, e de extensão no segundo semestre deste ano de 2024, que tiveram por objetivo o estudo das políticas e paradigmas da Redução de Danos a fim de formar e qualificar para atuação no campo da saúde coletiva. A Liga compreende RD como um tema de importância para saúde mental e interesse em comum a ser investigado com maior profundidade pelos alunos. Com isso, foi empreendido um ciclo de estudos e, posteriormente, um evento, com a proposta de expandir o conhecimento para além dos integrantes da liga. Para este trabalho, empreendeu-se como principal objetivo difundir a experiência que tem sido a formação numa perspectiva crítica do tema, levando em consideração os aspectos sócio-históricos referentes a criação da política de redução de danos e ao uso de substâncias psicoativas, a desmistificação dos estereótipos do imaginário social sobre o usuário e a referida política, a importância das políticas públicas referente a esse cenário bem como suas práticas, assim como discorrer sobre o papel crucial do psicólogo enquanto agente promotor de saúde mental dessa população. Na organização do ciclo foram utilizados textos teóricos, disponibilizados previamente, dentre eles artigos, livros, teses, referências técnicas e notícias, que fundamentaram a articulação e apresentação do ciclo, pelos próprios membros da liga que posteriormente foram debatidas entre os demais membros, também foram utilizadas práticas de dinâmica e recursos audiovisuais. Na realização das atividades de extensão, pela modalidade de evento, tece-se três momentos em dias separados: 1) Exibição e discussão do filme “Bicho de Sete Cabeças” (2000); 2) uma oficina de montagem de mosaico a partir de materiais de construção e roda de conversa; 3) uma palestra com recursos audiovisuais. Como resultado, observamos que as práticas pensadas para a realização do ciclo e do evento tiveram grande adesão dos membros da liga e também na extensão aos membros da comunidade unespiana. O público teve a possibilidade de entrar em contato com a temática da redução de danos e manicomialização do sujeito, usuários de álcool e drogas, havendo espaço para essas discussões dentro dos ciclos e nas atividades do evento. Também foram oferecidos relatos pessoais dos participantes, tanto sobre si, quanto de parentes próximos que são/foram usuários da rede ou profissionais que atuaram na rede, podendo expressar suas experiências individuais. Muitos participantes relataram nenhum ou pouco conhecimento prévio às práticas, e alguns desses conhecimentos sendo equivocados. Portanto, as ações formativas foram satisfatórias na promoção de conscientização e conhecimento acerca das políticas públicas, sendo disparadora na discussão do tema dentro da UNESP de Assis, viabilizando uma ampliação do tema na formação. Nota-se como aprendizado a

compreensão mais esmiuçada e crítica das políticas de álcool e drogas no Brasil, que ainda hoje reproduz fortemente ações medicalizantes, uma lógica biomédica psiquiátrica, e embasada na política de guerra às drogas. Segundo Passos e Souza (2011), a política de guerra às drogas surge no Brasil em meio a rearranjos autoritários e se perpetua em uma estratégia de ampliação neoliberal a partir do exercício do poder e da violência. A prática da RD vem, portanto, como uma tentativa de minimizar os riscos causados diretamente ou de forma secundária ao uso de substâncias, tendo maior disseminação principalmente na tentativa de reduzir a transmissão de HIV pelo uso de seringas, a RD surge e se mantém enquanto uma prática pragmática, com um objetivo bem delimitado de reduzir danos físicos, psicossociais e econômicos que o sujeito pode sofrer decorrente de sua condição (Andrade, 2004). Por análise também destacamos que o posicionamento e as práticas do psicólogo frente a isso são fundamentais segundo as referências técnicas do CFP (2019). Sendo assim, é necessário o contato do estudante de psicologia com as práticas e abordagens com o usuário de álcool e drogas, que coloquem o sujeito em foco, não a substância que compreendam a prioridade de possibilitar para esse sujeito formas de vida, e que não reproduzem lógicas manicomialistas que se perpetuam em outras atuações profissionais, que o psicólogo articula em conjunto na sua prática em rede (Passos e Souza, 2011) para que a lógica proibicionista-abstinente seja superada.

Fórum da Rede Centro: uma ferramenta coletiva de Redução de Danos nas cenas abertas de uso de drogas no centro de São Paulo

Ananda Vieira Portaro (Centro de Convivência É de Lei), Cleiton Conceição Ferreira (Centro de Convivência É de Lei), Iara Mouradian Pedó (Defensoria Pública do Estado de São Paulo), Maria Betânia Lopes

O Fórum da Rede Centro, que acontece desde maio de 2022 na cidade de São Paulo, é um projeto da Organização da Sociedade Civil (OSC) Centro de Convivência É de Lei. Este fórum foi criado com o objetivo de reunir diversas pessoas do território do centro da cidade, incluindo trabalhadores da saúde pública, assistência social e organizações culturais, além de pessoas que usam álcool e outras drogas e pessoas em situação de rua, para promover articulação de rede, além de facilitar o cuidado intersetorial e a participação social. O Fórum se reúne mensalmente em diferentes equipamentos da região, permitindo que os integrantes ocupem e conheçam novos espaços. A cada ano, os participantes identificam temas que consideram relevantes para o território central de São Paulo, onde se localiza a maior cena de uso aberto de drogas do Brasil, a “Cracolândia”. Nos Fóruns realizados este ano (2024), houve um aumento no número de participantes, principalmente pessoas usuárias de álcool e outras drogas e pessoas em situação de rua. Uma questão urgente emergiu durante as reuniões: o desmantelamento dos serviços de saúde mental que apoiam pessoas com problemas relacionados ao álcool e outras drogas na comunidade. Isso ocorre em favor de práticas de internações em hospitais relativos à saúde mental e de institucionalizações em massa em locais chamados “Comunidades Terapêuticas”, que, frequentemente, estão localizadas longe da cidade, não são regulamentadas, têm conotações religiosas e, às vezes, não têm profissionais de saúde. Trabalhadores da rede de saúde, cujos serviços estão sendo desmontados, compartilham experiências sobre o que estão enfrentando em seus trabalhos, enquanto os usuários de álcool e outras drogas compartilham suas experiências de institucionalizações ou internações passadas. Para que as discussões do fórum pudessem alcançar mais pessoas, foi criado um formulário, a ser distribuído em

diversos serviços do território do centro de São Paulo, com o intuito de recolher relatos sobre experiências de internações e institucionalizações. Os formulários tinham perguntas relacionadas ao perfil das pessoas que os estavam respondendo; perguntas sobre a experiência de institucionalização ou internação; onde se deu; quantas vezes foi institucionalizado ou internado; quais seriam alternativas possíveis à institucionalização ou à internação. Vinte e nove formulários foram respondidos; alguns, por pessoas que frequentam o fórum. Um número significativo de pessoas que responderam ao formulário elogia a experiência de institucionalização ou internação, dizendo que não haveria outra alternativa possível, já que o uso de substâncias estava em uma situação-limite. Alguns citam “alternativas” à institucionalização ou internação como “cadeia”, “manicômio” ou “morte por overdose”. Outros, citam como alternativas os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS Ad), práticas de Redução de Danos, acompanhamento terapêutico e outras possibilidades de cuidado em liberdade. Outro dado relevante é, também, a importância de se ter trabalho digno. A maioria das pessoas que responderam ao formulário tiveram mais de uma internação ou institucionalização; ademais, foram recebidas algumas denúncias de violações de direitos ocorridas em Comunidades Terapêuticas e em hospitais. Tanto os relatos que ocorreram durante o fórum, quanto os relatos colhidos a partir dos formulários, foram discutidos durante alguns encontros do Fórum (garantindo o anonimato dos relatores, no segundo caso). Por meio das reflexões geradas a partir das discussões e dos relatos, tanto dos trabalhadores, quanto dos usuários, o coletivo realiza ações como produções artísticas e manifestos, além da produção e divulgação de informações por meio de materiais escritos. Com base nas experiências dos participantes, é evidente que, devido a essas ações e à força dos diálogos facilitados por essas mobilizações, o Fórum da Rede Centro é uma importante ferramenta de redução de danos, focada na organização da comunidade, na garantia de direitos e no acesso à informação para a população nas cenas abertas de uso de drogas no território.

Fóruns Estamira: potencialidades da participação social nos debates sobre educação permanente em redução de danos na Baixada Fluminense

Larissa Grees Rafael (UFRJ), Daniel Silva de Aguiar (UFRJ), Helena Aguiar Cotrim (UFRJ), Lara de Oliveira Moreira (UFRJ)

O presente trabalho propõe expor um relato de experiência a partir dos debates e análise documental de produções realizadas nos Fóruns Estamira de Atenção Psicossocial no território da Baixada Fluminense do estado do Rio de Janeiro. Contextualizando, a “Frente Estamira de CAPS: Resistência e Invenção” é um projeto de extensão do Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (NUPPSAM/IPUB/UFRJ) que reúne, em coletivo, trabalhadores, estudantes extensionistas, usuários e familiares da Atenção Psicossocial do estado do Rio de Janeiro com o fim de propiciar articulações políticas e promover estratégias de luta, resistência e invenção no campo da Saúde Mental. De acordo com Prudencio (2020, p.12), “No caso específico da Baixada Fluminense nota-se pouca preocupação do Estado brasileiro em atender as demandas do campo da droga através de políticas públicas universais e garantidoras de direito”. Para a autora, esse território carrega o assistencialismo e o clientelismo nas ações públicas como marcas, além de um modelo absenteísta e a medicalização da vida em suas práticas de cuidado. Nesse sentido, considerando os relatos trazidos por trabalhadores, usuários e familiares sobre a precarização dos vínculos trabalhistas, a forte presença das Comunidades Terapêuticas, a escassa educação permanente sobre redução de danos e as frágeis conexões intra e intermunicipais do território, foi proposta

a realização de debates regionais com o objetivo de compreender o panorama da Rede de Atenção Psicossocial da Baixada Fluminense e articular propostas de enfrentamento a seus obstáculos, principalmente no que tange ao movimento de resistência contra às práticas manicomialistas quanto aos usuários de álcool e outras drogas. Para tal fim, os locais para realização dos encontros presenciais nos últimos 2 (dois) anos se deram a partir da parceria entre a Frente Estamira de CAPS e as lideranças dos municípios da Baixada. Com isso, os Fóruns possuem uma programação integral e contam com a participação de atores-chave responsáveis por trazer disparadores sobre a situação atual da RAPS na região, tendo como parâmetro para sua realização, a Lei nº 8142/90, que dispõe sobre a participação comunitária na constante construção do Sistema Único de Saúde (SUS). Ademais, os presentes nos Fóruns tiveram a oportunidade de vivenciar, na prática, como o movimento social potencializa a criação de estratégias de enfrentamento focadas na luta coletiva, na articulação comunitária e territorial. Por sua vez, a partir da saída do campo estritamente teórico da graduação e da presença na organização e planejamento dos Fóruns, estudantes extensionistas podem explorar as latências e fragilidades da Atenção Psicossocial, assim como suas potencialidades, agregando acadêmica e profissionalmente em suas trajetórias. Com a realização dos Fóruns, demonstrou-se a importância da criação de espaços de diálogo a fim de qualificar o debate acerca do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas (PLANAD), assim como a relevância de se obter os relatos das vivências dos trabalhadores “da ponta” que trazem em seus discursos os obstáculos para implementação eficaz das práticas da redução de danos. Para mais, destacou-se a necessidade de um projeto de educação permanente em redução de danos para os trabalhadores, igualmente a essencial efetivação de propostas de enfrentamento como, por exemplo, a criação de uma Escola Livre de Redução de Danos no território e a efetivada abertura de um Curso de Especialização em Saúde Mental no Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPUB/UFRJ) com reserva de 30% das vagas para trabalhadores da Rede de Atenção Psicossocial da Baixada Fluminense. Além disso, consolidou-se a criação de grupos em diferentes redes sociais para manutenção da articulação em rede através da comunicação comunitária.

Garantia de direitos é subversão?

Gabriela Grilli Pereira (clt), Stephany Caroliny Souza Costa (bompar), Joyce Kessylly Aquino da Silva (nossa senhora do bom parto)

Esse texto é a confluência dos nossos rios. Aqui se inicia um relato de experiência de três trabalhadoras/autoras: uma agente social e duas psicólogas que atuam no Consultório na Rua (CnR) da cidade de São Paulo. A ética da redução de danos (RD) já fazia parte da nossa práxis, mas foi na vivência do trabalho cotidiano com vínculo e troca de ideia, que nos sentimos convocadas a buscar uma maior base teórica-ético-política e, a partir disso, construir outras ferramentas à altura do que nos acontece. Advém do nosso próprio processo de letramento racial, pensarmos uma prática antirracista, antiproibicionista, antifascista e decolonial. A portaria que define as diretrizes de organização e funcionamento das Equipes de Consultório na Rua é a nº 122, de 25 de janeiro de 2011. Aqui estão duas para nos ajudar na reflexão acerca da prática: “Trabalhar junto a usuários de álcool, crack e outras drogas, agregando conhecimentos básicos sobre RD, uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas;” e “As eCR terão acesso a processos de educação permanente, contemplando-se, dentre outros, a abordagem das diferentes necessidades de saúde da população em situação de rua, bem como o desenvolvimento de competências para a prática da redução de danos.”. Esse texto é sobre as dificuldades e angústias que nós temos em tentar pôr isso em prática. A ideia aqui é trazer o que vivemos e escutamos sobre o território, refletir se as políticas de governo podem facilitar ou dificultar a promoção de saúde com a população que faz uso abusivo de substâncias psicoativas, a partir da perspectiva de três jovens profissionais que acreditam na RD como uma linha de cuidado digno e como um caminho para a gestão do autocuidado. Durante o trabalho já presenciamos intervenções da zeladoria urbana junto com os órgãos de segurança pública. O que percebemos no território é o foco na retenção de pertences em geral como cobertores, barracas, roupas, documentos, medicações, receituários e exames enquanto a região permanece em estado insalubre de limpeza. Já escutamos

narrativas de abordagens policiais especialmente violentas se são encontrados materiais como cachimbos e canudos, que viabilizam o uso seguro de substâncias. Aqui cabe a reflexão sobre a resistência frequente em adquirir materiais de RD. Logo, a estratégia adotada é a utilização de ferramentas descartáveis, como latas ou palha de aço, materiais legalizados mas altamente prejudiciais à saúde. O cuidado em saúde direcionado para a pop. rua é previsto na atenção básica (CnR) e especializada (CAPS AD, IJ), compondo assim a Rede de Atenção Psicossocial. Entretanto, pensar o cuidado a partir da RD e não da abstinência, é mais desafiador do que deveria ser. Muitas vezes nos deparamos com práticas e serviços que preconizam a interrupção do uso como ponto de partida do cuidado em saúde e/ou do acesso ao serviço. Notamos pouco preparo das equipes de saúde e assistenciais no entendimento do que são práticas de RD. Contrariando a portaria nº 122, os espaços formativos críticos são ausentes. O conceito de RD se mostra solto pelos serviços de saúde, ficando a mercê de interpretações a partir das próprias experiências e concepções dos sujeitos. Não há iniciativa e/ou apoio institucional para ampliação de conhecimentos acerca da área. O acesso a informações fica a critério do indivíduo. Esse movimento fragiliza a compreensão do que envolve e preconiza as estratégias da RD, essa falha permite espaço para estigmas e “achismos”. Os modos de vida, concepções, desejos, individualidades e singularidades são colocados em segundo plano e o uso e/ou a relação com a substância é a grande e principal problemática a ser resolvida. Por sua vez, o cuidado na perspectiva da RD muitas vezes é encarado como transgressor e/ou revolucionário e não como garantia de direitos. Para nós essa experiência é solitária e desgastante. Na atuação com a pop rua é necessário enxergar e oportunizar os encontros e momentos nos quais as pessoas se disponibilizam para pensar/refletir sobre seu cuidado em saúde. Nota: aqui não é sobre estar abstinente, mas sim estarem abertas para olhar para seu cuidado, de um lugar disponível. A psicologia se caracteriza pelo olhar e acesso ao campo íntimo e subjetivo do sujeito. Essa práxis é antagônica à uma lógica de saúde quantitativa, medicamentosa e proibicionista. Muitas vezes a escuta com atenção e cuidado permite um primeiro espaço para a própria pessoa pensar sobre autocuidado e gestão autônoma do uso, com as singularidades e desejos presentes. Diariamente nos é dada a oportunidade de escutar histórias de vidas que nos ensinam sobre as múltiplas e autênticas formas de se colocar no mundo, em algumas conseguimos contribuir e em outras a melhor forma de cuidado é escutar e aprender.

Gestão Autônoma da Medicação e Redução de Danos: Experiências em um CAPS III em Campinas/SP

Lucas Jivago Lourenço Franco (UNICAMP), Patrícia Aymeré Bello (Serviço de Saúde Dr. Candido Ferreira)

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um equipamento do Sistema Único de Saúde (SUS) especializado no acolhimento, cuidado, tratamento e reabilitação psicossocial de pessoas com transtornos mentais severos e persistentes. Com o avanço da reforma psiquiátrica brasileira, os CAPS ganharam novas tipologias para atender diferentes públicos. Contudo, no CAPS para pessoas adultas, apesar de não serem raros os casos que tem alguma comorbidade psiquiátrica e que realizam uso abusivo de substâncias psicoativas (drogas proscritas), são raros os casos de pessoas que não fazem uso de medicação psicotrópica (drogas prescritas). Dentro do contexto social, há uma dicotomia entre drogas boas e más, as prescritas e as proscritas, o que é considerado remédio e o que é considerado veneno, que dependem, para além da dose, pureza e objetivo do uso, das condições de acesso e modelos culturais. Foi através do encontro de linhas de forças como a moral religiosa, os interesses do mercado farmacêutico, a afirmação da psiquiatria como ciência e a xenofobia contra populações não brancas que o proibicionismo emergiu, produzindo historicamente a “Guerra às Drogas” e o estigma de periculosidade social no usuário de drogas, esquadrinhando algumas substâncias em venenos e outras em remédios. Dessa forma, trazemos através deste trabalho, a proposta de elucidar a Redução de Danos (RD) das drogas prescritas durante o tratamento em saúde mental utilizando como base

a Gestão Autônoma da Medicação (GAM), estratégia desenvolvida no Canadá na década de 1990 e que chegou ao Brasil a partir de 2009 através da parceria entre universidades públicas brasileiras juntamente com trabalhadores e pessoas assistidas pela rede atenção psicossocial de diversas cidades. A GAM visa refletir e problematizar o lugar que a medicação ocupa no tratamento dos usuários em acompanhamento em saúde mental, gerando espaços de informação, trocas, debates e acolhimento, vislumbrando a maior autonomia, cogestão e participação social destes. Dessa forma, compreendemos que a GAM pode ser um componente fundamental da RD mesmo para pessoas que não fazem uso de drogas proscritas. Nosso objetivo neste trabalho é apresentar as formas e espaços de reflexão desenvolvidos sobre a temática em um CAPS III em Campinas/SP. Além disso, buscamos questionar sobre a naturalização do uso de drogas prescritas/automatização da prescrição e a fundamental importância de se considerar e elucidar efeitos colaterais a médio e longo prazo, além de incluir, cada vez mais, o diálogo aberto com as pessoas que fazem uso de psicotrópicos, gerando oportunidades de compreenderem a indicação e cuidarem, em conjunto com os profissionais de saúde, dos efeitos (terapêuticos e colaterais) vivenciados. Como metodologia, utilizamos a revisão de literatura sobre a temática e análise a partir da RD e da GAM enquanto referenciais teóricos, técnicos e políticos, bem como o resgate de vinhetas oriundas do cotidiano de trabalho no CAPS registradas nos diários de campo do residente do programa da Residência Multiprofissional em Saúde Mental/UNICAMP e das discussões com sua preceptora durante o ano de 2024. Os espaços promovidos no CAPS para a discussão das temáticas de RD e GAM ocorreram na Oficina “Fique sabendo!”, a qual ocorre semanalmente na ambiência do CAPS, nos Grupos de Referência, nas discussões em Assembleia, nos atendimentos individuais e em conversas nas áreas de convivência/ambiência deste CAPS. Tais momentos propiciaram a discussão sobre as indicações e prescrições médicas dos psicotrópicos, os efeitos terapêuticos esperados e avaliados pelos próprios usuários, interações entre drogas prescritas e proscritas, atenção aos sinais e sintomas de efeitos colaterais (e possíveis danos), importância de acompanhamento dos níveis terapêuticos e eventuais superdosagens no organismo (a exemplo do carbonato de lítio e ácido valproico), a potencial dependência causada por benzodiazepínicos, as possibilidades de alterações sanguíneas causados pela clozapina e necessidade de monitoramento. Dessa forma, a busca pela ampliação de diálogo e informação através destes espaços são compreendidos, à luz da RD e GAM, como produção de desvios na sujeição estrutural decorrentes da patologização e silenciamento subjetivo a partir das drogas prescritas, as quais podem gerar e/ou agravar a cronificação do usuário em uma vida vazia de singularidade e desejo. Em tais espaços, busca-se que os usuários sejam os protagonistas do próprio tratamento e que a autonomia seja estimulada e desenvolvida, não de forma isolada, mas através da troca e apoio entre pares, familiares e profissionais de saúde. O vínculo, a confiança, a autonomia, a escuta às experiências vividas e a garantia de direitos configuram, ao nosso ver, a efetiva reabilitação psicossocial.

Grupo de psicoterapia em um CAPS AD do Distrito Federal: treze anos de experiência

Tiago Alves Miranda (Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal), Louize Ghidetti Avancini (SES-DF)

Apresentação e contextualização: Trata-se de trabalho sobre o grupo de psicoterapia (GP), realizado no Centro de Atenção Psicossocial - álcool e outras drogas (CAPS AD) do Itapoã, região administrativa com um dos maiores índices de vulnerabilidade social do Distrito Federal (Governo do Distrito Federal, 2020). A prática consiste em roda de conversa de temática livre, orientada pela lógica ampliada da redução de danos, a diretriz da política de saúde destinada a usuários de álcool e outras drogas (Brasil, 2004). Objetivo: Por meio da socialização, da troca de experiências, da fala e da escuta, o GP objetiva proporcionar espaço privilegiado para a atribuição de novos sentidos para vivências sociais, subjetivas, afetivas e corporais. Este trabalho psíquico implica na promoção e garantia da singularidade, e na valorização da diversidade de perspectivas e de histórias individuais. Período de realização: A experiência iniciou-se em 2011 e se estende até a presente data, totalizando treze anos ininterruptos. Metodologia: O GP é coordenado por duplas de

profissionais e ocorre semanalmente, sem limite mínimo ou máximo de participantes, mas comumente tem público variável de 15 a 25 usuários. Os critérios de inclusão são múltiplos e ficam a cargo da equipe do CAPS AD que, a partir de estudos de caso e atendimentos individuais, convida os usuários do serviço a participar do GP. Ressalte-se que a decisão de interromper o uso de drogas não é critério de inclusão ou exclusão. Para alcançar os efeitos terapêuticos desejados, a condução do GP é direcionada para proporcionar um ambiente de confiança no qual pensamentos e sentimentos possam ser exteriorizados com o menor embaraço e inibição possíveis. Assim, não se demanda que os participantes fiquem abstêmios do consumo de drogas, tampouco se censuram o uso ou as chamadas recaídas. O consumo de psicoativos é tratado com naturalidade e é tido como um tema entre tantos outros a serem abordados nos encontros. Resultados: Na ausência de registros oficiais, estima-se que, ao longo dos anos, cerca de dois mil usuários do serviço foram atendidos pelo GP, os quais se beneficiaram com diferentes formas de adesão, participação e trabalho psíquico. Os resultados são subjetivos e não mensuráveis, mas têm importantes consequências práticas dos sujeitos, porque contribuem para a diminuição ou interrupção do uso de drogas (quando decidem por isso), para a redução dos riscos associados e para a melhora no autocuidado; e, de um modo mais amplo, contribuem para o desenvolvimento de modos de ser e estar no mundo mais autônomos, pela construção de alternativas que levam em conta suas realidades psíquica, afetiva, corporal e social. Aprendizados: Devido ao dilatado período abrangido por este relato, o fazer clínico passou por transformações. Atenuou-se o controle sobre os acontecimentos do grupo, o que propiciou a dinamização da participação e maior proximidade do cotidiano dos sujeitos. Aprendeu-se que a reprodução do trivial na clínica promove o contato com aspectos subjetivos de vivências que costumam passar despercebidos. Pela relativização do papel da fala e do pensamento introspectivo, compreendeu-se que a terapêutica não se reduz a uma prática voltada para facilitar a percepção de processos psíquicos internos. As brincadeiras, risadas, conflitos, sofrimentos e dores do estar com (Resende, 2015) o outro também são produtoras de sentidos para a experiência de ser si mesmo. Análise crítica: Os indivíduos pertencentes aos estratos subalternizados da população brasileira estão submetidos a uma sociedade que os toma como corpos sem alma, como mera força física de trabalho. Eles são sub integrados às experiências culturais que facilitam o acesso à linguagem e alargam a experiência subjetiva, de modo que o contexto sociopolítico nacional limita os processos de simbolização (Ferreira, 2017). Essa realidade é produtora de subjetividades precarizadas, nas quais o uso nocivo de drogas é um dos poucos recursos dos sujeitos para lidar com as contingências da vida. Para evitar a reprodução dessa dinâmica social e psíquica, as práticas clínicas devem se atentar, de um lado, às relações de dominação que reduzem os indivíduos a meros corpos a serem gastos na produção de riquezas; e, de outro, à percepção de que o uso compulsivo de drogas tende a reproduzir e aprofundar a dessubjetivação socialmente imposta. O trabalho psicoterapêutico que não queira estar a serviço das relações de poder que obliteram subjetividades deve flexibilizar seus ideais de modificação psíquica e respeitar as possibilidades de elaboração dos indivíduos. Do contrário, o cuidado resta pouco proveitoso e deixa os sujeitos à mercê dos mecanismos de poder que precarizam a vida psíquica. Por isso, deve-se romper com perspectivas psicologizantes do consumo nocivo de drogas e optar pelo acolhimento radical da alteridade e pelo auxílio para que os sujeitos sejam o que são e como são, ofertando um cuidado centrado na defesa e ampliação da vida.

Grupo de redução de danos com mulheres no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas: um relato de experiência

Samira Pereira Rodrigues Canuto (UFRJ)

O estudo pretende discutir como as práticas de redução de danos podem favorecer o acesso e permanência de mulheres no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS ad). No campo da saúde mental pública, a insuficiência de linhas de cuidado para mulheres indica o desafio de romper as barreiras produzidas pelos estereótipos de gênero, que marcam o acesso aos serviços por parte das mulheres que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. Como fundamentação teórica para o trabalho primeiramente trazemos um contraponto entre a lógica proibicionista, trazida por Silva & Pessoa (2019) com o discurso moderno pautado na intolerância, repressão, punição, gera violência para o usuário de substância. Ribeiro (2013) ainda complementa que está fundamentada na ordem moral e religiosa pregando abstinência como resposta. Por outro lado, o autor apresenta a redução de danos que surge como resposta a lógica proibicionista, funda-se nos princípios de pluralidade democrática, exercício da cidadania, respeito aos direitos humanos e de saúde. E, ainda possui como princípio fundamental o respeito à "liberdade de escolha", onde o indivíduo não quer ou não tem condições de abdicar da substância, ainda sim podem ser evitados agravos à saúde (LIMA, 2014). Na sequência a violência de gênero como causa de sofrimento mental e, como trazem os autores Rabello & Caldas Junior (2007), o uso de substâncias como resposta (recurso) ao sofrimento. E por fim trazer as estratégias de cuidado no CAPS, reafirmando que no cuidado psicossocial, o foco é no sujeito, com a aposta na inclusão, cidadania e autonomia, pautadas nas políticas de redução de danos como lógica de cuidado na atenção psicossocial, é utilizada como ampliação de vida; Por meio de um relato de experiência, apresentaremos o grupo de redução de danos de mulheres, desenvolvido em um CAPSAD da cidade do Rio de Janeiro; visando refletir sobre os efeitos dos cuidados psicossociais e da participação social de mulheres para o acesso, permanência e acolhimento de novas usuárias no serviço de saúde mental. O CAPS AD do estudo é localizado na região norte do Rio de Janeiro, Abrange aproximadamente um milhão de habitantes, adscrito a bairros que concentram os menores IDHs do município - população em extrema vulnerabilidade; a maioria dos participantes do CAPS são homens pretos e pardos. A experiência é parte de uma pesquisa de mestrado profissional, em curso desde setembro de 2023, tendo como público-alvo mulheres cisgênero e transgênero que frequentam o CAPS – inclui usuárias e profissionais mulheres. O grupo é semanal com dia e horário fixo com duração em torno de uma hora. É realizado em espaço fechado para garantir sigilo e proteção para as mulheres participantes. O grupo tem baixa exigência em relação a acesso, assiduidade, horário e permanência. A dinâmica do grupo se dá de maneira livre e com pautas coletivas estabelecidas no ato ou por algo que elas já tinham programado. O grupo tem instrumentos diversos. Utilizamos música, materiais de arte, entre outros. Até o momento, o grupo recebeu 40 mulheres, sendo 35 cis e 5 trans. Em relação a raça/cor, a maioria delas declaradas pretas e pardas. No quesito escolaridade a grande maioria tem ensino fundamental incompleto. Em relação ao quesito trabalho e renda: a grande maioria com trabalho informal ou benefício social. Entre os temas mais levantados, destacam-se: violência de gênero, uso prejudicial de substâncias, sexualidade, maternidade, lazer, ocupação, trabalho e dependência financeira. Dos efeitos surgidos aparecem práticas de autocuidado e ajuda mútua, efeitos de promoção a saúde, busca por atividades de lazer e culturais, pela formação profissional e, inclusão em espaços políticos e sociais. Tiveram mulheres que voltaram a estudar e fazer cursos profissionalizantes, mulheres realizando oficinas de arte no território. Algumas participaram ativamente, do Fórum Estadual de álcool e outras drogas do RJ. As que estão vinculadas ao grupo dizem que têm conseguido fazer um uso de substâncias menos nocivo. Os resultados revelam os efeitos da prática de redução de danos para a promoção da saúde das mulheres, podendo reduzir os riscos do uso prejudicial de substâncias e ampliar a frequência da permanência nos espaços coletivos do CAPSAD, ocupado predominantemente pelo público masculino. O trabalho fornece visibilidade e reconhecimento aos efeitos do grupo de redução de danos para a participação social das mulheres usuárias do CAPS AD, motivando e reconhecendo a construção de novos espaços que facilitem o acesso e o cuidado psicossocial de mulheres. E, por fim, na lógica de um acesso e permanência nos espaços de cuidado foi notado um empoderamento feminino com visíveis mudanças no modo de ocupação do espaço social por elas frequentados, garantindo assim autonomia de vida, inclusão cidadão e ampliação de vida como pressupõe o trabalho da atenção psicossocial na lógica da redução de danos.

Grupo reflexivo de pausa canábica como forma de cuidado

Alexandre Monteiro de Souza (clínica desproibicionista), Bruno Logan Azevedo, Mariana Maia de Medeiros (AUTÔNOMO), Fernando Guzzo (autônomo)

2) Apresentação e contextualização da experiência: A Clínica Desproibicionista é um coletivo de profissionais da Psicologia comprometidos com práticas antiproibicionistas e libertárias de cuidado. O grupo lançou o projeto "Pausa canábica com a Desprô", visando promover a reflexão sobre o uso da maconha. A pausa canábica, tradução própria para o termo em inglês "tolerance break" consiste em uma interrupção temporária no uso da maconha com o objetivo de restaurar a tolerância ao THC, o componente psicoativo da cannabis. O projeto se insere em um contexto de redução de danos, propondo uma abordagem terapêutica e reflexiva para discutir a relação com a substância, com foco na autonomia dos participantes e em uma comunicação que rejeita os estigmas proibicionistas. 3) Objetivo da experiência: O objetivo principal foi oferecer um espaço seguro e reflexivo para que os participantes pudessem pensar sobre o uso da maconha, promovendo a autonomia e o autocuidado em relação à substância. Além disso, a experiência buscou desconstruir os estigmas associados ao uso de drogas e apresentar uma alternativa ao modelo tradicional de cuidado baseado exclusivamente na abstinência, focando em uma abordagem de redução de danos. 4) Metodologia da experiência: A experiência consistiu em encontros online (4 por grupo), realizados ao longo de duas semanas, com duração de aproximadamente duas horas cada. Entre os encontros, foram utilizados grupos no WhatsApp para acompanhar os participantes diariamente por meio de formulários de follow-up. Esses formulários continham perguntas sobre sono, sonhos, exercícios físicos, sintomas de abstinência e o uso de outras substâncias, além de uma avaliação do bem-estar físico e emocional. Os encontros foram divulgados nas redes sociais da Desprô e da Bem Bolado (no instagram), e os participantes se inscreveram através do Google Forms. Um questionário de integração e feedback foi aplicado ao final do processo. 5) Período de realização: Durante um período de duas semanas, foram organizados um total de quatro encontros. Cada um desses, teve uma duração aproximada de duas horas. As reuniões foram agendadas para ocorrer nas segundas e sextas-feiras e foram realizadas de maneira online, utilizando o aplicativo de videoconferência Google Meets. Resultados: Os grupos contaram com a participação de 20 pessoas cada, com variações no número de participantes em cada encontro. As discussões permitiram aos participantes ressignificarem sua relação com a maconha, questionarem estigmas e refletirem sobre o autocuidado. Houveram relatos que indicaram uma maior conscientização sobre o uso da substância e a importância de ampliar o repertório de atividades prazerosas. O grupo também funcionou como um espaço de apoio mútuo e reflexão coletiva, desafiando a ideia de que o cuidado precisa ser associado exclusivamente à abstinência. Aprendizados: A experiência demonstrou que um espaço de cuidado coletivo pode ser fundamental para promover a autonomia e a ressignificação do uso de substâncias. O modelo de baixa exigência adotado, que não impõe a abstinência como única forma de sucesso, foi bem-sucedido em acolher as demandas individuais e oferecer suporte significativo. Além disso, ficou evidente a importância de promover uma comunicação antiproibicionista que rompe com preconceitos e quebra barreiras no acesso a serviços de saúde. 6) Análise crítica: A experiência mostrou-se eficaz em oferecer um espaço alternativo para discutir a relação com o uso da cannabis, rompendo com a lógica proibicionista e moralista que costuma prevalecer nas intervenções tradicionais. Um ponto de reflexão crítica discutido pela Clínica Desproibicionista é a necessidade de expandir esse tipo de iniciativa para alcançar públicos mais amplos, considerando as barreiras de acesso à saúde que muitas pessoas enfrentam. Outro ponto importante é a continuidade dos grupos com essa proposta, de modo a garantir que os participantes possam manter o diálogo e o apoio mútuo mais a longo prazo, avaliando os impactos dessa experiência na relação dos participantes com a maconha e outros aspectos de suas vidas.

Horizontes de Cuidado entre Veredas Baianas: uma experiência de interiorização da redução de danos e de articulação em rede no interior da Bahia

Bruno de Santana Cruz (MEI), Mariana Alves Feregueti (UFBA), Rafael Loiola da Cruz Souza Sarmiento (Projeto Horizontes do Cuidado)

Apresentação e contextualização da experiência: Desde o primeiro semestre de 2024 o projeto Horizontes do Cuidado construiu e articulou uma série de encontros, ciclos formativos, oficinas, mobilização política e capacitação em redução de danos e cuidado em rede para profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no estado da Bahia. O projeto é um ponto de cuidado desenvolvido a partir de edital da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Governo do Estado da Bahia (SEADES) e, executado pela Plataforma Brasileira de Políticas sobre Drogas (PBPD) e a Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos (REDUC). Dentre as diferentes atividades desenvolvidas pelo projeto Horizontes do Cuidado, situam-se os ciclos formativos, realizados em Salvador e outras cidades do estado, como Feira de Santana, Ilhéus/Itabuna e Vitória da Conquista. Estes espaços foram importantes não apenas para provocar a incidência do debate sobre política de drogas, redução de danos e cuidado em liberdade, como também para a escuta da classe profissional que atua neste campo, a integração entre os serviços em cada território e o mapeamento das redes de cuidado na Bahia. Objetivo da experiência: O objetivo deste relato é discutir sobre a execução do projeto Horizontes do Cuidado em quatro cidades da Bahia, de modo a observar os avanços e limites das políticas públicas no tocante ao cuidado a pessoas que usam substâncias psicoativas neste território. Metodologia da experiência Para os ciclos formativos foi adotado como método de captação de dados uma adaptação do círculo de cultura proposto por Paulo Freire, privilegiando o modelo aberto de roda de conversa, com temas disparadores que evocaram reflexões e problematizações entre os participantes (CRUZ, 2023). Os círculos de cultura foram compostos por especialistas na temática, movimentos sociais, gestores municipais e estaduais, estudantes, pesquisadores e profissionais das Redes de Atenção Psicossocial (RAPS) de cada cidade. À medida que os temas geradores iam sendo pautados pelos participantes e mobilizadores dos círculos, novos questionamentos e pedidos de fala também ocorriam, o que dinamizou a interação mesmo em momentos de defesas de ideias divergentes. A partir de uma análise temática das relatorias elaboradas a partir de cada ciclo formativo foi possível, após exclusão de duplicatas, sistematizar conteúdos em comum entre eles, bem como destacar diferentes marcadores que caracterizam as especificidades de cada território e sua rede de atenção. Período de realização: As oficinas, encontros e ciclos formativos ocorreram entre julho e setembro de 2024, de acordo com o seguinte cronograma: Ilhéus - 18 de julho; Salvador - 23 de julho; Vitória da Conquista - 20 e 21 de agosto; Feira de Santana - 17 e 18 de setembro. Resultados: Em termos gerais, a categoria "Adoecimento Profissional" foi transversal e apareceu em todos os ciclos formativos, emergindo, sobretudo, no encontro entre profissionais que ocorreu em Salvador, ocasião onde disponibilizamos uma caixa para denúncias, sugestões e reclamações, que foram lidas e debatidas no final do evento. A "Incidência de Comunidades Terapêuticas", emerge com maior presença nas cidades do interior, como Vitória da Conquista e Feira de Santana. Foi possível observar, em se tratando da categoria "Desarticulação da RAPS", a existência de diferentes níveis de fragmentação ou inexistência de uma rede de atenção para cada cidade. Outra categoria presente foi a de "Atenção Integral à Comunidades Rurais", sobretudo em Feira de Santana e Vitória da Conquista, que pôde ser evidenciado a

partir de algumas falas como o campesinato não tem sido incorporado nas políticas públicas. Aprendizados: Os aprendizados tangenciam tanto as dimensões de operacionalização de um projeto à nível estadual, as articulações e as construções coletivas, quanto os aspectos específicos de cada território. O relatório de interiorização do projeto observa que existem diferentes configurações de redes de cuidado na Bahia e estas, por sua vez, estão vinculadas aos contextos geopolíticos de cada território. Por fim, foi realizado um mapeamento de profissionais e serviços dos territórios de abrangência a partir das relatorias e listas de presença disponibilizadas nos encontros, o que nos permitiu sistematizar os aprendizados e materiais coletados. Análise crítica: Percebe-se que há, nos campos da saúde e da assistência, um projeto de descontinuidade em nível nacional das políticas públicas que os estruturam enquanto SUS e SUAS, respectivamente. Deste modo, podemos compreender que não há necessidade de se criar e construir novas ferramentas e tecnologias, mas pelo contrário, fortalecer as políticas públicas de cuidado já existentes.

Fórum Municipal Pop Rua: Um relato de experiência de discentes de Psicologia pelo direito à vida e dignidade da população em situação de rua

Marcelo Giovanni Carvalho (UNESP), Raíssa Ismaela do Nascimento (UNESP), Paulo Vitor Palma Navasconi (UNESP)

APRESENTAÇÃO: Abordar o trabalho com as pessoas em situação de rua envolve grande complexidade e esforço em desmistificar as tradicionais formas de concepção que se associam a esses indivíduos. De acordo com Rocha e Oliveira (2020), a existência de pessoas nessa situação pode ser explicada a partir das desigualdades historicamente construídas, responsáveis por caracterizar os sujeitos à margem da sociedade e negligenciar suas necessidades físicas e psíquicas, acarretando no sofrimento dessa população. Tendo isso em vista, o trabalho busca apresentar um relato de experiência do I Fórum Municipal Pop Rua: Pelo Direito à Vida e Dignidade da População em Situação de Rua, realizado na cidade de Assis, interior de São Paulo, em agosto de 2024. A partir desse relato, buscamos discutir as ações construídas e efetuadas em conjunto pela Secretaria Municipal de Saúde, Assistência social, Discentes e docentes de Psicologia, pessoas em situação de rua e coletivos da cidade de Assis, além da equipe multiprofissional que compõe o Consultório na Rua, de modo a pensar a Psicologia como uma ferramenta possível no trabalho em rede. O objetivo da experiência foi evidenciar o 19 de agosto, dia da Luta Nacional da População em Situação de Rua, numa tentativa de articular as políticas de atenção e cuidado dessa população com seus próprios interesses, demandas e desejos, visando destacá-los como o centro da narrativa. Dessa forma, pensamos na importância da promoção de uma discussão intersetorial que pudesse mobilizar não só as pessoas envolvidas nas ações, mas também a população de Assis como um todo. **METODOLOGIA:** Entre os meses de junho a agosto, foram realizados encontros intersetoriais a fim de apresentar a proposta e definir uma programação. As reuniões direcionaram as demandas a questões referentes à assistência, segurança alimentar, saúde, cidadania e cultura, habitação, trabalho e renda, eixos presentes no Plano Nacional Ruas Visíveis (Brasil, 2023), os quais, além de orientar as ações executadas, foram inseridos em uma carta de princípios lida na câmara municipal de vereadores da cidade. A realização do Fórum se deu nos dias: 17, 19 e 20 de agosto de 2024. **RESULTADOS:** O primeiro dia de atividades, 17 de agosto, consistiu em uma ação em parceria com o Projeto R.U.A (Respeito, União e Acolhimento), organizado pela Prefeitura, Assistência e Fundo Social de Assis. Foram oferecidas orientações e insumos para redução de danos, cuidados pessoais, atualização e cadastro no CAD Único, bem como o acesso à Defensoria Pública. O segundo dia de atividades foi em 19 de agosto. Pela manhã foi realizada uma

marcha no Centro da cidade, finalizada numa praça onde houve um sarau, falas sobre a importância da Luta. No período da noite, houve a participação dos usuários dos serviços, estagiários, professores e equipe de saúde em uma sessão da Câmara dos Vereadores de Assis. Por fim, no dia 20, foi apresentado o documentário: A Rua Existe, seguido por uma roda de conversa. APRENDIZADOS E ANÁLISE CRÍTICA: A clínica ampliada é uma das diretrizes que a Política Nacional de Humanização apresenta como modo de se fazer saúde, ampliando a autonomia dos usuários do serviço (Brasil, 2010). Nesse sentido, a atuação do profissional de Psicologia caracteriza-se por uma abordagem que vise uma aproximação com as pessoas atendidas, considerando-as como sujeitos de necessidades e desejos. No caso do trabalho com a população em situação de rua, é possível evidenciar uma modalidade de atuação visando a busca ativa, na qual o psicólogo deve identificar as demandas passíveis de intervenção, requerendo um cuidado nesse processo. A experiência no Fórum foi marcante para que pudéssemos pensar os desafios e a importância de se trabalhar desse modo afetivo e sensível. Em relação à execução, os maiores reveses aconteceram na segunda-feira à noite e na terça à tarde. Na segunda, a recepção hostil por parte dos parlamentares com comentários envolvendo as pessoas em situação de rua ali presentes, num discurso higienista e excludente. Após o ocorrido, a formação de uma roda de conversa atuou como um potencializador da voz dos usuários do serviço, ecoada no discurso de uma mulher trans preta. A necessidade de um adequado manejo de grupo foi explicitada, também, no dia seguinte, após a exibição do documentário. Destaca-se a relevância da presença contínua da Psicologia no trabalho com a população em situação de rua, especialmente no contexto de álcool e outras drogas, onde é necessário promover ações que assegurem o acesso a direitos e fomentem espaços de escuta qualificada, bem como a continuidade de ações que promova a efetivação de direitos básicos, posto que o compromisso ético da profissão exige a compreensão das complexas interseções entre exclusão social, saúde mental e uso abusivo de substâncias psicoativas, promovendo intervenções que vão além da patologização, focando no fortalecimento de redes de apoio e na efetivação da cidadania dessas pessoas.

Intensificação de Cuidado a Usuário de Substâncias em Situação de Rua em Salvador

Maria Alcía Pitombo Leite de Noronha (UFBA), Livia Barbosa Araujo Pinto (CAPSad Gregorio de Matos), Marluce Oliveira dos Reis (Caps), Rosimeire Rozeno dos Santos (caps ad gm), Edvânia Soares Ferreira (caps ad gm), Ana Carolina da Silva Gonçalves (UFBA), Priscila Coimbra Rocha (UFBA), George Amaral Santos (UFBA)

Apresentação e contextualização: Um Centro de Atenção Psicossocial álcool e outras drogas (CAPS ad) que localiza-se em Salvador tem como uma das atividades realizadas pelo serviço as ações territoriais semanais. A atuação no campo é realizada através da tecnologia vincular, ou seja na aposta do encontro com os sujeitos no seu território. A sistematização do campo nos permite o acompanhamento dos sujeitos, neste sentido apresentaremos um dos acompanhamentos realizado a um usuário com histórico de consumo de diversas substâncias psicoativa (SPA), com predileção para o álcool, sendo uma pessoa em situação de rua (PSR), com demandas clínicas (físicas e psíquicas) bem como sociais. A equipe multidisciplinar do CAPS ad envolvida na intervenção buscou compreender as particularidades do sujeito, compreender os desejos, considerando as condições sociais, econômicas e psicológicas que envolvem sua vivência. A abordagem foi centrada na construção do vínculo, essencial para o desenvolvimento de um plano de cuidado eficaz pactuado com o sujeito. **Objetivo:** Apresentar as tecnologias realizadas para o cuidado territorial visando o fortalecimento da autonomia e reabilitação psicossocial, a partir da intensificação do cuidado para um usuário. **Metodologia:** A metodologia deste relato organiza-se através da análise dos registros dos encontros com o usuário e dos encontros de pré e pós-campo. **Período da experiência:** De abril de 2024 até setembro de 2024. **Resultado:** Através das visitas semanais realizadas ao usuário durante o campo, foi possível realizar uma avaliação ampla baseada na

abordagem psicossocial. Foram realizadas escutas qualificadas em que foi possível compreender seus desejos que é possuir um documento de identidade, sic. “ter um lugar na sociedade”. Foram identificadas também demandas de saúde física e mental devido ao uso de SPAs. Em paralelo às ações com ele no território, foram realizadas articulação na rede com a Defensoria Pública, Ministério Público do Estado, Consultório na Rua e Abordagem Social para solicitar a certidão de nascimento, o atendimento médico e da enfermagem junto ao fornecimento das medicações e realização dos curativos. Além disso, a assistência à saúde em articulação com a Unidade de Pronto Atendimento quando seu quadro clínico teve uma piora importante. Nesse momento, buscou-se fortalecer a sua rede de apoio através de encontros com sua irmã quando possível. Porém, o maior resultado é a presença e o estreitamento de vínculo, visto que ele tem falado mais sobre esse sofrimento, tem elaborado mais sobre suas angústias. Aprendizados: Os aprendizados adquiridos ao longo dessa experiência foram diversos. A importância do vínculo e a regularidade do cuidado foram os principais, mostrando que a construção de relacionamentos sólidos é essencial para o sucesso das intervenções. Além disso, ficou evidente que a abordagem deve ser sempre singular, respeitando a individualidade dos usuários. A intersectorialidade também se mostrou necessária, com a integração de diferentes áreas de conhecimento e serviços garantindo uma cobertura mais ampla e efetiva das necessidades do usuário. Nesse processo é muito importante pensar nos avanços nesse cuidado, mas também nos retrocessos. Houve um retrocesso na relação com a irmã em que resultou em uma intensificação do uso. O documento de identidade está parado novamente. É compreender a potência do acompanhamento que respeita a vontade do sujeito e encontra-se lado a lado dele, escutando-o e caminhando da maneira que é possível (Lancetti, 2016). Análise Crítica: Ao refletir sobre a prática e sobre as tecnologias aplicadas para o cuidado longitudinal para os usuários de um CAPS AD no território é importante pontuar sobre a recursividade. Assim, a recursividade, nesse contexto, ressalta que o processo de mudança não é linear, mas envolve idas e voltas, em um ciclo constante de tentativa, erro, aprendizado e adaptação (Rameh-de-albuquerque, 2017). O foco da redução de danos é criar intervenções que sejam sensíveis a essa natureza cíclica, oferecendo suporte contínuo e flexível que se adapte às necessidades em constante evolução da pessoa que usa substâncias. Isso ajuda a compreender o uso de substâncias como parte de um processo interativo e dinâmico, onde cada experiência pode informar as próximas ações e decisões, sempre em busca de reduzir os danos e melhorar a qualidade de vida da pessoa (Rameh-de-albuquerque, 2017). É importante, pensar também sobre a fragilidade da rede de serviços públicos e a escassez de recursos são obstáculos que frequentemente dificultam o acesso a direitos básicos, o que requer uma mobilização mais ampla da sociedade. Portanto, esta experiência destaca não apenas os avanços possíveis, mas também a necessidade urgente de políticas públicas que garantam a dignidade e os direitos dos indivíduos vulnerados.

Isoporzinho da Prevenção: Estratégias territoriais em Redução de Danos com Juventudes de São Gonçalo e Niterói (RJ)

Kassia Fonseca Rapella (secretaria de saude rio de janeiro), Phillipe Rocha Silva (Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro/ SMS Rio)

Para quem não conhece, o "Isoporzinho" é uma prática cultural do Rio de Janeiro, em que as pessoas se reúnem em determinado local (geralmente na rua), muito comum em atos públicos, de incidência política, em que buscam ocupar o espaço como um movimento cultural, político, de afirmação de identidades e de autogestão, uma vez que o ato inclui levar seus próprios itens para consumo (bebida e comida geralmente, combinados pelo grupo). O Isoporzinho da Prevenção é um movimento sócio cultural e de saúde coletiva do município de São Gonçalo RJ, atuante também no município de Niterói - RJ, que através de dois profissionais de saúde redutores de danos (e agora também uma estagiária) e um isoporzinho, carrega educação em saúde, afirmação dos direitos e identidades juvenis e estratégias de Redução de Danos (RD), produzindo e sendo produzido pela cultura local com práticas de cuidado de forma autônoma e comunitária, principalmente relacionadas à saúde sexual, reprodutiva, saúde mental e uso importante de álcool e outras drogas, resgatando inspirações na Prevenção Combinada além da RD. Um dos princípios da Redução de Danos é trabalhar pela autonomia e no caso dos jovens principalmente a emancipação, o que vai de encontro ao Estatuto da Juventude – EJUUV (Lei 12.852/13). Um dos nossos objetivos é que o jovem tenha acesso à informação em saúde para que possa tomar suas decisões e refletir sobre seu processo de cuidado. Optamos pelo resgate das estratégias de Prevenção Combinada até mesmo como memória embrionária da RD no contexto HIV-AIDS da década de 80/90, mas também como um conjunto de ações que unem os eixos biomédico (mais tradicional, como oferta de preservativos internos e externos e gel lubrificante, por exemplo), comportamental (auxiliando a se cuidar melhor a partir da reflexão e mudança de práticas/hábitos) e estrutural (a partir de intervenções e construção de espaços onde se pautem o racismo, machismo, lgbtphobia como temas que atravessam o acesso aos cuidados e serviços de saúde), buscando enfatizar grupos vulnerabilizados. O trabalho com adolescentes e jovens, por vezes fundamentado no pânico moral e com a escolha de ferramentas inadequadas (como fotografias de zumbis usando crack) não tem se mostrado efetivas. Deste modo, de um lugar onde os papéis de serviço de saúde - usuário estão diluídos, pois somos profissionais de saúde, mas enquanto isoporzinho, estamos também com o corpo de um movimento independente, possibilita maior escuta dos jovens sobre o que construímos com eles mesmos o que é importante pra dizer. Hoje realizamos ações locais, mini curso em redução de danos para juventudes, rodas de conversa sobre os temas transversais, dentre outras intervenções, de forma lúdica. O Isoporzinho da Prevenção é um movimento criado por jovens periféricos para e com jovens periféricos e/ou vulnerabilizados a partir da experiência dos idealizadores Kassia Rapella e Phillippe Rocha. Oferecer cuidado em saúde, entendendo saúde com algo amplo e não como ausência de doença, é ter presença e vínculo. Por isso, temos hoje como parceiros movimentos e coletivos comunitários e protagonizados por jovens como Rodas Culturais e Batalhas de Poesia (SLAM), que unem acesso ao conhecimento, cultura, lazer, afetividade, diversão, acolhimento, trabalho e geração de renda, dentre outras coisas que possibilitam efetivamente redução de danos sociais para as juventudes periféricas.

La experiencia del colectivo Imaginario 9 (Uruguay) en el análisis de sustancias psicoactivas. De la oferta de un “servicio” a la exigencia de políticas públicas

Rocío del Pilar Deheza (Universidad de la República)

Presentación de la experiencia: Imaginario 9 es un colectivo de la sociedad civil que trabaja en el campo de los usos de sustancias psicoactivas (SPA) y de las políticas públicas sobre drogas. Nuestro colectivo promueve abordajes superadores del paradigma prohibicionista-abstencionista. Generamos estrategias de acercamiento a las personas con

el objetivo de compartir información confiable sobre los posibles daños, riesgos y placeres asociados al uso de SPA. Consideramos que orientar y acompañar a las personas sobre la composición e interacción entre distintas SPA fortalece su capacidad de decisión, generando espacios de construcción de autonomía y autocuidado, como así también de cuidado colectivo. Promovemos demandas concretas por el reconocimiento de los derechos de las personas usuarias de SPA, a fines de generar una politización de esta temática. Objetivos: El objetivo de esta ponencia es sistematizar la experiencia de Imaginario 9, particularmente aquella vinculada a las jornadas de análisis de SPA, en las que se ofrece a las personas la posibilidad de analizar cualitativamente la composición de las SPA. Esto se realiza con un pequeño laboratorio a cargo del colectivo, en el que se practican técnicas colorimétricas de análisis de sustancias y técnicas de afinidad (cromatografía en capa fina) para informar a las personas sobre la composición de las SPA que tienen y conocer si está presente el principio activo que desean utilizar o si tiene adulterantes o sustitutos. Entre las distintas actividades que Imaginario 9 realiza, las jornadas de análisis de SPA son las que se sostienen desde la conformación del colectivo, involucran a más integrantes del equipo, generan más intercambios con personas externas al colectivo y dieron lugar a vínculos con otras organizaciones de Latinoamérica que promueven reformas a las políticas de drogas. Metodología: El eje de la sistematización es la transformación del enfoque de Imaginario 9 a la hora de abordar el análisis de SPA. Recurro a fuentes de información primaria elaboradas por el colectivo; registros fotográficos y audiovisuales, relatos y anotaciones de campo, informes y revisión de las redes sociales del colectivo. Plazo de realización Las jornadas de análisis de SPA son parte de las líneas de acción de Imaginario 9 desde su conformación, en 2016, hasta la actualidad. Resultados: Inicialmente, las jornadas de análisis de SPA realizadas por Imaginario 9 se planteaban como un “servicio” de testeo y desde un enfoque de gestión de riesgos y placeres asociados al uso de drogas. Con el paso del tiempo y de los debates al interior del colectivo, Imaginario 9 ha politizado su discurso sobre los análisis de SPA, pasando a exigirle al Estado que se comprometa con esta actividad y se convierta en una política pública. La problematización del enfoque en el que se basa para llevar adelante sus actividades ha sido una base importante de esta politización. Como bien sabemos, la reducción de daños fue reapropiada y reformulada en los contextos latinoamericanos. Nuestro colectivo adhiere a un enfoque de reducción de daños formulado desde el Sur Global, que trabaja con un abordaje integral de la cuestión de las SPA. Esto significa que no sólo aspiramos a que nuestras intervenciones reduzcan los daños asociados al uso de SPA en el plano de la salud sino también en el plano social, económico y legal, desde una mirada de cuidado colectivo. Aprendizaje Entendemos que el análisis de SPA es relevante no sólo para la salud de las personas usuarias sino que, además, la reflexión en torno a esta práctica y su politización nos permiten ver los múltiples problemas ocasionados por la prohibición de las SPA, que ha llevado a que éstas circulen en un mercado ilícito, sin ningún tipo de control de calidad, pero que no ha generado una reducción de su uso. Sistematizar la experiencia de Imaginario 9 en sus jornadas de análisis de SPA es una forma de valorar el trabajo realizado, reflexionar en torno a las experiencias vividas, proyectar el trabajo futuro para generar incidencia en las políticas de drogas y fortalecer las redes establecidas con otros colectivos de la región y para tender nuevas redes. Sistematizar esta experiencia también es una oportunidad para formar a compañeres que se sumen al colectivo, para que conozcan el trabajo realizado hasta el momento y puedan partir de esa base para generar nuevos aportes. Análisis crítico La transformación de la mirada de Imaginario 9 sobre su experiencia en el análisis de SPA significó una mayor politización de esta cuestión. Este proceso implicó adentrarse en debates epistemológicos sobre los enfoques que abordan la cuestión de las SPA. También es posible afirmar que no todos los integrantes de Imaginario 9 problematizan de igual modo los conceptos y enfoques, sino que cada uno de nosotros politiza de diverso modo la experiencia de análisis de SPA y eso se ve reflejado en las prácticas y discursos de nuestro colectivo.

Lavanda: uma experiência de autocuidado, arte e fotografia com as usuárias dos serviços AD.

Ana Carolina Silva de Oliveira (SUS)

“Lavanda” é um projeto da categoria Artes Visuais que ofertou oficinas lúdicas de jogos teatrais, autocuidado e a experiência de pousar para uma sessão de fotografias às mulheres em tratamento na Rede de Saúde Mental de Belo Horizonte em todos os cinco Centros de Referência em Saúde Mental Álcool e Drogas do município (serviço que trata pessoas em uso prejudicial e /ou abusivo de álcool e outras drogas) – esses cinco serviços atendem à todas as nove regionais da cidade de Belo Horizonte, em outros municípios chamados CAPS – Centro de Atenção Psicossocial. Projeto idealizado pela artista e terapeuta ocupacional Carol Oliveira com mais de vinte anos de atuação na área da cultura e dez na Saúde Mental e pela fotógrafa Bianca Aun experiente no ramo da fotografia em Belo Horizonte. Irene Cavaliere assumiu o figurino e Géssica Santos a maquiagem, Maria Mourão fez a gestão do nosso projeto. Todas as artistas que compõe a equipe são experientes e reconhecidas na área que atuam. O objetivo do projeto foi ofertar um momento de acolhimento, troca, autocuidado e empoderamento às usuárias em tratamento nos CERSAMS ADS, ofertar a experiência de serem vestidas, maquiadas e fotografadas por profissionais renomadas da área, ofertar o para elas o acesso a uma atividade cultural, visibilizar essas mulheres para elas mesmas, aos trabalhadores e outros usuários dos serviços, aos seus familiares e à sociedade.

Esse projeto foi realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte e ocorreu de março de 2023 à outubro de 2023. Nosso intuito foi realizar duas oficinas/encontros em cada serviço AD e posteriormente retornar a cada um deles com a exposição de fotografias. No total realizamos dez oficinas/encontros e cinco exposições fotográficas. Importante dizer que o contato com os serviços foram feitos anteriormente aos encontros com presença em reuniões de equipes nos serviços tanto online quanto presencial afim de explicar o projeto e o processo pretendido. Como recurso ao mesmo pedimos uma sala ampla, um número limite de dez mulheres por encontro. Fixamos cartazes convite com data e hora e local dos encontros e colocamos como especificidade: apenas mulheres que tratam no serviço (pessoas que se considerem dentro do gênero feminino) em qualquer modalidade de tratamento: ambulatorio, permanência-dia ou hospitalidade noturna. Antes da realização do projeto a autorização para sua realização foi pedida e concedida pelo coordenador da saúde mental do município na época Fernando Siqueira - sem essa autorização não teria sido possível tal realização. As oficinas/encontros aconteciam com a montagem de um estúdio fotográfico improvisado em uma sala ampla e cedida a nossa equipe, um espaço com arara para o figurino ser colocado, um espaço para a maquiagem atuar e outro de alimentação para as usuárias. No início nos apresentamos e contamos a proposta do projeto, iniciamos com um lanche e após isso realizamos jogos teatrais, escalda pés e momentos de troca, música, maquiagem e fotografia. As usuárias escolhiam a música que iriam ouvir no momento que foram fotografadas. A cantora Alcione apareceu muito no repertório do projeto. Uma lista de música no aplicativo spotify foi criada com todas as músicas escolhidas. A utilização de essência de lavanda durante as oficinas foi um recurso de aromaterapia utilizado. Uma bolsa feita a partir de uma camisa foi entregue a cada participante com um kit de autocuidado contendo shampoo, condicionador, sabonete dove, escova de dentes, pasta de dentes, lixa de unha, batom e uma pinça. Irene ensinou as usuárias como confeccionar a bolsa. Os encontros possibilitaram um grande momento de troca, acolhimento e melhora da autoestima. Em cada um dos cinco serviços foram atendidas uma média de 10 usuárias – a maior parte delas quis ser fotografada e receberam uma pastinha com 4 fotografias. Os cinco CERSAMS ADS receberam a exposição de

fotografias de resultado do projeto em seu serviço com uma vernissage que incluía lanches e música. A primeira abertura da exposição com o resultado aconteceu no CERSAM AD Centro-Sul foi muito impactante ver o pátio interno do serviço se tornar uma galeria de arte que foi montada com muito cuidado pela fotógrafa Bianca Aun, pelo seu pai também fotógrafo renomado Miguel Aun e por mim. As usuárias do CERSAM AD Pampulha NO estiveram presentes nessa primeira abertura e foi muito potente a troca delas com as usuárias desses serviços. Todas ficaram felizes e empoderadas com a exposição. Em todos os serviços a exposição ficou disponível por uma semana afim que mais usuários e todos os turnos de trabalhadores pudessem acessar a exposição – menos no CERSAM AD VENDA NOVA visto que não conseguimos um espaço para deixar as fotografias. Ao todo temos na exposição 52 fotografias.

Multiplica Trans: Estratégias De Redução De Danos Para Travestis, Transexuais E Não Binárias No Território De Jacareí.

Fernanda Rodrigues (Programa Municipal de IST/HIV/AIDS/HV de Jacareí), Emily Prado do Valle (Descomplica Faculdade Digital), Allan Gomes de Lorena (USP)

Apresentação e Contextualização da Experiência: O Projeto Multiplica Trans, vinculado ao Programa Municipal de IST/HIV/AIDS/HV da cidade de Jacareí, teve início em setembro de 2023, com a finalidade de implementar ações de "prevenção combinada ao HIV" direcionadas à população travesti, transexual e não binária. Baseado na "estratégia de educação entre pares" (ARLLEN et al, 2020), o projeto é conduzido por uma educadora trans, que cria um ambiente de confiança e diálogo, facilitando o acesso a tecnologias de prevenção e à afirmação de gênero, incluindo a hormonização. O caráter inclusivo do Multiplica Trans envolve não apenas pessoas trans, mas também aliadas cis que participam ativamente no processo de educação, conferindo maior legitimidade e sensibilidade às práticas. **Objetivo da Experiência:** O objetivo deste relato é compartilhar a experiência prática do Projeto Multiplica Trans na construção de estratégias de redução de danos por meio da distribuição de kits para a população travesti, transexual e não binária em Jacareí. **Metodologia da Experiência:** A metodologia do Multiplica Trans é fundamentada na educação entre pares, onde pessoas trans atuam diretamente no cuidado e conscientização de suas comunidades. O processo inclui visitas a locais de socialização, como festas e praças, para mapear espaços potenciais para ações de prevenção e redução de danos. Esse mapeamento inicial estabelece vínculos de confiança, fundamentais para a continuidade do cuidado. Após essa etapa, inicia-se a "navegação entre pares", que envolve o acompanhamento individualizado das demandas relacionadas à prevenção do HIV/AIDS, como acesso a PEP, PrEP e cuidados de saúde associados à afirmação de gênero. As ações são realizadas quinzenalmente à noite, respeitando as rotinas da população trans e tornando o projeto mais inclusivo. **Período de Realização:** O projeto está em andamento desde setembro de 2023 e se estenderá até outubro de 2024. **Resultados:** O projeto mapeou 51 espaços de socialização frequentados pela população travesti, transexual e não binária em Jacareí, categorizando 11 adegas e bares, 20 pontos de prostituição, 10 locais de pegação e 6 outros espaços vulneráveis. A partir desse mapeamento, foram identificados locais estratégicos para a distribuição de kits de redução de danos, como o "Murinho", onde kits são deixados de forma discreta. Até agora, foram distribuídos 300 kits, que incluem camisinhas, gel lubrificante, lenços umedecidos, calcinhas e canudos para uso de drogas aspiradas, promovendo saúde sexual e bem-estar. **Aprendizados:** Os aprendizados foram significativos. O mapeamento revelou a importância de uma abordagem territorial, sensível às dinâmicas da população atendida. A "educação entre pares" mostrou-se eficaz, facilitando a confiança e o acesso a serviços de saúde. A flexibilidade na distribuição dos kits, como a utilização do "Murinho", demonstrou a capacidade do projeto de se adaptar às necessidades da comunidade. Além

disso, a composição dos kits, que incluiu itens específicos, reforçou a importância de ouvir a comunidade e adaptar os materiais às suas demandas reais. O acompanhamento contínuo das demandas de saúde evidenciou que a entrega de insumos é apenas parte do processo; o suporte contínuo se mostrou essencial para garantir que a população acesse os serviços de maneira digna e acolhedora. Análise Crítica: Embora o Multiplica Trans tenha sido eficaz na redução de danos, enfrenta desafios significativos na aquisição de insumos para os kits de autocuidado. A dificuldade em garantir itens essenciais, como canudos e calcinhas, reflete a precariedade de recursos e apoio institucional. Muitos insumos são obtidos por parcerias informais ou recursos pessoais da educadora, evidenciando a falta de políticas públicas estruturadas e orçamentos adequados. Além disso, a demanda por kits de outras cidades evidencia a necessidade de uma abordagem mais ampla, que transcenda as fronteiras de Jacareí e promova uma rede de apoio mais robusta. Essa carência compromete a sustentabilidade do projeto e a qualidade do cuidado oferecido, destacando a urgência de fortalecer políticas públicas e criar mecanismos de financiamento para garantir a continuidade da oferta de insumos essenciais.

Nos Espaços do Proibido: Prostituição, Drogas e a Violência Policial como Marcadores de Saúde

Aline Pacheco Eugênio (UFRN), Alynne Mendonça Saraiva Nagashima (UFCG)

Apresentação e contextualização da experiência: O conceito de "Espaços do Proibido" descreve territórios em que a ilegalidade e a marginalização se combinam, gerando extrema vulnerabilidade e constante exposição à violência, especialmente à repressão policial. As trabalhadoras sexuais que ocupam esses espaços enfrentam desafios relacionados ao estigma, exclusão social e à negação de direitos fundamentais. Objetivo da Experiência: Este trabalho tem como objetivo relatar e analisar a interseção entre prostituição, uso de drogas e violência policial, destacando os impactos dessas dinâmicas na vida das mulheres que habitam os territórios da prostituição. Essas questões são abordadas como consequências diretas do modelo proibicionista vigente. Metodologia da Experiência: Trata-se de um relato de experiência baseado em vivências adquiridas em ações de saúde e outros eventos relacionados à promoção de direitos e políticas públicas para o público de trabalhadoras do sexo, em uma associação de prostitutas na região do Nordeste. A aproximação com essas mulheres nesses momentos de partilha, permitiu a observação, troca de experiência, além da coleta de informações valiosas que identificaram padrões de violência, exclusão e invisibilidade enfrentados pelas trabalhadoras sexuais. As vivências na associação foram fundamentais para a sistematização das percepções e ofereceram uma perspectiva contextualizada sobre os "Espaços do Proibido", ajudando a compreender como certos grupos sociais são sistematicamente expostos à violência e à morte. Período de realização: A aproximação e vivência com as trabalhadoras do sexo da APROSPB começou em 2021, mas foi em 2024 que essa interação se intensificou, com maior imersão nos espaços de prostituição e participação ativa nas atividades promovidas pela associação. Resultados: Observou-se que a violência policial é um dos principais danos enfrentados por essas mulheres, que são triplamente vulnerabilizadas — pelo fato de serem mulheres, pela prostituição e pelo uso de drogas. A violência institucionalizada impede o acesso a serviços básicos e expõe essas mulheres a riscos físicos e mentais graves, enquanto a ausência de políticas públicas específicas agrava ainda mais sua vulnerabilidade. Aprendizados: A experiência destacou a necessidade urgente de políticas públicas que priorizem a segurança e os direitos humanos das trabalhadoras sexuais, garantindo-lhes acolhimento e acesso a serviços de atenção seguros. Vale destacar que o modelo proibicionista atual contribui para a marginalização dessas mulheres, sendo necessário repensar as abordagens em

relação às drogas e à prostituição. A articulação entre serviços de saúde, assistência social e movimentos sociais mostrou-se essencial para criar alternativas que minimizem a violência e promovam a garantia de direitos. Análise Crítica: O modelo proibicionista que rege o uso de drogas e a prostituição, ao invés de resolver as problemáticas relacionadas a essas atividades, tem produzido territórios de exclusão conhecidos como "espaços do proibido", onde a marginalização se intensifica. Esses locais são caracterizados pela estigmatização, precariedade e constantes violações de direitos, principalmente para as trabalhadoras sexuais. A tentativa de controlar o uso de drogas por meio da repressão tem se mostrado falha, pois não apenas não resolve a questão do consumo, como também cria um ciclo de violência direcionado a grupos socialmente marginalizados. No caso das trabalhadoras sexuais, o modelo proibicionista soma-se ao machismo, à criminalização da prostituição e ao preconceito relacionado ao uso de drogas, tornando-as vítimas de uma sobreposição de opressões. A violência policial, que muitas vezes opera como o braço armado desse modelo, é uma das mais cruéis expressões da ineficácia dessa "guerra às drogas". O proibicionismo, ao criminalizar suas atividades e a própria existência de seus espaços, legitima a violência que enfrentam, contribuindo para sua invisibilidade social. A análise desta experiência reforça a importância de políticas públicas que reconheçam a complexidade dos "Espaços do Proibido" e priorizem a dignidade e segurança das trabalhadoras sexuais. Desenvolver estratégias de regulamentação, capacitação de agentes da segurança pública e sensibilização da sociedade em geral sobre essa problemática é fundamental para garantir o acesso a direitos e a proteção dessas populações marginalizadas.

O Acompanhante Terapêutico como dispositivo necessário para a política pública

Laura Sahm Shdaior (FICA)

No intuito de superar a lógica do encaminhamento e a fim de dar conta da complexidade dos sujeitos que atendem, os diversos equipamentos da rede de atenção psicossocial são convocados a trabalhar em conjunto. Trata-se de compartilhar o cuidado, e não compartimentá-lo. Esta tessitura, no entanto, não é simples. A costura entre os serviços não se restringe ao desenho de fluxos, ela também reside na possibilidade de se fazer acordos singulares, segundo as demandas e necessidades que cada usuário apresenta. Esse trabalho só pode acontecer se a lógica da produtividade der lugar ao aprofundamento do vínculo com o usuário e, certamente, não pode ser feito por um trabalhador que acumula outras funções, como é o caso do profissional de referência do CAPS, por exemplo. Para este contexto, a figura do Acompanhante Terapêutico, dispositivo clínico que teve sua origem na Antipsiquiatria, parece bastante adequada. No final de 2022, o Centro de Convivência É de Lei, em uma parceria com a Faculdade de Psicologia da PUCSP, desenhou um projeto que caminhava nesse sentido e que tinha como objetivo atender demandas de usuários por meio do Acompanhamento Terapêutico. Duas duplas de estagiários foram designadas a acompanhar, cada uma, um convivente em encontros semanais durante um ano. As duplas tinham a supervisão da faculdade e também do É de Lei. As duplas procuraram trabalhar as questões individuais de cada convivente, promovendo o acesso à saúde, à cultura e à cidade. Os conviventes selecionados tinham perfis bastante diferentes: enquanto Mario (nome fictício) estava abstinente há alguns anos e pouco demandava da equipe, Wesley (nome fictício) apresentava inúmeras questões de saúde e cotidianamente solicitava apoio dos redutores de danos. No entanto, ambos indicavam a necessidade de um acompanhamento mais aproximado, ainda que por razões diferentes. O fato de Mario frequentar um Centro de Convivência para usuários de drogas mesmo abstinente há tanto tempo revelava a dificuldade de encontrar outros espaços de pertencimento na cidade, bem como a falta de engajamento em atividades que lhe fizessem sentido cotidianamente. Ao passo que Wesley, apesar das muitas discussões com o consultório na rua, seguia encontrando

barreiras de acesso aos tratamentos de saúde, de modo que seguia solicitando o acompanhamento de profissionais do É de Lei para acompanhá-lo em consultas, retiradas de exames ou medicações: era preciso estar junto, fazer com ele, apoiá-lo no processo de cuidado de si. Durante o período em que foram acompanhados pelos estagiários, tanto Mario quanto Wesley puderam revelar outros aspectos de si. Mario acessou sua história, com a dupla de acompanhantes terapêuticos visitou sua cidade natal, foi ao cinema, conheceu parques e espaços culturais, até que ir ao Centro de Convivência já não era mais tão importante, apesar de se sentir sempre bem vindo para fazer uma visita. Já o acompanhamento de Wesley permitiu uma maior efetividade da costura entre os serviços, contribuindo para que ele saísse de uma situação de risco. Atender as demandas do corpo permitiu a escuta daquilo que o transcendia: a tristeza. Neste processo Wesley criou mais autonomia, o que incluiu aceitar suas limitações de saúde, diminuir seu uso de drogas e passar a considerar morar com os amigos- com quem tem uma banda. Apesar do aprendizado e do suporte com que contavam, os estagiários relataram que os atendimentos não foram fáceis de sustentar, dada a complexidade dos casos e as inúmeras vulnerabilidades que estavam em jogo. Nesse sentido, fica evidente que essa experiência deve ser conduzida por profissionais formados. Por outro lado, o êxito dos casos aponta para a importância de se reproduzir esse projeto piloto, em maior escala e com incentivo do poder público. Não é novidade para ninguém que é preciso investir financeiramente naquilo que já foi criado, aumentando o número de serviços preconizados pela RAPS. Mas é possível, também, incorporar novos dispositivos à política pública que atualmente são acessíveis apenas a quem pode pagar por eles. O AT é um desses recursos que pode ser muito bem aproveitado pelos usuários da rede de atenção psicossocial e cujo exercício certamente favorece a prática da intersetorialidade.

O choro dura uma noite e a alegria não vem pela manhã: Relato de experiência de uma futura psicóloga no I Fórum Municipal da População em Situação de Rua na cidade de Assis-SP.

Milene Cristina Alves (UNESP), Paulo Vitor Palma Navasconi (UNESP)

Apresentação: No período de 17 a 20 de agosto de 2024 foi realizado na cidade de Assis - SP o I Fórum Municipal da População em Situação de Rua. Durante esses dias foram realizadas ações para e com a população em situação de rua, usuária dos serviços de saúde da cidade, como CAPS ad e Consultório na Rua.

Objetivo

O I Fórum teve como objetivo colocar em evidência pessoas que historicamente são invisibilizadas, além de cobrar de representantes do poder público (Câmara Municipal e candidatos a vereadores e prefeito) compromisso com essa população, a construção de ações e o fortalecimento de políticas públicas que assegurem sua existência e promovam cuidado para pessoas em situação de rua. Metodologia: O Fórum começou a ser organizado a partir de junho de 2024, através de reuniões entre representantes de diferentes entidades e serviços presentes na cidade, como Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Secretaria Municipal de Assistência Social (SMADS), Universidade Estadual Paulista (UNESP), Unidos da Vila Operária, Instituto Zimbauê e Galpão Cultural Assis/SP em conjunto com as pessoas em situação de rua. Destas reuniões resultou-se a programação do Fórum: no dia 17/08 na parte da manhã foram realizadas ações e campanhas que visavam a política de Redução de Danos; no dia 19/08, Dia Nacional de Luta da População em Situação

de Rua, na parte da manhã aconteceu a I Marcha do I Fórum Municipal da População em Situação de Rua saindo da Praça da Catedral, após a marcha realizou-se um sarau na Praça Arlindo Luz e o almoço coletivo no Galpão Cultural Assis, à noite os participantes na construção do Fórum foram à Câmara Municipal durante uma tribuna livre realizar a leitura da carta “Pelo direito à vida e dignidade da população em situação de rua”; no dia 20/08 na parte da tarde foi realizado um cine debate em que o documentário “A rua existe e resiste” foi apresentado anteriormente a roda de conversa, que encerrou as ações. Duração: Apesar de as ações do Fórum terem sido realizadas no período do dia 17 de agosto ao dia 20 de agosto de 2024, sua preparação vem de antes, desde de junho, e sua reverberação é contínua, tanto nas ações com a população, quanto na reflexão e no debate daqueles que compuseram o Fórum. Resultados: Os resultados observados após a realização do Fórum caminham por uma ambiguidade. Ao mesmo tempo que foi muito bonito ver a potência dessas pessoas aflorando, foi muito triste ver o balde de água jogado pela instituição, apagando sua chama. Após a leitura da carta na Câmara Municipal toda a população ficou exposta às violências que ali foram proferidas, na tentativa de deslegitimar o que estava sendo dito e de manter as pessoas em situação de rua na invisibilidade. A brutalidade do Estado se fez presente e evidente mais uma vez e não teve chama que conseguisse se manter diante de tanto choro. Aprendizados: Por mais que se tenha cuidado para pensar a produção de cuidados, continuamos sujeitos a reproduzir ou atenuar violências. Neste sentido, se faz nítido a urgência de uma abordagem que tenha a redução de danos como uma ética da vida, sendo uma estratégia que visa mitigar os impactos adversos do uso de drogas na saúde pública e na sociedade como um todo. Uma vez que, a redução de danos reconhece que o uso de substâncias psicoativas é uma realidade complexa e multifacetada, e busca implementar intervenções pragmáticas e realistas para minimizar os riscos associados a esse comportamento. Em vez de adotar uma postura moralizadora e punitiva, a redução de danos adota uma abordagem baseada em evidências e pragmatismo, focando na proteção da saúde e na promoção da segurança dos usuários de drogas e da comunidade em geral (CFP, 2019). Análise: É necessário sempre colocar nossa atuação em perspectiva. Enquanto estagiária de psicologia, participante dos quatro dias de fórum, pude perceber como a nossa prática às vezes ainda derrapa na lógica do paternalismo e do assistencialismo. A postura do Estado frente às questões básicas de sobrevivência alimentam o sentimento de impotência e desesperança. Por mais bonita que tenha sido a construção do Fórum, perceber o projeto de morte acontecendo diante dos nossos olhos é desalentador. E é nesse momento que temos que tomar cuidado com as nossas posturas e ações. É fácil cair na lógica individualista de que dando conta das questões daquele determinado número de pessoas o problema está resolvido, quando na realidade um projeto está sendo desenvolvido. Reitero a necessidade de nossa autocrítica também no que se refere ao protagonismo das pautas. Mesmo que o objetivo do Fórum tenha sido dar visibilidade a esses sujeitos invisibilizados, pode-se perceber uma presença e autoridade muito mais marcantes vindas de outros espaços e sujeitos do que dos sujeitos em situação de rua propriamente.

O cuidado a partir da redução de danos considerando a percepção sobre si próprio e de seus familiares: Entraves e Possibilidades em um CAPS-AD

Alice Keiko Barbosa Ueki (UNESP), Giovanna Guedes Nóvoa (UNESP)

Apresentação e Contextualização da experiência: O presente trabalho trata-se de um relato de experiência que acompanha a visão de duas estagiárias com práticas semanais de estágio junto a equipe de um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS-AD) localizado em uma cidade interiorana do oeste paulista. A metodologia

e a análise terá como enfoque principal os discursos, principalmente dos próprios usuários do serviço e seus familiares, que circulam, considerando a diretriz da redução de danos e suas possibilidades e principais dificuldades. Objetivo da experiência: O objetivo principal é analisar a percepção que usuários e familiares do CAPS-AD possuem acerca do cuidado que ocorre no serviço considerando as diretrizes da redução de danos. Metodologia da experiência: De acordo com a Portaria Nº 3.088 que instaura a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, um serviço como o CAPS-AD deve seguir as diretrizes do respeito aos direitos humanos no âmbito da liberdade e da autonomia dos sujeitos, assim como garantir a promoção da equidade, o acesso aos serviços e ao tratamento humanizado, além do desenvolvimento de ações no território e de estratégias de Redução de Danos. Um dos aspectos fundamentais para a construção de um cuidado que se comprometa com todas essas questões, é a participação e controle social dos usuários e de seus familiares, sendo esses centrais para a criação de um Projeto Terapêutico Singular (PTS) que possa incorporar as diretrizes da redução de danos. Considerando todos esses aspectos, a presente experiência acompanha o ponto de vista de duas estagiárias que acompanham a equipe de um CAPS-AD localizado em uma cidade no interior do estado de São Paulo. A atuação das estagiárias aconteceu em pelo menos dois momentos: nas reuniões de equipe e durante uma prática semanal de 04 horas de duração no serviço. O trabalho terá um enfoque na presença e nos discursos dos próprios usuários e de seus familiares no que diz respeito a suas percepções acerca do cuidado que é ofertado pelo serviço, assim como das possibilidades de se realizar práticas pautadas na redução de danos. Período de realização: Os resultados e aprendizados remontam do período de abril de 2024 a setembro do mesmo ano. Resultados: A experiência descrita possibilitou um entendimento sobre a complexidade de se pautar redução de danos dentro de um serviço marcado pela lógica da abstinência. Seja por interferências externas, do próprio entendimento equivocado e carregado de estigmas da cidade sobre quem é o sujeito que faz uso de alguma substância, o que impossibilita materialmente que algumas ações se concretizem e traz um grande peso de vigilância para as atividades realizadas dentro do CAPS-AD. A abstinência também se apresenta no discurso de diversos usuários do serviço de saúde mental, de forma quase pragmática, como se fosse aquilo que a equipe esperasse ouvir dele sendo esse o único caminho possível para seu tratamento. Estratégias de outros locais que operam pela lógica proibicionista são incorporadas, como a própria contagem dos dias de abstinência e uma condenação daquelas pessoas que ainda não conseguiram chegar nesse patamar tão desejado. De forma ainda mais intensa, falar de redução de danos com familiares virou quase que um verdadeiro tabu dentro do serviço. Considerando o cenário no qual boa parte da demanda de familiares que chegam ao serviço são também muito complexas, não é incomum que já se chegue com um discurso muitas vezes cansado buscando alternativas como a da internação compulsória. Aprendizados: Os resultados apontam para a dificuldade em se quebrar com a lógica hegemônica dos discursos e práticas proibicionistas quando se fala em uso de substâncias, explicitando a necessidade de se pensar estratégias subversivas a nível micro e macro exigindo um trabalho constante de formação e autocrítica da equipe do serviço no que diz respeito a sua forma de oferecer cuidado nesse contexto. Para além disso, o próprio movimento de refletir e tensionar constantemente esses discursos considerando as histórias e as subjetividades de cada sujeito pode se apresentar como um primeiro movimento necessário para que mais práticas redutoras de dano sejam pautadas, buscando sempre romper com a lógica da abstinência como única possibilidade de cuidado. Análise Crítica: O presente trabalho também pontua que as práticas pautadas em redução de danos não podem deixar de lado a importância de se explorar as relações de cada sujeito que usa o serviço, sendo essas suas relações com seu próprio território, com seus familiares e inclusive com si próprio e com seu cuidado. Ademais, é vital que as interseccionalidades sejam sempre levadas em consideração durante a criação e manutenção de um PTS, de forma a se pautar fatores raciais, sócio-econômicos e de gênero antes mesmo de sequer pensar a substância como caracterizadora.

O cuidado compartilhado entre UBS e CAPS ijs: a redução de danos na cena de uso de crianças e adolescentes de um território periférico de São Paulo

Julia Souza Acebal (CAPS IJ III), Tatiane Aparecida dos Santos (Caps IJ III), Brenda Camargo Dias (CAPS IJ), Carolina Lucio Bittencourt (Caps ij II Ipiranga), Natalia Andressa Marson (SPDM), Felipe de Sousa Cavalcante (Spdm)

Apresentação e contextualização da experiência: O uso de substâncias psicoativas pode estar associado a diversas formas de vivenciar as “juventudes”, considerada esta como uma categoria sócio-histórica e múltipla, que podem ser integradas e marcadas por suas desigualdades e diferenças, definidoras de graus de vulnerabilidade. Nesse sentido, o uso de drogas parece amenizar o sofrimento causado pela vulnerabilidade social, oferecendo soluções mais rápidas e eficazes para faltas estruturais, além de favorecer o estabelecimento de laços a partir da partilha do consumo de uma mesma substância, propiciando também sensação de pertencimento (SURJUS et al, 2021). Nesta experiência falaremos do cuidado à população infantojuvenil em cenas de uso de drogas K, canabinóides sintéticos com composições químicas diversas, em uma região periférica do território sudeste da cidade de São Paulo. No início de 2023, observou-se aumento no uso de drogas K nesse território, especialmente no público infantojuvenil. Essa população acessava apenas serviços de urgência e emergência ou recorria a internações prolongadas, devido à distância geográfica e outras barreiras de acesso à saúde, inviabilizando o cuidado longitudinal. Diante disso, tornou-se necessária a formulação de uma estratégia de cuidado em saúde mental compartilhada entre a Atenção Básica e os CAPS Infanto-juvenis (CAPS ij) II e III do território. Considerando a complexidade psicossocial envolvida, apostou-se em uma ação de abordagem de rua, visando o acolhimento e o acompanhamento deste público, tendo como base a redução de danos (RD). Objetivo da experiência: A ação de abordagem de rua no território tem como objetivos principais: diminuir a barreira de acesso à saúde, promover espaços de cuidado, escuta e acolhimento no território para crianças e adolescentes em uso de drogas K. Metodologia da experiência: Com base nessa problemática, utilizamos a Política de RD como fundamento para construção das práticas de cuidado no território através da aproximação das cenas de uso e do fortalecimento de vínculo com usuários e comunidade. São realizadas quinzenalmente às quintas-feiras abordagens às crianças e adolescentes nas cenas de uso, nas quais viabilizamos espaços de escuta e acolhimento, de troca de saberes e experiências sobre a vida. Após cada abordagem, as vivências são compartilhadas entre as equipes e registradas em diário de campo. As reuniões de equipes para avaliação e planejamento ocorrem uma vez ao mês. Período de Realização As ações no território foram iniciadas em 28 de setembro de 2023 e ocorrem até o momento atual. Resultados: Os encontros viabilizados no território fortalecem o protagonismo dos adolescentes em uso, facilitando espaços de escuta e de construção de vínculo, promovendo acesso à saúde e seguimento do cuidado. Percebe-se também maior busca das famílias e outros equipamentos da rede intersetorial aos serviços de saúde mental. Dessa forma, os estigmas desse público sobre tais serviços foram mudadas conforme presença constante das equipes de saúde na cena de uso. Aprendizados: Percebemos como é essencial estar atento aos sinais de um território vivo, isto é, em constante transformação. Foi possível entender que há momentos em que encontramos os adolescentes mais abertos ao diálogo e à interação; outras vezes, estão menos disponíveis às trocas. Assim, essa experiência pede que estejamos sensíveis para quando devemos fazer nossa presença ser ativa através do diálogo, da intervenção; e quando o território nos pede uma presença mais discreta, menos visível. Devemos saber quando intervir e quando recuar, o que também é um exercício de escuta ativa. Observamos que os adolescentes em uso conseguem identificar momentos de maior

fragilidade em alguns integrantes do grupo e de certa forma atuam como rede de apoio e cuidado um do outro. Estar no território é estar no cotidiano desses jovens, o que exige um movimento cuidadoso para agir de maneira respeitosa com os jovens e com a comunidade como um todo, e para reconhecer as necessidades e possibilidades que vão emergindo a cada quinta-feira. Análise Crítica: O estigma social associado à crianças e adolescentes periféricas que usam drogas contribui para violações de direitos humanos. É importante que os serviços de saúde assumam-os enquanto sujeitos de direitos e autonomia, contra práticas de controle e exclusão (SURJUS et al, 2021). Considerando essa complexidade entendemos como essencial o trabalho em rede intersetorial orientado pela política de RD, visto que trabalhar com crianças e adolescentes que fazem uso de drogas é reconhecer que a proibição ao uso não impede que essa relação aconteça. A RD tem como foco a prevenção aos danos e o cuidado às pessoas que seguem em uso porque não podem ou não querem parar (IHRA, 2010). Trata-se de uma ética de cuidado e acolhimento que ultrapassa a expectativa de abstinência como único resultado a ser atingido nas práticas clínicas (SURJUS et al, 2021).

O cuidado em saúde mental na rua: um olhar a partir da interseccionalidade

Tatiana Maria Coelho Veloso (prefeitura de ribeirão preto), Pamela Vidal Mendonça (Prefeitura de Ribeirão Preto)

As mulheres em situação de rua enfrentam situações de desigualdades atravessadas por questões de gênero, acrescida a exposição à violência e questões relativas à maternidade, tornando-se mais vulneráveis ao sofrimento mental e ao uso de substâncias psicoativas. Dessa forma, o cuidado em saúde mental deve abranger intervenções que contemplem as especificidades das mulheres em situação de rua, compreendendo que os condicionantes de gênero, raça e classe estão imbricados de forma a intensificar o adoecimento mental. O objetivo é relatar os desafios de uma experiência de cuidado em saúde mental de uma mulher em situação de rua promovido pela Equipe do Consultório na Rua (eCR) de Ribeirão Preto (RP), utilizando os recursos territoriais disponíveis na rede. A paciente é S.P.B., 26 anos, foi abordada pela eCR de RP pela primeira vez em Fevereiro de 2024. Na ocasião, compartilhou sua trajetória de vida. Contou que ela e suas irmãs sofreram maus tratos e violência sexual na adolescência. Quando casou-se, foi vítima de violência doméstica e no segundo casamento, teve uma filha natimorta devido a malformações intestinais, e afirmou com clareza que o luto foi o motivo pelo qual “abandonou” o companheiro e passou a morar na rua. Referiu também ser usuária de álcool e crack. Refere ter recebido diagnóstico de Transtorno Bipolar na adolescência e ter passado por diversas internações psiquiátricas. Após a escuta, foi oferecido a ela acolhimento na Casa de Passagem feminina, aceitado mas que saiu após um dia. Depois, foi encontrada pela equipe nas imediações da rodoviária. Estava bastante agitada e desorganizada mentalmente, manipulando suas partes íntimas, que estavam à mostra, e verbalizando que estaria grávida da filha que morreu. Após um extenso diálogo com a equipe, que utilizou a oferta de alimento como recurso para estabelecer vínculo, foi conduzida para a UBS e realizou um teste rápido de gravidez, com resultado negativo. A paciente insistia na ideia de gravidez, então a Assistente Social da equipe usou como estratégia lúdica a simulação da realização de um ultrassom abdominal utilizando um sonar fetal da UBS, afirmando que “o bebê estava bem”. Diante disso, a paciente ficou mais tranquila. Nosso plano inicial foi a aplicação de Haldol Decanoato para a saída da crise de saúde mental, o que foi realizado, uma vez que a paciente não iria aderir à medicação via oral, e pensar em métodos contraceptivos. Estávamos em um dilema ético entre considerar se ela estava apta ou não a concordar com o método contraceptivo, por um lado, ou deixar uma paciente psicótica em situação de rua correr o risco de uma gestação real, por outro. Através do conceito do menor prejuízo, optamos por colocar o dispositivo contraceptivo de Etonogestrel naquele momento sendo que, estabilizada, ela poderia remover, se fosse de sua vontade. Em seguida, ela foi encaminhada para a casa de passagem feminina, de onde saiu após dois dias devido a

desentendimentos com outras acolhidas. Cerca de um mês depois, encontramos a paciente em uma praça, que nos reconheceu enquanto equipe, foi ofertada novamente a aplicação de Haldol Decanoato, ela aceitou. Em outra ocasião, nos reconheceu e solicitou acolhimento e retomada do tratamento, dizendo que “estava surtada, se sentindo muito mal e sozinha”. Foi articulada uma vaga, realizada prescrição medicamentosa de psicotrópicos para ser administrada pelos funcionários e foi acolhida. Até o presente momento deste relato, a paciente encontra-se acolhida. Fomos acionados pela Casa de Passagem Feminina há cerca de um mês para mediar conflitos entre a paciente e as demais acolhidas, pois ela estava apresentando bastante agressividade. Assim, em conjunto com a equipe da Casa de Passagem, realizamos mediação de conflito estimulando a sororidade entre as acolhidas. De acordo com a coordenadora, a metodologia foi efetiva e os conflitos se atenuaram. Como principal resultado dessa experiência, consideramos o sucesso da retirada da crise em saúde mental dessa paciente utilizando recursos territoriais disponibilizados pela rede de saúde e de assistência social. A experiência relatada evidencia que a presença de transtorno mental, o uso de drogas e fatores forjados por questões de gênero como a maternidade e a violência doméstica contribuem para a tomada de decisão de viver nas ruas na tentativa de fuga do sofrimento vivido. Acreditamos que o fortalecimento do vínculo entre a paciente e a equipe foi o fator decisivo para que, nessa situação, obtivéssemos uma experiência de melhora progressiva no manejo em saúde mental dessa paciente, que ainda está em curso.

O dispositivo de supervisão clínico institucional como prática de redução de danos.

Odilon Castro (UNIFESP)

Hannah Arendt (2010) examina os termos Labor e Work acentuando o ponto de vista temporal da durabilidade dessas diferentes atividades humanas. Para a autora, é importante ressaltar a distinção conceitual entre trabalho (labor) e obra ou fabricação (work) porque, segundo ela, a não distinção dos termos (labor/Work) fez com que a era moderna trouxesse consigo a glorificação teórica do trabalho, e resultou na transformação efetiva de toda a sociedade em uma sociedade operária. Arendt ainda acrescenta que o trabalho, como atividade humana, se por um lado propicia satisfação, prazer, bem-estar, contribuindo para a evolução, por outro se transforma, constantemente, em um espaço de sofrimento e exploração da vida humana. A respeito dessa distinção dos termos, Arendt (2010) afirma que é típico de todo trabalho (labor) nada deixar atrás de si: o resultado de seu esforço é consumido quase tão depressa quanto é despendido. E, no entanto, esse esforço, a despeito de sua futilidade, decorre de enorme premência, motiva-o um impulso mais poderoso que qualquer outro, pois a própria vida depende dele. Os produtos do trabalho (labor), produtos do metabolismo do homem com a natureza, não duram no mundo o tempo suficiente para se tornarem parte dele, e a própria atividade do trabalho (labor), concentrada exclusivamente na vida e em sua manutenção, é tão indiferente ao mundo que é como se este não existisse. Na visão arendtiana, trabalhar significa ser escravizado pela necessidade. Escravidão inerente às condições da vida humana. A obra de nossas mãos, distintamente do trabalho de nossos corpos, fabrica a mera variedade infinita das coisas cuja soma total constituiu o artifício humano, o mundo em que vivemos. Tais coisas não são bens de consumo, mas objetos de uso, e o seu uso adequado não causa seu desaparecimento. Elas dão ao mundo a estabilidade e a solidez sem as quais não se poderia contar com ele para abrigar a criatura mortal e instável que é o homem. O processo de fabricação é inteiramente determinado pelas categorias dos meios e do fim. A coisa fabricada é um produto final no duplo sentido que o processo de produção chega nele a um fim

e também que ele é apenas um meio para produzir esse fim. Diferentemente da atividade do trabalho (labor), em que o trabalho e o consumo são apenas dois estágios de um mesmo processo – o processo vital do indivíduo ou da sociedade, a fabricação e o uso são dois processos completamente diferentes. O fim do processo de fabricação ocorre quando a coisa é concluída, e esse processo não precisa ser repetido. A prática é um conjunto de revezamentos de uma teoria a outra, e a teoria é um revezamento de uma prática a outra. Nenhuma teoria pode se desenvolver sem encontrar uma espécie de muro e é preciso a prática para atravessar o muro (Deleuze; Guattari, 1972; 2006; 2008). Sempre me organizo para chegar minutos antes do horário acordado de supervisão. Busco ver e sentir o ambiente do Serviço. Observar a rua. Cumprimentar os Sujeitos que ali estão. Paro na recepção para sentir o sorriso – ou a falta deste. Dou uma passadinha nas cozinhas para observar o compartilhamento de alimentos. Daí caminho até os leitos, e depois até o posto de enfermagem. As vezes bato na porta da coordenação, na maioria das vezes, não. Em alguns Serviços a roda sempre está posta. Garrafas de café, suco e água. Alguns biscoitinhos compõe a mesa. Aguardo. Aos poucos chegam profissionais da recepção, da zeladoria, coordenadores, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, médicos, redutores de danos, educadores físicos, farmacêuticos, oficineiros, estudantes e visitantes. A roda está formada, o espaço protegido está aberto. O que se busca? Parar a máquina e a partir disso sabermos um pouco mais sobre: a palavra, o silêncio, os cheiros, as camadas, os afetos, o acolhimento, a escuta, a produção de vínculos, as metodologias científicas, os sujeitos de classe e desejanter, as potências e fragilidades, as implicações e recusas, os limites, as agências, as relações instrucionais e principalmente, humanas. Linhas de cuidado em saúde, acertos e equívocos. Abstinência e Redução de Danos. Misturamos práticas e teorias e a partir do coletivo, desembaçamos o cotidiano institucional. E assim, entramos em contato com as multiplicidades existentes para a produção de saúde dos supostos cuidadores, equipes que compõe a Clínica da Vida – vida enquanto inteligência, afeto, cooperação e desejo.

O educador social como agente da política de Redução de Danos: experiência em um Caps Ad IV numa capital da região Sul do Brasil.

Luiz Gabriel Marini Caldas (associação educadora são carlos)

A partir deste videoclipe pretendemos refletir sobre as vivências da redução de danos (RD) e sobre o processo de trabalho do educador social dentro do CAPS AD IV Céu Aberto, que se localiza na cidade de Porto Alegre. Foi realizado como atividade em uma oficina, com a participação de três usuários do CAPS que, na época da gravação, estava situado dentro da maior cena de uso da capital. Objetivo: Instigar a participação dos usuários na discussão sobre redução de danos através da musicalidade. Metodologia e período de realização: A oficina com a criação da letra da música e gravação se deu em três encontros, iniciados em outubro de 2023. A importância da participação na oficina se observa no produto dela: o vídeo. Conforme Cunha e Volpi (2008) trazem, os participantes de uma oficina de música estarão sempre relacionando ela as suas experiências, desta forma os usuários conseguiram trazer na letra seus anseios e pensamentos sobre o uso abusivo de substância. Resultados: Até abril de 2023 este serviço não contava com educadores sociais. Observou-se que, com a chegada destes, foi possível complementar as práticas da equipe multiprofissional, bem como qualificar o vínculo com os usuários a partir da ambiência (convivência), de

acompanhamentos terapêuticos no território, de práticas expressivas e culturais. O território onde era situado o serviço tem um estigma social forte no que se refere ao uso abusivo, marcado pela violência, pela vulnerabilidade e pelas dinâmicas e rotinas relacionadas ao uso de SPA. Essas questões trazem para as atividades dos profissionais uma necessidade de dar novo significado ao território, bem como proporcionar espaços de proteção e redução de danos capazes de incitar rotinas diferentes daquelas que estão estruturadas na cena de uso. A educação social traz o reconhecimento dos saberes dos sujeitos como parte fundamental a ser reconhecida para proporcionar um espaço de estímulo ao desenvolvimento humano e ao acompanhamento psicossocial. O fazer do educador social dentro deste CAPS auxilia a equipe na compreensão das singularidades e cosmologias do público atendido pelo serviço, além de proporcionar uma diversidade nas dinâmicas de atendimento multiprofissional dos casos atendidos. Os educadores sociais dentro de um CAPS trabalham a redução de danos como um conceito a ser promovido, o autocuidado como um objeto de estudo e ensino junto aos usuários, praticamente em todas as ações e intervenções dentro dos acompanhamentos psicossociais. A seguir disserta-se sobre os espaços que aparecem no videoclipe, de forma a vincular o produto (a música e o vídeo) ao local e explicar sobre o fazer do profissional. **Aprendizados e análise crítica:** As atividades de ambiência realizadas no serviço proporcionam ao território uma alternativa à rotina de uso. Nestas, em uma dinâmica mais informal, os usuários trocam conhecimentos sobre suas estratégias para o autocuidado e possam frequentar um espaço social sem uso de SPA, reduzindo a frequência e a quantidade diária do consumo. A ambiência é por livre demanda e oferecida a todos os usuários que comparecem ao serviço. As oficinas terapêuticas ligadas às práticas expressivas também são espaços de promoção de redução de danos, para além de proporcionar uma alternativa à rotina de uso, traz a abertura de um leque de possibilidades que possam atribuir prazeres e sentidos para a vida. A arte possibilita o trabalho com a subjetividade e as identidades culturais, fazendo com que o acompanhamento psicossocial ganhe mais significado para os usuários. As oficinas devem ter identificação com os universos do público atendido. Também abrem um canal diverso de expressão dos sentimentos para além da fala, possibilitando a canalização das angústias dentro de canais mais saudáveis e que tenham um sentido terapêutico em transformar a angústia em algo significativo, inclusive passível de ser material de análise do sujeito. O acompanhamento terapêutico no território com usuários consiste em saídas diárias ao território, proporcionando atividades esportivas e de lazer. Frequentando praças e demais espaços de convivência do território, para que os usuários exercitem sua participação na sociedade. É uma estratégia de redução de danos para a ansiedade e o processo de fissura causado pela estadia mais prolongada no serviço. Sendo assim uma alternativa ao tratamento somente focado no esquema medicamentoso quando estes sintomas aparecem, reduzindo o uso das medicações ditas como “se necessário”, devolvendo, de certa forma, o controle do usuário sobre seu próprio corpo. Inclusive, a participação do educador social no direcionamento da atividade da oficina demonstrou ser benéfica e utilizada como estratégia a medicalização, proporcionando uso racional dos medicamentos, problema elencado em diversos trabalhos, como em Oliveira et al (2023). Em parceria com outros dispositivos da rede, o educador social aprimora e aproxima o cuidado em saúde do sujeito que dele necessita.

O espaço das juventudes em um CAPS AD III: cuidado criativo a partir do dispositivo grupo em saúde mental

Mariana Casarotto (Cândido Ferreira)

Este trabalho aborda um relato de experiência de uma psicóloga residente no cuidado a jovens expostos a situações de violência em um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD III) localizado em um município de grande porte no interior de São Paulo. A proposta narrada neste trabalho envolve a co-construção de um espaço grupal, onde

usuários do serviço com idades de até 30 anos, juntamente com profissionais de saúde, puderam experimentar e vivenciar elementos fundamentais para a vida cotidiana: o brincar, a criatividade, a espontaneidade, a autonomia e a participação social. A escolha da modalidade do dispositivo de cuidado se fundamenta na perspectiva teórica que reconhece que, durante os encontros grupais, existe uma oportunidade valiosa para que os participantes possam narrar e reconhecer seus traumas subjetivos. Neste contexto, os participantes se tornam testemunhas das histórias uns dos outros, criando um espaço em que as experiências de violência e dor não são mais desmentidas, mas sim reconhecidas e validadas. A simbolização desses traumas ocorre através da técnica do brincar-livre. A faixa etária dos participantes foi cuidadosamente escolhida, pois observou-se uma ausência de práticas e intervenções que fossem desenvolvidas por e com esses jovens dentro do serviço, evidenciando a necessidade de um cuidado mais centrado nas suas realidades e necessidades. Nos encontros, os usuários eram incentivados a propor atividades ou brincadeiras coletivas, o que não apenas promovia um ambiente de responsabilidade compartilhada, mas também fomentava o engajamento e a participação ativa de todos. Entre as diversas atividades propostas, destacam-se a realização de grafites nas paredes do CAPS, a prática de jogos de improviso e a composição de músicas, todas visando à expressão criativa e ao fortalecimento de vínculos entre os participantes. Além disso, foi introduzida a construção de um caderno-história do grupo, que registrava por escrito e por meio de fotografias cada encontro. Esse caderno acabou se tornando um importante relato concreto das experiências coletivas, proporcionando uma memória visual e narrativa que ajudou a consolidar o processo vivido pelo grupo. Durante a condução do grupo, tornou-se evidente que esse ambiente favoreceu uma prática clínica e ética da redução de danos, compreendendo-a como uma ampliação do espaço de vida e de ser dos participantes. Temáticas como raiva, agressividade, sexualidade, morte, violência e sonhos foram exploradas através do brincar-livre, em um enquadre suficientemente maleável que permitiu que cada jovem trouxesse suas questões e vivências. As conclusões deste trabalho enfatizam a importância de construir propostas de cuidado que garantam protagonismo, autonomia e participação ativa dos jovens-adultos. É fundamental que esses jovens tenham espaço para desenvolver novas narrativas, experimentando relações respeitadas, autênticas e criativas. O reconhecimento e a validação de suas experiências são passos cruciais para a construção de um cuidado que potencialize suas capacidades de viver e estar no mundo.

O tema de um baile: A violência contra mulher no contexto de um CAPS AD, a importância de falar sobre.

Natalia Fernandes de Oliveira (UNESP), Arthur Oliveira de Almeida Santos (UNESP), Paulo Vitor Palma Navasconi (UNESP)

O relato de experiência a seguir trata sobre uma oficina, que aconteceu em uma atividade de ambiência dirigida por estagiários de Psicologia em um CAPS Ad no interior do estado de São Paulo, no primeiro semestre de 2024. O caps ad em questão, nas quartas feiras, tinha um contingente de homens e mulheres negras que gostavam de rap e tinham muito interesse pela cultura do hip hop, muitos relataram que aprenderam a desenhar, rimar e dançar no contexto prisional e que isso os ajudava a “extravasar” as energias, por isso ao longo de um semestre desenvolvemos atividades relacionadas a cultura do hip hop. A atividade aqui apresentada tinha o intuito de ser sobre um baile, num primeiro momento foram apresentados os elementos necessários para um baile de hip hop: Grafiteiro, Dj, Mc e o Dançarino de Break. Durante um segundo momento, os usuários do serviço foram estimulados a lembrar de músicas de bailes que frequentaram e frequentam. Nesse contexto, surgiu o Mc. Marquinho, com uma música que segundo eles falava de amor

e: “Sobre como tratar uma mulher” porque “ existem muitos homens que agridem suas companheiras”. Nesse Caps ad havia um casal em que a mulher era vítima de violência e toda a equipe e usuários do serviço estavam mobilizados com o caso naquele período. Então os estagiários sugeriram que o tema das letras de rap e dos grafites fossem a violência contra mulher. Nesse contexto, a necessidade de falar sobre todos se dispuseram a desenhar e a escrever sobre o tema. No final da atividade foi proposto a apresentação dos trabalhos elaborados e neles contavam desenhos que expressam o desconforto de ser uma mulher vítima de violência, além de letras que expressavam como a masculinidade é violenta e pode colocar a mulher no lugar de vaso mais frágil, ao mesmo tempo que é a mesma que o quebra. A violência contra mulher é um problema de toda a sociedade e nos espaços do Caps ad não é diferente e porque não refletir sobre o tema em um baile? A cultura do hip hop denuncia violências de classe e de raça e os usuários do serviço ao longo do semestre puderam trabalhar diversos temas através do rap. E nesse dia, houve um DJ para soltar os beats e os grafiteiros para desenhar e escrever em letras bonitas sobre o que antes não estava sendo nomeado, mas ainda assim incomodava e por fim os Mcs rimaram dizendo não a violência de gênero. Falar sobre a violência permitiu que várias coisas saíssem dos não ditos, foi possível nomear que aquele espaço era composto por homens que violentam suas companheiras e por muitas mulheres que viviam ou viveram em situações de violência. Souza (1983) denúncia em seu livro Tornar-se negro a violência de não falar sobre, na obra não se fala sobre a racialidade das mulheres, mas no contexto trabalhado o não falar sobre pode demarcar o gênero e a raça, por isso falar sobre foi tão importante, pois implicou rouper com o pacto do silêncio instaurado e possibilitou que os ocorridos não só fossem nomeados, mas que todos se empenhassem em encontrar formas de solucionar, acolher as vítimas e repensar a masculinidade. No final da atividade, houve danças de baile charme para alguns, para outros houve uma dificuldade de digerir, por isso esse tipo de discussão se tornou contínua nas atividades que seguiram.

O uso do dispositivo equipe de referência para o cuidado à população em situação de rua em um CAPS ad

Iara Rocha Barros (Unicamp), Giuliana Mazota (caps ad Independência)

A atribuição da equipe de referência interdisciplinar dentro de equipamentos de saúde do SUS é instituída através da Política Nacional de Humanização (PNH). A PNH objetiva promover trocas de saberes e comunicação entre os profissionais para singularizar o cuidado, criação de vínculo entre o usuários, equipe e dispositivo de saúde e a corresponsabilização, qualificando as ações em saúde e descentralizando as tomadas de decisões (BRASIL, 2007). Nos dispositivos substitutivos de saúde mental, como o CAPS ad, a equipe de referência objetiva promover uma forma de cuidado que permita aproximações entre as práticas dos profissionais e as necessidades dos usuários. Através da escuta, do vínculo e das relações de confiança, conjuntamente, se constrói o Projeto Terapêutico Singular (FURTADO; MIRANDA, 2006). O objetivo deste relato de experiência é discutir a atribuição de uma equipe de referência específica para a população em situação de rua que faz uso nocivo de álcool e outras drogas no CAPS ad. Este relato tem como procedimento metodológico a descrição da vivência em um campo de residência multiprofissional em saúde mental no município de Campinas-SP, no período de março a dezembro de 2024. O relato de experiência é uma construção teórico-prática que relaciona as singularidades do sujeito-pesquisador em seu campo de atuação com seu contexto histórico-cultural para produção de saberes inovadores (DALTRO; FARIA, 2019). Campinas possui 1.577 pessoas em situação de rua segundo o Censo da População em Situação de Rua de Campinas (2024). A população em situação de rua é composta em sua maioria por homens (82%), trabalhadores (70,9%) em sua maioria negros (67%), com baixa escolaridade e sem amparo governamental básico (BRASIL, 2008). Como forma de promoção à saúde e promover maior

equidade, o município possui políticas públicas voltadas à essa população. Os dispositivos da assistência social são compostos por: Centro POP, Bom Prato, albergue municipal (SAMIM), abrigos e SOS Rua. Na saúde, o dispositivo voltado a essa população é o Consultório na Rua (CnaR). Como forma de coordenar o cuidado e inserir a população em situação de rua na atenção especializada, os serviços CAPS ad de Campinas possuem a estratégia de rodízio de acolhimento à população em situação de rua. Semanalmente, um dos quatro CAPS ad do município é responsável por fazer a busca ativa e acolher o usuário no serviço. Essa estratégia promove a corresponsabilização de todos os serviços de saúde com esta população e evita a sobrecarga de serviços que referenciam territórios centrais do município. Em contrapartida, o rodízio pode dificultar a vinculação do indivíduo nos CAPS localizados em territórios distantes aos locais de maior circulação dessa população. Especificamente em relação ao CAPS ad localizado no distrito sul de Campinas, há a particularidade da equipe de referência “Pop Rua”. Os profissionais são divididos entre duas mini equipes e, em cada mini equipe, há um trio de referência responsável pela população em situação de rua que é acolhida no serviço de forma alternada. Essa divisão começou a ser realizada no contexto da pandemia, onde foi constatado pelos trabalhadores um aumento na quantidade de acolhimentos à pessoas em situação de rua. Havia, também, a delicadeza de coordenar o cuidado que atenda às especificidades dessa população. Atualmente, a equipe de referência Pop Rua é composta por um técnico de nível universitário, um técnico de enfermagem e um agente de ação social, em ambas mini equipes. Além do cuidado realizado dentro do serviço e com a rede, os profissionais Pop Rua também fazem busca ativa em áreas de maior vulnerabilidade e uso de substâncias psicoativas, realizam orientações e entrega de insumos de redução de danos, como preservativos, lubrificantes íntimos, piteira, água e folders de informações. Ações que visam garantir o acesso aos serviços de saúde e direitos básicos. Foi possível observar que atribuir profissionais de referência específicos para o cuidado com a população em situação de rua em um CAPSad contribui para uma melhor articulação do serviço com os dispositivos da assistência, maior sensibilização e conhecimento dos profissionais de referência acerca das demandas e especificidades comuns da população em situação de rua. Tendo em vista que a população em situação de rua possui diversas rupturas e quebras de vínculos ao longo da vida, ter uma equipe de referência especializada em articular os cuidados - orientada por estratégias de baixa exigência e redução de danos - legítima as experiências e dá visibilidade aos sujeitos, validando politicamente seu discurso. Além disso, é uma forma de promover a vinculação desta população ao serviço, rede de saúde, assistência social e com outras potências de vida dos sujeitos. A partir do vínculo, é possível produzir acesso, escuta, e cuidado de forma singular e humanizada, atendendo às especificidades dessa população.

O uso dos insumos de Redução de Danos nos CAPS AD no município do Rio de Janeiro e a formação permanente das equipes

Thaís da Silva Pinto (Fiocruz), Márcia Cristina Bezerra Tavares (UNIGRANRIO), Tatiana Oliveira Rosa Yazeji (caps)

A falta de profissionais Redutores de Danos em parte dos Caps ad do município do Rio de Janeiro se coloca como um enorme desafio frente ao cuidado das pessoas que usam drogas. Após o período da pandemia, o aumento da população em situação de rua na cidade do RJ, mostrou a necessidade dos Caps Ad cumprirem o mandato territorial e ofertar o cuidado a essa população vulnerabilizada. Nos encontros mensais sobre o alinhamento técnico com as gestões dos Caps ad, foi possível o mapeamento das cenas de uso de drogas e quais substâncias com maior prevalência em cada território de responsabilidade dos Caps, sendo assim, após definições técnicas e discussões com as equipes dos Caps ads e Consultórios na Rua, foi realizado pedido de insumos de RD para os Caps. São estes insumos: Camisinhas internas e externas, manteiga de cacau, lubrificante, post-it para usuários de cocaína, informativos sobre drogas e estratégia de

cuidados em RD, protetor solar e barra de cereal. Os insumos foram discutidos e apresentados aos trabalhadores e usuários dos serviços e também nas cenas de uso, assim como as informações sobre o uso real e cultural das substâncias de escolhas em diferentes territórios. Sendo assim, a partir da realidade dos usuários assistidos, junto às estratégias em RD já consolidadas, foi possível a elaboração do material de educação permanente adequado para as diferentes realidades territoriais e culturais de uso de cada território dos Caps AD do município do RD. A chegada dos insumos para os Caps escancarou a dificuldade das equipes nas abordagens nas cenas de uso, a falta do profissional RD e o entendimento do aconselhamento em RD e qualificação na oferta de insumos de RD. Com estes impasses foi necessário a formação permanente das equipes, que consistia em idas de profissionais de diferentes Caps para a formação em ato nas cenas de uso, com profissionais que tinham esta expertise, formação sobre RD e drogas no espaço de reunião de equipe e oferta de um grupo de RD aberto a população do RJ como espaço também formador para esses profissionais. A possibilidade da formação entre as equipes, o contato com diferentes territórios e abordagens noturnas despertou o interesse dos profissionais em pensar em estratégias para as idas aos territórios de origem e o olhar técnico no cuidado às pessoas que fazem uso de drogas. Com isso, alguns locais e cenas de uso passaram a ser campo de trabalho das equipes e o trabalho cotidiano passou a servir de exemplo para as discussões nos espaços de formação, assim como a complexidade dos casos e a necessidade da rede intersetorial. Este trabalho de formação em conjunto começou no final do ano de 2023 e estendeu-se até o ano de 2024. É possível afirmar que o alinhamento técnico dos Caps Ad da cidade do RJ, junto a formação em RD entre as equipes dos Caps permitiu às equipes dos serviços maior disponibilidade e segurança nas abordagens em cena de uso, troca de saberes e maior acesso da população vulnerabilizada e usuários de drogas nos serviços de saúde mental. Contudo, continua necessária a presença de profissionais Redutores de Danos nos Caps Ad, o que não é uma realidade de todos os Caps Ad do município do Rio de Janeiro.

O “Chá de Lírio” como Ferramenta de Redução de Danos

Cleiton Conceição Ferreira (Centro de Convivência É de Lei), Ana Luiza Satie Voltolini Uwai (Centro de Convivência É de Lei)

O Centro de Convivência É de Lei é uma organização da sociedade civil (OSC) pautada na Redução de Danos (RD), que visa minimizar riscos à saúde, promover a autonomia e garantir os direitos das pessoas que fazem uso de drogas. Atuando com uma abordagem humanizada, o É de Lei entende a importância de olhar para o indivíduo em sua totalidade, reconhecendo as múltiplas vulnerabilidades enfrentadas por aqueles que se encontram à margem da sociedade. Dentre as ferramentas utilizadas como estratégias de RD, a OSC realiza uma roda de conversa chamada "Chá de Lírio", um espaço essencial de troca, cuidado e acolhimento. Essa atividade ocorre mensalmente em espaços culturais na região central de São Paulo, integrando arte, cultura e saúde, em um processo que promove a inclusão social. Durante o "Chá de Lírio", participam especialistas em diversos temas, conviventes, agentes de redução de danos e outras pessoas interessadas em ampliar o debate sobre políticas públicas, saúde e direitos humanos. O caráter itinerante e acolhedor dessa atividade permite que temas sugeridos pela própria comunidade sejam discutidos em um ambiente de escuta ativa, livre de julgamentos, fortalecendo a autonomia e o pertencimento dos participantes. O cuidado humanizado, presente em todas as ações da É de Lei, é um dos pilares do "Chá de Lírio". Para além da redução de danos relacionada ao uso de substâncias psicoativas, a roda de conversa propõe um espaço onde as subjetividades e singularidades de cada participante são respeitadas, promovendo a dignidade, a empatia e a construção de vínculos sociais. O objetivo é fomentar um ambiente em que pessoas historicamente marginalizadas possam ser protagonistas de suas próprias histórias, adquirindo mais autonomia e fortalecimento para o enfrentamento das adversidades do dia a dia. Os resultados do "Chá de Lírio" são notórios, com a criação de redes de apoio entre pares e o fortalecimento da comunidade de redutores de danos. Pessoas que outrora frequentavam as atividades da OSC como conviventes, hoje

atuam como agentes de Redução de Danos, facilitando a comunicação e a troca de saberes entre o público. Além disso, a integração de arte e cultura no processo de cuidado tem se mostrado uma ferramenta poderosa para a promoção de saúde, bem-estar e ressignificação das vivências com o uso de drogas. Uma particularidade relevante é a inclusão de grupos vulnerabilizados, como a população em situação de rua, pessoas LGBTQIAPN+, povos originários, imigrantes e sobreviventes do sistema carcerário, que, em muitos casos, têm dificuldades de acessar as políticas públicas. Essas populações enfrentam barreiras tanto no acesso a serviços de saúde quanto às manifestações artísticas e culturais, que são fundamentais para o fortalecimento da autoestima e da cidadania. O "Chá de Lírio" busca dar visibilidade a essas questões, propondo espaços de convivência que acolham essas diversidades e, simultaneamente, promovam uma reflexão sobre como as políticas públicas podem ser aprimoradas para atender toda a sociedade de forma mais justa e inclusiva. Ao incorporar as linguagens artísticas no processo de redução de danos, o É de Lei também fortalece o vínculo entre saúde e cultura, entendendo a arte como um elemento fundamental para a transformação social. Projetos como o "Chá de Lírio" são exemplos concretos de como a política de drogas pode se articular com iniciativas culturais para fomentar espaços mais acolhedores e respeitosos. Esses espaços, além de promoverem o cuidado e a redução de danos, também estimulam o debate sobre os direitos e a dignidade de todos os cidadãos, independentemente de suas escolhas ou circunstâncias de vida. A conclusão que se chega com as práticas do "Chá de Lírio" é que o cuidado não pode ser apenas uma estratégia técnica de intervenção, mas uma atitude contínua de empatia, diálogo e inclusão. A humanização nas práticas de redução de danos, aliada à ampliação do acesso à arte, cultura e políticas públicas, é um passo fundamental para a construção de uma sociedade mais equitativa, em que todos tenham o direito à dignidade, ao respeito e à cidadania. A luta pelo reconhecimento dos direitos das pessoas que fazem uso de drogas, bem como de outros grupos vulnerabilizados, é um reflexo de uma política de convivência mais justa, que visa acolher e garantir o bem-estar de todos.

Oficinas de Saúde, Trabalho e Geração de Renda Um dispositivo para Redução de Danos em Porto Alegre -RS

Andrea Christello Mileski (Prefeitura)

A Prefeitura de Porto Alegre concorreu a um Edital junto a Secretaria Nacional de Álcool e Drogas - SENAD em 2017. O Convênio da PMPA com o Ministério da Cidadania foi assinado com recurso total de R\$1.800.000,00 e cuja execução agilizada se tornou mister frente a pandemia de COVID 19. O referido projeto, além de objetivar a superação da situação de rua com acesso ao aluguel solidário com acompanhamento em saúde e segurança alimentar, buscava viabilizar a inclusão social da população em situação de rua por meio de ações de Redução de Danos e de ações de Geração de Trabalho e Renda, sendo esses os pilares fundamentais do referido projeto e do Plano Municipal de Atenção e Cuidados para a PSR. Tanto o Eixo Moradia quanto o Eixo Geração de Renda previam a concessão de Bolsas Auxílio Moradia e Bolsas Auxílio Geração de Renda. Neste trabalho nós focaremos na estratégia das Oficinas de Saúde, Trabalho e Geração de Renda, que são executadas até a presente data. Nosso objetivo é trazer a discussão sobre o impacto das Oficinas como dispositivos de redução de danos e de melhora da qualidade de vida dos usuários atendidos, através da participação social e da autonomia. Através dos atendimentos grupais nas oficinas propostas – costura e fotografia, percebemos que estes processos grupais contribuem na diminuição do uso de álcool e drogas dos participantes, além de construir outras estratégias, desejos e possibilidades de vida. O Eixo Geração de Trabalho e Renda iniciou em 2018, com a oferta de uma oficina de costura, inicialmente no Centro Pop e depois em uma Unidade de Saúde. Duas turmas de usuários fizeram sua formação na técnica da costura entre 2018 a 2020, quando houve a pandemia do

COVID 19; a partir deste momento as atividades grupais foram suspensas. No segundo semestre do ano de 2021, as atividades foram retomadas, e uma nova turma de usuários bolsistas foi recebida. Houve o incremento de duas profissionais neste período, e que ficaram como coordenadoras das oficinas. Começamos a nos deparar com um grupo heterogêneo de pessoas, o que nos levou a incluir novas oficinas. Foi criada a Oficina de Artefatos de Cimento, que trazia uma técnica com menos processos e que acontecia de forma mais rápida, inclusive no produto final. No ano de 2022 aumentamos a oferta para uma terceira oficina, a Oficina de Fotografia. Cabe salientar que as bolsas auxílio eram no valor de meio salário mínimo e tinham um prazo de 06 meses, podendo ser renovada por igual período. As bolsas que estavam sendo executadas foram finalizadas, e estávamos no aguardo dos novos bolsistas. Falando especificamente da costura, houve um pedido do grupo atual de continuarem na oficina, mesmo sem a bolsa. Já havia um grupo formado e com identificação com a técnica. O grupo propôs desenvolver produtos a serem comercializados, ficando com a gestão da compra do material, da venda dos produtos e a divisão dos lucros. Um trabalho pautado na Economia Solidária, na individualidade, e no potencial de cada um. Durante a execução das oficinas, pudemos observar uma melhora da qualidade de vida dos usuários, no que se refere ao seu acompanhamento de saúde, na diminuição do uso de álcool e drogas, no incremento de sua autonomia, e principalmente no próprio processo grupal, com a partilha das experiências individuais e coletivas, respeitando o tempo, a história e a trajetória de cada um dos seus membros. A experiência das oficinas nos trazem muitos aprendizados: o valor do vínculo que o grupo desempenha, a capacidade de se colocar no mundo de uma outra forma – quer seja como empreendedor, criando seus produtos e gerando renda, e ao mesmo tempo acolhendo os novos. O grupo se mostra muito receptivo de receber novas pessoas, inclusive convidando eles mesmos outros pares. Há uma frustração quando as pessoas evadem, ao mesmo tempo o respeito com o tempo e o processo de cada um. Durante as enchentes ocorridas em Porto Alegre em maio de 2024, o local onde as oficinas são realizadas também alagou e passou por processo de reforma, abrindo depois de quatro meses. Neste tempo, tentamos como equipe fazer uma busca dos integrantes (muitos migraram de local), para entender suas necessidades no momento. No retorno a oficina de costura, falaram do quanto aquele espaço de escuta e produção fizeram falta neste período. Um dos nossos desafios é de poder ter as oficinas em todos os territórios da cidade. Hoje as oficinas são na zona central da cidade, e nosso objetivo é de poder replicar os grupos em outras regiões. Já temos algumas experiências territoriais, mas precisamos intensificá-las. Outra questão é o valor da renda obtida nos empreendimentos, além da ausência de dispositivos de emissão de nota fiscal e CNPJ que dificultam a organização dos empreendimentos solidários. Em função dos eventos climáticos, o Projeto Mais dignidade e os demais projetos federais foram aditados até o final de 2026

Os JunkieBond de Rotterdam, Nico Adriaans e o início da Redução de Danos no Mundo

Bruno Logan Azevedo, Ana Cecilia Villela Guilhon (IUD/RISQ), Fabio Caldas de Mesquita (UNIFESP), Adriana Ugolini Benatti (Université de Montréal), Sabrina Mertens de Carvalho (CAPS AD II Vila Madalena), Alexandre Monteiro de Souza (clinica desproibicionista)

Este trabalho é um relato de experiência de formulação de roteiro para o canal do YouTube "RD com Logan", que foi ampliado por um grupo de pesquisadores, dada a sua importância. Este estudo tem como objetivo situar o marco histórico inicial da Redução de Danos, a partir da iniciativa dos próprios usuários de drogas, com a criação da primeira associação de usuários de drogas no mundo, os Junkie Bond. O trabalho analisa a forma como esse grupo foi representado pela mídia tradicional e como construiu sua própria narrativa em veículos alternativos (zines Dope).

Ademais, investiga o contexto que propiciou o surgimento dos Junkie Bond, quais eram as suas pautas, reivindicações e principais ações. A pesquisa se deu de forma livre, não institucional e reuniu um grupo diverso, composto de autores não acadêmicos e acadêmicos, o que assegurou um rigor metodológico ao processo. Com base nos métodos de Pesquisa Arquivística e análise qualitativa de textos históricos, a equipe pesquisou as palavras-chave “JunkieBond”, “Junkie Bonden” e “Nico Adriaans” no site Delpher, plataforma digital financiada pelo governo holandês, que contém documentos históricos como livros, jornais etc. Foram encontrados mais de 800 artigos de jornais publicados de 1978 a 2015, além de 9 edições do Zine “Dope”, de autoria dos usuários. Apresentaremos a tradução e análise de 120 artigos de jornais e 3 zines, feita de 10/08 a 09/09/2024. Resultados, aprendizados e análise crítica: O Relatório Rolleston (Inglaterra, 1926) é um marco histórico da Redução de Danos. Este documento apresenta um conjunto de recomendações para lidar com problemas associados ao uso dos opiáceos, propondo sua prescrição controlada aos usuários. Contudo, estas e outras medidas só foram colocadas em prática, na clandestinidade e como política pública, nos anos 80 pelos Junkie Bond. Portanto, podemos dizer que os Junkie Bond fundaram as práticas que hoje entendemos como Redução de Danos. Os resultados da pesquisa mostram que os Junkie Bond surgiram como uma resposta à uma política pública que previa a internação involuntária e abstinência compulsória dos usuários. Dentre as principais ações promovidas pela associação, estão: criação e manutenção de um restaurante, distribuição de Metadona, distribuição de seringas e a criação do “Dope”. Todas as ações deram destaque ao protagonismo do trabalho entre pares. O primeiro Dope foi escrito, produzido e distribuído pelos e para os usuários. Em sua primeira edição, eles afirmam que: “O objetivo mais importante do Junkie Bond é melhorar a vida pessoal e social dos usuários, ou se preferir, humanizá-los”. E adicionam: “Exigimos: Nenhuma forma de desintoxicação obrigatória. Metadona (e outros substitutos) deve ser fornecida sem condições prévias, com o direito de escolher o acompanhamento que desejar. Locais de encontro onde se possa usar drogas. Participação na formulação da política de drogas. Fim das batidas policiais contra viciados. Nenhum tratamento diferenciado dos usuários pela polícia. Informações da Prefeitura sobre todas as suas ações relacionadas às drogas.” (Dope, s.d.) A figura central na fundação dos Junkie Bond foi Nico Adriaans (1957-1995, Rotterdam). Criado durante boa parte de sua vida em orfanatos, começou a atuar na “Associação de Interesse de Menores”, organizando atividades que visavam a participação e autonomia dos menores (Janssens, 2024). Aos 21 anos, 3 anos antes de fundar os Junkie bond, Nico já criava paralelos entre sua realidade e a questão de drogas: “Muitos dos meus amigos não conseguiram. Eles estão nas prisões. Ou estão mortos. Heroína. (...) As crianças do lar não vão longe. O lar é uma máquina bem lubrificada, onde tudo é feito para os residentes e nada é feito por eles. Até mesmo os jeans são comprados no atacado e fornecidos. Depois, você passa a se sustentar com seus próprios pés, dizem eles. Você vai à lavanderia pela primeira vez. Os lençóis saem da máquina cor-de-rosa. As meias vermelhas vêm em seguida.” (Jornal Het vrije volk, 08/04/1978). Em pouco tempo, os Junkie Bond já conseguiram projeção política, articulando com políticos locais, e influenciando a criação de outras associações de usuários na Holanda (Maasstad, Groningen, Amsterdam) e em outros países (Alemanha). Seu legado continua relevante até os dias de hoje. Esta pesquisa é fundamental porque resgata e dá visibilidade à história de iniciativas lideradas pelos próprios usuários de drogas, frequentemente marginalizados e invisibilizados. Contribui para uma compreensão mais completa e inclusiva da história das políticas e reivindicações de usuários de drogas, assim como também reforça o princípio ético que está no cerne da Redução de Danos: o protagonismo do usuário. Com isto, esperamos contribuir para a formação crítica de redutores de danos, profissionais de saúde e formuladores de políticas públicas que reconheçam a potência dos usuários como agentes ativos na defesa de seus direitos e na construção de políticas públicas.

Percorrendo caminhos da liberdade: a redução de danos possível para pessoas egressas do sistema prisional na Maré-Rj.

Rodrigo Pereira dos Santos (UFF)

II- Apresentação: O presente texto trata da experiência de redução de danos desenvolvida pela equipe do Espaço Normal / Redes da Maré - que é um espaço de referência sobre políticas de drogas em território de favela - junto à população adulta egressa do sistema prisional. O Espaço Normal, enquanto um equipamento da Redes da Maré, se coloca como referência sobre a política de drogas a partir da experiência concreta de relações estabelecidas com frequentadores do equipamento no espaço de convivência diária. Em síntese, esse texto descreve a experiência radical empreendida pela equipe deste equipamento na promoção do cuidado em liberdade, tomando a redução de danos como ferramenta de ampliação de vida junto à população egressa do sistema prisional num território atravessado pela violência armada. Objetivos da experiência: Esta experiência de acolhimento da população egressa do sistema prisional na Maré, que em sua ampla maioria, são empurradas à outras exclusões, face às profundas desarticulações produzidas pela política penal de encarceramento no Brasil, têm por objetivo dialogar como a incipiente política nacional de atenção às pessoas egressas do sistema prisional, questionando, o quanto esta ainda precisa se capilarizar nos territórios de vida das pessoas. Pretende discutir, como a política precisa estar viva no fazer cotidiano de diversos atores para que efetivamente esta realidade de opressão seja transformada. Metodologia da Experiência: Durante o último ano, o Espaço Normal, que se localiza no interior da favela da Maré, tem seu funcionamento aberto para qualquer pessoa que deseja conviver e problematizar sua condição de vulnerabilização frente ao contexto da política de guerra às drogas, inclusive em dias com incursões policiais. Durante o último ano, fizemos rodas de conversas para entender os percursos, trajetórias de vida e estratégias de redução de danos com pessoas egressas do sistema prisional. Buscamos entender como as práticas de redução de danos poderiam contribuir na mitigação da vulnerabilização das mesmas, que diante do longo tempo de restrição da liberdade no cárcere, tiveram seus vínculos fragilizados ou rompidos no território. Tivemos por visada, compreender se a política de atenção às pessoas egressas do sistema prisional já havia alcançado os mesmos e como a redução de danos poderia ser uma estratégia de interrupção no ciclo de sucessivos encarceramentos. Acompanhamos nesse período algumas pessoas que conviveram com a equipe no Espaço Normal. Período de realização: a experiência foi realizado no contexto de 1 ano. Resultados: Observamos ao longo desse período, que em contexto de tamanha vulnerabilização em território marcado pela violência armada de Estado, pensar em estratégias de redução de danos diante do uso de crack e outras drogas com essa população, precisa ser caminhando junto da mesma para promoção do acesso à outras políticas, como aos direitos civis, acesso à renda e ao trabalho, etc. Compreendemos ainda, ser fundamental a abertura do equipamento em dias de operações policiais. Pois neste último ano, o equipamento se tornou um espaço de proteção para essa população, que em momentos de incursões policiais se tornam ainda mais vulneráveis às abordagens policiais e por não gozar de amplo acesso aos direitos civis, o que contribui imensamente no seu reencarceramento e na letalidade. Nesse sentido, foi fundamental que a Equipe do Espaço Normal se articulasse com outros eixos da Redes da Maré, como eixo de segurança, Maré de direitos e equipamentos públicos para que a população egressa do sistema prisional que acompanhamos conseguisse ter o direito a decidir em liberdade como se dará sua redução de danos. Aprendizados e análise críticas: Por último, ao longo desse período de 1 ano, constatamos que a redução de danos com a população egressa do sistema prisional em contexto de favela, marcada pela violência armada, enfrenta condições extremas. Manter o serviço em funcionamento, com razoável segurança, foi essencial para a proteção dessa população, que por sua condição de privação dos direitos

civis básicos, tornam-se mais vulneráveis diante da política bélica de confronto armado empreendida pelo Estado. Consideramos ainda, o quanto é fundamental que se tenha uma aceleração na implantação dos Escritórios Sociais, a fim de mitigar as vulnerabilizações em que ainda estão expostas as populações egressas do sistema prisional, especialmente em contexto de favela.

Por uma Redução de Danos para as Infâncias e Adolescências

Brysa Delgatto Godoy (SUS), Thales Fernando da Silva (Caps II - Vila Mariana, Projeto Quixote), Karina Scaramboni (clínica), Carolina Carraro Dias (Caps II Projeto Quixote), Larissa de Aragão Pires (UNIFESP)

Este manifesto-relato surge da experiência de trabalhadores da rede intersetorial da região central de São Paulo. Sabe-se, pelo CENSO 2022, que no município de São Paulo havia cerca de 3.759 mil crianças e adolescentes de 0 a 17 anos vivendo e sobrevivendo na rua. Os bairros com a maior concentração desta população estão no centro da cidade, porém o CENSO apontou um importante dado que também foi vivenciado no cotidiano do trabalho junto a essa população: o aumento significativo dessa população nos bairros periféricos da cidade como, Grajaú, Parelheiros, Capão Redondo, São Mateus, Cidade Tiradentes, Cangaíba, Jaraguá, Perus, Brasilândia, entre outros. É portanto, a partir da vivência que se escreve estes questionamentos, provocações e reflexões. Durante muito tempo, foi negada à criança e ao adolescente a possibilidade de políticas que se voltassem para a Redução de Danos, sob o argumento de que a este público será possível somente visar a abstinência, uma vez que se encontram em um momento específico do desenvolvimento humano e uso de drogas ou substâncias psicoativas poderia ter consequências devastadoras e irreversíveis para esta população, mais do que para qualquer outra. Embora entendamos que é necessário observar e entender a infância e a adolescência dentro de sua especificidade, sabe-se que, como em outras áreas de pesquisa sobre o uso de drogas, as pesquisas são poucas, insuficientes e marcadas, por moralidades e pelo senso-comum. Acima de tudo, tal visão só vêm a corroborar com a ideia de que as políticas públicas possíveis para essa parcela da população (as crianças e adolescentes, principalmente as que estão em situação de rua ou em vulnerabilização extrema) seriam somente as de encarceramento, negando a eles autonomia e cuidado em liberdade. Entende-se que tal configuração é também consequência da ausência de espaços políticos de participação para que crianças e adolescentes possam reivindicar o que seria interessante enquanto serviços, ética de produção de cuidados e espaços por si mesmos e as coletividades, além de reduzir à redução de danos a ideia de organização de uso de SPA, sem levar em consideração que o acesso a direitos e espaços de escuta e pertencimento podem ser a mais potentes estratégias da RD. Reflexo disso é a batalha para que existam mais serviços onde estejam incluídos as crianças e adolescentes em situação de rua, parcela na qual é mais visado o uso de drogas do que as demais infâncias e adolescências, também porque tratamos de corpo dissidentes, sendo eles os corpos negros, os corpos LBTQIAP+, dentre outros, já que estes também são as maiores vítimas das lógicas de encarceramento e exclusão. Falando da experiência em São Paulo, podemos citar como exemplo desse fenômeno: a recusa de muitos CAPS II em atender adolescentes que fazem uso de drogas, o que já culminou outrora em perda de licitação por parte de OSS (Organizações Sociais de Saúde) que se recusaram a fazê-lo, mas, atualmente, tem se mostrado em forma de uma enorme pressão aos CAPS para que se façam internações psiquiátricas; ou a ausência de espaços de convivência voltados a atender crianças e adolescentes em situação de rua. Importante notar que boa parte dos adolescentes que fazem uso de substâncias acabam sendo submetidos a medidas socioeducativas, em especial as de internação na Fundação Casa, muitas vezes culpabilizados pelas violências as quais eles mesmo estão submetidos, como, por exemplo, a exploração do trabalho infantil em suas diversas formas (tráfico, exploração sexual e práticas de mendicância). Essas crianças e adolescentes são vistos como insolentes, audaciosos e perigosos, especialmente porque, apesar da ausência de espaços para tal, protestam e clamam para si seus direitos, ao

concretizar o “fugir de casa” e romper com as violências, em grande parte praticada pelo Estado que deveria protegê-las, tais quais a fome, a falta de moradia digna, ausência de cultura, lazer e repressão policial constante. Ao migrar para os centros da cidade, essas meninas e meninos escancaram que eles são capazes de ter voz e que eles não são dóceis e gratos a qualquer esmola, desacordam da lógica colonial e portanto também de padrões cis heteronormativos e da branquitude. Por isso mesmo, atendê-los se coloca como um enorme desafio, uma vez que são os corpos dos trabalhadores que receberão o transbordamento de violências e a revolta dessas crianças e adolescentes. Faz-se necessário um cuidado que seja dos afetos, do acolhimento e, principalmente, da escuta muito mais do que da imposição de ideias, lembrando que os adolescentes buscam falar, mesmo que muitas vezes falem mais pelo corpo do que pela palavra. Entendemos a importância da teimosia na luta que contrapõe os modelos de cuidados e projetos políticos na lógica da morte, para o imperativo da vida, experimentações e encontros com, um cuidado na lógica socrática e peripatética, que possa romper com as pedagogias tradicionalistas e em nossos moralismos.

Programa ATITUDE: experiência de Redução de Danos no Estado de Pernambuco

Bruno Ricardo Luna de Oliveira (Governo do Estado de Pernambuco), Thays Malena Moura Pedrosa (Governo Estadual), Yury Francisco Ribeiro (Governo de Pernambuco)

O Programa ATITUDE - Atenção Integral a Usuários de Drogas e seus familiares, é uma das estratégias de cuidado do Governo do Estado de Pernambuco voltada para a população em contexto de vulnerabilidade e de riscos sociais e/ou pessoais, associados ao uso problemático de álcool, crack e/ou outras drogas. Surge como resposta à alta demanda de uso de crack no ano de 2010, período que identificado alto índice de violência direcionada à população usuária de drogas no Estado. Em virtude desses índices, a gestão pública criou a Rede Estadual de Enfrentamento ao Crack e realizou conferências regionais sobre drogas. (Pernambuco, 2013) Com foco na redução dos riscos e dos danos individuais, sociais e comunitários, tem como principal objetivo acolher e viabilizar proteção integral a pessoas em situação de risco pessoal e/ou social, decorrentes do uso abusivo de substâncias psicoativas. As ações visam o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, por meio da oferta de cuidados de higiene, alimentação, descanso e atendimento psicossocial, com encaminhamentos para a rede socioassistencial, de saúde, de educação, de qualificação profissional e demais políticas setoriais, em conformidade com o desejo de cada pessoa atendida. Além disso, por meio da escuta qualificada, realiza vivências educativas de promoção do autocuidado, de qualidade, ampliação de vida, autonomia e cidadania. O Programa é executado em 04 municípios, com altos índices de vulnerabilidades: Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes e Recife, na Região Metropolitana e em Caruaru, no agreste pernambucano. Cada Núcleo compreende uma ou mais regiões de desenvolvimento do estado e conta com 03 (três) modalidades de cuidado, a saber: 01 serviço de abordagem social nos territórios, inserção e acompanhamento sistemático em moradias - ATITUDE Nos Territórios; 01 Centro de Acolhimento e Apoio e 01 Centro de Acolhimento Intensivo Misto e, no caso do município de Recife, 01 Centro de Acolhimento Intensivo Mulher, voltado exclusivamente para mulheres, incluindo seus filhos de até 03 anos de idade (PERNAMBUCO, 2024). Em virtude do trabalho desenvolvido, o ATITUDE apresenta como evidência de sua efetividade cerca de 1.350.000 atendimentos, por meio de suas equipes, nos municípios em que atua. Em se tratando de pessoas atendidas, cerca de 5 mil são acolhidas a cada ano nos serviços do Programa. Considerando o modo de desenvolvimento econômico globalizado que atinge a todos no Brasil e no mundo, é possível visualizar o aumento da desigualdade social e a necessidade de políticas públicas consolidadas para garantir a sobrevivência dos mais vulnerabilizados, estratégia essa, utilizada como ferramenta para

a superação da pobreza do público atendido e acolhido pelo Programa ATITUDE. Os programas, ações e projetos da Política de Assistência Social tem conseguido apresentar melhores resultados nos seus indicadores sociais. É desta forma, que o Programa ATITUDE, consegue se destacar. Situado na Secretaria Estadual de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas Sobre Drogas, vem ofertando atividades de cuidado com base na Política de Redução de danos e na perspectiva dos Direitos Humanos. Sendo executado pela SEPOD, o ATITUDE recebeu um investimento, de cerca de 50 milhões de reais nos anos 2023 e 2024, para o desenvolvimento de ações de cuidado e fortalecimento da autonomia das pessoas atendidas, tendo como elemento primordial a ampliação de vida. A questão do uso de drogas, conforme Lancetti (2015), não pode ser entendida com um modelo único de cuidado nem uma prática que aniquile a subjetividade e a singularidade, como se a pessoa que faz uso fosse “um sujeito sem subjetividade que precisa ser sequestrado, reprogramado segundo procedimentos baseados na abstinência prolongada e na reengenharia da vida” (p. 34) Tomando esse princípio como base, as práticas dos serviços da Política Nacional de Assistência Social (2004) devem estar em sintonia com os seus marcos regulatórios e com os princípios de direitos humanos. As ações desenvolvidas por cada dispositivo deve cuidar do sujeito que faz uso de drogas de forma a garantir o direito de ser acolhido sem preconceitos ou julgamentos prévios, tendo o desejo do sujeito como prioridade, ofertando os serviços para a efetivação do Plano Individual de Atendimento, estimulando sua participação e seu engajamento no cuidado individual. O ATITUDE é, nesse sentido, um lugar para descanso, alimentação, higiene, mas, é mais do que isso. É um lugar que promove o acesso a direitos, com foco na pessoa e não na droga, porque, como afirma Nery: “As drogas, mesmo o crack, são produtos químicos sem alma: não falam, não pensam e não simbolizam. Isto é coisa de humanos. Drogas, isto não me interessa. Meu interesse é pelos humanos e suas vicissitudes”.

Projeto ResPire e o impacto da distribuição de insumos de prevenção combinada, redução de danos em contextos de festas negras LGBTQIAPN+ em São Paulo

Diogo Emanuel da Silva (Centro de Convivência E de Lei), Astro Rafael Feraci de Almeida (é de lei), Ana Cristhina Sampaio Maluf (UNICAMP), Allan Gomes de Lorena (USP)

O Projeto ResPire, iniciativa do Centro de Convivência É de Lei, iniciou suas atividades em junho de 2011 e já realizou dezenas de intervenções em festas de música eletrônica no estado de São Paulo para estimular a reflexão, o autocuidado e o conhecimento sobre o uso de drogas em contextos de festas. Visando a promoção de saúde, especialmente a prevenção da transmissão de doenças virais como as Hepatites e disseminar informações sobre as consequências e riscos relacionados ao uso de drogas e acompanhamento terapêutico de pessoas que estejam tendo experiências negativas relacionadas ao uso de drogas. A partir das ações realizadas, verificou-se que muitos organizadores de festas se interessaram pelo trabalho e atualmente consideram o serviço como fundamental em suas festas e começam a pensar no cuidado integral do público usuário além da formação intersectorial dos trabalhadores (desde staff, bar, produtores, seguranças, equipe médica e bombeiros). A partir de 2015, o projeto integrou novos ambientes para falarmos de saúde, pensando na intersecção: raça, gênero e classe, adentrando a comunidade Ballroom, voltada para pessoas negras e latinas LGBTQIAPN+. Acessando coletivos culturais e festas organizadas por produtores das periferias que muitas vezes não contam com recursos financeiros para contratar esse formato de ação. Em suas ações o Projeto oferta três frentes de atuação sendo elas; Info Stand, com informativos sobre 14 substâncias e insumos para prevenção como camisinhas (interna e externa), gel lubrificante, autoteste de HIV e insumos para uso

de drogas, como canudos descartáveis e kit sniff para usuários de drogas aspiráveis, piteiras para uso de cachimbos, sedas e piteiras e trocas de seringas como prevenção de riscos relacionados à transmissão de ISTs; Acolhimento, onde ofertamos cuidado assistido para aqueles que estão passando por experiência desafiadora durante os efeitos do uso no corpo; e a Testagem de Substâncias, por meio de reagentes colorimétricos. No primeiro semestre de 2024, o projeto realizou 26 ações em festa, e 79 atividades, distribuindo o total de 33.524 folders informativos, 15.959 insumos de prevenção de ISTs e 17.565 insumos para prevenção durante o uso de substância. Levando em consideração os limites que esse público tem em dialogar sobre o uso de substância por todos os estigmas e preconceito sobre esses corpos que torna o assunto tabu, culturalmente sem espaço para diálogos. O Projeto ResPire traz como prática o trabalho em pares e o uso de insumos como mediador para a criação de vínculos com as pessoas. Além de entender que a presença mais pontuais dentro desses evento vem trazendo resultados positivo no que se diz respeito a reeducação, não só desse público (consumidores dos eventos) quanto a equipe de trabalhadores no manejo e tratamento de situações adversas dentro dos eventos, contribuindo para uma ação e um cuidado mais integral dos corpos presentes. As ações em festas possibilitam que a temática sobre redução de danos se espalhe em diferentes nichos de atuação para além das áreas de saúde.

Projeto ResPire: 13 anos de atuação com redução de danos em contextos de festas.

Allan Gomes de Lorena (USP), Astro Rafael Feraci de Almeida (é de lei), Diogo Emanuel da Silva (Centro de Convivência E de Lei), Leticia Vieira da Silva (Centro de Convivência É de Lei), Nathielly Roberta Janutte dos santos (Centro de Convivência É de Lei), Ana Luiza Satie Voltolini Uwai (Centro de Convivência É de Lei), Ana Cristhina Sampaio Maluf (UNICAMP)

Apresentação e contextualização da experiência O Projeto ResPire, do Centro de Convivência É de Lei, iniciou suas atividades em junho de 2011, realizando dezenas de intervenções em festas de música eletrônica no estado de São Paulo, bem como em outras regiões do país. Ao longo dessas intervenções, identificou-se a necessidade de ampliar o campo de atuação para outros contextos festivos, não se restringindo apenas à música eletrônica. Essa expansão levou em consideração a abordagem da “prevenção combinada do HIV” (Brasil, 2017) e as conexões entre saúde, festas, HIV e redução de danos, como apontado por Lorena (2023, 2022). No biênio 2018/2019, o Projeto ResPire foi contemplado com três editais sobre prevenção combinada ao HIV, passando a adotar a temática como diretriz organizacional. Desde agosto de 2023, a prevenção combinada é uma realidade mais fortalecida, atuando em festas com maior vulnerabilidade à infecção pelo HIV e ao uso de álcool e outras drogas. Exemplos incluem festas de chemsex (sexo químico/uso sexualizado de drogas com uma ação pontual em 2019), eventos da comunidade ballroom (de origem preta e afro-diaspórica) e festas periféricas tanto na cidade de São Paulo quanto em outras localidades. As principais estratégias de atuação são o acolhimento e os info stands, que têm o objetivo de aproximar os frequentadores dessas festas às práticas de cuidado, saúde pública e redução de danos. Objetivo da experiência: Relatar a experiência do trabalho de redução de danos realizado pelo Projeto ResPire em festas na cidade de São Paulo. Metodologia da experiência: A metodologia do projeto foi estruturada em quatro etapas: (1) reconhecimento das influências de classe, branquitude e cisgeneridade sobre a redução de danos; (2) planejamento estratégico para 2024-2025, incluindo cadastramento de redutores de danos e integração com outras áreas do Centro É de Lei; (3) ampliação de parcerias com populações LGBTQIAPN+, negras e periféricas; (4) reuniões semanais para atender à demanda crescente, adotando uma abordagem multidisciplinar. O processo ocorreu de forma colaborativa e focada em vulnerabilidades específicas. Período de realização: As ações descritas ocorreram entre janeiro e setembro de 2024. Resultados: As ações ocorreram entre janeiro e setembro de 2024, totalizando 26 intervenções em festas: 12 na região central de São Paulo, focando

em festas de chemsex; 9 em regiões periféricas, com ênfase na comunidade ballroom; e 4 em cidades metropolitanas como Caieiras, Suzano e Santo André. Foram realizadas ações de acolhimento, infostands e distribuição de insumos como preservativos, autotestes de HIV, canudos para drogas aspiradas e folders educativos, totalizando 33.524 insumos e 15.994 materiais informativos distribuídos. A atuação dos redutores de danos foi essencial, promovendo uma educação entre pares que facilita a abordagem dos frequentadores desses eventos. A equipe variava conforme o contexto, sendo composta por pessoas que compartilhavam identidades semelhantes às do público das festas, como homens gays e pessoas negras LGBTQIAPN+. Aprendizados; O projeto começou atuando em festas de música eletrônica, mas ampliou sua atuação para outros contextos, como chemsex, ballroom e festas periféricas. Isso demonstra a adaptabilidade do ResPire e sua capacidade de reconhecer a necessidade de atender diferentes contextos com maior vulnerabilidade à infecção por HIV em relação ao uso de álcool e drogas. Essa expansão amplia o impacto do projeto e permite a construção de uma importante rede de articulação com populações negras, LGBTQIAPN+ e periféricas. Essa conexão possibilita um enfoque mais alinhado às necessidades de saúde dessas populações historicamente marginalizadas e afetadas pela chamada “guerra às drogas”, além da epidemia de HIV. Análise crítica.: O projeto, sendo autofinanciado, depende de parcerias e contratações para manter suas ações, o que impõe desafios importantes à continuidade e expansão do trabalho. A limitação financeira ensina a importância de garantir fontes de financiamento mais estáveis e sustentáveis para projetos de redução de danos em contextos de festas. Apesar de ser um projeto reconhecido nesses ambientes, o ResPire ainda não está plenamente integrado às políticas públicas de saúde, como seria ideal. A conexão com programas governamentais e o acesso a financiamento público poderiam fortalecer sua atuação, ampliar o alcance das intervenções e garantir sua sustentabilidade a longo prazo. Embora o projeto tenha inovado com o acolhimento durante festas de sexo, ballroom e periféricas, seria interessante expandir essa abordagem para incluir algum tipo de acompanhamento pós-evento, como a vinculação das pessoas atendidas a serviços de saúde e apoio em saúde mental. Isso fortaleceria o impacto das intervenções, criando uma ponte entre o cuidado momentâneo nas festas e um cuidado contínuo.

Rede Viva de Mulheres

Carolina Demaman Pommer (senad/fiocruz), Luciane Marques Raupp (UNISUL)

O projeto REDE VIVA DE MULHERES foi realizado pelas proponentes em conjunto com a SENAD/ PNUD por meio de edital de fortalecimento de coletivos de mulheres. Teve por objetivo realizar ações de apoio e fortalecimento de mulheres, coletivos e equipes que atuam no cuidado, proteção e garantia de direitos voltados a mulheres cis e trans. O eixo condutor do trabalho foi apoiar a realização de uma revista feita por mulheres em situação de vulnerabilidade que ganharam uma bolsa-auxílio para participarem de oficinas de Escrivência, Diagramação e Comunicação independente. Realizado de agosto a dezembro de 2023, impactou diretamente a região da Grande Florianópolis/SC, em especial a capital do Estado e os municípios de Biguaçu, São José e Palhoça. Foi construído a partir de dois eixos de atuação: Eixo I: Neste eixo o foco foi no trabalho com 10 mulheres, provenientes dos 4 municípios contemplados que receberam bolsas-auxílio para frequentarem oficinas no Instituto Arco Íris que visaram potencializar as ações que realizam e trocar conhecimentos e vivências. O trabalho tem por eixo condutor a produção de uma revista, nas versões impressa e digital. A metodologia para a construção da revista foi baseada na Escrivência, termo cunhado por Conceição Evaristo ao unir as palavras “escrever” e “vivência”, tendo como base a vivência de mulheres negras. Eixo II: Este eixo visou potencializar o trabalho da rede formal e informal voltada ao público-alvo do projeto por meio da realização de rodas de conversa e outras ações em cada município e da realização de um encontro regional em Florianópolis de lançamento da revista da Rede Viva de Mulheres. Ao longo de todo o projeto, desde as primeiras oficinas, percebemos a potência do trabalho proposto, expresso pela boa vinculação das bolsistas entre si e com o projeto e por suas falas que expressavam contentamento em participar de um espaço de auto cuidado e expressão junto a mulheres de distintas realidades. Por outro lado, destacou-se também a complexidade de trabalhar com esse público, dada a diversidade de situações de vida e trajetórias e a gama de dificuldades que atravessam suas vidas, como, pouca escolaridade, escassez

de trabalho, racismo, situações de insegurança quanto a moradia, alimentação e provimento de necessidades básicas. Ao longo dos cinco meses de trabalho conjunto, presenciamos amizades se fortalecendo e novas redes de ajuda mútua surgindo entre as bolsistas, dado que as dores e os problemas vivenciados eram trazidos para as rodas de conversa e compartilhados em grupos de mensagens, mobilizando inclusive redes de solidariedade para além do projeto. Por meio deste projeto outras ações voltadas ao cuidado das pessoas que usam drogas ou que são afetadas pela guerra às drogas também foram articuladas em parceria com a Universidade, com a RENFA/ SC e com o Fórum de Redução de Danos. Neste relato de experiência buscamos apresentar as atividades desenvolvidas e debater em conjunto como podemos ampliar ações deste tipo maior tempo de continuidade e de incidência bem como analisar possíveis interfaces com a situação das Políticas de Drogas no Sul do país e a difícil tarefa de implementar políticas coerentes com os princípios éticos da Redução de Danos na Região.

Redu(ca)ção: extensão universitária como caminho para educação acessível em redução de danos

João Felipe Agostini Badin (UNICAMP), Sarah Emily Ribeiro (UNICAMP), Wallace Berghauser da Silva (UNICAMP), João Vitor Giorgete Braga Andrade (UNICAMP), Clara Vieira Fornasari (UNICAMP), Pedro Pacheco Simões Chaui (UNICAMP), Natasha Chmielewicz dos Santos (UNICAMP), Willians Junio Sena de Sousa (UNICAMP), Ji Eun Esther Park (UNICAMP), Larissa Serra Da Fonseca (UNICAMP), Caio Henrique de Souza Ferreira Berdeville (Unicamp), Luís Fernando Tófoli (UNICAMP), Juliana Penariol Gomes da Silva (UNICAMP)

Apresentação e contextualização da experiência: O projeto Redu(ca)ção é uma iniciativa de extensão universitária desenvolvida em 2023 e 2024, para atender a uma demanda da comunidade por mais oportunidades de aprendizagem acessível na área de Redução de Danos. **Objetivo da experiência:** O objetivo do Projeto Redu(ca)ção é informar a população sobre redução de danos, contribuir com a formação de agentes redutores de danos para atuar em coletivos de redução de danos e promover intervenções de RD na comunidade que frequenta festas e eventos musicais em Campinas e São Paulo. Com o relato da experiência do Redu(ca)ção, temos por objetivo discutir o processo de construção de espaços de aprendizagem em Redução de Danos no Brasil, com ênfase no papel da universidade e dos coletivos de RD nestas iniciativas. **Metodologia da experiência:** Uma equipe coordenadora formada por um docente, alunos de graduação, além de representantes dos coletivos de RD “Repense” (Campinas – SP) e “É de Lei” (São Paulo – SP) idealizaram o projeto Redu(ca)ção, composto por um curso livre em RD e intervenções práticas supervisionados de RD. O Redu(ca)ção foi aprovado para financiamento pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade de Campinas, por meio do 5º Edital PEX, sendo executado ao longo de 2024 pela equipe. O curso desenvolvido foi composto por 13 aulas, ministradas de forma online, ao vivo. Os temas de interesse para as aulas foram elaborados pela equipe coordenadora, baseados na experiência dos coletivos atuantes, considerando a ausência de normativas para a educação em RD. A divulgação foi realizada por meio de redes sociais e panfletos. Os palestrantes contactados cederam as palestras de forma voluntária. Foram também elaboradas intervenções em RD, nas quais alunos do curso participam de ações de RD em festas, supervisionados por coordenadores, incluindo integrantes do coletivo Repense. **Período de realização:** O curso teórico foi realizado entre 5 de maio e 1º de junho de 2024. As ações práticas iniciaram em setembro de 2024 e se estenderão até fevereiro de 2025. **Resultados:** O curso contou com 4006 inscritos, de 18 a 75 anos, de diversas ocupações e relações com o uso de drogas. Em média, 1600 pessoas acompanharam cada aula ao vivo e, ao final, foram emitidos 1215 certificados. Ainda não dispomos de dados suficientes para uma análise satisfatória das ações práticas,

que ainda estão em curso. Aprendizados: Durante a construção do curso, enfrentamos dificuldades na estruturação dos eixos temáticos e na seleção dos temas, dada a amplitude da RD enquanto campo teórico e a responsabilidade com a elaboração de um curso abrangente e acessível, que dialogasse com o público diverso de inscitos. A escuta das demandas dos coletivos parceiros e elaboração conjunta da grade de aulas, apoiada nos desafios da prática em RD, foi essencial para a construção de um curso dotado de materialidade prática e diálogo comunitário, o que contribuiu para a grande aceitação do curso e que parece ser uma alternativa para o direcionamento da formação em RD, até então sem normas que a formalizem. O diálogo com a comunidade foi a maior fonte de aprendizado no percurso do Redu(ca)ção. Seja com os coletivos na elaboração teórica do curso, seja com os 13 palestrantes que gentilmente concederam suas contribuições, ou com o público, que durante o curso aproveitou os espaços destinados à discussão para expor suas experiências e discutir os temas propostos. Aprendemos que a transmissão de conhecimento em RD é mais rica quando compartilhada entre diversos atores, que ocupam perspectivas e lugares de fala diferentes. Análise crítica: Embora a RD faça parte das diretrizes do SUS para o uso de drogas, a falta de disseminação de informações sobre RD, a não normatização de iniciativas de formação de agentes redutores de danos e a falta de financiamento são desafios para a efetivação da diretriz. A atuação em RD, no nosso território, constitui-se principalmente por coletivos independentes de RD, que devem ser valorizados na construção de projetos educacionais neste segmento. A participação dos coletivos de RD parceiros foi fundamental para a elaboração de um curso amplo, em diálogo com a prática em RD no nosso território. Além disso, contribuiu para a aceitação do curso em meio aos demais coletivos já atuantes. Alcançamos 4006 inscitos, o que demonstra a grande demanda por espaços de aprendizagem em RD e a efetividade da nossa proposta. Certamente, o financiamento da Universidade foi indispensável para o sucesso do projeto, visto a possibilidade de ofertar um curso acessível, gratuito e sem fins lucrativos. Portanto, para suprir a demanda por formação em RD, parcerias entre a Universidade e os coletivos de Redução de Danos, sob a forma de projetos que incentivem o diálogo comunitário, podem se tornar um caminho frutífero.

Redução de danos como operador ético-político de cuidado: uma experiência de estágio em Saúde Mental Lívia Brum Ferioli (UFRJ)

Esse relato é escrito a partir de uma experiência como estagiária de psicologia de um CAPS localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro. Este CAPS realizou uma parceria com o primeiro espaço de referência sobre drogas em territórios de favelas no Brasil, criado como uma das frentes de atuação de uma instituição da sociedade civil produtora de projetos, ações e conhecimento. Esse espaço atua como lugar de acolhimento, escuta atenta, lazer (como sofás, computadores e telão para assistir filmes), além da articulação para promoção de direitos (ao trabalho, moradia, alimentação). As ações eram realizadas com base em um grupo operativo (PICHONRIVIÈRE, 1998), de portas abertas, que debatia a Redução de Danos com os usuários através da fala e da arte. O objetivo desses encontros era a construção de cuidados referenciados na redução de danos, a partir da fala e da expressão artística. A metodologia baseava-se em grupos operativos de acesso livre, realizados toda segunda-feira, com duração de uma hora. Os grupos tinham a presença de um estagiário, um psicólogo, um redutor de danos e os usuários. Os grupos realizam debates sobre a concepção de redução de danos, a partir de disparadores pensados também em coletivo nos encontros anteriores. Os debates eram realizados pela conversa ou por meio de atividades artísticas (colagem, música, pintura, etc), também pensadas em coletivo. Esta experiência durou aproximadamente 6 meses, devido à dinâmica do período de estágio na Rede de Atenção Psicossocial. Apesar do curto período, um dos resultados observados foi a elaboração do cuidado coletivo

realizado em cada encontro. A lógica da redução de danos - discutida nos grupos - era transversal às questões trazidas pelos usuários. Assim, a partir do grupo, os sujeitos colocavam suas demandas e desejos, através das narrativas e das práticas artísticas. Por meio de oficinas externas, colagens, saraus, poesias foi possível colocar em pautas as questões latentes para aqueles sujeitos, muitas vezes marginalizados, seja pelo uso, gênero, classe social, cor, seja pela interseccionalidade desses estigmas. Outro delineamento dos resultados dessa experiência foi a construção da noção de autonomia, com base em Onocko-Campos e Campos (2006), entendida como ampliação de redes que circundam os usuários do serviço, demandando o território, com base no princípio de territorialidade (YASUI, LUZIO e AMARANTE, 2018), para o cuidado comum. Com isso, a partir da instauração de espaços horizontalizados, foi possível discutir o que significava a lógica da redução de danos, na singularidade de cada pessoa, e tornar concretas novas estratégias de cuidado que, fora do grupo, não eram exploradas. Na última década, a lógica proibicionista e manicomial tem avançado através de projetos de leis que visam internações compulsórias e maior financiamento público para as comunidades terapêuticas. A partir disso, pensar a construção de cuidado pautado na estratégia de redução de danos se tornou uma forma de resistência ético-política às ações higienistas. Enquanto estagiária, em uma situação de aprendizagem, posso dizer que a experiência a partir desses encontros foi muito enriquecedora, não só enquanto futura profissional, mas como sujeito. Estar além da teoria das salas de aula, em um modo de aprendizagem horizontal, me despindo das roupas do suposto saber acadêmico, me fez entender a potência da construção conjunta de um cuidado realizado a partir dos encontros. Debater em grupo a redução de danos se tornou, para mim e para eles, um alicerce para combater o proibicionismo e a lógica higienista do combate às drogas, e para ter noção da potencialidade da prática do coletivo, em contraposição às capturas anti-vitais que impedem a vida digna. Este trabalho, realizado em um espaço da periferia, a menos de 100m de uma das cenas de uso, se torna muito potente a partir da experiência de cuidado, pensado na dimensão da integralidade, da articulação de rede e da territorialidade. Assim, apesar das adversidades do trabalho com o público AD (estigmatização, muita rotatividade, falta de acesso e adesão), percebemos que o trabalho que se colocava diariamente para nós era animado por uma aposta micropolítica na estratégia de redução de danos, enquanto operador ético-político de cuidado, buscando romper com a homogeneização da vida e das subjetividades.

Redução de danos e a gestão biopolítica da sexualidade desviante: um relato de experiência a partir do trabalho em um CAPS III

Ayron Santos Camargo (UNICAMP)

1) Apresentação e contextualização da experiência: O paradigma ético da Redução de Danos (RD) é institucionalmente reconhecido pela relação histórica que possui com iniciativas junto de usuários de substâncias injetáveis com intuito de prevenir e reduzir agravos relacionados à transmissão de infecções sexuais e sanguíneas. Em constante disputa e em processo de institucionalização, tal paradigma tem se mostrado politicamente relevante na implementação dos princípios e diretrizes do SUS, que sofre cotidianamente com processos deficitários de gestão, primazia de condutas medicalizantes e interferências do modo capitalista de produção. Inserido nesse debate, o presente trabalho busca explorar a interface entre RD e Saúde Coletiva, valorizando certos impasses e desdobramentos possíveis desta relação. Objetivo da experiência: Analisar e discutir, a partir de duas vivências extraídas do diário de campo de trabalho em um CAPS III, certos impasses e potencialidades da interface entre Redução de Danos, Saúde Mental e sexualidades desviantes. Metodologia da experiência: Análise de fragmentos extraídos do diário de campo profissional a partir da

inserção do pesquisador na equipe de saúde de um CAPS III. Período de realização: De março de 2024 a outubro de 2024. Resultados: Primeira vivência: Acolho o usuário C. na ambiência do serviço que me conta, após certa resistência e em tom de vergonha, que tinha praticado uma relação sexual heterossexual desprotegida há cerca de um mês e que, dois dias após o ato, percebeu o início de certos sintomas desconfortáveis e dolorosos no pênis, sentindo raiva e culpa. C. é um homem negro de pele retinta de 42 anos de idade, diagnosticado com esquizofrenia paranoide, com histórico de uso abusivo de substâncias e em processo de retomada de maior autonomia a partir da inserção em um dispositivo de oficinas de geração de renda. Afirma que, mesmo após buscar cuidado na UPA e na UBS do município, não percebeu melhora dos sintomas e me questiona se posso ajudá-lo de alguma forma. Decido, então, acompanhá-lo ao Centro de Referência de IST/Aids da cidade para avaliação e tratamento de seus sintomas com profissionais especializados. Durante todo o percurso antes e durante o atendimento, fico ao lado de C. e explico sobre o funcionamento do serviço, conversamos sobre culpa e tentamos construir outras formas de cuidado. C. é atendido por profissionais especializados que realizam orientações diversas, realiza testagem para IST, aplicação e retirada de medicamentos. Ao final, o usuário se tranquiliza e agradece muito pelo cuidado e eu retorno para o serviço. Segunda Vivência: Organizo a sala de grupos do serviço para dar início a mais um encontro grupal realizado semanalmente junto de um médico de família da equipe. O grupo operativo possui como objetivo discutir, de forma ampliada e crítica, propostas de temas diversos escolhidos pelos próprios participantes. Naquela semana, o tema sorteado da urna de sugestões foi “relações sexuais e prevenção” e logo observo uma certa empolgação entre os participantes em compartilharem dúvidas, inquietações e experiências muito diversas em relação à temática. Durante o encontro, questões como violência sexual e de gênero, planejamento reprodutivo, gravidez na adolescência, relações entre religião e sexualidade, diferenças geracionais, infertilidade e formas de prevenção ampliada foram discutidas a partir da mediação dos coordenadores responsáveis. O coordenador médico informou os usuários sobre as diversas formas de prevenção contra gravidez e IST no âmbito do SUS, enquanto eu fiquei responsável por elaborar perguntas disparadoras de debate e realizar o fechamento do encontro. 6) Aprendizados e Análise crítica: O presente trabalho buscou explorar certos impasses existentes nas ações de RD direcionadas ao cuidado em saúde mental de usuários integrantes de um CAPS III. No cotidiano das práticas em Saúde Mental, o paradigma da RD frequentemente se emaranha com saberes oriundos da epidemiologia, da medicina, das ciências sociais e das políticas públicas, visando a construção de ações interprofissionais junto aos usuários. Entretanto, tais ações em saúde não estão isentas de recolocar e reatualizar certas normativas biopolíticas de gestão dos corpos e das condutas sexuais com base nos moldes de uma moral sexual disciplinada. Regulando os parâmetros de periculosidade social a partir da atenção concedida aos comportamentos e grupos de risco, certas ações em RD podem se converter em um sofisticado instrumento médico-sanitário de controle dos perigos biológicos e morais, principalmente se desconsiderados de seus princípios mais radicais e aplicados de forma imperativa. Nas vivências analisadas, tais impasses puderam ser observados nas condutas profissionais e o presente trabalho aposta na ideia de que reconhecê-los e explorá-los se constitui como uma via potente de transformação do campo da saúde.

Redução de Danos na Psicoterapia: possibilidade de cuidado com usuários de substâncias psicoativas

Celi Denise Cavallari (REDUC), Marcelo Sodelli (PUCSP), Maria Angélica de Castro Comis (Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos), Ilham El Maerawi (REDUC)

Como a Redução de Danos pode favorecer os processos de psicoterapia individual, em grupo ou coletiva, em contribuição aos cuidados com pacientes usuários de substâncias psicoativas. Nossa proposta é uma Roda de Conversa,

com psicólogos de diferentes áreas: psicanálise, terapia cognitiva comportamental e fenomenologia, com vasta experiência em Redução de Danos em sua prática profissional.

A área de Saúde Mental preconiza o cuidado em liberdade, porém profissionais de psicologia raramente recebem formação sobre o enfoque de Redução de Danos voltado para a atuação clínica; seja no consultório, na instituição ou na rua; é urgente abordarmos a Redução de Danos como um recurso também para a psicoterapia, assim como quais são as possibilidades de interação com as diversas abordagens.

Diariamente nos deparamos com a segregação das pessoas que usam drogas, é uma realidade que não apenas perpetua estigmas, mas também mina os direitos fundamentais e a dignidade humana, esse fato é muito mais grave quando advém dos profissionais do âmbito do cuidado. Nossa discussão sobre a política de Redução de Danos não é apenas sobre estratégias práticas para minimizar os danos associados ao uso de drogas, mas também sobre reconhecer e enfrentar as barreiras sociais, culturais e psicológicas que perpetuam a exclusão e a marginalização. Ao promover a inclusão e a saúde das pessoas que usam drogas, estamos nos pautando nos princípios fundamentais de bioética, justiça social e equidade. Esse Seminário Internacional requer avançar rumo a políticas mais humanas, baseadas em evidências e orientadas para os direitos e para a promoção de saúde, que reconheçam a complexidade das questões relacionadas ao uso de drogas e que abordem as necessidades de todas as pessoas afetadas de maneira integral; para tanto é fundamental que a Redução de Danos possa estar incluída também na compreensão inerente aos cuidados psicológicos. A partir da experiência prática na abordagem terapêutica em liberdade e do conhecimento de três eixos diferentes da psicologia, temos a Redução de Danos como ponto comum que subsidia o trabalho psicológico com a população de usuários de substâncias psicoativas e que favorece o desenvolvimento da autonomia e do autoconhecimento. Outro aspecto a abordar é sobre a formação desde a graduação até a formação permanente dos profissionais da área de cuidado psicológico, na atenção aos usuários de substâncias psicoativas, que sejam suficientes para ações de redução de vulnerabilidade. Para desmistificar e desconstruir a ideia moral de que a abstinência é o único resultado a ser buscado é necessário que a política de drogas e sua interface com a realidade do usuário seja considerada e que suas implicações na cultura e na vida individual de profissionais e população assistida sejam levadas em consideração. Nas várias vertentes da psicologia temos diferentes compreensões sobre o psiquismo humano; porém para o cuidado de qualidade com usuários de substâncias psicoativas a Redução de Danos pode oferecer um aporte para viabilizar processos terapêuticos mais consistentes e duradouros no cuidado em liberdade.

Redução de Danos nos Terreiros de Matriz Africana na região do Cariri Cearense

Edilson Gomes da Silva (CENTRO DE ENSI)

Este relato aborda a Redução de Danos (RD) nos espaços das religiões de matriz africana da região do Cariri – CE, especificamente nos municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, destacando o trabalho desenvolvido pela Associação Brasileira de Redução de Danos – ABORDA/Ceará. Esta ação se deu através de um total de 26 oficinas através de rodas de conversa com membros de Terreiros na região do Cariri, no período de 2022 à 2024, perfazendo um total de 168 participantes. A metodologia adotada não apenas respeitou as tradições e crenças dos participantes, mas também promoveu a conscientização sobre práticas seguras. Logo, temos como resultado a construção de um espaço de acolhimento, cuidados e promoção da saúde para os membros participantes das oficinas ocorridas nos terreiros, além criação de uma rede de apoio de agentes multiplicadores em RD. O aprendizado que temos com a realização dessas atividades foram além das informações e orientações acerca da política de redução de danos para a não utilização e compartilhamentos de objetos perfuro cortantes nos terreiros, como navalha, faca e tesoura. Esse espaço de diálogo foi fundamental para diminuir o estigma em torno do uso de substâncias e promover a troca de experiências.

Os pontos positivos das rodas foram a promoção da saúde, onde os encontros não se restringiram apenas à política de redução de danos; também exploraram questões de saúde geral, como práticas de higiene e autocuidado. Essa abordagem ampliou a percepção sobre a saúde integral entre os participantes. Em junção obteve-se a formação de uma rede de agentes multiplicadores em redução de danos capacitando a comunidade a enfrentar questões de saúde de maneira mais autônoma e colaborativa. Isso potencializou o efeito das ações implementadas e fortaleceu o suporte mútuo. Além da educação e conscientização, os participantes tiveram a oportunidade de receber informações cruciais sobre como prevenir riscos associados ao uso e ao compartilhamento de objetos cortantes. Essa conscientização promoveu mudanças de comportamento que têm o potencial de se estender para além dos terreiros, contribuindo para uma cultura de cuidado e segurança. As oficinas de prevenção nos terreiros representam uma iniciativa fundamental para a promoção da saúde e do bem-estar nas comunidades de matriz africana. A implementação da abordagem de Redução de Danos (RD) enfrenta alguns desafios significativos em comunidades de matriz africana. Um dos principais obstáculos é a resistência cultural, que pode surgir em grupos que percebem essas práticas como um desvio das tradições religiosas. Essa percepção pode dificultar a aceitação das oficinas e o envolvimento dos membros da comunidade. Além disso, embora tenha havido um número considerável de participantes, a abrangência das oficinas foi limitada, o que pode restringir o impacto das ações na totalidade das comunidades. Essa limitação na mobilização significa que, embora algumas pessoas tenham se beneficiado, muitos outros ainda não foram alcançados, o que pode comprometer os objetivos de saúde pública e conscientização. Outro aspecto crítico é a questão da sustentabilidade. A continuidade das oficinas e a manutenção da rede de apoio exigem recursos financeiros e humanos, frequentemente escassos. Essa falta de recursos pode dificultar não apenas a expansão do projeto, mas também a realização de atividades regulares, comprometendo assim o fortalecimento da comunidade e a eficácia das intervenções. Portanto, é essencial buscar estratégias que garantam a viabilidade a longo prazo dessas iniciativas, assegurando que os benefícios da Redução de Danos possam ser ampliados e perduráveis. Portanto, ao aliar a tradição à ciência da saúde, conseguimos não apenas abordar questões de redução de danos, mas também fortalecer a comunidade como um todo. Essa experiência evidencia a importância de abordagens integradas que respeitam a cultura local enquanto promovem a saúde e a segurança. Como reflexão final, podemos afirmar que a Redução de Danos, quando adaptada ao contexto cultural e social, pode transformar práticas e contribuir significativamente para a melhoria da qualidade de vida nas comunidades envolvidas.

Reflexões acerca do serviço socioassistencial à população em situação de rua na cidade de Assis-SP Camilla Cotrin de Lima (Prefeitura)

Ao fazer uma análise sócio histórica sobre o cuidado às pessoas que fazem uso de álcool e drogas, num contexto de vivência nas ruas, percebe-se a construção de políticas públicas higienistas, sob um olhar punitivista e excludente. Fato que explica a posição geográfica da Casa de Passagem de Assis-SP, construído anteriormente a tipificação do serviço, localizada em uma área rural, pois buscava-se alojar as pessoas fora dos centros urbanos. As condições de vida enfrentadas pela população em situação de rua (PSR), se apresentam em um cenário de acúmulo de vulnerabilidades sociais e direitos fundamentais violados. Dessa forma, a desproteção social torna-se um agravante ao pensar o uso de substância psicoativa. O presente estudo visa refletir sobre a Casa de Passagem da cidade de Assis-SP, serviço de acolhimento provisório à PSR, e assim ampliar os horizontes da política de redução de danos em uma perspectiva intersectorial sob a ótica da Assistência Social. O relato traz a vivência a partir do contexto territorial municipal, das

demandas apresentadas pelos usuários e luta pela garantia de direitos, considerando pensar estratégias de redução de danos às pessoas que fazem uso de drogas. Trata-se de um relato de experiência vivido no trabalho cotidiano desse serviço sob a perspectiva da Assistente Social, em que se busca capturar o movimento real do objeto em questão para uma análise próxima à totalidade. Na casa de passagem o período de acolhimento é condicionado a avaliação da equipe técnica, possibilitando em alguns casos propor um período maior que o previsto pela modalidade dessa unidade em específico. Objetiva-se por oferecer apoio às condições adversas enfrentadas, principalmente de baixa temperatura, além de alimentação adequada, estrutura para higiene pessoal com o fornecimento de kits, atividade de autocuidado e vestuário. Considerando a redução de danos como diretriz para que os usuários de drogas tenham acesso ao cuidado, a atual conjuntura em que se observa a equipe técnica multidisciplinar viabiliza a promoção do acompanhamento socioassistencial nesse serviço de acolhimento, pautado a partir da preservação de sua identidade, integridade e história de vida e, principalmente, sem condicionar o acesso à abstinência ou redução do uso das diversas substâncias, de baixa exigência. O que dita a construção da política a partir da dimensão da redução de danos é o comprometimento ético dos profissionais, em que a prática profissional é expressa através de intervenções de ampliação do acesso e uma ótica não punitiva, partindo da escuta qualificada, acolhimento humanizado e a valorização de suas potencialidades. Nota-se um alto número de usuários que solicitam e referem o desejo de internação voluntária em comunidades terapêuticas ou hospitais psiquiátricos como alternativa de acompanhamento ao uso de álcool e droga, marcada por uma estratégia de sobrevivência em que o objetivo final é sair do contexto de risco social. Nessa circunstância cabe propor reflexões individuais e coletivas sobre o acompanhamento em saúde devido ao uso abusivo de álcool e outras drogas, assim como traçar estratégias de intervenção que possibilitem o cuidado em liberdade. Sendo assim, a complexidade dos casos nos desafia a um trabalho intersetorial e que vai além da oferta de condições materiais de vida, assim como transformar esse espaço de acolhimento também em um serviço de convivência em potencial. A experiência a partir de casos concretos mostra a importância da articulação com os serviços de saúde, principalmente o CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas), em que o abrigo conta como parte do Plano Terapêutico Singular, sendo observado avanços na construção do processo de saída das ruas. Isso mostra que a característica provisória do serviço da casa de passagem faz-se insuficiente, ainda que essencial. Sendo imprescindível garantir a ampliação da Casa de Passagem, fato que foi evidenciado no I FÓRUM POP RUA da cidade de Assis-SP, contou com a construção coletiva e popular de uma série de atividades que fizeram alusão à 19 de Agosto, dia de Luta da População Em Situação de Rua, sendo que o desfecho desse movimento foi uma carta lida na câmara de vereadores que conta com a reivindicação da garantia permanente do serviço de convivência, habitação, segurança alimentar e atividade de geração de renda. Diante do exposto, mesmo contando com exíguas condições materiais ofertadas pela Casa de Passagem de Assis-SP, foi possível notar avanços na proposta relatada acima, ou seja, o oferecimento de mínimos sociais para uma melhora nas formas de existência dessas pessoas em questão das quais é sabido que a característica é marcada pela busca por dignidade. Sendo assim, deve-se pensar na essencialidade das seguranças afiançadas pela política de Assistência Social como redução de danos às pessoas em situação de rua que fazem uso de drogas, sobretudo sem o viés de punição.

Reflexões sobre um grupo de redução de danos e seus desdobramentos em relação ao cuidado integral num CAPS-AD

Fernanda Pereira Nogueira (caps), Ana Clara Moreira de Castro (UFRRJ), Maria Luísa Guimarães Costa (UFRRJ), Aline Restivo Perez da Silva (UFRRJ), Naiara Rosa da Silva (Prefeitura), Anna Beatriz da Costa Nascimento (UFRRJ)

Descreve-se um processo de trabalho, partindo da experiência da construção de um grupo de redução de danos em um CAPS –AD, localizado no município de Itaguaí, estado do Rio de Janeiro, que é um serviço de atenção psicossocial voltado para o cuidado de pessoas com intensos sofrimentos e vulnerabilidades em decorrência do uso abusivo de álcool e / ou outras drogas. Alinhando-se com as portarias nº 336 de 2002, nº3088 de 2011 e nº130 de 2012, objetiva-se neste relato, contextualizar os desafios cotidianos do serviço em relação ao cuidado integral dos usuários e os desdobramentos disto na articulação com outros dispositivos do território, assim como as articulações com outras redes de apoio. Baseando-se na perspectiva empírica dos profissionais, estagiários e usuários que compõem o grupo de redução de danos, iniciado em junho deste ano de 2024, tem sido possível identificar grandes vulnerabilidades psicossociais que os usuários do CAPS -AD enfrentam, assim como os seus familiares e /ou outros atores da convivência social. A partir da experiência neste grupo, tem sido possível observar a insuficiência da articulação intersetorial no território, dos serviços de retaguarda 24 horas para momentos de crise, além dos aspectos socioculturais deste território caracterizados com uma expressiva naturalização em relação às crenças preconizadas pelas conhecidas “comunidades terapêuticas”, geralmente com o foco voltado para a abstinência, de cunho religioso e moralizante. Através dos relatos dos participantes, observa-se que o acesso e a construção de uma rede de apoio para a garantia do cuidado integral é um grande desafio para os usuários, em especial nos finais de semana, nos contextos das festas / eventos da cidade e em situações de crise. Considerando que a dimensão sociocultural é estratégica para a sustentação da reforma psiquiátrica, percebe-se que os usuários deste CAPS-AD encontram muitos obstáculos para o alcance da autonomia no processo de cuidado e de seu protagonismo. Portanto, identifica-se que nem sempre existe uma rede de apoio favorável para o cuidado no âmbito da redução de danos, carecendo de um aprimoramento no processo de abordagem, evitando o reforço de estigmas e preconceitos associados aos usuários. Sendo assim, a construção e a realização do grupo de redução de danos têm contado com a participação ativa dos usuários, que propõem discussões fomentadas por filmes e suas experiências cotidianas para o desenvolvimento deste trabalho, de forma mais ampliada e ancorada na realidade social. Diante da descrição do processo de trabalho neste CAPS-AD e os desafios encontrados na articulação com os diversos recursos do território, a análise crítica é voltada para a prática no cotidiano dos serviços, identificando que os preconceitos e a falta de formação em redução de danos são fatores que dificultam a efetivação desta proposta em consonância com o cuidado integral, preconizada pela política nacional de saúde mental no âmbito do Sistema Único de Saúde. Além do mais, é fundamental ressaltar que as práticas de redução de danos devem ir além da realização de grupos nas unidades de saúde, levando-se em conta o contexto sociocultural do território, ampliando o debate para os diversos atores e setores envolvidos na rede, incluindo profissionais, familiares e os usuários. Pode-se concluir que há a necessidade de ampliar os espaços de discussão acerca da redução de danos entre os diversos setores responsáveis pelo cuidado, assim como fomentar o investimento na formação continuada para os profissionais que compõem a rede intersetorial do território em questão.

Relato de Experiência acerca do desenvolvimento de um ciclo de estudos sobre redução de danos em uma liga interdisciplinar de saúde na Unesp Assis

Renata de Oliveira Santos (UNESP), Anna Laura Costard de Scatimburgo (UNESP)

Apresentação e contextualização da experiência: A Liga Interdisciplinar de Saúde (LINTER) atua na FCL de Assis por meio do desenvolvimento de eventos extensionistas, ciclos de estudos, produção de trabalhos acadêmicos, entre outras

atividades. Os temas dos ciclos da Liga são escolhidos por meio de sugestões e votação dos integrantes, logo, os temas discutidos costumam ser de interesse da maioria dos estudantes que compõem os espaços de discussão, tornando as experiências mais ricas e com possibilidades de serem melhor aprofundadas, assim, no primeiro semestre de 2024, um dos ciclos de estudos se voltou à temática da Redução de Danos. O ciclo foi planejado e executado por integrantes da Liga que cursam o 3º e 4º ano da graduação em Psicologia e os participantes do ciclo eram os demais membros da LINTER. O evento teve a duração de dois encontros, e contou com exposição de teorias e experiências, desenvolvimento de dinâmicas e discussões acerca de músicas e outros conteúdos diversos que versassem sobre a temática. Objetivo da experiência: Apresentar e discutir saberes e práticas da Redução de Danos juntamente aos estudantes de Psicologia, que muitas vezes não têm contato com o tema ao longo do curso. Metodologia da experiência: O primeiro encontro foi iniciado com a criação de uma nuvem de palavras onde os participantes foram convocados a sugerir palavras que eles imaginavam representar o que é Redução de Danos. Após a criação da nuvem, as/os mediadoras/es do encontro deram seguimento com um momento de discussão de letras de músicas que se relacionavam com o tema e solicitaram aos participantes que compartilhassem suas opiniões e experiências. Após a discussão, iniciou-se um momento expositivo acerca das guerras às drogas, e o contexto capitalista envolvendo a questão do álcool e outras drogas. Além disso, foram discutidas políticas e concepções que orientam as atuações no campo da RD relacionando-as com as palavras colocadas na 'nuvem' pelas/os participantes, e, ao final deste primeiro encontro, os participantes foram convidados a discutirem sobre um caso clínico de um usuário do CAPS AD da região. No segundo encontro, iniciaram-se discussões sobre o histórico da proibição e moralização do uso de substâncias psicoativas no Brasil e no mundo. A partir disso, foram pontuadas questões como a presença de Comunidades Terapêuticas neste cenário, a importância do apoio matricial nestes casos, a importância da atenção integral aos usuários de álcool e outras drogas e, por fim, sobre os marcos legais da política de drogas no Brasil e os seus efeitos. Por fim, foi elaborada uma dinâmica em que os participantes do ciclo, divididos em grupos, receberam folhas com desenhos de itens diversos impressos e, a partir dos itens disponíveis, deveriam criar um kit de redução de danos para algum determinado contexto de atuação. Após a criação dos kits, cada grupo compartilhou seus resultados com o restante e, desta maneira, foi encerrado o ciclo de estudos. Período de realização: Os encontros do ciclo ocorreram nos dias 02 e 23 de maio de 2024. Resultados: Os resultados foram diversos, como a possibilidade de discussão da temática, não contemplada na grade curricular comum, através de um formato diferente do que em sala de aula, o que possibilitou maior participação e engajamento de quem compareceu. Dessa forma, foi possível compartilhar como acontecem as diversas atuações no serviço especializado, como o CAPS AD, e na atenção básica, além de experiências dos próprios estudantes em relação ao uso de álcool e outras drogas, e vivências enquanto familiares de pessoas que fazem uso abusivo de substâncias. Aprendizados: Além do contato com outras teorias, práticas e referenciais no estudo das políticas de Redução de Danos, que diversos alunos não têm contato ao longo da formação em psicologia na Unesp de Assis, foi possível entender mais sobre o contexto de guerra às drogas, o contexto capitalista que o envolve, e a população mais atingida pelas 'balas direcionadas' do Estado, além de discussões sobre músicas de cantores como Black Alien e Tasha e Tracie. Além disso, os estudantes aprenderam mais sobre os kits de redução de danos e as diferentes maneiras que podem ser pensados, sobre a importância da efetivação da atenção integral para usuários dos serviços e sobre os marcos legais das políticas de RD no Brasil. Análise crítica: O ciclo visou trazer diferentes aprendizados, através do compartilhamento de saberes entre os participantes, entendendo que todas/os presentes se configuraram como educadores-educandos e educando sedutores, que puderam aprender uns com os outros um pouco mais sobre o cuidado em liberdade de quem faz uso abusivo de substâncias, sobre as relações que envolvem essas pessoas, tanto a partir de estudos como de experiências individuais, a partir de um formato que permitisse às pessoas compartilharem e se sentirem confortáveis nas discussões que se seguiram.

Relato de experiência de um estudante de Psicologia em um Consultório na Rua na cidade de Assis-SP.

Hugo Alberto Cangussu Santiago (UNESP), Paulo Vitor Palma Navasconi (UNESP)

Há vida na praça: Um relato de experiência de um estudante de Psicologia em um Consultório na Rua na Cidade de Assis-SP.

A partir de maio de 2024, iniciei a atuação como estagiário do curso de Psicologia da Unesp de Assis junto ao serviço do Consultório na Rua (C.N.R.). O serviço foi inaugurado na cidade no final de abril, em um ano eleitoral, e tem como objetivo principal atender a população em situação de rua e em contextos de vulnerabilidade. O C.N.R. oferece cuidado, acolhimento, escuta e mediação para encaminhamentos a outros serviços do SUS, conforme as necessidades de cada indivíduo, além de promover articulações com a rede de saúde. A população em situação de rua enfrenta diversas formas de violência e condições de extrema pobreza, o que frequentemente resulta no consumo abusivo de álcool, crack e outras drogas lícitas e ilícitas. Nesse sentido, o C.N.R. atua em parceria com o CAPS-AD de Assis para estabelecer vínculos entre essa população e os serviços de cuidado oferecidos pelo CAPS, garantindo suporte mais contínuo e efetivo. Ao longo do estágio foi possível desenvolver diferentes atividades, tais como, ambientação, territorialização, busca ativa, acolhimentos, trabalhos interdisciplinares com a equipe, rodas de conversas, e oficinas. Neste relato de experiência partilharei brevemente uma experiência que se encontra em andamento intitulada: Há vida na praça – Oficina de Samba nas Praças de Assis. Em uma reunião de equipe no começo da prática de estágio surgiu a ideia de promover oficinas de música durante as buscas ativas, já que o serviço quase sempre está de forma itinerária pela cidade, uma vez que, as oficinas poderiam ser uma possibilidade de formação de vínculos e aproximações dos usuários do serviço com a equipe dentro do próprio território. Neste sentido, pude me encantar com o tema e participar destas oficinas. A princípio, as oficinas estavam previstas para ocorrer em praças da cidade sendo esses locais os de maior incidência de pessoas em situação de rua e vulnerabilidade, mas também em outros locais como determinados bairros periféricos. Em maio, a oficina, sendo uma ação recente no serviço e com a inserção de educadores sociais na equipe do C.N.R., foi bem recebida pelos usuários e evoluiu para uma oficina semanal de samba na praça, que ocorre desde então. Devido à característica de constante movimento da população em situação de rua, o número de participantes variava: em algumas semanas, um grupo maior se reunia, em outras, um menor. Em algumas ocasiões, a equipe decidiu realizar a roda de samba na casa de passagem da cidade, pois alguns participantes frequentes estavam temporariamente acolhidos pelo serviço e não podiam comparecer devido à distância e ao conflito de horários. Por isso, a equipe optou por ir até eles. A música, se apresenta como uma ferramenta muito importante de comunicação, neste cenário de cuidado em saúde, e assume a função de tecnologia social com a população em situação de rua, ampliando o acesso e direito à cultura e estabelecendo pontes entre usuários do serviço e profissionais. Além disso, o tipo musical escolhido para ser trabalhado, o samba, cumpre um papel diferenciado no resgate de identidade, na autoestima de pessoas pretas e no sentimento de pertencimento social destas pessoas. Mesmo com pouco tempo de sua realização, alguns resultados começam a aparecer, como a criação de um grupo de samba e pagode, com um horário extra para seus ensaios e a possibilidade de se apresentarem na 4ª Conferência Local de Economia Solidária “Professor Carlos Rodrigues Ladeia”, o que aconteceu no dia 19 de setembro. Através dos encontros, da música e as práticas de cuidado que se desenvolvem nesses ambientes onde o território é extremamente valorizado pude

presenciar o desenvolvimento de muita potência nos vínculos, bem como, a construção e ressignificação dos afeto promovendo cuidado e autonomia, uma vez que, algumas pessoas que participaram dos encontros das oficinas por meio das reflexões, e das conexões com o serviço passaram a ser assistidas e acessarem direitos como auxílios e outros benefícios junto a Assistência Social do município. E mesmo com tamanhas adversidades e percalços é possível observar a potência não só nas narrativas, vozes, mas existências destas pessoas que cada vez tendem a compreender que não só de falta e violência se faz a vida. Nesse contexto, enfrentamos muitos desafios, especialmente o estranhamento que surge ao oferecer cuidado a uma população que, muitas vezes, é vista como indigente ou, frequentemente, sequer é notada. Além disso, há o desafio de implementar e praticar modos de cuidado que tenham a redução de danos como uma ética de vida, promovendo a visibilidade, autonomia e valorização dessa população, que é majoritariamente negra, periférica e vítima de injustiças sociais.

Estudante: Hugo Alberto Cangussu Santiago Professor
Orientador: Paulo Vitor Palma Navasconi Unesp-Assis,
São Paulo.

Relatos da Comissão de Orientação em Psicologia em Tratamentos com Cannabis Terapêutica do CRPMG

Anderson Nazareno Matos (UFMG)

Apresentação e contextualização da experiência: O Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais aprovou em plenária a criação da Comissão de Orientação em Psicologia em tratamentos com Cannabis Terapêutica (C.O.P.T.C.T.) em Agosto de 2020. A motivação de sua criação se deu mediante a constatação de que aumenta significativamente o uso de Cannabis e seus derivados como expediente para tratamentos em saúde na população, e de que a psicóloga deve estar atualizada técnica e eticamente para suporte e orientação de pacientes e cuidadores em uso destes produtos. Objetivo da experiência: Qualificar o debate sobre o uso da cannabis enquanto terapêutica na categoria, de modo a subsidiar o suporte à pacientes e cuidadores, atuar em equipe multidisciplinar, contribuir na atualização de informações e agregar contribuições ao debate político no caminho da construção de Políticas Públicas para a área. Metodologia da experiência: A C.O.P.T.C.T. funciona com reuniões mensais na forma de audiências de pessoas envolvidas com o tema em condições de prestar contribuições para compreensão do estado atual e o avanço do entendimento da Cannabis enquanto recurso terapêutico e medicinal. Foram entregues os seguintes produtos: uma pesquisa entre a categoria, uma publicação temática e um Congresso de Psicologia e Cannabis. Período de realização: A comissão mantém uma agenda mensal, que ocorre na última quinta-feira do mês de forma híbrida, bastando inscrição para participar. Resultados: A C.O.P.T.C.T. produziu a pesquisa: “O Conhecimento da Psicóloga mineira sobre o uso da Cannabis terapêutica”, com 23 questões fechadas e 1 aberta. A expectativa era identificar qual era o nível de entendimento da categoria sobre o assunto. Ocorreram 938 respostas, denotando uma posição prioritariamente ‘simpática’ à discussão do tema, com 75,8% respondendo que são favoráveis a regulamentação da Cannabis. A questão: “Mediante a regulamentação da cannabis, qual seria o papel da Psicologia?” revelou que a categoria tem interesse em se sentir habilitado para atuar junto a estes pacientes prestando um suporte adequado, atuar em equipe multidisciplinar, disponibilizar orientação técnica, realizar pesquisas e atuar amparados pelo Sistema Conselhos. A C.O.P.T.C.T. organizou um livro: Cannabis em pauta; relatos da Comissão de Orientação em Psicologia em tratamentos com Cannabis Terapêutica, com a publicação da referida pesquisa e mais 8 capítulos que tratam de temas variados de interesse

ampliado que oferecem discussões transversais e multidisciplinares à Psicologia e a atuação da Psicóloga nesta prática. A C.O.P.T.C.T realizou entre 26 e 28 de Abril no C.A.D. 2 da Universidade Federal de Minas Gerais, o 1 Congresso de Psicologia e Cannabis evento patrocinado pelo CRPMG. Contamos com 64 palestrantes e mediadores de 10 estados do Brasil, 2.000 inscrições distribuídas nas modalidades online e presencial, foram oferecidas na ocasião, 1 conferência, 8 mesas temáticas, 7 oficinas, 3 minicursos e 8 rodas de prosa. A C.O.P.T.C.T participou com representação do IX Congresso Latino-americano de Psicologia da ULAPSI, ocorrido em Montevideo, Uruguai entre os dias 13 e 15 de Abril, ocasião em que pode propor uma mesa com colegas uruguaios chamada 'Psicologia e Cannabis perspectivas atuais'. Aprendizados: Atualmente existem G.T.'s e comissões semelhantes a C.O.P.T.C.T em vários CR's do Brasil, com alguns estados agregando a esta discussão contribuições sobre o uso assistido de psicodélicos, que certamente se revelará como mais uma fronteira a ser alcançada na ação da psicóloga na atuação em saúde mental e no suporte terapêutico de pacientes em diversas condições clínicas. Existe um Grupo de Trabalho instituído em Assembleia da APAF do Conselho Federal de Psicologia que se denomina; - Uso assistido de Cannabis e Psicodélicos em contexto terapêutico. O G.T composto por representantes dos CRP's tem agenda que busca o aprofundamento temático e a construção de orientações para um posicionamento público da categoria. Até este momento o G.T. entregou como produtos um pré-congresso preparatório (Abril/2024) e o Congresso Brasileiro de Psicologia, maconha e psicodélicos (Outubro/2024). Análise crítica: A C.O.P.T.C.T demonstrou ser uma experiência que está em consonância com a realidade brasileira e com a categoria da Psicologia, visto que seu trabalho repercutiu na criação de várias outras comissões pelo Brasil, levando o tema da Cannabis e dos Psicodélicos até o CFP que percebeu a necessidade de produção da qualificação e apropriação destas questões com vistas a construir orientações para a categoria no manejo de pacientes que busquem e precisem de suporte psicológico. Estas Comissões podem contribuir no debate público e legislativo para Políticas Públicas que alcancem a população brasileira.

Roda de conversa sobre redução de danos no ambiente do Hip-hop na Batalha de Rima das Letras em Assis-SP

Júlia Camargo Pacheco dos Santos, Paulo Vitor Palma Navasconi (UNESP)

O texto relata minha experiência como integrante da organização da Batalha das Letras, manifestação cultural do hip hop que acontece na UNESP Assis desde 2022. Esse evento é significativo por ser a primeira batalha de rima em uma faculdade pública no município de Assis. As batalhas de rima são manifestações culturais e de resistência, onde MCs e artistas no geral, se enfrentam com versos, poesias e manifestações artísticas, que frequentemente protestam contra opressões do sistema capitalista, racista, patriarcal, capacitista, hegemônico e outras injustiças sociais. Embora o ambiente das batalhas ainda seja majoritariamente masculino e cisgênero, há uma crescente participação de mulheres cis/trans, pessoas negras, LGBTQIAPN+ e outros grupos marginalizados. O hip hop, como movimento cultural de resistência, originou-se nos Estados Unidos em comunidades negras e periféricas e chegou ao Brasil com influências semelhantes. Ele é composto por quatro elementos principais: DJ, breaking dance, rap e grafite, servindo como espaço de luta, resistência, fuga e esperança diante de realidades marcadas por pobreza e opressões sociais. Durante 2024, a Batalha das Letras vivenciou diversas batalhas e intervenções na cidade e na UNESP Assis, especialmente nas noites de sexta-feira. Entretanto, recebemos um e-mail da direção da universidade informando sobre algumas ocorrências relacionadas ao uso de drogas, presença de crianças e não cumprimento do horário de término do evento. Fomos informados que o descumprimento dessas normas poderia resultar no banimento das atividades na universidade. Em resposta, o coletivo organizou uma reunião para discutirmos as questões e buscar estratégias para garantir a

continuidade das atividades de maneira adequada às regras institucionais. Mas um dos principais pontos debatidos foi a percepção de tentativa de criminalização do movimento, ao associá-lo com o problema das drogas no campus. Argumentamos que o uso de drogas é uma questão de saúde pública, independentemente da batalha, e que culpar o movimento é uma forma de omitir as estruturas que realmente perpetuam esses problemas, além de tentar criminalizar um movimento cultural marginal e periférico que desafia o sistema hegemônico. O coletivo também refletiu sobre o ambiente da batalha, buscando entender se ele representava de fato a contracultura marginal que desejamos promover, especialmente com a presença de crianças no espaço. Após discussões e autocríticas, notamos o uso constante de fumáveis e bebidas alcoólicas, além de uma denúncia anônima sobre o uso de outras drogas ilícitas no local da batalha. Diante das reflexões, o coletivo articulou-se com o Diretório Acadêmico e enviou um e-mail à universidade, comprometendo-se a cumprir as regras impostas, mas também denunciando a tentativa de criminalização de um espaço cultural marginal que enriquece o ambiente acadêmico. O coletivo enfatizou que, embora não possamos ser responsáveis por escolhas individuais, como o uso de substâncias, acreditamos na conscientização e no respeito ao espaço coletivo. Para promover um diálogo, organizamos uma roda de conversa com os MCs e o público antes de uma das batalhas de rima, debatendo as preocupações da universidade e refletindo sobre o ambiente da batalha, especialmente em relação à presença de crianças. O grupo chegou ao consenso de que, embora não pudéssemos, de fato, controlar as escolhas pessoais, podemos incentivar o consumo consciente e discreto, com respeito ao espaço e às crianças. Também reconhecemos que o uso de drogas pode refletir questões maiores e oferecemos apoio a quem precisasse de ajuda. A conversa teve um impacto positivo, com as semanas seguintes mostrando um ambiente mais respeitoso, atencioso e colaborativo. Porém, com o tempo e a ausência de crianças no espaço, o uso mais despreocupado de algumas substâncias, como maconha, cigarro e álcool, voltou a ser mais frequente. Neste sentido, essa experiência ressalta os desafios e as complexidades de ocupar espaços universitários com manifestações culturais que rompem com as normativas dominantes. A batalha de rima, enquanto expressão de resistência e pertencimento, carrega consigo tanto o potencial transformador do hip hop quanto a necessidade de enfrentamento às tentativas de criminalização que cercam movimentos marginais. Nosso objetivo segue sendo construir um espaço que celebre a diversidade, respeite o coletivo e crie pontes para novas gerações, sempre conscientes de que a luta por um ambiente mais inclusivo e plural passa por diálogo, organização e resistência contínua.

Salas para consumo assistido de substâncias psicoativas: uma vivência em redução de danos

Clara Magalhães Chamusca (unicamp)

A experiência ocorreu no estágio eletivo como psicóloga na Residência Multiprofissional em Saúde Mental da UNICAMP. Os projetos visitados são públicos: Centro Integral de Atención y Seguimiento a las Drogodependencias Baluard e o Centro Residencial Integrado Galena, em Barcelona. As salas de consumo surgiram em 1990, na Europa, e são “espaços protegidos para o consumo higiênico de drogas previamente adquiridas, em um ambiente ausente de julgamentos morais e sob a supervisão de funcionários qualificados” (ALLONI e PAIVA, 2017). Objetivo: Experimentar um dispositivo inovador. Metodologia: Diário de campo Período: 01.07 a 31.07.24 Resultados: O CRI Galena inaugurou durante a pandemia, visando acolher pessoas em situação de rua (composta por muitos imigrantes) que não tinham onde cumprir o isolamento e seguir realizando uso de SPAs. Possui sala para uso de injetáveis (na enfermaria), de álcool e inalantes (no subsolo do hotel). A equipe conta com assistentes sociais, educadores sociais, enfermeiros, psicólogos e médicos. As salas possuem acordos referentes aos horários, quantidade de pessoas e intervalo de tempo entre os usos. Há

espaço para limpar cachimbos e materiais de vidro, trocar seringas e guardar SPAs. A associação está autorizada a armazenar SPAs, testadas em um programa de monitoramento, registrando o uso (geralmente cocaína, crack, metanfetamina, heroína), a quantidade, os efeitos e intervenções feitas. Se essas salas possuem um fluxo menor de usuários com permanência de alguns minutos para fazer uso, a sala de álcool é distinta. Está localizada no 1º andar, remete a um “bar” com 10 frequentadores. Há um teor alcoólico específico da cerveja e do vinho branco que são fornecidos gratuitamente, através de doses diárias determinadas entre o usuário e a médica. O CAS Baluard está dividido: no térreo estão as 2 salas para consumo de injetáveis e inalantes, e um programa de troca de seringas. Local para o usuário descansar, comer e ter acesso ao banheiro. Existe equipe multiprofissional, e uma equipe comunitária que permanece em plantões na rua. No andar de cima presta-se atendimento em regime ambulatorial, e há uma farmácia para dispensação de metadona principalmente. As salas de consumo (inauguradas em 2009) possuem melhor estrutura. No CAS, presenciei conflitos graves, crises, atendimento de urgência a overdoses, com salas lotadas gerando atritos. Aprendizados: Observei diversas posturas profissionais nas salas, desde intervenções diretas até permanecer reservado. Na sala de álcool isso diferia muito, sempre existindo alguma conversa ou troca entre os pares ou incluindo o profissional. Para alguns é interessante acompanhar o uso e construir estratégias de RD, para outros soa como um “privilégio” ter o psicólogo ao lado enquanto se injeta ou fuma, ou é muito invasivo, etc. Observei como a psicologia era convocada nesses momentos em que os usuários apresentavam o que chamam de “patologia dual”, ou alguma psicose induzida por SPA. A confiança é imprescindível para que enfermeiros ajudem pessoas com deficiência a se injetarem, por exemplo, ou que educadores ensinem melhores métodos para preparar e fumar. Há incentivo para que os usuários recuperem os saberes de cada um e compartilhem entre si. Isso é crucial para que a intervenção não acabe por servir ao controle dos corpos. Pode-se vigiar, disciplinar, docilizar ou assistir, apoiar, informar durante o uso. Como se fosse possível realizar um acompanhamento terapêutico para uso de SPA, ofertando escuta e reposicionamentos. Pode-se consumir de maneira enlaçada socialmente, mesmo que em um setting artificializado, pois não se trata da rua. As salas parecem oferecer um modo de tratar o gozo compulsivo, de regra-lo, implicando o sujeito em seu uso. Análise crítica: Muitas contradições surgiram diante das salas, principalmente pensando temáticas como a privatização do espaço público e a gentrificação. Quais as diferenças entre usar na rua e na sala? Como ficam os rituais de uso ou a vinculação com determinados territórios? Usar na rua é sempre pôr-se em risco? Quem tem direito a usar SPA publicamente e de forma recreativa? Como abordar a dimensão do prazer? Como pensar adesão e indicadores de avaliação além de uma lógica biomédica? Começou-se a frequentar as salas como espaços seguros, nos quais algo a mais precisa ser ofertado. Sendo difícil “atrair” para as salas, é preciso ofertar comida, insumos, acompanhamento multiprofissional para que elas sejam vistas de uma maneira vantajosa. Há ainda a percepção de que as salas deveriam converter-se em albergues como o hotel Galena. Nessa experiência vivenciei uma clínica da redução de danos que se dá de maneira direta durante o consumo. Penso nos impasses do contexto brasileiro, como por exemplo o manejo do uso escondido dentro dos CAPS. O proibicionismo nos impede de avançar, porém é necessário somar a esta experiência o que já produzimos no SUS com a luta antimanicolonial (DAVID; VICENTIN; SCHUCMAN, 2023).

Sentidos do cuidado: relato de experiência de uma oficina de autocuidado em um CAPS AD

Miguel Martinho Silva Gonçalves (UNESP), Ana Paula Silva Oliveira (UNESP), Ana Paula Silva Oliveira; Miguel Martinho Silva Gonçalves, Unesp - Faculdade de Ciências e Letras - Campus Assis (FCLAs)

Apresentação e contextualização da experiência: a partir do primeiro semestre de 2024, como estudantes do 4º e 5º ano do curso de Psicologia da UNESP Assis, iniciamos o estágio no recém-inaugurado Centro de Atenção Psicossocial -

Álcool e Drogas (CAPS AD), sob a orientação da professora Anacely Guimarães Costa e do professor Paulo Vitor Palma Navasconi. Em conjunto com trabalhadoras e trabalhadores do local, participamos da oficina de autocuidado realizada às segundas-feiras, no período da manhã, durante 4 horas (das 8h às 12h). Objetivo da experiência: nas oficinas foram realizados cortes de cabelo, unha, cuidados com a pele e cabelo, entre outras ações, que tinham por objetivo promover medidas que estimulassem os indivíduos enquanto possuidores de direitos, compreendendo que a partir do momento em que o indivíduo realiza ações de cuidados também estéticos, há um reconhecimento próprio que, assim como qualquer outro cidadão, também precisa de cuidados. Por meio dessa aproximação com o usuário, em conjunto com as conversas durante as atividades, foi construído um vínculo, quebrando a barreira profissional/paciente, o que permitiu deixar a relação menos “institucional”. Metodologia da experiência: a metodologia consistiu na realização de atividades de cuidados que fossem do interesse do usuário e que envolvessem máquina de corte, cortador de unha, esmalte, lixa de unha e produtos de cuidado com a pele. Durante o processo de cuidado, existiu uma conversa com o objetivo de intensificar o vínculo com o usuário, na tentativa de retirar a droga como protagonista da relação com instituição e, dessa maneira, promover a autonomia do indivíduo e seu próprio protagonismo como sujeito e usuário do serviço de saúde. Ao tomar por base nossas observações durante esta oficina, esse trabalho traz um relato de experiência a partir da discussão do conceito de cuidado, conforme proposto por Yasui (2010) e da compreensão das histórias de vida como ferramentas para esse cuidado, como analisam Slomp, Franco e Merhy (2022). Período de realização: nossa participação na oficina foi realizada entre os meses de abril, maio e junho de 2024. Resultados: produzir atos de cuidado implica compreendê-los como uma condição em que uma vida humana fugaz e frágil é preservada e produzida. Ao contrário da negligência, indiferença e silêncio que produzem práticas de violência, o ato de cuidar produz uma vida. “Mais do que uma essência do trabalho na saúde, o cuidado é uma dimensão da vida humana que se efetiva no encontro” (Yasui, 2010, p.118). Ao compreender o cuidado como essência do trabalho cotidiano, cabe ao psicólogo produzir atos do cuidar que estejam implicados e comprometidos em relação à outra pessoa. Contudo, o cuidado tem uma justa medida, pois, em excesso, pode produzir dependência, sufocar e correr o risco de tornar-se um gesto de caridade em que o sujeito é transformado em alguém incapaz de arcar com suas necessidades básicas e seja transformado num objeto de ações de beneficência realizadas por pessoas que se acham superiores. Quatro motivos principais permitem pensar a importância de escutar histórias de vidas no contexto da saúde: a história de vida pode ser compreendida como uma ferramenta potente para a compreensão de necessidades, pedidos, convicções, afetos, conflitos e perspectivas; a história de vida permite compreender de uma outra forma as singularidades que dizem respeito à saúde, ao sofrimento e à doença daquela pessoa; as histórias de vida produzem mudanças na relação e reforçam o vínculo; a história de vida potencializa o cuidado (Slomp; Franco; Merhy, 2022). Aprendizados: nesse ato de cuidado em que histórias são escutadas é possível ver e ouvir as histórias de vida de cada um e suas condições sociais e econômicas. Essa “atitude cuidadora” pressupõe um envolvimento, responsabilização e preocupação com o outro, que é compreendido não apenas como um objeto de intervenção, mas como sujeito. Por intermédio das atividades, conseguimos conhecer de modo mais aprofundado os usuários, conhecendo sua história, sua vida e seus trajetos que o levaram até aquele encontro. Análise crítica: essa relação entre o sujeito que sofre e o cuidador que compreende a existência humana como algo complexo permite a criação de estratégias de intervenção que tem como objetivo projetos de vida a partir de um “campo relacional de trabalho vivo”, de criação e de encontro. Ao relatar fragmentos de suas histórias de vida, essas pessoas realizam uma edição da própria vida, reforçam vínculos e produzem sentidos do cuidado.

Sobrevivendo no inferno, dançando pelos bailes: Linhas de fuga para usuários de um CAPS-AD viverem a música

Arthur Oliveira de Almeida Santos (UNESP), Paulo Vitor Palma Navasconi (UNESP)

O relato de experiência a seguir trata sobre uma oficina, realizada durante uma atividade de ambiência dirigida por estagiários de Psicologia em um CAPS-ad do interior do Estado de São Paulo, no primeiro semestre do ano de 2024. Partindo de Racionais MC's, que relatam em seu documentário as formas que encontraram de “sobreviver no inferno” urbano e racial dos anos 90 e que foi assistido pelos estagiários e usuários, a atividade em questão, intitulada “Linhas de fuga para a dança de um baile”, compôs um planejamento de atividades de um semestre de estágio, no qual os participantes buscaram construir discussões acerca de objetos-memória, perdas e, sobretudo, sobre a relação de si com o lazer e a socialização durante o período de tratamento para o uso abusivo de álcool e outras drogas, principalmente sobre a potência da arte para a expressão de si.

No encontro, visou-se refletir sobre a forma como se relaciona com o lazer e a possibilidade desse, pensando a partir do conceito de “linhas de fuga” referenciado por Veiga (2022), assim como promover um espaço de construção coletiva de saberes possibilitadores de novos lugares no mundo possíveis de serem ocupados. De acordo com o autor, o aprisionamento do corpo, através dos enrijecimentos opressivos do sistema colonial, é a ficção da vida e da história. É a colonização do corpo. Deste modo, a descolonização se torna a fuga das ficções individuais e coletivas para a criação, com a possibilidade de criar modos de vida próprios e que visam a liberdade. Para a realização, dividiu-se em três momentos fundamentais para a condução da temática. O primeiro foi um quebra-gelo, baseado na Dinâmica da Teia do Envolvimento, na qual o mediador da atividade inicia, desenrolando um barbante e segurando a ponta em sua mão, fazendo uma apresentação sobre si, com nome, idade, o que gosta de fazer em festas, alguma informação que considera importante sobre a sua vida pessoal e que sentir vontade para compartilhar com aquelas pessoas. Após, jogar para um próximo fazer a mesma apresentação e passar o barbante para outra pessoa. No final, se tem um reconhecimento maior do outro e de si no grupo, além da formação de uma teia física que expõe as relações traçadas ali. Após, passou-se o vídeo “Clínica do Impossível: linhas de fuga e de cura”, de Lucas Veiga, e começamos a discussão sobre o conceito ali apresentado. De início, a discussão trazida por um usuário foi sobre a fuga da imagem negativa sobre o corpo negro ao longo dos anos, corpo esse que também era o seu. Questiona “qual a única negra na TV brasileira alguns anos atrás? Taís Araújo. E qual novela ela fazia? A cor do pecado. Como se o lugar para os negros na TV fosse do pecado, ou do bandido, ou da empregada.”, apontando que haviam outros caminhos possíveis para a população negra, outras formas de viver a negritude. Por último, uma rodada de apresentações sobre caminhos de fuga para as angústias cotidianas foi feita. Entre os elementos citados, destaca-se o contato com a natureza, através de praças, cachoeiras e parques, o trabalho e a formulação de sentidos para a vida, com o fim de resgatar sentido próprio, entre outras atividades de lazer. Contudo, a mobilização principal deste momento foi a fala de um usuário sobre o uso de drogas como rota de fuga para as angústias. O uso de medicamentos psiquiátricos, do álcool entre outras drogas, aqui, foi identificado como um caminho para fugir de problemas que antecederam o uso. O encontro pôde compreender o que Veiga (2022) traz sobre a cura, uma vez que as fugas podem necessitar novas fugas, outros caminhos, e é uma trajetória perigosa e árdua visando a liberdade. E que, assim, o uso de substâncias surgia enquanto fuga em alguns momentos da vida e cuidado de si em certas situações, rompendo com uma lógica punitivista sobre o sujeito estigmatizado como “drogado”, humanizando sua história e encontrando vias para viver em lugares mais saudáveis. O fundo sobre a relação com a música, como o rap, os bailes charme e black, o funk, o samba, entre outros, que perpassou os encontros do semestre,

foi o caminho encontrado para pensar como continuar pertencendo à cultura, uma vez que os ambientes de socialização estão atrelados ao consumo de substâncias. Discutimos de modo crítico discursos moralistas sobre o uso de drogas, assim como compreendemos a trajetória de si e o pertencimento coletivo, com os mecanismos de opressão postos e os caminhos que poderíamos pensar para romper com esses. Por fim, a atividade trouxe amparo ao vínculo que, posteriormente, poderia pensar a arte e a música como elementos instrumentalizadores para a emancipação e a cura. Mesmo que sobrevivendo no inferno, pensamos nas fugas para onde a dança é permitida.

ToxiBot: O primeiro bot de WhatsApp de Argentina que usa tecnologia para informar sobre redução de riscos e danos, e brinda informação de testes colorimétricos de diversas substancias.

Brenda Farinelli Camargo (ARDA)

Apresentação e Contextualização da Experiência O ToxiBot é uma ferramenta tecnológica que visa aprimorar as políticas e práticas de redução de riscos e danos (RRD). Através do WhatsApp e outros canais, oferece informações confiáveis de forma simples e acessível. Este chatbot combina interação automatizada com inteligência artificial (IA) multimodal e generativa que se alimenta de uma seleção de papers selecionados, fornecendo dados precisos sobre diversas substâncias, seu consumo, interações entre elas, práticas de redução de riscos e danos, e contatos de emergência, caso necessário. Nos últimos meses, com a digitalização da base de dados de testes colorimétricos (Marquis, Ehrlich) realizada em eventos noturnos pela ONG ARDA (Associação de Redução de Danos Argentina), o ToxiBot passou a disponibilizar um buscador online que oferece informações sobre ecstasy (MDMA), baseado em dois parâmetros: o nome popular da pílula e a cor, permitindo verificar a presença da substância esperada. Diante do contexto político e social atual na Argentina, onde o proibicionismo viola direitos básicos dos usuários de drogas, a constante surgimento de novas substâncias e a falta de acesso à informação sobre seu consumo tornam imprescindível a criação de ferramentas práticas e acessíveis que ajudem a prevenir riscos e danos. **Objetivo da Experiência:** Nosso objetivo é expandir esta ferramenta, que já demonstrou grande impacto, com uma média de 2000 consultas diárias desde o lançamento do buscador, podendo ultrapassar 1000 em dias de eventos. Diante da ausência de políticas públicas focadas na RRD e da escassez de informações devido à visão proibicionista, o ToxiBot se apresenta de maneira gratuita, anônima e acessível, alcançando usuários e não usuários para promover práticas de consumo mais seguras e responsáveis. **Metodologia da Experiência:** O ToxiBot permite acesso a informações sobre práticas de consumo mais seguras, riscos de misturas de substâncias e orientações para situações de emergência. A ferramenta digitaliza dados obtidos com testes realizados por organizações dedicadas à RRD que desejam construir uma base de dados, além de compartilhar experiências de outros usuários, graças à sua integração com diversas organizações e fóruns de usuários de drogas. **5. Período de Realização:** O ToxiBot foi criado em 2022, com sua primeira prova realizada em 21 de julho daquele ano. Desde então, esteve em fase de testes até aproximadamente julho de 2023, quando foi lançado oficialmente. Ao longo do ano, suas funcionalidades foram aprimoradas até agosto de 2024, quando foi oficialmente lançado o buscador de substâncias, utilizando registros de testes feitos pela equipe de promotores de RRD da ARDA. **6.**

Resultados: O ToxiBot teve um impacto significativo na oferta de informações e apoio a usuários de drogas na Argentina, com constantes divulgações em festas eletrônicas. Desde o lançamento do buscador, mais de 5000 pessoas visitaram a página para pesquisar sobre os mais de 1500 registros de testes realizados pela ARDA. 7. Aprendizados: Durante a realização do projeto, buscamos entender as necessidades do público-alvo. Isso nos permitiu adaptar as informações a uma linguagem acessível, com dados precisos e científicos. Descobrimos como criar políticas públicas modernas e tecnológicas, garantindo também um acesso rápido e prático para pessoas não usuárias de drogas. Além disso, foi essencial preservar a privacidade dos usuários ao acessar a plataforma, respeitando seus direitos de acesso à informação de forma confidencial. 8. Análise Crítica Desafios na Argentina: Financiamento: Um dos maiores desafios é garantir recursos para melhorar a experiência do usuário por meio da IA. Restrições legais: A Lei de Entorpecentes (Lei 23.737) penaliza a posse e o consumo de drogas, dificultando a implementação de políticas de RRD. Restrições sociais: O estigma e a falta de educação sobre RRD limitam o acesso a serviços de saúde. Atores Envolvidos: O ToxiBot continua a estabelecer parcerias com universidades, ONGs, instituições de saúde e direitos humanos, além de governos e instituições privadas interessadas em apoiar o projeto. Nossa principal colaboração é com o grupo "Consumo Cuidado" e a ONG ARDA, além do histórico fórum ArgenPills. Próximos Passos: Pretendemos aprimorar a interação do ToxiBot com os usuários, criando uma conversa mais fluida via WhatsApp. O bot oferecerá informações úteis em tempo real, conselhos de redução de danos, alertas preventivos e dados sobre serviços de saúde. Além disso, planejamos expandir suas funcionalidades para outros idiomas.

Três Fadas Moribundas – teatro na PD!

Ana Carolina Silva de Oliveira (SUS)

“Três Fadas Moribundas” é um espetáculo teatral que foi criado para ser apresentado aos usuários e trabalhadores da saúde mental de Belo Horizonte/MG. É uma peça leve e divertida com duração aproximada de 45 minutos que tem direção de Joyce Malta, dramaturgia de Byron O’Neill e conta com a atuação de Carol Oliveira, Paloma Mackeldy e Gustavo Djalva. Esse projeto foi idealizado pela artista e terapeuta ocupacional Carol Oliveira, após anos trabalhando dentro da urgência psiquiátrica Carol percebe a necessidade que o teatro chegue dentro desses serviços, tanto para os usuários que têm dificuldade de sair e muitas vezes precisam ser levados, assim como para os trabalhadores: a maioria deles trabalham em dois/três lugares ao mesmo tempo não tendo tempo e as vezes acesso à atividades culturais. Carol idealiza esse projeto já tendo o título e o argumento, chama Joyce Malta devido sua experiência com a bufonaria e Byron O’Neill devido experiência dramaturgica – vale ressaltar aqui que esses três artistas têm cada uma mais de vinte anos de experiência e pesquisa no teatro. A realização desse trabalho só foi possível via Lei Incentivo Fiscal de Cultura na modalidade teatro. Dentro dos objetivos da realização desse projeto estiveram: realizar a montagem e circulação do espetáculo “Três Fadas Moribundas” dentro de todos os CERSAMS de BH, instigar uma criação teatral que pode-se acontecer em diversos espaços, levar uma peça teatral lúdica aos usuários e trabalhadores da RAPS de BH, mesclar a experiência de artista e trabalhadora da saúde mental de Carol Oliveira numa criação teatral, realizar um trabalho com a pesquisa em bufonaria em Belo Horizonte, mesclar os trabalho dos artistas mineiros envolvidos e desmitificar o estigma de periculosidade do usuário da saúde mental visto que convidamos a sociedade para dentro dos CERSAMS. Em Belo Horizonte os CAPS – Centros de Atenção Psicossocial são os CERSAMS – Centros de Referência em Saúde Mental. Dentro do CERSAMS existem três modalidades de tratamento: ambulatorial, permanência-dia e hospitalidade noturna. Durante as apresentações do espetáculo os usuários que estavam em diferentes modalidades de tratamento, seus familiares, assim como os trabalhadores dos serviços foram previamente convidados para a apresentação, visto que levamos aos serviços cartazes com dia/local e horário. Os trabalhadores da Saúde Mental no momento da COVID 19 ficaram todo tempo na linha de frente dentro da urgência psiquiátrica atendendo à vários casos graves de sofrimento psíquico e desorganização mental logo não ficaram em quarentena em suas casas com entes queridos, protegidos e seguros, colocando-se em risco diariamente; além de sofrerem também com o afastamento social e familiar e viverem

o excesso de preocupação relacionado ao trabalho x segurança. No momento que foi auge da COVID-19 na área da saúde além de muitos profissionais afastados devido a suspeita ou testagem positiva para o COVID 19 teve também um aumento e excesso de trabalho aos que não estavam afastados, aumentou também vertiginosamente os casos de ansiedade e depressão desses, sendo então, necessário uma maior atenção aos trabalhadores de saúde e nada como a arte para trazer um momento de leveza e de respiro no meio de um caos – sendo para eles também a proposta de levar até o CERSAM um espetáculo teatral, buscando um momento de lazer e promoção de saúde para eles. O espetáculo foi criado durante os meses de abril a agosto de 2022, logo quando a pandemia da COVID-19 começou a ficar mais tranquila e começamos a cessar o uso de máscaras. A peça contou com a pesquisa em bufonaria, saúde mental e jogos lúdicos durante o seu processo e foi apresentado em todos os dezesseis CERSAMS DE BH (dentre eles cinco serviços exclusivos AD), quatro Centros de Convivência e em um abrigo de mulheres dentre as datas de agosto à dezembro de 2022. A escolha pela bufonaria é devido a mesma ter o poder de provocar, divertir e revelar o quanto há de ridículo, ingênuo e perverso em nossas atitudes, no ser humano. O bufão pode levar o público a questionar a si mesmo e a sociedade. Acreditamos na potência transformadora da sua ação. O bufão peida, arrota, faz crítica, incomoda e manda beijinho. As corpas bufônicas e suas formas de existir chamam atenção e ressoam o olhar para a existência, permanência e beleza do diferente. Sabíamos desde o início a nossa escolha de linguagem e dentro da sala de ensaio os três atores: Carol Oliveira, Paloma Mackeldy e Gustavo Djalva improvisaram com os temas que já eram sabidos ser escolhas para o espetáculo: a perda da asa, amor e amizade. Dentro dos vinte serviços em que o espetáculo foi apresentado a apresentação foi realizada em diversos espaços: pátio interno, refeitório, embaixo de pé de amora, pátio externo, garagem e até em área de lavar roupas: os espaços de saúde viraram um espaço cultural! Foi uma experiência muito rica, bonita, intensa e alegre que permitiu novos voôs dentro dos serviços de saúde mental.

Um corpo no mundo: a arte enquanto redução de danos de uma usuária do CnaR do SUS em Belo Horizonte

Ártemis Garrido Dias (autônomo), Mariana Aparecida de Oliveira Fonseca (Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte), Priscilla Victória Rodrigues Fraga (Fiocruz)

Neste relato, tratamos do cuidado em saúde de Morgana (nome fictício), acompanhada por uma equipe de Consultório na Rua (CnaR) de Belo Horizonte entre 2018 e 2020. Nosso objetivo é apontar a arte como estratégia de redução de danos e produção de vida. Morgana é uma mulher cisgênero de 46 anos, negra. Estava em situação de rua quando a equipe do CnaR a conheceu vendendo balas em um sinal de trânsito. Morgana nos cumprimentava, brincava, mas não aprofundava a conversa por estar trabalhando. Um dia, nos contou que estava se sentindo febril, mas não buscou atendimento porque era foragida do sistema prisional. Explicamos que o sistema de justiça não dialogava com o sistema de saúde, e que ela poderia e deveria se cuidar, sem que isso envolvesse um risco. A partir daí, fortaleceram-se os vínculos e passamos a acompanhá-la. Nos primeiros atendimentos, Morgana trouxe memórias de uma infância marcada pela violência. Presenciava o pai agredindo a mãe, que saiu de casa quando a filha tinha 8 anos. Vivendo com o pai, sofria por parte dele abusos e espancamentos. Ela nos disse que sua vida acabou quando, aos 12 anos, foi molestada por ele na linha do trem e saiu de casa, assim como sua mãe. Vivendo na rua, outras violências ocorreram, mas Morgana diz que “conseguiu se virar”. O uso de álcool começou aos 8 anos. Aos 14 foi “presa” pela primeira vez; aos 15, foi internada na Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem); aos 16 iniciou o uso de substâncias injetáveis; aos 18 contraiu o HIV e, aos 25, passou a fazer uso de crack. Morgana nos dizia que a primeira vez com as drogas era muito prazerosa; ela usava de novo buscando “aquela sensação” da primeira vez, mas nunca mais “chegou lá”. Passava por períodos de uso intenso de crack que a deixavam em um estado grave do ponto de vista físico e psíquico.

Na rua, Morgana era muito comunicativa, articulada, expansiva; quando mais organizada, se arrumava, gostava de estar bonita. Era conhecida pelos usuários e comerciantes, conseguia o que precisava com certa facilidade. Sobre estar na rua, dizia que gostava da “liberdade”; por outro lado, em várias ocasiões, disse se sentir cansada: “meu corpo não aguenta mais”. A retomada do tratamento do HIV foi uma das primeiras formas de enlaçamento da usuária com o CnaR. A equipe então percebeu que, no trajeto das consultas, Morgana demonstrava muito interesse pelos equipamentos culturais próximos ao ambulatório. Um dia, nos contou que já havia dormido em frente a um deles, mas nunca tinha entrado. A construção do Projeto Terapêutico Singular (PTS) de Morgana passou a ter como um dos eixos principais a aproximação com a arte, entendendo esta como uma estratégia de redução de danos, por proporcionar intervalos no uso; mas também como uma direção ética, ao considerar a ideia de “trabalhar com a cultura como meio e como fim. A utilização da arte e da cultura, para além de recurso meramente terapêutico ou auxiliar da clínica, passou a assumir a dimensão de produção de subjetividade e de vida.” (AMARANTE; NUNES, 2018, p.2071) Visitas a exposições de artes visuais passaram a fazer parte do roteiro das consultas. Morgana sempre tinha algo a dizer sobre elas e associava o que via com suas próprias experiências; opinava e fazia suas elaborações. Um dia, ela nos pediu para fazer um ensaio fotográfico usando um véu. O ensaio foi realizado pela arte educadora da equipe e Morgana passou a gostar de se ver diante das câmeras, pedindo também que filmássemos suas reflexões. Uma delas foi uma crítica a uma exposição em que pessoas pobres eram retratadas com semblante entristecido. Morgana confrontou essa ideia dizendo que, apesar de morar na rua, é feliz, mesmo que às vezes pense que “poderia ter feito um pouco melhor” [da sua vida]. O vídeo desta crítica foi projetado em uma exposição em 2019, quando a arte-educadora foi convidada a produzir um trabalho. Ali também foi produzido um mural a partir de um de seus retratos com o véu. Além de Morgana, seu companheiro e outros usuários foram convidados a estar na abertura da exposição. O uso de substâncias foi, para Morgana, uma saída frente às vivências que lhe eram insuportáveis. Por outro lado, o uso prejudicial provoca um empobrecimento do laço com o outro, o que se exemplifica pelo fato de que, no início do acompanhamento, o discurso de Morgana girava apenas em torno da droga e das violências sofridas. Porém, ao investirmos no interesse de Morgana em visitar exposições, reler livros, produzir críticas de arte e ser vista a partir das linguagens da fotografia, vídeo e pintura, foi possível introduzir a dimensão da palavra e da imagem, e ela passou a trazer outros elementos de sua vida: memórias, desejos e afetos. Assim, a arte enquanto estratégia de redução de danos contribuiu para que Morgana refletisse sobre sua vida e vislumbrasse um deslocamento de seu lugar social, gerando outras possibilidades de satisfação que não passam só pela droga e ampliando suas formas de enlace com o outro.

Viver é ação coletiva: cultura e lazer como tecnologia de cuidado em Redução de Danos

Ana Maria Nascimento Jardim (Fundação Fé e Alegria), Emylin Karoline de Souza Pedroso (AESC)

APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO: “O som do pandeiro reverbera em todos, cada palma um convite, chamando para a roda onde a música tece o fio que une as pessoas. Do campo, gritos e risadas pedem a posse de bola, revelando o jogo coletivo do futebol. De um lado, a música; do outro, o esporte; e no meio das gargalhadas, as práticas de saúde se entrelaçam. Preservativos e palavras voam, espalhando cuidado, promovendo saúde. Tudo num só lugar, uns cuidando dos outros, ocupando o espaço público com vida: rindo, cantando, jogando. Um evento tecido por mãos diversas, garantindo àqueles que usam drogas o direito ao lazer e à cultura. Um dia pleno de atividades, onde música, arte, esporte e saúde se misturam, ocupando o espaço e promovendo vida e cuidado em liberdade.” (Registro de Campo, 2024). A cena relatada trata-se de um evento de lazer construído coletivamente por residentes de saúde mental

coletiva, trabalhadores e usuários de um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS AD) do município de Porto Alegre/RS. Este evento, que marcou a culminância do percurso formativo da Residência nesse serviço, foi resultado de um processo de construção coletiva que envolveu todas as pessoas comprometidas com o cuidado em saúde mental. OBJETIVO DA EXPERIÊNCIA: O objetivo desse dia foi integrar serviços de saúde mental voltados para pessoas usuárias de drogas e ocupar um espaço público de lazer da cidade, promovendo um dia dedicado ao cuidado, à cultura e ao esporte, com foco na promoção da saúde e da vida. A ação incluiu atividades como roda de samba, jogo de futebol, exposição de materiais artísticos produzidos pelos grupos dos CAPS AD participantes, roda de conversa sobre Redução de Danos, práticas integrativas complementares, além da distribuição de materiais informativos e insumos de Redução de Danos, como preservativos, lubrificantes, entre outros. METODOLOGIA DA EXPERIÊNCIA E PERÍODO DE REALIZAÇÃO: O "Jogos de Verão", nome escolhido coletivamente por todas as pessoas envolvidas na construção do evento, foi fruto de um intenso processo de encontros entre trabalhadores e usuários dos CAPS AD III, ao longo de três meses, resultando na realização dessa ação no território. RESULTADOS E APRENDIZADOS: A proposta dos Jogos de Verão de utilizar o esporte e a cultura como tecnologia de cuidado (MERHY, 2003) representa uma estratégia significativa de Redução de Danos, ao promover espaços de encontro e sociabilidade, além da garantia de acesso ao lazer, à cultura e ao território, reconhecendo-os como direitos humanos fundamentais. Para além disso, a promoção da convivência é um aspecto fundamental para o cuidado em saúde mental de pessoas usuárias de drogas (DOMANICO, 2011), uma vez que proporciona espaço e oportunidade para o fortalecimento de vínculos e redes de apoio, além de promover autonomia e participação social, resgatando a dignidade e a cidadania. ANÁLISE CRÍTICA: A utilização do espaço público de lazer para a realização de um evento esportivo e cultural, organizado por e para pessoas usuárias de drogas, tendo como fio condutor os preceitos ético-políticos da Redução de Danos, emerge como uma reflexão sobre o papel do CAPS AD como um serviço mobilizador. Esse serviço deve promover acolhimento, cuidado e a valorização da vida de pessoas que fazem uso de substâncias, as quais são estigmatizadas, criminalizadas e desumanizadas por uma política de drogas estruturalmente racista, proibicionista e manicomial. A essas pessoas são negados direitos básicos, inclusive o direito ao cuidado. A Redução de Danos, enquanto diretriz ética e política, afirma a ampliação das possibilidades de promoção da saúde para pessoas usuárias de drogas, viabilizando o acolhimento de suas singularidades e vulnerabilidades, promovendo autonomia e cuidado em liberdade (Brasil, 2011). Assim, a RD não apenas amplia as formas de cuidado, mas também contribui para a construção de um território democrático e participativo para essa prática (PASSOS e SOUZA, 2011, p. 61), reafirmando seu compromisso com a defesa dos direitos humanos, do direito à saúde e da cidadania. A coletividade promovida por esse evento vai ao encontro da proposta ética da Redução de Danos e dos princípios da Reforma Psiquiátrica Brasileira, uma vez que esse tipo de ação oferece alternativas contra hegemônicas de promoção da saúde, optando pelo cuidado em liberdade e pela não-medicalização da vida, fazendo desse lugar, um lugar de encontro, de afeto, de garantia de direitos e produção de saúde mental. A teoria se alinha à prática à medida que trabalhadores e usuários unem suas singularidades, construindo o cuidado de forma compartilhada.

“A rua é o meu ganha pão”: Os desafios do trabalho da redução de danos junto as travestis profissionais do sexo

Arlete Inacio dos Santos (UFF)

2) Apresentação e contextualização da experiência; Este relato apresentará o trabalho de campo realizado junto as mulheres trans profissionais do sexo que se auto intitulam travestis, termos que também iremos usar nesse resumo.

Iniciamos o trabalho de campo no território a partir da lógica de cuidado e das estratégias de redução de riscos e danos associados ao uso de álcool e outras drogas junto a população em situação de rua no Centro da cidade de Niterói, durante esse trabalho percebemos que nas ruas paralelas as ruas principais (em geral com menos iluminação pública e menor circulação de pessoas) se encontravam grupos de travestis trabalhando como profissionais do sexo. Entendendo a importância do trabalho de redução de danos e de prevenção as infecções sexualmente transmissíveis junto a esse público, solicitamos a um grupo de psicólogas que atendiam às mulheres trans que nos apresentassem a dona da rua. Esta geralmente é uma travesti mais velha e com mais experiência que organiza o espaço da rua dizendo quem pode ou não trabalhar nas ruas sobre a sua administração e as que são permitidas ficam sobre a sua proteção tendo para isso que pagar semanalmente uma determinada quantia em dinheiro. Após essa permissão passamos a realizar trabalho de campo semanalmente, a equipe atual sendo composta por duas redutoras de danos do CAPS ad III Alcenir Veras e uma outra do CAPS II Herbert de Souza que percorrem as ruas oferecendo gel lubrificante, preservativos internos e externos e um kit lanche³) Objetivo da experiência: Construir junto as mulheres trans profissionais do sexo estratégias de autocuidado clínicos. Psicossociais e econômicos pautadas na ética de cuidado da redução de riscos e danos associados ao uso de álcool e outras drogas. Metodologia da experiência: Todas as quartas-feiras das 19:30 às 22h a equipe de redutoras percorre as ruas do centro da cidade a pé oferecendo gel lubrificante íntimo, preservativos internos e externos e um kit lanche composto por água, suco, biscoito e um bolinho. Apresentamos a rede de saúde mental, explicamos o que é redução de danos e o trabalho que realizamos no território, levantamos as demandas, a partir das demandas articulamos junto aos serviços as suas chegadas para facilitar o acesso, estabelecemos momentos de conversas com o objetivo de criar vínculos, saber sobre suas histórias de vidas, sonhos e desejos para criarmos junto com elas um projeto terapêutico singular. Nesses momentos de aproximação o tempo junto a elas tem que ser breve, pois a nossa presença pode afastar possíveis clientes que não se aproximam por conta da nossa presença ou elas deixarem de abordar homens que talvez se interessassem pelos seus serviços. Período de realização: Iniciamos o trabalho em março de 2010, tendo alguns períodos de interrupção, retomamos de forma contínua e sem interrupção desde agosto de 2022 até a presente data. 4) Resultados; Os resultados alcançados foram uma maior vinculação das profissionais do sexo com a equipe de redutoras de danos, uma procura maior delas para o acompanhamento da utilização de hormônios nos solicitando para agendar as consultas no ambulatório trans da cidade, maiores solicitações para agendamento para atendimento de cuidados clínicos. 5) Aprendizados; O trabalho com as profissionais do sexo no seu ambiente de trabalho não é fácil, mas entendemos a importância de estarmos com elas toda a semana mesmo que em um tempo mais curto do que achamos necessário para criarmos vínculos e construir projetos de autocuidado. É de suma importância que o trabalho a ser realizado junto a esse grupo seja feito de modo intersectorial, não apenas com as instituições propriamente direcionados ao público LGBTQIAPN+, como o ambulatório trans, o Centro de Cidadania LGBT e as organizações não governamentais ou organizações sociais LGBTQIAPN+, mas também junto a atenção básica, a assistência social, a educação e ao mais diversos serviço. 6) Análise crítica. Seria importante que pudéssemos permanecer na rua além do horário máximo permitido pela fundação de saúde que é até as 22h, mas pela forma de contratação da equipe e por ela não pagar hora extra e insalubridade, isso não é possível. Permanecer no território mais tempo poderia facilitar a conversa com aquelas mulheres que quando passamos estavam ocupadas ou fazendo programa, dessa forma sempre seria possível o nosso encontro. Não termos um caps ou um outro serviço no qual pudéssemos estar de uma forma mais protegida com as travestis dificultam construir estratégias coletivas de cuidados. Algo que tem prejudicado o trabalho é quando há uma mudança da dona da rua, como precisamos de uma certa autorização dela, em alguns momentos pode acontecer de uma ou outra fazer exigências para nos deixar realizar o trabalho de campo ou deixar que as profissionais participem de eventos, tais como testagem rápida de infecções sexualmente transmissíveis e triagem para diagnóstico de tuberculose.

“Bom Dia na Rua”: redução de danos, escuta e afeto para pessoas que fazem uso de drogas no Oeste Paulista.

Nicholas Pontes do Nascimento (UNESP), Lucas Camargo Polese (UNESP), Anacely Guimarães Costa (UNESP)

Trata-se de um relato de experiência que parte das reflexões vindas das práticas de Estágio Específico Obrigatório em Psicologia, em um município do Oeste Paulista, cujas ações consistem no acompanhamento de pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas. Objetiva-se relatar as vivências diversas que surgem a partir de encontros semanais com sujeitos que estão tendo seu primeiro contato com o cuidado a partir da perspectiva de Redução de Danos (RD). A metodologia utiliza a observação participante e registros em diário de campo das ações no território. Nos encontros, efetuados a partir de visita domiciliar ou busca ativa, visa-se, primeiro, oferecer um lugar de escuta para construir vínculos, proporcionando às pessoas um espaço de trocas em que possam falar e ser ouvidas. Além disso, pretende-se colocá-las no protagonismo de seus cuidados, desenvolver autonomia, potencializar o trabalho em rede na saúde e minimizar os riscos advindos do uso de álcool e de outras drogas. O contexto de vida dessas pessoas aponta para um vínculo frágil entre elas e os serviços de saúde. Espaços de cuidado como a unidade de saúde de referência no território e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS AD) pouco são acessados. A ideia do “Bom Dia na Rua” vem do desejo de ensejar tal aproximação, já que mesmo com a realização de buscas ativas nas cenas de uso de drogas a vinculação ainda era frágil e, o cuidado, insuficiente. O projeto em si nasce das tentativas de ofertar um cuidado integral à uma população pouco assistida no que diz respeito à Atenção Básica e Psicossocial, sendo proposto um café da manhã coletivo, norteado pelo paradigma da RD e contemplado com várias ações interdisciplinares em saúde. Entre erros e acertos nas elaborações dos encontros, mobilizadas a partir de escutas de várias(os) moradoras(es) do território em questão, a parceria entre estagiários e serviços de saúde se mostrou uma das mais importantes vias para produção de vida, fortalecimento de vínculos e promoção da saúde e de direitos da região. O território mencionado integra uma das áreas periféricas da cidade, abrigando uma população diversa, relativamente numerosa e institucionalmente abandonada. Nesse contexto, várias pessoas se encontram em situação de rua ou de uso abusivo de substâncias psicoativas. Contudo, é essencial apontar que determinados corpos sofrem mais que outros, reflexo dos padrões de opressão ministrados pelas vias institucionais que, por norma e origem, se escoram nos pilares da estrutura do capital: racismo, cis-heteronorma, machismo, etarismo e capacitismo. Os resultados da experiência relatada podem ser divididos em três frentes: vinculação com a rede e com os profissionais da saúde; impactos na comunidade; efeitos na formação dos estagiários. Primeiramente, a vinculação com a rede parte do protagonismo desses estudantes. Através da realização das buscas ativas, abriram-se caminhos para que a presença das equipes de saúde no território se construísse a partir de outra lógica, aproximando-se, junto dos estagiários, das cenas de uso de drogas e das pessoas da comunidade. Com isso, o “Bom Dia na Rua” deu visibilidade e acesso a outros serviços de saúde no território; assim foi com as equipes do Consultório na Rua (CnR) e do CAPS AD. Os dados sobre a produção de vida já são palpáveis, pois, a partir de uma reunião com os serviços, foi posto em pauta o cuidado ofertado de uma mulher cis, branca, que faz uso de crack e outras substâncias e que se encontrava gravemente debilitada – tuberculose, infecção pelo vírus HIV e desnutrição. Ela está em situação de rua e reside em uma cena de uso assistida pelo projeto, e pode ser acompanhada em suas necessidades de saúde. Para iniciar seu tratamento, a equipe do CnR precisou acessar tal espaço, o que só foi possível a partir do vínculo pré-estabelecido pelos estagiários com a comunidade. Ou seja, quando os serviços de saúde se conectam em rede com as pessoas que fazem uso de drogas no território (nesse caso, por intermédio

inicial do “Bom Dia na Rua”), o bem-viver e a produção de vida tornam-se possíveis. A título de exemplo, é cada vez mais comum que não só os estagiários, mas também toda a rede componente dessa ação, recebam pedidos, dúvidas, elogios e outras interações vindas da própria comunidade que, em grandes proporções, percebe o “café da manhã” como um espaço de constante produção de vida, afetos e bons encontros. Logicamente, vivenciar todos esses acontecimentos em um estágio implica, sobretudo, um significativo aprendizado acerca do trabalho em rede, da necessidade de uma escuta atenta e contínua e da potência da compreensão do paradigma da RD e de sua aplicação prática. Os impactos dessas novas perspectivas de cuidado/vínculo e de ações em saúde na comunidade do território se mostram, apesar de mais difíceis de se dimensionar com propriedade, ainda mais presentes no cotidiano do estágio e do trabalho dos demais profissionais.

“Carrego comigo coragem, dinheiro e bala, palavras de pedro bala”: A Redução de Danos enquanto dispositivo antirracista

Paula Oliveira dos Santos (UFF)

O presente trabalho surgiu a partir de experiências do campo de estágio em Saúde Mental pela Universidade Federal Fluminense, no município de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. A atuação se deu em um Acolhimento Infante Juvenil (UAI) - um dispositivo de cuidado de adolescentes que fazem o uso abusivo de substâncias psicoativas - vinculado ao CAPSi (Centro de Atenção Psicossocial Infante-Juvenil) e pertencente à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do município. O trabalho realizado na UAI caminha lado a lado com a perspectiva clínica-política da Redução de Danos (RD), sendo o equipamento um serviço potente e referência no município no que diz respeito à atuação na perspectiva antimanicomial da RD. Os casos dos adolescentes que passam a ser abrigados na UAI chegam por meio da própria RAPS e na articulação com o Ministério da Justiça. Assim, esse trabalho é em rede e territorial, visando a intersetorialidade com outros equipamentos e serviços que são pertinentes para o cuidado dos adolescentes acolhidos, como por exemplo os Acolhimentos Institucionais, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), etc. Foi durante esse percurso que passo a acompanhar Lucas - nome fictício dado ao adolescente acompanhado - um jovem negro, de quinze anos de idade, usuário de crack e maconha e morador do município. Pela localização da UAI havia um fácil deslocamento e acesso: assim nosso trabalho se estruturou no entorno, na rua, seja no bairro da Lapa, nas cenas de uso ou no jardim São Benedito, na região central da cidade. Contudo, isso não quer dizer que não houveram obstáculos pelo caminho. Justamente por ser localizada numa área central e de classe média, a circularidade dos adolescentes nem sempre era bem-vista, mas apesar disso, eles insistiam em colocar seus corpos na rua e nós também. Foi durante as saídas com o Lucas que era perceptível o racismo ora velado, ora escancarado que ele sofria, nas instituições que era vinculado e nas ruas. Unindo-se ao fato de que os dois estagiários que o acompanhavam também eram jovens negros, era comum senhoras segurarem mais firmemente suas bolsas ou aumentarem o passo a cada cruzamento com nossos corpos. E para o Lucas era previsível o medo que provocava nas ruas. Utilizava-se disso como uma armadura, um escudo; fazia questão de “estufar” o peito e passar com a cara fechada ao lado dessas pessoas. Flávia Fernando (2014) aponta para a categoria da “classe perigosa” vinculada a essa representação social da criança e jovem pobre, de modo que a pobreza é vista como potencialmente perigosa e a juventude pobre como uma grande representação desse perigo, unindo a categoria raça, isso se torna ainda mais emblemático, pois evidencia o que Achille Mbembe (2017) aponta como a noção ficcional do inimigo interno. Desta forma, o objetivo deste relato de experiência, é apresentar a potencialidade da Redução de Danos (RD) enquanto dispositivo antirracista, visando a produção de vida da população preta e marginalizada, e um caminho possível para o enfrentamento ao racismo. Durante o período de

estágio que durou do início do mês de setembro ao final do mês de dezembro, o setting terapêutico foi o próprio território, que entre andanças e trocas comprovou a potência da articulação entre a RD em parceria com a clínica do Acompanhamento Terapêutico (AT). A partir das trocas que tivemos com o Lucas, se mostrou evidente a importância da centralidade da raça no que tange o cuidado em saúde mental, principalmente nas políticas de saúde voltadas para o uso de SPA. Para o psicólogo Emiliano David (2018), a racialização da política de drogas possibilitaria práticas de cuidado antirracista, equidade racial e étnica no campo da saúde pública. Apesar disso, em sua realidade não há a racialização desta política, porque esse cuidado dentro dos serviços não é pensado de modo que engloba a questão racial, mesmo que grande parte das pessoas atravessadas por essa política e cuidado sejam pessoas negras. A RD em suas diretrizes presume a garantia dos direitos humanos, combate aos estigmas e preconceitos e o direito à saúde aos usuários de drogas. A RD tem potencial para ser um dispositivo antirracista, no entanto especialmente quando a racialização do cuidado envolve o rompimento com paradigmas de cuidado colonial e a reestruturação de um sistema, quando ela se vincula às políticas de drogas radicaliza esse cuidado que antes era atrelado somente à segurança pública. A proposta deste trabalho em mostrar como a RD opera enquanto dispositivo antirracista é apresentar a sua faceta mais potente, na medida em que pode reduzir as vulnerabilidades impostas pelo racismo e que essa redução vai muito além das substâncias em si. O racismo impede que jovens como o Lucas, tenham acesso a direitos e equidades; que sejam vistos, escutados e cuidados. Essa Redução de Danos racializada retira esses sujeitos da “zona do não ser” (Fanon, 2022; Passos, 2023) produzindo e fomentando expansão de vida.

“No balanço das andanças que aprendi sobreviver”: entre andanças, AT e Redução de Danos Paula Oliveira dos Santos (UFF)

O presente trabalho busca elucidar, através de relatos de experiência a prática clínica-política do Acompanhamento Terapêutico (AT) em conjunto com a Redução de Danos (RD) enquanto dispositivo no cuidado de adolescentes que fazem o uso abusivo de substâncias psicoativas. Esse trabalho surgiu a partir da experiência de estágio num Acolhimento Infância-Juvenil (UAI) vinculado a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, durante o acompanhamento terapêutico de uma adolescente de quinze anos, negra, usuária de crack e maconha e moradora do município. Lys - nome fictício dado a adolescente - era vista pelos serviços como um “caso perdido”. A sua ida para a UAI foi uma tentativa “salvatória” e dada como última chance antes da internação compulsória. Posto isto, o objetivo do relato de experiência é apresentar a aposta no método subversivo da/na experiência do AT. Método clínico-político que se faz a partir da criação de espaços possíveis para novos percursos e modos de cuidado. Além disso, sua vinculação à RD traz uma experimentação outra do corpo, das práticas de prazer e de viver e circular na cidade. O que se almeja nessa práxis de cuidado são construções de possibilidades para vislumbrar a potência desse fluxo de andanças pela cidade, dessa criação de um espaço seguro e de mobilidade para quem está sempre impedido dessa circularidade. Assim, foi no acompanhar e reduzir danos que o AT convocou a Lys para ocupar as ruas, produzindo novos territórios existenciais além das violências sofridas e denúncias de furtos registradas pelo veículo midiático da cidade. Deste modo, é durante esse processo que a clínica peripatética e a redução de danos se encontram e dialogam entre si. Na RD os sujeitos passam a ser atores políticos, sendo ativos e participativos no seu próprio cuidado; e é durante as andanças do AT que há a aposta na construção de outras territorialidades que sejam menos criminalizantes para esses corpos. Durante o período de estágio que durou do início do mês de setembro ao final do mês de dezembro de 2023, essa clínica e cuidado no território possibilitou para a adolescente uma nova forma de habitar as ruas; seja ao fumar um

baseado na região da Beira Rio, tomar um açaí no Jardim São Benedito, uma casquinha de sorvete no quiosque do Bob's ou passeio no shopping. Posto isto, é nesse percurso que a RD proporciona-se fazer o desvio, pois ao promover ações que modificam o cotidiano desses sujeitos, minimiza os efeitos da institucionalização e não da droga em si (De Souza, 2020), ao trazer uma experimentação outra do corpo, das práticas de prazer e de viver a cidade. Segundo Souza (2020), a amizade no trabalho de AT e RD rompe com o lugar do especialismo do psicólogo e essa relação opera como uma troca, transformando a forma de se relacionar institucionalizada. E assim se dava minha relação com a Lys: ela se permitia ser acompanhada por mim ao passo que também me acompanhava. Nessa direção, para o esquizoanalista Fábio Araújo (2007), o AT é uma clínica que se dá em saídas, é uma aposta que possibilita certas aberturas, pois ao intervir juntamente do espaço desestabiliza a própria noção de clínica e disciplina. A rua sendo o próprio setting terapêutico, ganha seu protagonismo e cria um espaço seguro. Portanto, para De Paula (2022), a territorialização distingue-se da desterritorialização e reterritorialização a partir dessa subjetivação que cria territórios autônomos e singulares, essa produção de outras subjetividades e outros territórios ao ligar-se com a Redução de Danos, cartógrafa novas produções de subjetividades, vida e agenciamentos coletivos, evitando que esses sujeitos continuem sendo “empurrados” para vulnerabilização e caminhos produtores de morte.

“Pega a Visão!”: ações de redução de danos; abordagem pragmática e eficaz para alcançar populações vulnerabilizadas

Nathielly Roberta Janutte dos santos (Centro de Convivência É de Lei), Ana Luiza Satie Voltolini Uwai (Centro de Convivência É de Lei), Astro Rafael Feraci de Almeida (É de Lei)

O Centro de Convivência É de Lei (EDL) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos com abordagem pautada na Redução de Danos (RD) sociais e à saúde associados à política de drogas. O EDL atua em parceria desde 2011 com a Coordenadoria Municipal de IST/aids, que coordena ações e políticas públicas voltadas à prevenção e controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis e do HIV/aids. Em 2023, iniciou-se um outro projeto em parceria chamado "Pega a visão" com o objetivo de ampliar o acesso a práticas de RD, com foco em cenas de uso de drogas e sexo. Pessoas afetadas pela política de drogas, população LGBTQIAPNB+ e em situação de vulnerabilidade social são prioridades nesse projeto para promover a autonomia, garantia de direitos e também estratégias de cuidado entre pares, pela ótica da prevenção combinada. É importante atuar diretamente com essas populações e incidir politicamente para a promoção de políticas públicas que as contemplem. Diante disso são oferecidas três ferramentas de RD: Espaço de Convivência, por meio dessa abordagem traçamos junto às pessoas usuárias planos individuais de organização das trajetórias e destacamos, ações de autocuidado nas esferas de foro íntimo, como práticas sexuais e uso de drogas. A partir de abordagens simples e singulares, conseguimos promover reflexões de cuidados com o corpo; acompanhamento aos serviços de saúde, justiça, assistência social, educação e cursos profissionalizantes; estimular a circulação por outros espaços e serviços do território, bem como o acesso a espaços culturais. Importante salientar que desde 2019, ampliamos o espaço tradicional de convivência para mulheres cis, trans e não-binárias com encontros de acolhimento, recebemos demandas de pessoas que fazem o uso de drogas associado o a sexo (chamessex) pensando nesta prática ampliamos em mais um dia de Convivência para contemplar essa população. Dentro dessa estratégia está contido: acompanhamento e acolhimento singular; acolhimento de baixa exigência no território; chá de lírio; atividade de cuidado e prevenção. Essas atividades consistem em rodas de conversa, elaboração e avaliação de insumos, visitas a serviços, exibição de filmes. Os temas abordados são redução de danos, uso de drogas, ISTs, saúde mental, corpo e saúde, práticas integrativas em saúde, saúde alimentar, saúde bucal. Que promove um ambiente seguro e de acolhimento para pessoas que fazem uso de drogas, debatendo políticas públicas que as contemplem e experiências

entre pares. Articulação política visa uma participação social dos usuários com os serviços de saúde e ações culturais, envolvendo conselhos e fóruns. Ações nos territórios fomentam a participação das pessoas na convivência e a articulação política ao abordar o cuidado dos usuários de drogas em cenas de uso, encaminhamentos e distribuição de insumos de RD, a partir da criação de vínculos. Portanto essas ferramentas pautadas na RD vem contribuindo para que os usuários pensem em estratégias de cuidado, promoção da autonomia e garantia de direitos.

“SAÚDE ATRÁS DAS GRADES”: Ampliação das ações estratégicas para rastreamento de diagnóstico de HIV, ISTS e hepatites virais em prisões de fronteira

Amanda Macena Reis (SESAU), Kedney Graico Araújo (Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande), Edna Flores de Araújo (UCDB)

Apresentação e contextualização da experiência: O projeto “SAÚDE ATRÁS DAS GRADES: AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA RASTREIO E DIAGNÓSTICO DAS HEPATITES VIRAIS EM PRISÕES NAS FRONTEIRA”, visa fortalecer as políticas de saúde da população privada de liberdade (PPL) de Corumbá e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Por meio da ampliação das ações de rastreamento e diagnóstico das hepatites virais e outras ISTs, este trabalho é realizado em parceria entre a equipe da Organização da Sociedade Civil (OSC) Associação Águia Morena de Redução de Danos, as gestões municipais e estaduais, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (AGEPEN), as coordenações locais de IST/AIDS e outros Serviços de Referência. A equipe de trabalho da OSC Águia Morena é composta por profissionais técnicos e de protagonistas da Redução de Danos (RD). A realização dos testes foi realizada por profissionais de saúde, capacitados e inscritos nos conselhos de classe. Objetivo da experiência: O projeto tem o objetivo de promover ações de mobilização que visam a promoção e prevenção das HIV e de outras ISTs no cenário de prisões através da educação em saúde, métodos de prevenção e práticas de RD, alicerçado na Prevenção Combinada e nos objetivos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP). Metodologia da experiência: A seleção dos municípios, realizada após diálogo com a Divisão de Saúde da AGEPEN, foi motivada pela urgência em prestar atenção especial a esses locais. A articulação para o projeto começou com reuniões técnicas que definiram o fluxo de pacientes reagentes. A equipe de saúde realizou testagens rápidas para hepatites, sífilis e HIV, bem como ações educativas comunitárias. Como não era viável retirar a PPL dos pavilhões, os atendimentos foram realizados durante o banho de sol. As entrevistas foram feitas respeitando a privacidade. Após as entrevistas, a PPL foi encaminhada para os testes, com resultados entregues ao serviço de saúde em sigilo. Usamos formulários para fazer as bases comunitárias e coletar dados que foram sistematizados e servirão de subsídios para a gestão destas políticas. Período de realização: O projeto está em andamento desde de junho de 2023, com várias reuniões e visitas às unidades prisionais, permitindo um compartilhamento de conhecimentos entre a equipe de saúde e os gestores. Resultados: Até agora, foram realizados 571 testes em 75% de toda a PPL com 17 resultados positivos para ISTs. Dados gerais coletados no relatório de atividades do projeto têm revelado diferenças na dinâmica das doenças, quando comparados os presídios masculinos com o feminino. A PPL masculina, vivencia um cenário de maior superlotação e acometimento de doenças como tuberculose, dermatites, IST/AIDS e outras. Em contrapartida, a PPL feminina apresenta menores taxas de tuberculose, dado a sua baixa superlotação, porém, com maiores taxas de sífilis e HIV. Aprendizados: Houve organização da equipe com capacitações de educação permanente sobre ISTs e Aids. Os redutores de danos da OSC atuaram diretamente nas entrevistas e educação em saúde, de forma comunitária e

individual, além da digitação dos formulários, que embasaram a construção do banco de dados para a organização e apresentação dos resultados obtidos no período de coleta. Essas ações de bases comunitárias foram fundamentais para as estratégias educativas em saúde, considerando o contexto dos efeitos da criminalização das drogas nas regiões de fronteiras. Como benefícios, destacamos a realização das bases comunitárias, em que foi possível abordar a PPL com conhecimento sobre as principais IST e métodos de prevenção, bem como a adesão ao tratamento. Embora haja realização de porta de entrada nessas unidades, a ampliação de testagem em massa por equipes de fora do sistema pode representar um cuidado adicional, o que foi bem avaliado pela PPL que demonstrou uma maior vinculação com a equipe da OSC durante as ações. Neste sentido, acessar a PPL com informações e oportunizar uma escuta qualificada, contribui para melhor compreensão acerca da saúde e direitos humanos dentro do cárcere. Análise crítica: Apesar dos resultados positivos, ainda há muitos desafios, como a necessidade de acompanhar os casos positivos e garantir que as pessoas continuem recebendo cuidado nos serviços de saúde. A identificação de uma coinfeção HIV/sífilis levou ao encaminhamento para tratamento adequado. As ações de educação em saúde ajudaram a aumentar a conscientização sobre ISTs e a adesão ao tratamento. Essa experiência mostrou que, quando é reunido esforços intersetoriais na perspectiva da RD, é possível um atendimento humanizado nas prisões.. A continuidade e expansão dessas iniciativas a partir do trabalho da sociedade civil e a colaboração com as gestões locais é crucial para monitoramento e avaliação nas políticas públicas, bem como promover cidadania e reintegração social através do direito à saúde.

A construção de um cuidado anticolonial para mulheres que tem sofrimentos advindos do consumo de drogas

Barbara Correa Belamio (PUC-SP)

O relato de pesquisa que traremos a seguir se baseia nos resultados da pesquisa de mestrado em Psicologia Social realizada pela autora. A pesquisa teve como objetivo geral refletir sobre a produção do cuidado a mulheres no CAPS AD, a partir dessa visão feminista decolonial. No momento atual preferimos utilizar a nomeação de anticolonial, a qual acreditamos que tem maior alinhamento com nossas reflexões. Metodologicamente nos baseamos nos estudos sobre pesquisa-intervenção cartográfica e buscamos cartografar as linhas de forças presentes na composição de um cuidado feminista decolonial por meio da participação em reuniões de equipe no CAPS III AD Brasilândia nas quais a entrevistadora escutou o narrar da equipe sobre as histórias de mulheres usuárias do serviço e os impasses, afetos e práticas construídas nessa relação. Também realizamos entrevistas com a parceira de pesquisa Bruna e uma conversa com a parceira de pesquisa Vitória. Na versão original da dissertação dividimos nossa análise em categorias as quais nomeamos de correntezas, para a presente reflexão nos pautaremos na correnteza de nome: “Encontro das águas: mulheres que cuidam de mulheres” na qual analisamos os atravessamentos de raça, classe e gênero na formulação do cuidado para mulheres negras e periféricas que possuem sofrimentos advindos do consumo de drogas. O lugar social das mulheres no Brasil é marcado pela colonialidade de poder (Quijano, 2005) e de Gênero (Lugones,). A partir dessa constatação compreendemos ser de fundamental importância a leitura da formação social brasileira, em principal a partir das lentes de Lélia Gonzales (2020) para que possamos compreender como as relações sociais são reprodutoras das opressões de raça e gênero que estruturam nossa sociedade. Lélia (2020) autora afirma que no Brasil, devido à história da escravização das pessoas negras, a mulher negra assume três papéis principais: a mulata do carnaval, a doméstica e a babá. Essas três posições se atualizam e se sofisticam ao passar do tempo, mas seguem impedindo a mobilidade social da mulher negra no país. Ampliando essa compreensão, Lélia também nos traz o conceito de neurose cultural brasileira o que denominaria um processo que acontece no Brasil no qual a história das opressões e violências

contra as mulheres negras é jogada a invisibilidade e com isso se faz a manutenção da ordem social burguesa e racista que protege as pessoas brancas de se haverem com a angústia desse processo de desumanização e violências contra a mulher negra. Considerando que a construção de cuidado passa, prioritariamente pela construção de vínculos entre trabalhadoras e usuárias dos serviços, compreendemos que a análise de como a neurose cultural brasileira em conjunto com o pacto da branquitude (Bento, 2022) e em intersecção com as questões de classe e hierarquias de poder que operam nas instituições de Saúde Mental, podem gerar pontos cegos na escuta conformando uma barreira de acesso ao cuidado. Baseada na análise realizada em nossa pesquisa de mestrado, compreendemos que há a urgente necessidade de espaços seguros que possam acolher a discussão sobre as afetações que compõe a relação entre profissionais e usuárias dentro dos serviços de saúde.

A Redução de Danos como estratégia para (des) estruturar o (des) cuidado em rede no território: notas de um caso em um CAPS AD no Rio de Janeiro

Naila Pereira Souza (UFSCAR), Solanne Gonçalves Alves (UFRJ), Flaviane Umbelina expedito (UNICSUL), Monaliza da Conceição Araujo (UFRJ), Taís Quevedo Marcolino (UFSCAR)

Introdução: A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) busca ampliar e articular pontos de atenção em saúde, com enfoque no cuidado no território. Para Santos (1999), o território é onde as pessoas vivem, transitam, se relacionam e fornecem sentidos às suas formas de viver. Dentre as várias diretrizes da RAPS, destacamos o reconhecimento dos Determinantes Sociais da Saúde (DSS) e dos processos de vulnerabilização. Porém, as políticas de saúde mental voltadas para a atenção às pessoas que fazem uso prejudicial de substâncias psicoativas, nem sempre se sustentam ética e politicamente de forma antirracista, o que traz prejuízos diretos à população negra e mais pobre que busca cuidado nos dispositivos da RAPS (David, Marques e Silva, 2019), fomentando a naturalização da desigualdade dos direitos humanos (Carneiro, 2011). Por conseguinte, gênero, raça e classe, enquanto marcadores sociais da diferença, são aspectos fundantes que estruturam a sociedade contemporânea e essenciais para identificar como as opressões reverberam nas ações de (des) cuidado (Oliveira, 2021; Barbosa, 2024; Freitas, 2024). Por isso, questionamos: como estamos produzindo cuidado quando tais marcadores sociais da diferença se interseccionam? Assim, o objetivo deste relato de pesquisa é refletir sobre a estratégia de redução de danos como orientadora do cuidado em rede em um CAPS AD no território da zona oeste do município do Rio de Janeiro. Metodologia: Este trabalho é um recorte de uma pesquisa etnográfica de doutorado e se estrutura a partir do acompanhamento de um caso condutor. Aprovada pelo Comitê de Ética, esta etnografia foi realizada por meio de imersão no cotidiano do trabalho no CAPS AD, entre março a agosto de 2024, cuja ferramenta de coleta dos dados foi o registro de reflexões e cenas vivenciadas, em um diário de campo. A análise dos dados etnográficos seguiu pela organização, gerenciamento e classificação do material coletado. Este processo visa escolher e selecionar as observações, acontecimentos e cenas mais importantes, relacionando-as com o contexto da pesquisa e o objeto investigado. Resultados e discussões: Aisha, nome fictício, chegou para o acolhimento inicial no CAPS AD em novembro de 2022, pois: “A amiga falou que aqui tem comida, pode tomar banho e as pessoas são muito legais”. Aisha é uma mulher trans, negra, 25 anos, ensino médio incompleto, solteira, profissional do sexo, quando chegou no serviço estava vivendo em situação de rua. Apesar de ficar sem buscar cuidado no serviço em diversos momentos, ela sempre retorna ao CAPS AD, principalmente nos momentos em que ela entende que necessita de cuidados clínicos. Aisha retorna ao CAPS. AD em abril de 2024, estava em situação de rua, com as pernas cheias de

feridas com pus, nos relata está sentindo muita dor e se apresenta bastante emagrecida. Fizemos uma discussão do caso com outros membros da equipe para uma possibilidade de intervenção para minimizar as queixas clínicas naquele momento até que conseguíssemos compartilhar o cuidado com os demais pontos da rede, uma vez que anteriormente Aisha já tinha ido à Clínica da Família e tinha encontrado barreiras para o atendimento. Uma parte da equipe se opôs a uma intervenção coordenada pelo CAPS AD nesse momento, já que Aisha estava em situação de rua em um outro bairro que não é coberto pelo CAPS AD e que o caso precisava ser atendido pelo consultório na rua do outro território. Apontamos que é essencial no nosso cotidiano de trabalho compartilhar o cuidado, mas que ela procurou o CAPS AD e sua agente redutora de danos, pois ela entendia que no serviço ela seria cuidada e tinha estabelecido um vínculo de confiança, mesmo que não se sentisse segura para ficar na rua neste território. A partir da discussão do caso, Aisha pode ficar uma semana no cuidado intensivo no CAPS AD para iniciar a terapêutica medicamentosa, alimentação, banho e podemos gerenciar o cuidado em rede com os demais dispositivos necessários para a ampliação desse cuidado, como a clínica da família, o Consultório na Rua e o CREAS. O cuidado com Aisha reforça que a Redução de Danos precisa cada vez mais como estratégia direcionar a construção de um cuidado horizontal e personalizado, de forma que assimile as diversas complexidades e diferenças que existem de pessoa para pessoa e que atue nas várias camadas da vida social e individual (Freitas, 2024). Considerações finais: A apresentação do caso de Aisha nos traz vários questionamentos e reflexões sobre o cuidado que estamos realizando nos serviços de saúde mental. O que estamos considerando como cuidado no território, o que entendemos por território e suas implicações na vida das pessoas e como estamos fazendo o compartilhamento do cuidado em rede. Muitas vezes os conceitos, que deveriam ser direcionados para um atendimento equânime, afetivo e resolutivo, se enrijecem na nossa prática cotidiana e (re)produzem ainda mais violência nos corpos que estão em busca de cuidado.

Adaptação Cultural do Guia Knowing your Limits with Cannabis: Uma Abordagem Antirracista

Rondinelli Salvador Silva (Unifesp BS), Luciana Togni de Lima e Silva Surjus (UNIFESP)

O projeto de mestrado propõe a adaptação transcultural do guia canadense "Knowing Your Limits with Cannabis" (KYLC) para o contexto brasileiro, a partir de uma abordagem antirracista, utilizando o Modelo de Validade Ecológica (EVM). A pesquisa visa criar um guia que promova a redução de danos relacionados ao uso de maconha no Brasil, levando em consideração os impactos sociais negativos decorrentes da criminalização da droga, especialmente sobre a população negra. A maconha é amplamente utilizada ao redor do mundo, com reconhecidos benefícios terapêuticos. No entanto, muitos países, incluindo o Brasil, ainda mantêm sua criminalização, o que perpetua estigmas sociais e fomenta a violência, principalmente contra grupos marginalizados. No Brasil, jovens negros de baixa escolaridade são desproporcionalmente afetados pelas políticas de drogas, sendo frequentemente alvos de violência policial e encarceramento. O projeto busca enfrentar essas injustiças por meio de uma adaptação cultural do KYLC, que oferece estratégias de redução de danos, respeitando a autonomia dos usuários e promovendo uma abordagem equitativa e inclusiva para a política de drogas no país. A hipótese central do estudo é que a adaptação cultural do guia KYLC sob uma perspectiva antirracista poderá oferecer um recurso adequado para a redução de danos entre os usuários de maconha no Brasil. Essa adaptação incluirá a consideração dos danos sociais resultantes da criminalização da maconha, além de adequar a linguagem e os conteúdos ao português falado no Brasil e às especificidades culturais locais. A metodologia da pesquisa será estruturada em três etapas principais: Hipótese de Adaptação: Nesta fase, será desenvolvida uma matriz de adaptação cultural baseada nas oito dimensões do EVM: idioma, pessoas, metáforas,

conteúdo, conceitos, objetivos, métodos e contexto. A matriz será preenchida com perguntas que avaliam a adequação do guia KYLC ao público brasileiro, considerando aspectos culturais e linguísticos. Consulta aos Grupos de Interesse: Serão formados dois grupos de análise participativa, compostos por estudantes universitários, usuários de maconha e profissionais da saúde em situação de vulnerabilidade. Esses grupos discutirão a versão traduzida do guia e a hipótese de adaptação cultural. As discussões serão gravadas e complementadas por questionários sociodemográficos que permitirão a análise do perfil dos participantes. Análise pelo Comitê de Juízes: Após as consultas aos grupos de interesse, um comitê de juízes especializados revisará o material produzido, avaliando a adequação cultural da adaptação proposta. O comitê será composto por especialistas na área de redução de danos e políticas de drogas. O resultado final será uma versão adaptada do guia KYLC, ajustada às particularidades do contexto brasileiro, especialmente no que se refere às políticas proibicionistas e às desigualdades raciais. A pesquisa pretende contribuir para a mitigação dos danos sociais decorrentes da criminalização da maconha e promover uma abordagem de saúde pública mais justa e inclusiva.

Afinal, Como a Maconha Chegou no Brasil?

Luiz Fernando B. Petty da Silva (Centro de Convivência É de Lei), Thainá Alves Lira (Faculdade Anhanguera), Janaina Rubio Gonçalves (Centro de Convivência É de Lei)

Introdução: Este artigo investigou a origem da maconha no Brasil, questionando a narrativa amplamente difundida de que a planta foi introduzida por pessoas escravizadas africanas. O debate em torno da história da maconha no Brasil sempre esteve permeado por aspectos culturais, sociais e econômicos, e, nesse sentido, o objetivo do estudo foi de trazer uma perspectiva mais ampla e complexa sobre a chegada e a disseminação da planta no território. A análise recorreu a fontes históricas e acadêmicas que revisitam a relação da maconha com a sociedade colonial e pós-colonial brasileira. Apesar de a historiografia tradicional frequentemente associar a maconha às pessoas escravizadas, este trabalho propôs que sua introdução no Brasil foi influenciada por uma série de fatores interligados, que vão desde o envolvimento de marinheiros europeus, até as políticas da Coroa Portuguesa e o papel econômico desempenhado pelo cânhamo durante a colonização. **Objetivo da Pesquisa:** A pesquisa teve como principal objetivo revisar criticamente a história da introdução e disseminação da maconha no Brasil, questionando a versão predominante que associa a chegada da planta ao tráfico de pessoas escravizadas africanas. Propõe-se uma análise que destaca a participação de marinheiros europeus e os empreendimentos coloniais da Coroa Portuguesa, ressaltando como o cânhamo, a fibra da planta *Cannabis sativa*, foi cultivado para atender às demandas econômicas da colônia. Além disso, o estudo abordou a evolução dessa introdução até a criminalização da planta na década de 1930, propondo um novo olhar sobre os fatores que moldaram a visão da sociedade sobre a maconha e como esses fatores ainda reverberam nas atuais políticas de drogas. **Metodologia:** A metodologia utilizada nesta pesquisa envolveu uma revisão bibliográfica de fontes primárias e secundárias, incluindo artigos acadêmicos e livros históricos que tratam da chegada e do consumo da maconha ao Brasil colonial. Autores como Luiz Mott, Gilberto Freyre e Weintraub forneceram uma base sólida para a análise crítica. O estudo também se apoiou em registros históricos que documentam o incentivo da Coroa Portuguesa ao cultivo de cânhamo no Brasil a partir de 1783, através da criação da Real Feitoria do Linho-Cânhamo (RFLC), como uma tentativa de diversificar a economia local e sustentar a indústria naval. O recorte temporal abrange desde o início do cultivo de cânhamo no Brasil, durante o período colonial, até a proibição da planta no início do século XX, levando em consideração as dinâmicas sociais e políticas que culminaram na criminalização da maconha em 1932. **Resultados e Discussões:** Os resultados indicam que embora a cultura canábica tenha sido adotada e transformada por diversas comunidades afrodescendentes, as evidências históricas sugerem que as primeiras sementes da planta foram inicialmente trazidas por marinheiros, e posteriormente pela Coroa Portuguesa. A criação da Real Feitoria do Linho-Cânhamo, em 1783, é um marco importante nesse processo, destacando como o cultivo da *Cannabis sativa* inicialmente tinha propósitos econômicos ligados à produção de fibras para a indústria naval. Com o passar do tempo, a planta

começou a ser cultivada e utilizada por diversos grupos sociais no Brasil, o que ajudou a espalhar seu uso pelo território nacional. As práticas culturais associadas ao consumo da maconha, incluindo o fumo, também indicam influências europeias e indígenas. Além disso, o estudo revela que a criminalização da maconha no Brasil, que começou em 1932 com o primeiro decreto de proibição, foi amplamente motivada por interesses políticos e sociais, visando controlar o uso da planta e as populações que a consumiam, especialmente aquelas associadas às classes sociais marginalizadas. A estigmatização da maconha e de seus usuários foi reforçada por essas políticas, criando um legado de criminalização que persiste até os dias de hoje. Considerações Finais: Conclui-se que a introdução e disseminação da maconha no Brasil foram marcadas por uma série de agentes. Embora a narrativa tradicional tenda a atribuir exclusivamente às pessoas escravizadas africanas o papel de protagonistas na introdução da planta no país, as evidências mostram que o processo foi muito mais complexo, envolvendo também os colonos europeus, os marinheiros e as iniciativas econômicas da Coroa Portuguesa. Além disso, a criminalização da maconha no início do século XX não foi apenas uma questão de saúde pública, mas também de controle social sobre as populações marginalizadas. Compreender essa trajetória histórica é fundamental para contextualizar as discussões contemporâneas sobre descriminalização e regulamentação da maconha, ajudando a desmistificar preconceitos e avançar em políticas públicas mais justas e inclusivas.

Amor não Exigente: ser bem cuidado, para poder bem cuidar.

Rafael Torres Azevedo (Unicamp)

Introdução: Sempre nos questionamos sobre o assunto da dependência química, muito decorrente de pessoas próximas a nós, sejam amigos e/ou familiares que sofreram/sofrem com esse problema. Refletimos de início, que não são todas as pessoas que utilizam alguma substância psicoativa que tem problema de adicção. Dartiu Xavier (1995) psiquiatra e um expoente no assunto, relata que a maioria das pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas não são e não vão se tornar adictos, apenas usam como fonte de prazer. O adicto ao contrário é aquele que a substância passou a ter um papel fundamental na sua organização, e que ao invés do prazer, ocupa um vão importante na vida dele, tornando-se indispensável ao seu funcionamento psíquico e/ou social. Muitas pessoas em nossa sociedade, profissionais, professores, estudiosos, a mídia, entendem que o tratamento ao adicto deve ser realizado em regime fechado, seja em Clínicas ou em Comunidades Terapêuticas. Por outro lado, outra parte pensa que esse tratamento deve ser realizado em meio aberto, através dos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (CAPS-AD) e da Redução de Danos (RD) como é o caso do autor desse trabalho. Renan Dantas (2019), reflete as Comunidades Terapêuticas – CTs, Amor Exigente, Alcoólicos Anônimos (A.A) e Narcóticos Anônimos (N.A). Instituições que dizem oferecer cuidado as pessoas que tem problemas com o uso de substâncias psicoativas e a seus familiares, esses locais tem o foco da terapêutica na religiosidade, abstinência e disciplina. “A disciplina dentro da comunidade é devidamente rígida e ‘desvios’ inadequados são expostos publicamente” (Dantas, 2019, p.120). O trabalho feito pelo Amor-Exigente, se baseia na disciplina e na espiritualidade, em que a família (pais e adictos) se relacionam sempre com o comando dos primeiros. Um tipo de terapia que objetiva principalmente mudar comportamentos externos. Esse grupo é realizado para unir pais, ajudando-os a lidar com as dificuldades de se ter um filho com problemas com o uso de substâncias psicoativas (Haroldo Rahm, 2011). Contrapondo esse tipo de “tratamento”, a RD tem na empatia e nos direitos humanos o carro chefe do seu cuidado, ao invés do moralismo das políticas que focam na abstinência (Petuco, 2010; Carvalheira et al, 2010 apud Rafael Azevedo, 2017). Objetivo da pesquisa: Pretendemos apresentar uma reflexão crítica sobre o tratamento oferecido às pessoas que sofrem com o problema da adicção e também o cuidado proporcionado aos seus familiares. Metodologia: A metodologia utilizada é a etnografia atrelada a observação participante. Nesse tipo de

metodologia, o contexto da experiência de campo é essencial para acessar as visões de mundo do outro (Mariza Peirano, 2014). Resultados e discussões: Refletiremos nesse parágrafo o Amor-Exigente, que pautado na religiosidade, oferece auxílio aos familiares. Problemas desse tipo de “cuidado”, na nossa percepção: já começa pelo nome (Amor Exigente) nos questionamos, amor que exige? Pode dar certo? Na nossa opinião, esse tipo de auxílio acaba prejudicando ainda mais o adicto, pois seus familiares acabam tendo comportamentos controladores com os filhos, que é uma das situações que podem levar uma pessoa a adquirir problemas com o uso de substâncias psicoativas, ao invés de leveza e uma dinâmica saudável. Joanildo Burity (2015) traz reflexões importantes sobre a questão da religião, e, uma delas seria sobre a legalidade de atores religiosos em alguns espaços, sejam eles na política, na mídia, em movimentos sociais, o autor reflete muito mais do que os atores religiosos; os discursos deles e o que esses geram, já que estão cheios de ações coextensivas, com efeitos de normalização e naturalização. O que nos questionamos, nesse trabalho então, qual seria o papel religioso no cuidado aos adictos e seus familiares, além de como ter algum benefício dele, pois ao que nos parece, em certos locais, esse papel é fonte de ainda mais estigmas. Considerações finais: Refletimos a maneira como é feito o cuidado à essas pessoas que sofrem com o uso de substâncias e também aos seus familiares. No Brasil existe um lobby para se internar pessoas, lobby esse que é feito através de vários discursos e por várias pessoas/instituições na sociedade. Sempre refletimos quando esse assunto é tratado em alguma novela, alguns programas de televisão e, o cuidado sempre foi a internação atrelada a religiosidade. Não estamos lembrados de alguma vez ter se falado de CAPS-AD e RD em alguma mídia. Terminamos esse trabalho refletindo a forma de oferecer cuidado as pessoas que sofrem com o uso de substâncias e seus familiares, na nossa opinião, através do equipamento de saúde mental (CAPS-AD e RD) e suas formas de cuidar. Tratando de maneira mais real e amorosa, sem medos, não tendo o foco no estigma e no moralismo – muitas vezes através da religião e dos discursos religiosos.

Análise da Fissura De Usuários de Crack em uso de CBD X Medicamentos Convencionais

Mariana Gomes de Queiroz Viera (UFRJ), Jade Luiza Moreira Leite (ICEPI), André Wagner Carvalho de Oliveira (UNB)

A fissura é um dos fatores determinantes para uso compulsivo e dependência de drogas, comumente tal aspecto é encontrado em pessoas com transtorno por uso de crack (CHAVES; SANCHEZ; RIBEIRO; NAPPO, 2011). No estudo de Chaves e Sanchez de 2011 a fissura do crack aparece descrita por usuários como uma necessidade quase que vital do corpo, um desejo intenso para fazer o uso da droga, e para mitigar essa vontade por vezes se colocam em situações de risco. As intervenções medicamentosas normalmente utilizadas para tal transtorno são para diminuir os sintomas físicos da fissura e abstinência (CARVALHO; RODRIGUES; PANDOSSIO; GALLASSI, 2021). Em estudos anteriores o óleo canabidiol (CBD) apresentou efeitos ansiolíticos, antipsicóticos, anticonvulsivos e potenciais benéficos para problemas de sono e apetite (FISCHER et al., 2015). Mediante os potenciais terapêuticos do CBD foi realizado o “Estudo da viabilidade, da segurança e dos resultados de curto prazo do uso terapêutico de canabidiol (CBD) no tratamento da dependência de cocaína na forma de crack”, realizado pelo Centro de Referência sobre Drogas e Vulnerabilidade Associadas da Faculdade de Ceilândia - Universidade de Brasília (FCE/UnB), no qual fiz parte. Esse relato de pesquisa é um recorte de um dos aspectos avaliados, a fissura. O objetivo do estudo em questão é avaliar de forma exploratória a viabilidade de curto prazo, a segurança e os resultados do uso de CBD para o tratamento da dependência em crack e de transtornos patofisiológicos, psicológicos e comportamentais a ela associados, entre dependentes de crack que frequentam um serviço de tratamento de base comunitária no Distrito Federal. Através de um ensaio clínico duplo-cego e randomizado, com critérios pré estabelecidos e a necessidade do participante assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O acompanhamento do participante era feito por 11 semanas incluindo a pré-triagem, com um encontro por semana, quando eram aplicados os questionários, realizada a coleta de urina, a entrega dos medicamentos, a intervenção breve e o registro no prontuário. Havia cinco modelos de questionários diferentes para

serem aplicados de acordo com o cronograma de intervenções. As perguntas que avaliavam o nível de fissura foram baseados no Craving Questionnaire (WEISS et al 1995), que analisa o desejo de usar cocaína; e a escala ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test) com foco no uso de crack. Após a triagem e a admissão do participante, era feita a randomização, tendo dois possíveis grupos: o grupo controle (tratamento convencional em cápsulas + óleo placebo) e o grupo intervenção (cápsulas placebo + óleo com o princípio ativo. O tratamento convencional era composto pelos medicamentos fluoxetina (200mg), ácido valproico (250mg - 500mg), clonazepam (0,5mg - 2mg), e óleo placebo, composto por 50% óleo de coco e 50% óleo soja/milho, e aromatizante de morango. O tratamento experimental era composto pelo canabidiol (50mg/ml; 300mg - 600mg), que consistia em óleo de coco de qualidade farmacêutica infundido em concentrado de cânhamo com menos de 0,3% de THC, refinado para >99% de pureza de CBD natural com aroma de morango, e 3 cápsulas placebo com substância química inativa (amido e açúcar) e apresentação idêntica aos medicamentos com princípio ativo. Em Gallassi e Oliveira et. al. de 2024, nos apresenta como resultado na comparação intergrupo que não houve diferença entre o grupo controle e o grupo CBD. Na análise intragrupo houve aumento da frequência em que os participantes responderam que o desejo e o desejo induzido estavam na intensidade fraca em ambos os grupos. Apesar de ambos os grupos terem apresentado resultados semelhantes ao se tratar de fissura, o grupo CBD apresentou menos efeitos adversos para os participantes e melhora em aspectos como o aumento apetite. O presente estudo indica que o uso do óleo CBD para tratamento farmacológico de transtorno por uso de crack se mostra eficaz e seguro, podendo se tornar uma prática emergente como método de cuidado para esses usuários pois possui menos frequência de efeitos adversos, aumentando assim sua taxa de adesão ao tratamento. Saliento a importância de novos estudos clínicos com o CBD, que apesar do preconceitos com a substância possui um grande espectro de potencial terapêutico.

Análise da veracidade dos resultados do tratamento com CBD em usuários de crack-cocaína

Jade Luiza Moreira Leite (ICEPI), Mariana Gomes de Queiroz Viera (UFRJ), André Wagner Carvalho de Oliveira (UNB)

Sabe-se que o consumo de cocaína na forma de crack no Brasil tem se configurado como um problema que atravessa o sistema de saúde, levando em conta que grande parte da população que faz uso abusivo dessa substância são indivíduos à margem da sociedade, que passam por constante negação de direitos básicos para o ser humano. Sendo assim, essa pauta torna-se um grande desafio e foco de pesquisas científicas no âmbito da saúde. No que diz respeito ao tratamento farmacológico para a dependência de cocaína e suas derivações, vários agentes farmacológicos têm sido intensamente investigados a fim de melhorar as respostas ao tratamento, sobretudo pela diminuição da fissura e da obtenção da abstinência. No entanto, ainda não existe uma terapia farmacológica específica. Diante disso, a pesquisa publicada "Cannabidiol Compared to Pharmacological Treatment as Usual for Crack Use Disorder: A Feasibility, Preliminary Efficacy, Parallel, Double-Blind, Randomized Clinical Trial" na qual participo tem a finalidade de promover uma nova perspectiva no tratamento de pessoas dependentes de crack-cocaína. As evidências de que o CBD pode auxiliar no tratamento da dependência de uma variedade de psicoativos motivaram o andamento do estudo para tratar usuários de crack-cocaína. o objetivo do estudo é avaliar a viabilidade a curto prazo do uso do canabidiol - diminuição do uso de crack, fissura, efeitos adversos e aspectos de saúde mental. Foi realizado um ensaio clínico duplo-cego randomizado controlado por placebo. Todos os participantes responderam a quatro tipos de questionários diferentes. O grupo controle recebeu o tratamento convencional em cápsulas e óleo placebo. Fluoxetina de 20mg, Ácido Valproico 500mg, e Clonazepam 2mg. O óleo placebo foi manipulado e era composto por 50% de óleo de coco, 50% de óleo de

milho e aromatizante de morango similar ao do óleo de CBD. O grupo intervenção recebeu o tratamento composto por óleo de CBD e cápsulas placebo. O óleo de CBD utilizado no grupo intervenção foi o ISODIOLEX® 6000 mg (50 mg/ml CBD) com pureza de > 99% de canabidiol livre de THC. Cada 1ml do óleo contém 50mg de CBD. A dosagem utilizada se baseia na janela terapêutica relatada em Leuweke. As cápsulas placebo eram excipientes sem princípios ativos. Foi coletada a urina dos participantes com frequência semanal. Mas visando a padronização de análise dos dados foi decidido incorporar no estudo quatro análises mensais para acompanhar a evolução do padrão de consumo de crack, sendo as amostras: antes de iniciar a intervenção (T0); transcorridas 4 semanas (T1); 8 semanas (T2); e 10 semanas (T3) após o início do estudo. Utilizou-se os questionários para avaliar a presença de efeitos adversos durante o tratamento medicamentoso do grupo controle e CBD. O método de comparação utilizado foi p-valor menor ou igual a 5% ($p \leq 0,05$). Em relação ao padrão de consumo de crack o parâmetro de resposta consistia em “fez uso” ou “não fez uso” em ambos os grupos. A substância analisada é um metabólito da cocaína, a benzoilecgonina. O parâmetro utilizado foi “detectado” e “não detectado” a partir do valor de corte considerado positivo definido em ≥ 100 ng/mL. Utilizou-se o cálculo do índice de veracidade para confrontar os dados do questionário com os resultados do exame de urina coletados dos participantes. O dado consistente de veracidade é quando o participante que teve detecção de benzoilecgonina na urina relata o uso ou quando não há detecção e o participante refere o não uso. A fórmula consiste na razão de um sobre o outro. O desfecho primário do estudo demonstra a redução do consumo de crack em ambos os grupos. Na comparação entre eles, não houve diferença estatística significativa na redução do consumo da droga. A principal diferença observada no estudo é a frequência de efeitos adversos observados no grupo controle quando comparado com o grupo CBD. Houve menos relatos no grupo CBD de efeitos como diarreia, constipação, náuseas e tontura. Um outro desfecho importante no estudo foi a análise do índice de veracidade. Com esse dado é possível validar de forma mais concisa o estudo, eliminando possíveis vieses ao utilizar questionários respondidos pelos indivíduos. No estudo foi possível observar que as respostas dadas pelos participantes nos questionários foram confiáveis, pois estavam de acordo com os resultados da análise toxicológica na urina. É evidente que o CBD tem se mostrado como potência enquanto princípio ativo com propriedades farmacológicas. Faz-se necessário a estimulação de mais estudos científicos corroborando a potencialidade da substância, permitindo que novas formas de tratamento alcance a sociedade.

Avaliação dos efeitos de utilização de instrumento sobre o uso de baixo risco de maconha por universitários

Paula Mendes dos Santos (UNIFESP), Luciana Togni de Lima e Silva Surjus (UNIFESP)

A maconha é a terceira droga recreativa mais usada (MORAIS, et al. 2022) e a droga ilícita mais consumida no mundo, com quase 219 milhões de pessoas tendo consumido em 2021 (UNODC, 2023, p. 137) com justificativas de seu uso girando em torno de efeitos positivos no bem-estar, como autopercepção na melhoria do sono e resposta ao stress e, por outro lado, com riscos pelos efeitos adversos, como consequências criminais e uso disfuncional, gerando uma realidade paradoxal (KIEPEK, et al, 2022; SURJUS et al, 2023). Sob essa perspectiva, vê-se que, mesmo o uso de drogas sendo visto como problemático e indesejado, seus efeitos são subjetivos e também decorrentes de escolhas e políticas regulatórias, impactando em questões de saúde pública que urgem de investigações científicas. Uma vez que a sociedade atual estigmatiza o uso e os usuários de drogas anteriormente ao entendimento e discussão de suas motivações e efeitos sociais e políticos no âmbito individual e coletivo da humanidade, as consequências do uso refletem convicções introjetadas na sociedade e prolongam conflitos. Para além disso, o uso de drogas pode servir como representações de atos, necessidades e desejos subjetivos e políticos de resistência, visto que podem ser formas

de dar sentido e controle à vida, organizar comportamentos, e, ainda, moldam e são moldados ao longo do tempo através dos diferentes contextos em que se está inserido (MORAIS et al 2022; SURJUS et al 2023). Os estudos feitos por Morais et al (2022), em “Mental health and quality of life in a population of recreative cannabis users in Brazil” e Surjus et al. (2023) em “Use of marijuana to promote well-being: Effects of use and prohibition in the daily lives of Brazilian adults. Substance abuse: research and treatment.”, fornecem dados complementares aos da epidemiologia do uso de maconha, sendo possível observar peculiaridade de determinados grupos sociais diante de motivações e consequências do uso da droga, bem como da própria política de regulamentação. O ponto de encontro dos dois estudos está na autopercepção do uso de maconha na qualidade de vida, depressão e ansiedade (MORAIS et al, 2022; SURJUS et al, 2023). Destacando, assim, que os usuários habituais e ocasionais apresentaram maior qualidade de vida em relação aos não usuários, que apresentaram, também, maiores sintomas de depressão e ansiedade, enquanto os usuários disfuncionais lideraram em má qualidade de vida (MORAIS et al, 2022). Não pode-se descartar os efeitos do uso da maconha em positivos e adversos, indo muito além de “ser usado para diversão” e/ou gerar transtorno por uso. As implicações estão presentes em problemas com a justiça e formas perigosas de obtenção, além do efeito paradoxal para as diferentes pessoas, refletindo, nos dias atuais, uma herança dos efeitos da proibição marcada por um passado evidenciado pela guerra às drogas e por questões de raça e gênero no sistema capitalista vigente (SURJUS et al, 2023). Entendendo que a realidade universitária traz mudanças na vida dos jovens, tornando-os mais suscetíveis à experimentação e abuso de drogas, dado às mudanças no contexto social, pressões dos pares e acadêmicas, além da curiosidade e/ou baixa percepção de risco, normalmente desencadeada quando se dá a entrada nessa nova fase da vida (BARBOSA, et al 2024), fica evidente que o ingresso no mundo universitário é um fator que se mostrou marcante ao uso de substâncias lícitas e ilícitas e o grau de conhecimento sobre estratégias da redução de danos. O uso de drogas é popular no meio universitário, esse que é marcado pela predominância de jovens e alta frequência em festas, possibilitando a circulação das substâncias, através da percepção de grau de dificuldade para adquirir a droga e a de risco ter diminuído, podendo haver o uso concomitante de substâncias (BARBOSA, 2024). Assim se dá a urgência em conhecer a prevalência de uso de substâncias por essa parcela da população, além de analisar os fatores epidemiológicos associados ao uso, uma vez que o consumo de drogas tem um potencial de risco. Portanto, entendendo que, no contexto atual, a criminalização do uso da maconha, não anula ou minimiza as taxas de uso, somente aumenta os perigos que os consumidores enfrentam, como o risco para obter a droga e a insegurança sobre o que se consome, até a marginalização social que poderá sofrer. Vide que a inserção no mundo universitário pode favorecer o contato com diferentes substâncias, por diferentes motivações, a presente pesquisa se dedicou a acompanhar o processo de adaptação da ferramenta de reflexão para um uso de baixo risco de maconha, oriunda do cenário de regulamentação do uso não médico da maconha no Canadá, o guia “Knowing your limits with Cannabis use” (CCSA, 2022), com vistas a verificar os efeitos da utilização do guia junto a um grupo de universitários no Brasil.

Avaliação realista de um projeto de Redução de Danos realizado por pares com a população em situação de rua de Porto Alegre/RS

Gabriella de Andrade Boska (UFRGS), Luiza Chalmes Payeras (UFRGS), Maria Fernanda Rodrigues Dos Santos (UFRGS), Mariane da Silva Xavier (UFRGS), Thais do Amaral Marques (UFRGS), Veridiana Farias Machado (UNISINOS), Carina Fernanda Perpétua de Mattos (UNIASSELVI), Luiz Gabriel Marini

Caldas (associação educadora são carlos), Paulo Rosário Carvalho Seabra (Escola Superior de Enfermagem de Lisboa)

Introdução: Os projetos de Redução de Danos (RD) são respostas efetivas de baixo custo e alto impacto para reduzir os danos relacionados ao uso de AOD, promover saúde, melhorar as condições de vida e o funcionamento social de pessoas em situação de rua (PSR). São recomendados pela OMS e avaliados positivamente por pesquisas, especialmente quando conduzidos por pares. Porto Alegre/RS possui atualmente um projeto de RD realizado por pares que, ao ser avaliado, pode subsidiar respostas de saúde pública e contribuir com a produção de evidências no campo da RD e do suporte entre pares, subsidiando políticas. Objetivo: Avaliar um projeto de RD realizado por pares com a população em situação de rua, utilizando o método da avaliação realista. Metodologia: Estudo de avaliação realista, de abordagem quantitativa e qualitativa, com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS). A avaliação realista é uma metodologia participativa voltada para ações, programas e projetos novos ou ainda em consolidação. Ao final, é capaz de determinar como, para quem e em quais contextos e condições o projeto avaliado funciona, demonstrando possíveis resultados. O projeto de pesquisa será desenvolvido em cinco fases com duração de 24 meses. Este resumo, irá relatar a primeira fase que é a formulação de teorias iniciais sobre o projeto de RD, por meio de observação participante. A coleta de dados foi realizada de setembro a outubro de 2024 a partir de cinco vivências de campo acompanhando as atividades do projeto de RD, sendo duas observações de atividades em grupo realizadas em um Centro POP e três abordagens no território em cenas de uso da região central de Porto Alegre/RS. A configuração CMO ((C) Contexto – (M) Mecanismos – (O) Resultados), foi utilizada para orientar a observação e os registros. As observações foram descritas em um diário de campo, analisadas de maneira descritiva, discutidas com a equipe de pesquisa e teorias iniciais sobre o projeto de RD foram formuladas. O projeto de pesquisa foi aprovado pelos Comitês de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre/RS. Resultados e discussões: As teorias iniciais elaboradas sobre o projeto de RD, foram: Teoria 1 - Se o projeto de RD tivesse recursos humanos suficientes, poderia garantir a cobertura de ações no território junto das PSR. Teoria 2 - O pagamento correto dos salários dos redutores de danos e a garantia de regulamentação da profissão com vínculo de empregatício, por meio do interesse e investimento político no projeto, pode garantir a valorização do profissional, reduzir as preocupações quanto a renda mensal, evitando sentimentos como frustração e ansiedade com o trabalho, possibilitando a consolidação do cuidado às PSR. Teoria 3 - A atuação de pares nas equipes de RD amplia as possibilidades de acesso às PSR, reduz o estigma e facilita a construção de vínculos. Teoria 4 - O projeto de RD é capaz de mapear as redes de saúde e de assistência social e estabelecer articulações e encaminhamentos mais assertivos para as necessidades das PSR relacionadas ao uso de AOD, mas não somente. Teoria 5 - As atividades coletivas no Centro POP e em outros espaços de cuidado das PSR, aumentam o conhecimento de profissionais de saúde e da assistência social e da própria população sobre RD. Teoria 6 - Ter espaços seguros garantidos para a escuta das PSR permite a construção de relações de confiança e da compreensão das suas necessidades, para além do uso de AOD. Teoria 7 - A RD é capaz de proporcionar uma reflexão, compreensão e conseqüente possíveis mudanças na relação que as PSR tem com o uso de AOD. Teoria 8 - O trabalho do projeto de RD é capaz de garantir mais anos de vida para a população em situação de rua, manutenção de tratamentos para as questões de saúde e melhora o engajamento no cuidado. Teoria 9 - O trabalho do projeto de RD fortalece a autonomia, o empoderamento e o conhecimento das PSR sobre seus direitos e a busca pelo cuidado em saúde, produzindo cidadania. Teoria 10 - O projeto de RD pode ofertar ações específicas para grupos específicos como mulheres e pessoas LGBTQIAPN+ em situação de rua, reduzindo as iniquidades em saúde. O trabalho de RD quando oferece um cuidado em ambiente facilitador, que valoriza o tempo, as escolhas e os projetos de vida das PSR, proporcionando abordagens flexíveis e estáveis, que aumentam as oportunidades de melhoria a longo prazo, são comprovadamente eficazes. Considerações finais: As teorias inicialmente elaboradas sobre o projeto de RD realizado por pares, mostram que este pode ser uma resposta de saúde pública para o cuidado das PSR que usam AOD. Contudo, observa-se que os aspectos políticos não estão suficientemente disponíveis para implantar o projeto na prática, com pouca valorização e reconhecimento do trabalho realizado.

Brenda Lee - A Redução de danos também é travestis: narrativas de resistência e cuidado.

Julia Pereira Bueno (UFPE)

Esta dissertação explora as narrativas e estratégias de Redução de Danos desenvolvidas por pessoas trans e travestis que atuam nesse campo, buscando compreender suas percepções sobre Redução de Danos, cuidado e enfrentamento da transfobia. Como travesti, psicóloga e redutora de danos, trago para essa pesquisa minha experiência pessoal e profissional, o que contribui para uma abordagem situada e comprometida com a transformação social. O estudo visa dar visibilidade a práticas pouco reconhecidas, ampliando o conhecimento e fortalecendo o campo da Redução de Danos no Brasil. Ancorada em uma perspectiva construcionista e feminista da psicologia social, esta pesquisa qualitativa utilizou como principal ferramenta metodológica três rodas de conversa realizadas com pessoas trans que atuam na promoção da saúde através de estratégias de Redução de Danos na Região Metropolitana de Recife, Pernambuco. O primeiro encontro envolveu uma oficina de colagem, utilizando imagens e ilustrações para iniciar um diálogo mais acessível sobre a Redução de Danos. No segundo encontro, o foco foi a partilha das experiências dos/as participantes em sua atuação como redutores/as de danos, destacando os desafios enfrentados no dia a dia. O terceiro encontro baseou-se em uma dinâmica inspirada no Teatro do Oprimido, recriando uma cena de acolhimento e abordagem típica do contexto da Redução de Danos. A análise dos dados revelou três eixos principais: (1) os repertórios sobre Redução de Danos; (2) o cuidado como princípio fundamental das práticas de Redução de Danos; e (3) a transfobia que permeia as interseções entre gênero e saúde. As narrativas dos/as participantes evidenciam a Redução de Danos como uma tecnologia essencial para a promoção da saúde e uma ferramenta de sobrevivência para pessoas trans e travestis. No entanto, essas estratégias estão intrinsecamente ligadas a uma ética travesti, que se depara constantemente com barreiras estruturais e históricas, particularmente no que diz respeito à exclusão social e à dificuldade de acesso ao emprego formal, o que, por sua vez, impacta diretamente a saúde dessas populações. O estudo também denuncia o silêncio em torno da transfobia em espaços que deveriam promover direitos humanos, como o próprio campo da Redução de Danos. Embora este campo seja visto como um espaço de acolhimento e promoção de saúde, as pessoas trans ainda enfrentam inúmeros desafios, desde discriminação até a falta de políticas públicas efetivas que respondam às suas necessidades específicas. Esse silêncio é, em si, uma forma de violência que perpetua a marginalização e a vulnerabilidade de pessoas trans e travestis. Com essa pesquisa, espero contribuir para a construção de uma Redução de Danos mais inclusiva e justa, que não apenas acolha as diferenças, mas que atue ativamente contra as opressões que moldam as vidas de pessoas trans e travestis. O cuidado, neste contexto, é entendido como uma prática ética e política, que se alinha à resistência e à luta por reconhecimento e sobrevivência. Além disso, ao colocar a ética travesti no centro das discussões sobre cuidado e saúde, esta dissertação visa expandir os horizontes do que entendemos por Redução de Danos, indo além das práticas tradicionais e reconhecendo a complexidade das experiências trans. Por fim, a pesquisa também sugere a importância de se repensar as políticas de empregabilidade e de inclusão social para a população trans, como forma de garantir o pleno desenvolvimento da saúde e do bem-estar dessa comunidade. A falta de acesso ao mercado de trabalho formal e a exclusão social são barreiras críticas que limitam as possibilidades de sobrevivência e autodeterminação de pessoas trans e travestis, impactando profundamente suas condições de saúde e qualidade de vida. Assim, torna-se urgente que as políticas de saúde pública, especialmente aquelas focadas na Redução de Danos, sejam repensadas para incluir essas questões estruturais, promovendo um cuidado que seja verdadeiramente emancipador e transformador. Com este trabalho, espero ampliar a compreensão e a visibilidade das

práticas de Redução de Danos desenvolvidas por pessoas trans e travestis, incentivando reflexões críticas sobre o cuidado e a ética travesti e promovendo debates sobre a necessidade de políticas públicas mais inclusivas. Acredito que as narrativas e as estratégias discutidas nesta pesquisa podem contribuir para o fortalecimento de redes de cuidado coletivo e para a criação de novos caminhos para a promoção da saúde e dos direitos de pessoas trans e travestis no Brasil.

Caminhos de Rua: pensando a experiência do processo formativo em Redução de Danos na atenção às pessoas em situação de rua

Brenda Milenda Ferreira Gomes (UFF), Anna Clara Fernandes Silva (UFF), Clara Dustan Ribeiro de Souza (UFF), Leticia Norberto Cartolano (UFF), Rosângela Maria de Oliveira (UFF), Maria Clara Costa Almeida (UFF), Yasmim Aparecida Ferreira Araújo (UFF), Ricardo Sparapan Pena (UFF), Maicon de Avila Oliveira (Secretaria de Saúde)

Introdução: Essa escrita é parte das experiências discentes na pesquisa “Práticas e saberes que vêm das margens: encontros e desencontros com a atenção e a formação em saúde”, estudo multicêntrico coordenado pela UNICAMP e tendo como um de seus pontos a Universidade Federal Fluminense (UFF), localizada em um município do interior do estado do Rio de Janeiro. A pesquisa articula-se a uma ação de extensão universitária que visa discutir a produção do cuidado em saúde com serviços intersetoriais, e é formada por graduandos, pós graduandos e trabalhadores do SUS e do SUAS, tendo início em 2024. Os encontros do grupo acontecem quinzenalmente, na UFF, às terças-feiras a noite, possibilitando a participação dos trabalhadores. A criação desse coletivo se deu para pensar possibilidades de cuidado em saúde a partir das ruas, seus territórios, movimentos e habitantes, tendo em vista as dificuldades que as pessoas em situação de rua enfrentam no acesso aos serviços de saúde e proteção social, o modo como desenvolvem suas próprias práticas de cuidado e como estas interferem na formação em saúde. Dessa forma, a instituição de ensino se reúne com o coletivo de serviços e trabalhadores que vivenciam as discussões e análises buscando vislumbrar conjuntamente os caminhos possíveis a se trilhar, tecendo cada vez mais novos agentes a essa rede de cuidado. Assim, este trabalho busca apresentar as perspectivas discentes do processo de construção de um estudo e atuação para além dos espaços normativos do fazer ciência, permitindo, a partir do encontro e na contramão de uma visão cartesiana do processo científico, produzir conhecimento para interferir na realidade. Objetivo da pesquisa: Narrar como tem sido a experiência como estudantes na participação desta experiência, trazendo como a troca de saberes entre os diferentes atores e posições envolvidas no projeto são possibilitadas, dialogando com o Abrigo Municipal, o Consultório na Rua e o Comitê Municipal Intersetorial de Políticas para População em Situação de Rua. Metodologia: Durante as discussões quinzenais, tem sido possível nos localizar a partir da experiência desses atores que, ao compartilharem suas vivências, permitem ao grupo partilhar dos movimentos e articulações de cuidado e proteção construídos por este coletivo. O que emerge a partir desse encontro, é uma aproximação da universidade com as outras instâncias, bem como a comunidade em que está situada. A pesquisa e a extensão, neste sentido, se encontram como ferramentas para habitar o espaço comum em que se produzem necessidades sociais, éticas e políticas. O que nos interessa, é pensar como as instituições e seus trabalhadores podem se aproximar da vivência das pessoas em situação de rua, alicerçados na

possibilidade de desenvolver conversas e trocas capazes de mobilizar deslocamentos do processo de pesquisa e “inmundização” no campo, a partir do encontro entre a universidade e as vivências de rua (CRUZ, et al. 2016). Resultados e discussão: Para tanto, a formação se desdobra como parte de um processo de educação permanente coletiva, na qual a universidade junto aos sistemas de saúde e assistência social, resgata os saberes da Redução de Danos (RD), na contramão de políticas embasadas na abstinência e em práticas manicomial, buscando potencializar a atuação e formação em saúde pública. Pontuamos, enquanto resultado, o desenvolvimento de um espaço de ampla comunicação e construção coletiva, visando espaços formativos de troca, divididos entre momentos de leitura e debate de textos, mapeamento de território e trocas de experiência com base nas diferentes experimentações da rua ali apresentadas, a partir da produção de dados como: demografia da cidade; epidemiológicos pertinentes; dados gerais do território da cidade, bem como informações sensíveis ao território. Ademais, também buscamos cartografar os pontos de entrada e frentes de caminho para a chegada em campo, considerando a dinâmica do território investigado, localizando as interseccionalidades invisibilizadas nas diferentes frentes. Considerações finais: Em análise, ao confrontarmos a RD com a gestão dos aparelhos públicos de saúde, é possível apontar contradições. Embora tenha como princípio o respeito à autonomia e à subjetividade dos usuários, a gestão pode seguir modelos rígidos que ignoram as multiplicidades do viver nas ruas e de maneira similar, as instituições de ensino, pouco exploram formas de cuidado territorializadas e diversas. A crítica central recai sobre a ausência de reconhecimento da autonomia dos usuários, o que reforça relações de poder e transforma os serviços de saúde em instrumentos de controle, e não de acolhimento. Ao contrário, essas instituições se tornam excludentes, o que evidencia o paradoxo no sistema de saúde pública: as estruturas tornam-se inalcançáveis para aqueles que mais necessitam de cuidado.

Chemsex à brasileira: Masculinidades (HSH), Drogas Estimulantes e VIH/SIDA/ITS.

Oswaldo Francisco Ribas Lobos Fernandez (UNEB)

De 2019 a 2021, no contexto da pandemia e com restrições de mobilidade física, realizou uma pequena investigação exploratória, mas muito curiosa, cujo objetivo foi analisar o conteúdo do pó branco denominado “cocaína” pelos consumidores em três diferentes cidades (1 megalópole, 1 metrópoli e 1 pueblo pequeno), com dez mostras analisadas por um reativo de identificação de substâncias psicoativas (REAJA). O objetivo específico foi averiguar como esse consumo de estimulantes participava nas interações sexuais dos consumidores contatados, tratados como “informantes chave”, através de minhas redes de amizade em São Paulo, Salvador e Santa Maria da Serra. O universo de investigação é composto predominantemente por homens entre 20 e 40 anos, adultos jovens, que fazem sexo com homens e não se identificam com a identidade homossexual e/ou gay. Os contados são das classes trabalhadoras, que se tornaram comerciantes, construtores civis, trabalhadores rurais, maestros e bares e restaurantes. Os contados foram entrevistados, com consentimento, por meio de conversas informais, sem utilizar um guia de perguntas, agarrado e de forma sistemática, com o objetivo de conhecer a sociabilidade orgiástica em torno do consumo de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas. Estes usuários entrevistados foram tratados como informantes chave de suas redes de amizade e interações sexuais. Uma descoberta que obtemos sobre o uso de reativo foi identificador, que das 30 amostras analisadas de “cocaína”, apenas um conteúdo um pouco dessa substância, em todos os produtos analisados encontramos outros estimulantes, como anfetamina e metanfetamina. Finalmente, outros estimulantes relatados por contados, que induziram sociabilidade orgiástica, sexo intenso com companheiros sexuais e/ou sexo em grupo, e até sexo sem proteção para VIH/SIDA. Este ensaio foi baseado em anos de investigação sobre drogas e comportamentos homossexuais no Brasil, mas principalmente em uma última pesquisa exploratória realizada nos últimos anos, 2019-2021, nas cidades de São Paulo, Salvador (BA) e uma Cidade Rururbana (SP). São Paulo é uma megacidade com 12,33

milhões de habitantes (estimativas do IBGE), onde se concentra a metade dos casos de SIDA notificados no Brasil desde o início da pandemia até 2020 e conta com a prefeitura da comunidade LGBT da América do Sul. Salvador é a capital da província da Bahia, a cidade negra (80%) mais grande fora da África, com 3 milhões de habitantes. A cidade pequena pesquisada possui 6 mil habitantes, com predomínio de trabalhadores rurais. O VIH é um problema de saúde pública nacional desde quatro anos e para a comunidade LGBT, com menor relevância para as lésbicas. Sem embargo para os homens homossexuais, bissexuais, travestis e homens que fazem sexo com homens (HSH), há um impacto de alta incidência nesses grupos. A taxa de detecção de HIV desceu desde 2011, quando a taxa era de 22,2 casos por 100.000 habitantes e atingiu em 2019, a taxa de 17,8 casos por 100.000 habitantes (Boletín Epidemiológico, dic/2020, p.14).

Consultórios na rua e redução de danos: caminhos para o cuidado da população em situação de rua

Maria Cecília Assis Araújo (Fiocruz), Priscilla Victória Rodrigues Fraga (Fiocruz), Rafaela Alves Marinho (Fiocruz)

INTRODUÇÃO: A População em Situação de Rua (PSR) é definida como um grupo populacional heterogêneo, que vive em extrema pobreza, com vínculos familiares fragilizados e/ou rompidos, sem acesso a moradias convencionais, utilizando espaços públicos das cidades como local de moradia e sustento (Brasil, 2009a). No que diz respeito à saúde, as condições de saúde mental se destacam como uma das principais demandas de cuidado e a atenção voltada às necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas como um dos pontos prioritários no atendimento desses indivíduos (Brasil, 2009b). Apesar dessas demandas, há uma vasta literatura que descreve alguns dificultadores para o acesso da PSR aos serviços de saúde. Nesse sentido, foram pensadas as Equipes de Consultório na Rua (eCR), que são equipes de saúde itinerante que oferecem cuidados em saúde diretamente no espaço da rua, com destaque ao cuidado das pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas. Essas equipes atuam a partir da Redução de Danos (RD) que pode ser definida como um conjunto de práticas que visam reduzir os efeitos negativos na saúde do uso de álcool e outras drogas sem necessariamente extinguir o uso (Andrade, 2004). Para além disso, é um direcionamento ético e político do cuidado, sendo RD qualquer ação que confronte a lógica da criminalização e da abstinência compulsória, no sentido de ampliar o acesso da população usuária de álcool e outras drogas ao cuidado em saúde, a partir da elaboração de estratégias para o desenvolvimento da autonomia (Paula, 2022). No atual estudo, realizamos uma revisão integrativa analisando os facilitadores e barreiras de acesso da PSR aos serviços de saúde mental. **OBJETIVO:** Compreender quais aspectos relacionados às eCR e à RD possibilitam que eles se apresentem como principais facilitadores de acesso da PSR aos serviços de saúde mental. **METODOLOGIA:** A pergunta norteadora do estudo foi: “Quais são as barreiras e facilitadores de acesso da PSR em uso prejudicial de álcool e outras drogas aos serviços de saúde mental no Brasil?”. Foi realizado levantamento bibliográfico nas plataformas Scielo, Lilacs e Pubmed, em setembro e outubro de 2023 a partir dos descritores: Pessoas em situação de rua; População de rua; Moradores de rua; Centro de Atenção Psicossocial; Acesso; CAPS; RAPS; Consultório na Rua, Álcool e Drogas. Os operadores booleanos utilizados foram “AND” e “OR”. Foram incluídos artigos completos, disponíveis em inglês, espanhol e português e com resultados referentes ao Brasil. Foram excluídos artigos repetidos, relatos de experiência, artigos de revisão de literatura, notas técnicas, teses e dissertações. A partir do resultado dessa revisão, analisamos as especificidades dos eCR e da RD que possibilitam que eles se apresentem como principais facilitadores de acesso da PSR aos serviços de saúde mental. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Foi observado que as equipes de saúde itinerantes, o vínculo do trabalhador com as pessoas em situação de rua atendidas e a realização de ações territorializadas na rua foram os principais facilitadores de acesso dos indivíduos em uso prejudicial de álcool e outras drogas aos serviços de saúde mental. Por sua vez, a discriminação

(incluindo estigma e racismo), a não adequação dos serviços aos modos de vida da PSR e a burocracia excessiva foram indicadas como as principais barreiras de acesso. As eCR, a partir da sua atuação em RD, se apresentaram como uma importante tecnologia de cuidado para facilitar o acesso à saúde das pessoas em situação de rua. As principais características relacionadas ao CnaR que aparecerem como facilitadores de acesso são: realizar ações territorializadas, a incorporação do imprevisível a partir da demanda e do desejo dos usuários, a possibilidade de adaptações de fluxos e protocolos a partir do reconhecimento dos modos de vida da PSR, e a capacidade de responder à solicitação do cuidado no momento da demanda. A RD, por sua vez, facilita a formação de vínculos e possibilita um melhor entendimento das formas de vida da PSR, além de reforçar a autonomia e a centralidade do usuário em relação ao cuidado da própria vida. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A RD se apresenta como um direcionamento ético e político do cuidado para além da dimensão pragmática a partir da atuação dos consultórios na rua, como forma de reduzir vulnerabilidades e riscos, bem como facilitar o acesso da PSR aos serviços de saúde. Torna-se importante discutir a redução de danos como possibilidade de ofertar atendimento integral em saúde que não seja focado exclusivamente na droga, mas no sujeito que se apresenta e suas respectivas demandas. Por fim, é importante também considerar as limitações relacionadas ao contexto do proibicionismo, que limita as possibilidades de cuidado de pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas em contexto brasileiro.

Desafios e Estratégias na Implementação da Política de Redução de Danos em Centros de Atenção Psicossocial na Paraíba

Aline Pacheco Eugênio (UFRN), Alynne Mendonça Saraiva Nagashima (UFCG)

Introdução: A Política de Redução de Danos (RD) é uma estratégia de saúde pública que visa minimizar os prejuízos causados pelo uso de substâncias psicoativas sem necessariamente impor a abstinência total. No contexto dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), a RD se apresenta como uma alternativa humanizada e inclusiva para lidar com o uso abusivo de drogas. No Brasil, os CAPS são serviços essenciais para a atenção psicossocial, responsáveis por promover o cuidado integral a pessoas com transtornos mentais e uso problemático de substâncias. Objetivos: Analisar as estratégias de RD adotadas nos CAPS dos municípios de Guarabira e Campina Grande, Paraíba, e identificar os principais fatores que dificultam sua aplicação, de modo a contribuir para o aprimoramento das práticas de cuidado em saúde mental. Metodologia: Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com profissionais de saúde atuantes nos CAPS dos municípios de Guarabira e Campina Grande, ambos na Paraíba. Os dados foram analisados à luz do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), o que permitiu a identificação de padrões de percepções e práticas dos profissionais entrevistados. Resultados e discussões: Os resultados mostraram a implementação de algumas estratégias de Redução de Danos nos CAPS, variando de atividades formais, como oficinas temáticas e grupos de apoio, a práticas individuais realizadas por alguns profissionais. As oficinas e grupos de apoio foram identificados como importantes espaços de acolhimento, onde usuários e familiares puderam compartilhar suas experiências e desenvolver estratégias mais seguras para o uso de substâncias. As atividades em grupo foram descritas como ferramentas eficazes para aumentar a conscientização e promover o autocuidado entre os usuários. No entanto, a falta de continuidade e regularidade dessas ações foi destacada como um fator limitante, tornando-as pouco efetivas a longo prazo. Um dos principais desafios apontados foi a resistência por parte dos familiares dos usuários, que muitas vezes viam a abstinência como a única solução aceitável, rejeitando outras abordagens menos rígidas oferecidas pelos CAPS. Além disso, a própria resistência dos profissionais, motivada pela falta de conhecimento aprofundado e preconceitos enraizados, foi identificada como um obstáculo para a

implementação eficaz da RD. Outros desafios incluíram a falta de articulação entre os CAPS e outros setores da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e da assistência social, comprometendo a efetividade das ações. A falta de capacitação específica sobre RD também foi um ponto recorrente nas entrevistas; os profissionais destacaram a ausência de treinamentos regulares, o que afetava diretamente a utilização das estratégias e a adaptação dos planos de cuidado às necessidades dos usuários. Observou-se que, embora existam diretrizes nacionais que incentivam o uso da RD como uma estratégia de cuidado, na prática, as ações são realizadas de forma fragmentada e, muitas vezes, superficial. Isso evidencia a necessidade de políticas que reforcem a formação continuada e o compromisso institucional para a implementação de estratégias de RD nos serviços de saúde mental. A visão negativa de alguns profissionais sobre a RD, especialmente por psiquiatras que tendem a adotar uma abordagem mais clínica e centrada na abstinência, foi outro fator que dificultou a incorporação dessas práticas no cotidiano dos CAPS. Considerações finais: A implementação da RD nos CAPS enfrenta desafios significativos, que incluem tanto questões estruturais do sistema de saúde quanto barreiras atitudinais dos profissionais e familiares. A capacitação contínua dos profissionais, a promoção de uma visão mais inclusiva e o fortalecimento das articulações intersectoriais são essenciais para que a RD seja efetivamente incorporada no cuidado aos usuários de substâncias psicoativas. Conclui-se que, para a consolidação da RD, é necessário um comprometimento coletivo e políticas que incentivem a formação de profissionais e a construção de redes de cuidado integradas.

Direitos Sexuais e Reprodutivos: Vivências de mulheres em situação de rua

Julia Pella Rehder (UNIFESP), Luciana Togni de Lima e Silva Surjus (UNIFESP)

RESUMO: Introdução: A sexualidade feminina, apesar do maior entendimento e da ampliação das discussões acerca dessa temática, ainda é um assunto tratado com desconforto na sociedade patriarcal e machista em que estamos inseridos, as mulheres são vistas como sinônimo de pureza, e se falam sobre suas relações sexuais abertamente e com naturalidade ou desviam desse padrão imposto, são taxadas popularmente de “vagabundas”, “prostitutas”. Esse preconceito reflete também na forma como a atividade sexual aparece para as mulheres em situação de rua, seja pela ausência de discussão sobre a temática, seja pela variedade de narrativas que envolvem diferentes dimensões: como forma de violência, oportunidade de trabalho, mas quase nunca como um direito a ser garantido. Enquanto por um lado se discute o sexo como direito ao prazer feminino e libertação para seus corpos em sua satisfação sexual (CHACHAM; MAIA, 2004), muitas vezes a realidade que aparece em falas de mulheres em situação de vulnerabilidade é a do sexo como forma de violência. A atividade sexual aparece também em relatos como forma de trabalho, tanto como forma de sobreviver nas ruas, quanto como forma de ressignificar uma violência sofrida, ainda aparecem relatos sobre de obrigação por companheiros para se obter uma fonte de renda e, pelo medo de sofrer violências por contrariar, algumas mulheres acabam sendo prostituídas (FREITAS, 2024). Embora os direitos sexuais e reprodutivos estejam assegurados nas leis e políticas públicas, aparece uma contradição no caso das pessoas em situação de rua: por um lado a constituição, com o artigo 233 do Decreto Lei nº 2.848 de 07 de Dezembro de 1940 estabelece que “Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público: Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.”. Sendo assim, fica proibida a relação sexual em locais públicos. Por outro lado, a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, que padroniza os serviços de proteção social no Brasil, apresenta que é necessário “Acolhimento provisório com estrutura para acolher com privacidade pessoas do mesmo sexo ou grupo familiar”, ou seja, já impede que homens e mulheres durmam juntos se não constituírem uma família. Além disso, traz que “As regras de gestão e de convivência deverão ser construídas de forma participativa e coletiva, a fim de assegurar a autonomia dos usuários, conforme perfis”, o que significa que algumas regras podem ser estabelecidas de acordo com cada município (BRASIL,

2014). Desse modo, não só não existe um lugar protegido para que essas pessoas em situação de maior vulnerabilidade pratiquem suas relações sexuais nos espaços aos quais tem acesso, como fica proibido por lei, tendo elas assim que se submeter ao risco de serem flagradas, usando de ruas mais escuras e afastadas como o único espaço possível de acesso, e submetidas a situações de extrema violência. Em meio a tudo isso aparecem questões de higiene básica, de proteção e prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). As barreiras encontradas na manutenção da higiene, somadas às escassas informações de qualidade para a população em maior vulnerabilidade, além da falha na distribuição de insumos, como preservativos, géis lubrificantes e métodos contraceptivos, que muitas vezes é insuficiente e não chega até essas pessoas, impedindo que a relação sexual seja feita de maneira segura. Dessa forma aparece como prática potente e possibilidade de atuação da terapia ocupacional, a Redução de Danos, que tem suas ações pautadas na “abertura para acolhimento, reparação, cuidado efetivo, numa aposta na autonomia e na liberdade, em defesa intransigente de preservação e valorização da vida.” (SURJUS, et al, 2023, p.134-135). Justificativa: Os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, especialmente daquelas em situação de vulnerabilidade extrema, como a condição de rua, embora afirmados nas políticas públicas, não são garantidos, e pelo contrário, por vezes são violados pelo próprio Estado, por meio de legislações e normas de atuação nos serviços. Objetivos: Compreender as condições de garantia dos direitos sexuais e reprodutivos de mulheres em situação de maior vulnerabilidade a partir do previsto nas políticas públicas e das vivências das mulheres em situação de rua. Metodologia: Pesquisa qualitativa, de perspectiva crítica feminista, com utilização de grupo focal desenvolvido com mulheres no campo do espaço de convivência do grupo “Div3rso: Saúde Mental, Redução de Danos e Direitos Humanos”, projeto de extensão da Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada Santista. Resultados esperados: Contribuir para a visibilidade da temática e com proposições para a qualificação das políticas públicas relacionadas a mulheres em situação de rua.

Fatores associados à dependência de drogas entre pessoas em situação de rua

Weverton Corrêa Netto (UFJF)

1) Introdução: A dependência de substâncias é um transtorno com prevalência significativa na população em situação de rua (PSR) quando comparada à população domiciliada, sendo usualmente apontada como causa isolada do fenômeno da PSR, em uma perspectiva estigmatizante. Contudo, evidências existentes na literatura apontam que o uso de drogas nas ruas pode estar associado a trajetórias de vida anteriormente a ida para as ruas marcadas por experiências traumáticas e de privação, de tentativas de enfrentamento e sobrevivência frente às condições extremamente adversas vivenciadas nas ruas, assim como da existência de barreiras no acesso à políticas e serviços de atenção à tais demandas, fatores esses que condicionam o estabelecimento de padrões prejudiciais de consumo e contribuem para o aprofundamento da vulnerabilidade desses sujeitos. Nesse sentido, em uma perspectiva de determinação social da saúde, é preciso considerar o uso e a dependência de drogas pela PSR como relacionado às condições e modos de vida dessa população de maneira contextualizada, compreendendo os fatores associados a esse comportamento de risco. 2) Objetivo da pesquisa: Analisar os fatores associados ao desfecho de dependência de drogas entre pessoas em situação de rua no município de Juiz de Fora (MG). 3) Metodologia: Trata-se de um estudo transversal de natureza quantitativa, com utilização de dados secundários. A amostra do estudo foi composta por 102 pessoas adultas (maiores de 18 anos) em situação de rua que responderam ao questionário diagnóstico durante a realização do Censo e Diagnóstico da População em Situação de Rua de Juiz de Fora - MG, selecionadas por meio de amostragem aleatória sistemática. As variáveis independentes do estudo foram aquelas correspondentes às características sociodemográficas, trajetória de vida nas ruas, atendimento por serviços, trabalho e renda, problemas de saúde, vitimização por violência e motivos para o uso de substâncias. A variável dependente foi a dependência de drogas

autorreferida. A análise dos dados foi feita com auxílio do programa SPSS 27.0. Foram realizadas análises descritivas, análises bivariadas com o uso do teste qui-quadrado e uma análise multivariada por meio de regressão logística. Foram incluídas no modelo multivariado apenas as variáveis que apresentaram associação estatisticamente significativa ($p \leq 0,05$) na etapa bivariada. A pesquisa foi aprovada pelo CEP da UFJF, sob o Parecer nº 6.848.631, CAAE 79336024.6.0000.5147. 4) Resultados e discussões: A amostra do estudo foi composta predominantemente por pessoas do sexo masculino (84,7%), com idade média de 43,2 anos (DP = 12,75), negras (pretas e pardas) (78,3%), com no máximo ensino fundamental II completo (74,4%) e há mais de 5 anos nas ruas (40,3%). A prevalência de dependência foi de 66,5% na amostra estudada. Nas análises bivariadas, os fatores significativamente associados com o desfecho de dependência de drogas foram a idade ≤ 50 anos, escolaridade inferior ao ensino médio, ter dormido na ruas na maior parte dos dias, alcoolismo e/ou uso de drogas e saída do sistema prisional como motivos para a ida para as ruas, trabalhar com reciclagem para obtenção de renda, não receber BPC, ter ferimentos/fraturas/traumas físicos, problemas de saúde mental e cárie/dor nos dentes, ter começado a usar drogas para lidar com eventos ou condições difíceis de vida, ter sido vítima de xingamento/humilhação/preconceito, ter tido seus pertences jogados fora e ter sido retirado à força de algum local, além de terem sofrido violência por agentes públicos nas ruas. O modelo de regressão logística foi significativo ($\chi^2 = 48,05$, $df = 19$, $p < 0,001$), com trabalhar com reciclagem, ter sido retirado à força de algum local, ter estudado apenas até o ensino fundamental e ter começado a usar drogas para lidar com eventos e condições de vida difíceis como fatores significativamente associados à dependência de drogas na análise multivariada. De forma geral, os resultados do estudo reforçam o argumento de que a dependência de substâncias na PSR é socialmente determinada, estando associada à vulnerabilidade social desse grupo populacional, assim como às condições de trabalho precário, à constante exposição à violência e à intervenções higienistas por parte do Estado no contexto das ruas, sendo o uso de drogas uma estratégia de enfrentamento possível frente a essa realidade. 5) Considerações finais: Espera-se que os resultados do estudo contribuam para o enfrentamento do estigma vinculado à PSR em função do uso de drogas e para o reconhecimento da necessidade de políticas públicas intersetoriais de atenção à essa demanda.

Fiapo, cachaza y fariña: colonialidade, redução de danos e a venda de redes de nó por homens do sertão baiano em itinerância pela América do Sul

Bruno de Santana Cruz (MEI)

Introdução: A rede de fiapo, artesanato confeccionado a partir de nós em tiras de jeans reciclado, responde enquanto renda extra ou única atividade econômica de trabalhadores e famílias do Vale do Itapicuru, no território de identidade do Semiárido Nordeste II, no sertão da Bahia. Desde a década de 1980 o comércio de rede foi sendo internacionalizado, alcançando outros países da América do Sul como Argentina, Chile, Peru, Paraguai, Uruguai e Colômbia, e diversas cidades do Brasil, sobretudo Cabo Frio (RJ), Florianópolis (SC) e Santos (SP), que ao longo dos anos se constituíram enquanto cidades de apoio para os vendedores e patrões, bem como para seus familiares (CRUZ, 2023). Os principais atores envolvidos no comércio das redes são as artesãs, os vendedores e os patrões, que regidos por uma estrutura interseccionalizada, ocupam diferentes posições no sistema hierárquico da venda de redes e, conseqüentemente, na participação dos lucros obtidos com a comercialização do artesanato (CRUZ, 2023; VIGOYA, 2019). As artesãs ocupam a base dessa cadeia vertical adquirindo a matéria prima e fabricando as redes. Os patrões compram as redes em grandes quantidades com as artesãs, organizam equipes de trabalho e transportam o artesanato até os territórios de venda. Já

os vendedores compram as redes com os padrões pelo dobro do preço adquirido inicialmente com as artesãs e as vendem por um preço variável. A variação no lucro obtido pelo trabalhador está geralmente associada às estações do ano e às temporadas de venda das redes, ao contexto sociocultural dos territórios de venda, mas também às ferramentas e estratégias utilizadas por cada vendedor. Alguns deles, por diferentes motivos, fazem uso de substâncias psicoativas durante a dinâmica de venda de redes, sendo a partir das narrativas destes vendedores que este relato de pesquisa se inscreve. O relato aqui apresentado é resultado de uma pesquisa desenvolvida através do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal da Bahia (PPGA-UFBA) que, de modo mais amplo, teve o objetivo de compreender aspectos socioculturais do uso de álcool e outras substâncias psicoativas entre homens de contexto rural no sertão da Bahia. Objetivo da pesquisa: O objetivo deste relato de pesquisa é discutir relações entre colonialidade e padrões de uso de substâncias, utilizando como transfundo de análise as dinâmicas de venda de redes por homens de comunidades rurais, observando estratégias de redução de danos utilizadas pelos vendedores frente ao uso problemático de substâncias e as dinâmicas interseccionais de violências. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa etnográfica, de orientação qualitativa, construída através da triangulação de diferentes métodos e estratégias para coleta e análise de dados. Os dados foram captados em comunidades rurais do Vale do Itapicuru a partir de diferentes atividades desenvolvidas entre os anos de 2018 e 2023, como: observação participante, entrevistas semiestruturadas, articulação com movimentos sociais, círculos de cultura, oficinas de arte-educação e acompanhamento de interlocutores a dispositivos socioassistenciais (CRUZ, 2023;

MALHEIRO, 2019). Os dados coletados foram analisados a partir de análise de conteúdo e interpretados pelas categorias analíticas operadas nas Ciências Sociais, como a interseccionalidade e o conceito de colonialidade (QUINJANO, 2005; MACRAE, 2021; VIGOYA, 2019). Resultados e discussões: Os dados observaram que padrões problemáticos de uso de substâncias possivelmente estariam vinculados a situações opressivas nas condições de vida e de trabalho (FANON, 1969; GONZALES, 2020; QUINJANO, 2005). O álcool, substância desinibidora, é descrito por alguns vendedores como facilitador da comunicação com clientes (ESCOHOTADO, 1996), bem como que os auxilia no processo de autodepreciação e humilhação social de modo a cativar o cliente pela via da piedade. Outros interlocutores apontam a cocaína, um estimulante, enquanto substância que evoca a autoconfiança, segurança e coragem, propiciando estratégias de venda diferentes dos vendedores que vincularam-se às dinâmicas do uso de álcool (CRUZ, 2023). A análise dos dados identificaram o fortalecimento da paternidade e do planejamento familiar enquanto importantes estratégias de redução de danos a serem utilizadas em confluência com as políticas de cuidado existentes para a Atenção Primária à Saúde no Brasil. Foi comum entre interlocutores os apontamentos de que seria o nascimento de um filho e a constituição da família o evento disparador para uma maior organização financeira e, conseqüentemente, a autorregulação do uso das substâncias. Considerações finais: Por fim, considera-se a emergência da mudança de paradigma em torno das substâncias psicoativas, uma vez que analisando-as unicamente por métricas biológicas, deixa-se de lado os conhecimentos nativos e as estruturas de vida dos usuários, bem como as dinâmicas e condições que contextualizam o uso das substâncias psicoativas.

Interseccionalidade e Prostituição: Desafios das Profissionais do Sexo no Acesso à Saúde no Brasil

Vanusa Gomes dos Santos (Universidade Pitágoras Unopar), Jalmes Silva Pereira dos Anjos (CAPSAD 3), Raphaela Freitas carvalho (facuminas), Suelen capella de Oliveira (FABA)

Introdução: A prostituição no Brasil é um fenômeno complexo que se entrelaça com questões sociais, econômicas e culturais, refletindo as desigualdades estruturais presentes na sociedade. Apesar da existência de direitos garantidos por lei, a realidade vivenciada pelas profissionais do sexo, é marcada por estigmas e preconceitos que dificultam sua busca por atendimento adequado e digno de saúde, podendo ser ainda mais dificultado pelas interseccionalidades desse grupo. **Objetivo:** Analisar como as interseccionalidades de cor, etnia, gênero e classe social influenciam as barreiras de acesso à saúde enfrentadas pelas profissionais do sexo no Brasil. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde e Scielo, utilizando palavras-chave específicas, como "prostituição", "profissionais do sexo", "acesso à saúde" e "políticas públicas. Como resultado, foram alcançados 8 documentos disponíveis integralmente online, nos idiomas português ou inglês, publicados nos últimos cinco anos, excluindo-se trabalhos repetidos. **Resultados e discussões:** Verificou-se uma série de desafios e barreiras que as profissionais do sexo enfrentam ao buscar acesso aos serviços de saúde no Brasil. O estigma social e a discriminação associados à prostituição afetam a percepção pública sobre as profissionais do sexo e influenciam a forma como elas se veem e se relacionam com os serviços de saúde, levando a um ciclo de vulnerabilidade e desassistência. Ainda, muitas mulheres relataram experiências de preconceito tanto por parte dos prestadores de serviços de saúde quanto de outros usuários, criando um ambiente hostil e desencorajador – tal situação é acentuada para mulheres trans e de diferentes etnias, resultando na evitação da busca por atendimento, mesmo quando necessitam de cuidados médicos. Isso sugere que a interseccionalidade de raça e identidade de gênero intensifica as barreiras enfrentadas, levando a um ciclo de exclusão e vulnerabilidade que compromete sua saúde e bem-estar. Além do estigma, as condições socioeconômicas desempenham papel crucial no acesso aos serviços de saúde – enquanto muitas advêm de contextos de vulnerabilidade, limitando suas opções e recursos, identificou-se a falta de informação sobre direitos de saúde e serviços disponíveis, aumentando a evasão do serviço. Ademais, as lacunas e fragmentação das políticas públicas voltadas para a saúde das profissionais do sexo expressam a necessidade de políticas que não apenas reconheçam seus direitos, mas que também ofereçam serviços de saúde adaptados às suas realidades. Por fim, as barreiras relacionadas à logística dos serviços de saúde, como horários de atendimento e localização das unidades de saúde, incompatíveis com a rotina de trabalho dessas mulheres, emerge como uma barreira importante, assim como a falta de treinamento para lidar com as especificidades e necessidades desse grupo, sendo necessário intervenções estratégicas para mudar esse panorama. **Considerações finais:** Logo, ressalta-se a urgência de se desenvolver políticas públicas que atendam às necessidades das profissionais do sexo, promovendo a equidade em saúde e garantindo que seus direitos sejam respeitados. A construção de um sistema de saúde mais inclusivo e sensível às especificidades desse grupo é fundamental para reduzir as desigualdades e promover uma assistência social que realmente contemple as realidades enfrentadas por essas profissionais.

Loucura e negritude: As instituições de saúde mental e a manutenção da patologização racial.

Ana Carolina Melo Siqueira (UNIFESP), Luciana Togni de Lima e Silva Surjus (UNIFESP)

Introdução: As instituições asilares de saúde mental no Brasil, os manicômios, nasceram no século XIX conjuntamente com a lógica eugenista da nova ciência médica, que teve por princípio utilizar dos conceitos genéticos para justificar desvios sociais (David e Vicentin, 2020). É nesse contexto histórico que surge o asilo em saúde mental no Brasil, originado de estruturas médico-centradas de repressão moral àqueles que “fugiam à norma” (Luchmann e Rodrigues,

2007) e, considerando a estrutura escravocrata racista sobre a qual a sociedade brasileira foi fundada, não é de se admirar que as pessoas negras, as pessoas em situação de rua e aquelas que faziam uso abusivo de drogas, fossem consideradas “anormais” e portanto loucas, o que justificava seu aprisionamento nos manicômios (David e Vicentin, 2020). Contrariamente a essa lógica, em 1978 se originou o Movimento da Luta Antimanicomial através do Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (Luchmann e Rodrigues, 2007), que reunia uma série de profissionais de diferentes áreas, dentre elas a Terapia Ocupacional. A luta culminou na Reforma Psiquiátrica, ainda em disputa, que foi materializada na Lei Antimanicomial, de 2001, dando origem à novas políticas públicas em saúde mental, representada principalmente pela RAPS (Rede de Atenção Psicossocial), que estabeleceu um cuidado baseado na individualidade, liberdade e contextualização sociocultural. As consequências da luta continuam ressoando nos princípios da Terapia Ocupacional que olha para o contexto social com foco na autonomia e independência dos sujeitos. Apesar da Reforma, entende-se que a população negra continua sendo ainda marginalizada dentro do sistema de saúde mental, tanto pela estruturação racial que estende uma lógica repressiva podendo culminar em questões de saúde mental, quanto pelo despreparo da própria equipe de saúde (Acirole e Silva, 2021). Por isso esta monografia busca na literatura as reflexões que trazem luz à racialização da loucura que a sociedade brasileira permanece produzindo mesmo após a Reforma Psiquiátrica, através da pergunta norteadora “Quais os elementos que nos ajudam a identificar a manutenção da lógica asilar no cuidado a pessoas pretas nos serviços de saúde mental e possíveis estratégias para descolonizar esse cuidado?”, além disso, visto o olhar privilegiado da Terapia Ocupacional frente ao cotidiano e as dificuldades socioculturais, busca-se entender se há publicações da Terapia Ocupacional neste cenário. Objetivos: Compreender como a população negra no Brasil foi associada às patologias mentais desde a constituição dos manicômios até a extensão das políticas públicas atuais. Investigar a possível manutenção dos mecanismos de produção de sofrimento psíquico em pessoas negras e sua maior presença em equipamentos de saúde pública e investigar se há contribuições publicadas da Terapia Ocupacional para a construção de um olhar decolonial na saúde mental e como a lógica da profissão poderia contribuir nesse processo. Metodologia: Revisão de Escopo baseada no método PRISMA–ScR, com uso das bases de dados PubMed, Periódico CAPES, Scielo e Lilacs, através dos descritores (Raça OR etnia) AND loucura, “Saúde Mental” AND (raça OR etnia), “Terapia ocupacional” I AND (raça OR etnia), “Terapia ocupacional” AND “saúde mental” AND (raça OR etnia)” e “Terapia ocupacional” AND “saúde mental”. Resultados e discussões: Os resultados preliminares contam com 20 publicações de artigos em português publicadas entre 2010 e 2014 e, devido à escassez de material, todos os textos foram considerados para leitura e deles apenas um foi excluído por seu distanciamento com o tema proposto. Dentre os artigos, nenhum deles conseguiu aproximar o olhar da Terapia Ocupacional sobre a racialidade em saúde mental, assim, foram selecionadas 19 teses e dissertações no Periódico CAPES utilizando os mesmos descritores citados anteriormente. Estas teses ainda estão em processo de leitura para análise e inclusão na discussão. De maneira geral, os 19 artigos considerados para a elaboração de discussão trazem bases importantes sobre como a lógica racista e institucionalizante atrelada ao cuidado em saúde mental no Brasil têm sido fator da manutenção do sofrimento de pessoas pretas, que têm recebido diagnósticos que desconsideram suas vivências culturais e territoriais, e são atendidos por profissionais pouco conhecedores da necessidade de uma saúde descolonizada e racializada (Acirole e Silva, 2021). Conclusão: A ausência de artigos da Terapia Ocupacional com o tema racionalidade e loucura nos alerta para a necessidade de uma formação em saúde mais igualitária, questionadora e decolonial. Além disso, a quantidade pequena de artigos em português que tragam a problematização de uma população preta mais SUS dependente e, historicamente associada às instituições totais, escancara o problema de uma academia atrelada a saberes, ainda, eurocêntricos e patologizantes.

Movimentos Sociais e a Luta por Direitos: A Voz das Profissionais do Sexo no Brasil

Vanusa Gomes dos Santos (Universidade Pitágoras Unopar), Jalmes Silva Pereira dos Anjos (CAPSAD 3), Raphaela Freitas carvalho (facuminas), Suelen capella de Oliveira (FABA)

Introdução: A prostituição é uma realidade complexa, marcada pela vulnerabilização relacionada a gênero, classe e raça, que afeta diversas camadas da vida humana. No Brasil, as profissionais do sexo enfrentam um estigma severo e uma marginalização que limitam seu acesso a direitos fundamentais, como saúde, segurança e dignidade, carecendo de proteção legal e social, expondo-nas a um ciclo de abusos e discriminações. Considerando a singularidade das necessidades desse grupo, a luta pelos seus direitos apresenta-se como questão urgente e essencial, exigindo participação ativa para a promoção da visibilidade e fortalecimento dos movimentos sociais e políticas públicas voltadas às profissionais do sexo. Nesse sentido, espera-se contribuir para a ampliação do debate acerca da prostituição no Brasil, promovendo uma reflexão crítica sobre as barreiras enfrentadas e as estratégias de resistência adotadas, além de evidenciar a relevância da voz das profissionais do sexo na construção de uma realidade mais inclusiva e igualitária.

Objetivo: Investigar o papel dos movimentos sociais na defesa dos direitos das profissionais do sexo no Brasil.

Metodologia: Trata-se de uma revisão narrativa nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde e EBSCOHost, utilizando palavras-chave como "prostituição", "movimentos sociais", e "participação social". Como resultado, foram alcançados 6 documentos disponíveis integralmente online, nos idiomas português ou inglês, publicados nos últimos cinco anos, excluindo-se trabalhos repetidos.

Resultados e Discussões: A luta das profissionais do sexo no Brasil por direitos e reconhecimento é um fenômeno que se insere em um contexto mais amplo de movimentos sociais que buscam a equidade e a justiça social visto que, historicamente, as profissionais do sexo têm enfrentado uma série de barreiras que limitam seu acesso a direitos fundamentais. Nesse cenário, os movimentos sociais emergem como agentes cruciais na defesa desses direitos, promovendo a visibilidade e a voz desse grupo marginalizado, articulando demandas e mobilizando recursos para a defesa dos direitos das profissionais do sexo por meio de campanhas de conscientização, advocacy e ações diretas que chamam atenção da população para as condições precárias de trabalho e vulnerabilidades enfrentadas por essas mulheres, visando um horizonte utópico no qual elas possam exercer suas atividades com dignidade e segurança. A participação social das profissionais do sexo nos movimentos sociais é determinante para a formulação de políticas públicas que atendam suas necessidades, pois sua organização e mobilização contribui para a construção de uma agenda política que reconhece suas especificidades, garantindo que as intervenções sejam sensíveis às realidades que elas enfrentam. Além disso, a regulamentação da profissão e a criação de políticas públicas específicas são passos importantes que podem ser impulsionados pela pressão dos movimentos sociais, facilitando o acesso a serviços de saúde de forma mais eficaz. A implementação de políticas públicas que garantam o acesso à saúde, como programas de prevenção e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis, é essencial para melhorar a qualidade de vida dessas mulheres e reduzir as desigualdades existentes. Entretanto, a luta por direitos ainda enfrenta desafios significativos, pois o estigma associado à prostituição e a resistência de setores conservadores da sociedade dificultam a aceitação e a implementação de políticas que beneficiem as profissionais do sexo, sendo crucial que os movimentos sociais continuem a trabalhar em colaboração com outras organizações e setores da sociedade civil para promover uma mudança cultural que reconheça a dignidade e os direitos das profissionais do sexo.

Considerações Finais: Logo, a participação social das profissionais do sexo nos movimentos sociais emerge como elemento central na luta por direitos e na formulação de políticas públicas que garantam acesso à saúde e proteção social. Através da mobilização e da articulação de suas demandas, essas mulheres podem influenciar a agenda política e contribuir para a construção de um sistema mais justo e equitativo.

Mudança de Discursos, Cuidado e Esperança: O Impacto das Organizações de Redução de Danos nas Políticas Internacionais de Drogas Ilícitas

Rafaela Falcão Molina Carvalho (University of Bristol)

A militarização disseminada mundialmente pela Guerra às Drogas, levou à estigmatização das pessoas que consomem drogas, levando-as para as margens da sociedade. Neste contexto, organizações de redução de danos ao redor do mundo trabalham para transformar o discurso de punição em um enfoque centrado na saúde e no cuidado comunitário. Este estudo investiga a importância das organizações de redução de danos na reconfiguração do discurso relacionado às políticas de drogas, a partir da perspectiva de redutores de danos na Inglaterra e no Brasil. O evento que impulsionou esta pesquisa foi o Drug and Ethics Storytelling Workshop, realizado em Bristol, em 2023, onde relatos revelaram as experiências de indivíduos afetados pelo impacto devastador das políticas proibicionistas, e que, hoje, lutam como redutores de danos. Buscamos, então, analisar como as organizações de redução de danos no Reino Unido e no Brasil enfrentam narrativas que sustentam as políticas proibicionistas, a fim de entender de que forma as organizações de redução de danos têm contribuído para a reforma das políticas de drogas. A metodologia utilizada foi de natureza qualitativa, com uma abordagem interpretativista. Foram realizadas observações participantes no evento de Lobby no Parlamento em Londres, em 2023, onde ativistas e trabalhadores da área discutiram políticas de drogas e o papel da redução de danos no contexto britânico. Além disso, foram conduzidas entrevistas semiestruturadas com redutores de danos no Reino Unido e no Brasil, permitindo uma comparação entre contextos políticos e sociais distintos. A partir dessas interações, o estudo se concentrou em três temas principais: cuidado, mudança de discurso e esperança. A análise foi guiada pelos princípios da Antropologia Médica Crítica, que examina como o sofrimento social é construído e sustentado por políticas de segurança e controle. Os resultados principais indicam que, apesar do contexto marginalizado e estigmatizado, as organizações de redução de danos têm conseguido mudar a narrativa sobre as drogas ilícitas. Elas promovem abordagens centradas na saúde, que incluem a distribuição de objetos de uso estéreis, programas de testagem de substâncias e o funcionamento de salas de consumo seguro. Essas abordagens desafiam a criminalização e oferecem soluções que priorizam o bem-estar do consumidor. Para além disso, essas organizações têm sido fundamentais na disseminação de informações para o público geral e na influência de políticas públicas, em especial no Reino Unido, onde há uma abertura maior ao diálogo sobre a despenalização de substâncias. No entanto, há barreiras significativas que ainda precisam ser superadas. Entre elas, a desinformação e o preconceito que as organizações de redução de danos ainda enfrentam, que muitas vezes, as práticas dessas organizações são vistas como uma "permissividade" ao consumo de drogas, em vez de uma estratégia de saúde pública eficaz. Além disso, a pesquisa destaca que a mudança de discurso é essencial para desestigmatizar os usuários de drogas e reduzir a marginalização social. Essa, pode ser entendida como uma forma de cuidado, como a definição de Joan Tronto (2003), que diz que cuidar são as ações que um indivíduo toma para manter, continuar ou reparar o nosso redor, a fim de manter ou melhorar as nossas condições de vida. Através do compartilhamento de histórias pessoais e da promoção de um diálogo aberto, os redutores de danos conseguem disseminar uma mensagem de esperança e mudança, criando um espaço para que as experiências de vida sejam reconhecidas e validadas. Este processo de desestigmatização é fundamental para a construção de políticas mais eficazes e humanas, que reconheçam a complexidade do uso de substâncias e a necessidade de abordagens baseadas no cuidado. O ato de organização de um grupo, para usar os seus recursos

próprios, agindo por uma mudança social, é o que Arjun Appadurai (2013) chama de Esperança Politicamente Organizada. A capacidade de ter esperança por uma mudança positiva, durante uma urgência, pode ser entendida como a Capacidade de Aspirar, que Dev Nathan (2005), explica como sendo a habilidade de combinar uma necessidade atual com um objetivo futuro. Exatamente o que acontece com os redutores de danos e ativistas que tem esperança de viver o fim das políticas securitizadoras. Em conclusão, esta pesquisa ressalta a importância de mudar o discurso securitário em torno das políticas de drogas, substituindo-o por uma abordagem mais humanizada, que priorize o cuidado comunitário e a saúde pública. Ao destacar o trabalho das organizações de redução de danos no Reino Unido e no Brasil, este estudo faz um apelo por políticas de drogas baseadas em evidências, que promovam a dignidade e os direitos das pessoas que consomem drogas, ao mesmo tempo em que desafiam as estruturas políticas que sustentam a criminalização.

Mulheres negras e indígenas nas redes sociais: Empoderamento e desafios no projeto ‘Elas na Web’

Patricia Carla Melo de Medeiros (Instituto Vida e Esperança)

O estudo teve como objetivo analisar as ações do projeto ‘Elas na Web’ sobre empoderamento de mulheres e combate à violência através da inserção nas redes sociais. Foram 40 mulheres participantes de quatro municípios do Centro-Oeste brasileiro. Os dados foram obtidos a partir da transcrição de videoaulas e rodas de conversa e foram analisados numa abordagem de texto como dado, incluindo a modelagem de tópicos. Ao todo, 4 tópicos emergiram: Abordagem de dificuldades e possíveis soluções, comunicação e inclusão digital, prevenção e apoio contra a violência e empoderamento feminino e inclusão social. Os resultados permitiram evidenciar os benefícios da inclusão digital e do ciberativismo para o empoderamento de mulheres indígenas, destacando a importância da participação ativa das beneficiárias na concepção de políticas públicas. A estratégia metodológica pautada na análise textual, proporcionou uma compreensão aprofundada dos efeitos de intervenções sociais nos contextos marginalizados, captando demandas para o aprimoramento de políticas públicas voltadas para essas comunidades. Introdução: A pesquisa aborda a avaliação de um projeto social que busca a inserção das mulheres indígenas no ambiente digital, destacando o uso das redes sociais como ferramentas de empoderamento e luta por direitos. As ações do projeto têm foco no protagonismo das mulheres, utilizando transcrições de videoaulas e rodas de conversa como parte integrante das ações do projeto avaliado, onde as participantes discutem temas como empoderamento, violência de gênero, inclusão digital e demandas por políticas públicas voltadas para as mulheres indígenas. Problema de Pesquisa e Objetivo: O estudo teve como objetivo analisar a efetividade das ações do projeto ‘Elas na Web’ sobre empoderamento de mulheres e combate à violência através da inserção nas redes sociais. Selecionamos três questões de pesquisa, sendo elas a QP1: Como os temas abordados nas ações do projeto Elas na Web se alinham com as políticas públicas voltadas para mulheres indígenas? QP2: Qual a percepção de sentimentos associados aos temas abordados pelas mulheres indígenas nas rodas de conversa no âmbito do projeto Elas na Web e QP3: Quais demandas por políticas públicas emergiram nas aulas e rodas de conversa? Fundamentação Teórica: Os estudos anteriores abordam a complexidade da violência contra a mulher, especialmente aquelas com maior vulnerabilidade, como as mulheres indígenas. Há um consenso sobre como a violência de gênero é uma questão estrutural, ligada a sistemas patriarcais e desigualdades socioeconômicas. O histórico da legislação vigente é abordado, destacando as lacunas ainda existentes de políticas públicas para as mulheres, com foco na inclusão, inserção no mercado de trabalho, formação de redes de apoio e no incentivo ao empoderamento, através de práticas intersetoriais e ações pautadas em dados. Metodologia: Foram 40 mulheres

participantes de quatro municípios do Centro-Oeste brasileiro. Os dados foram obtidos a partir da transcrição de videoaulas e rodas de conversa e foram analisados numa abordagem de texto como dado. A QP1 foi analisada através da frequência de palavras e correlações. A QP2 foi operacionalizada pelo estudo dos sentimentos nas sentenças completas, e a QP3 teve a abordagem do algoritmo Latent Dirichlet Allocation (LDA) para encontrar tópicos latentes nas rodas de conversa. Ao final, foi identificado o sentimento preponderante em cada tópico. Análise dos Resultados: Ao todo, 4 tópicos emergiram: Abordagem de dificuldades e possíveis soluções, comunicação e inclusão digital, prevenção e apoio contra a violência e, empoderamento feminino e inclusão social. Os resultados permitiram evidenciar os benefícios da inclusão digital e do ciberativismo para o empoderamento de mulheres indígenas, destacando a importância da participação ativa das beneficiárias na concepção de políticas públicas. Os resultados encontrados também revelaram demandas por políticas culturais, de segurança pública, saúde e educação, além de pautas feministas. Conclusão: O estudo evidenciou demandas das mulheres indígenas por inclusão digital e ciberativismo como ferramentas de empoderamento, permitindo denunciar violações de direitos, mobilização por justiça social e necessidade de apoio coletivo e senso de pertencimento a um grupo. Apesar dos desafios identificados, os dados evidenciam que as redes sociais têm potencial para ser um ambiente vital de visibilidade, aliado ao enfrentamento da violência de gênero. Para tanto, as políticas públicas precisam garantir acesso à tecnologia e ter mais ações intersetoriais.

O Cuidado na Atenção Psicossocial às Juventudes em uso de drogas: Itinerários

Kassia Fonseca Rapella (secretaria de saúde rio de janeiro)

A presente pesquisa traz uma reflexão sobre o Cuidado a partir da escuta de jovens vinculados a um Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e outras drogas – CAPS AD, localizado no município de São Gonçalo, região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. A inclinação para esta pesquisa parte da experiência da autora que, enquanto também jovem, cuidou por algum tempo deste grupo específico no CAPS AD, nos territórios e cenas de uso do município, além de ser ativista cultural com juventudes. Como metodologia da pesquisa, do tipo qualitativa, foram utilizadas entrevistas semiestruturadas, observação participante e anotações do diário de campo. Como estratégia para desenho das redes de cuidado e de cuidadores dos atendidos, foi utilizado o Itinerário Terapêutico. O cuidado à adolescentes e jovens tem se apresentado um desafio para se pensar a integralidade. Integralidade neste trabalho se refere a um conceito para além da integração formal entre os serviços e redes, mas como um conjunto que envolve o processo de saúde e os acessos dos jovens, onde é preciso considerar as dimensões sociais, político-institucionais e comportamentais que o colocam em risco de exposição a vulnerabilidades inclusive em relação a um uso mais problemático de drogas. Mesmo respaldados na Lei como sujeitos sociais, não são raras as intervenções em saúde a históricas e que não consideram o papel do adolescente ou jovem na construção dos atos de cuidado, de forma individual ou coletiva. Esta pesquisa traz alguns recortes das narrativas produzidas a partir das entrevistas, para que se pense os modos de cuidado e atenção psicossocial dirigidos aos jovens em uso de drogas, que, imersos em uma política de drogas que proíbe algumas drogas e estimula outras, os coloca em situação de risco letal por arma de fogo mais do que o uso de drogas a depender de seus marcadores sociais, que também impactam o acesso à serviços de saúde. O Rio de Janeiro é um estado amplamente divulgado midiaticamente como um estado violento e modelo de ações bélicas supostamente voltadas ao controle de drogas, onde municípios como o de São Gonçalo, o segundo mais populoso do estado e também muito pobre, com escassez de equipamentos públicos funcionais à população, sempre aparecem como palco de grandes Operações Policiais cuja consequência pode ser vista como no caso João Pedro, do Complexo do Salgueiro (São Gonçalo), que não usava drogas e que teve sua adolescência interrompida brincando dentro da sua casa, alvejada com mais de cem tiros de fuzil. A proposta

com esta pesquisa não é "dar voz" aos jovens vulnerabilizados, pois eles sempre tiveram, mas, os colocando como também produtores de conhecimento, mostrar um pouco do que foi escutado a partir dos limites do recorte da pesquisa e pensar caminhos possíveis (e intersetoriais) no cuidado pautado na autonomia e no vínculo, trazendo algumas reflexões a partir do lugar de pesquisadora e também como usuária do SUS, moradora do município e ativista, defendendo um modo de escuta dos jovens de outro lugar que não o de "imatuross" ou de "transição para vida adulta", mas como sujeitos que às vezes precisam de mãos para caminhar em seus processos, como qualquer pessoa.

O trabalho do Redutor de Danos e seus efeitos para cuidado em álcool e drogas nos CAPS AD no município do Rio de Janeiro.

Adriana Pereira da Fonseca (CAPS ad Mané Garrincha, SMS/RJ), Kássia Fonseca Rapella (secretaria de saúde rio de janeiro), Vânia de Oliveira Nogueira (Caps ad), Mario Jorge de Oliveira (CAPS AD), Christiane Sampaio (secretaria)

Este trabalho propõe a apresentação e reflexão sobre a experiência do coletivo de Centro de Atenção Psicossocial álcool e outras drogas (CAPSAD) do município do Rio de Janeiro sobre a importância da inserção na composição de suas equipes multiprofissionais, a partir de 2010, da categoria de agentes redutores de danos. A inserção dessa categoria profissional teve como objetivo fortalecer a lógica do cuidado pautado na autonomia e protagonismo dos usuários, assim como dar visibilidade à ética e o cuidado na redução de danos na política pública. Esse período foi marcado pelo fim dos Projetos de Redução de Danos (PRD) e a descentralização da política de Redução de Danos (RD) do Ministério da Saúde para Estados e Municípios, gerando um grande vazio executivo nas ações de Redução de Danos e, conseqüentemente, um importante desafio de inserção do cuidado em RD nas políticas públicas existentes. Nesse cenário os CAPSAD e as equipes de Consultórios na Rua se constituíram como os principais serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) que teriam o legado da Redução de Danos. Os redutores de danos contratados eram em sua maioria pessoas com experiência no território, com vivência envolvendo o uso de drogas e com experiência em redução de danos nos PRD. Existiam poucos cursos de formação com enfoque em redução de danos, mas os profissionais que tinham alguma formação eram priorizados nos processos seletivos. No cotidiano do trabalho esses profissionais vivenciavam, e continuam vivenciando, o desafio de transpor a lógica da redução de danos, transmitindo conhecimento a partir da sua experiência e vivência. O grande potencial desses profissionais é garantir as ações em cenas de uso, articular o trabalho no território, garantir cuidado para aqueles que não conseguem chegar ao CAPS, articular cuidado intersetorial e desenvolver o protagonismo dos usuários. Cada vez mais as estratégias adotadas pelos redutores de danos tem se consolidado através da sua efetividade, por exemplo, a linguagem adequada aos territórios e cenários é um grande facilitador, ao passo que linguagens e abordagens muito técnicas acabam por vezes provocando um distanciamento e uma marcação de diferentes poderes no espaço de encontro profissional - usuário, criando ao contrário barreiras de acesso. Durante os últimos quase quinze anos tivemos como um dos grandes desafios, em 2017, a tentativa de retrocesso a partir da desconsideração da função do agente redutor de danos e da redução de danos na política ministerial. Por outro lado, cabe ressaltar os avanços, a partir da organização da RAPS municipal, com a ampliação da lógica para os CAPSi, CAPS II e III, serviços nos quais hoje contamos com redutores de danos e agentes territoriais, sendo essas duas categorias a garantia de manter a redução de danos como lógica e ética no cuidado aos usuários que fazem uso de álcool e drogas. É possível afirmar que a Redução de Danos promoveu uma mudança radical na clínica com o usuário de drogas. Quando na década de 1980 e 1990, o foco da intervenção se voltava para o cuidado

e não para a doença, primeiramente, se tem uma mudança radical na estrutura. É uma estratégia que amplia o acesso e democratiza o cuidado envolvendo o uso de álcool e drogas e trás a lógica do território e do cuidado compartilhado como pontos norteadores. Hoje a Redução de Danos se solidifica enquanto clínica do cuidado nos diferentes pontos de atenção da RAPS, contando com o trabalho dos agentes redutores de danos e territoriais que promovem acesso e aproximação com o território, mesmo que com muitos desafios, dificuldades, resistências e contradições.

Os efeitos psicossociais da política sobre drogas e do racismo repaginado no Brasil contemporâneo

Vitor Igor Fernandes Ramos (SESAI)

Introdução: O Brasil foi o último país do mundo a pôr fim em rotas transatlânticas do sequestro, tráfico e comércio de pessoas em condição de escravidão, por meio da Lei de dois únicos artigos sancionada em 13 de maio de 1888. Apesar do suposto fim, a abolição formal da escravização não rompeu efetivamente com a política senhorial e escravagista; tampouco possibilitou qualquer medida reparatória dos efeitos materiais e simbólicos da violência colonial. O colonialismo em sua convergência com o modo de produção capitalista aprimorou e deu manutenção para os mecanismos de perseguição, extinção e vigilância de pessoas negras e indígenas na diáspora africana. A política de “Guerra às drogas” implementada pelo ex-presidente dos Estados Unidos Richard Nixon nos idos de 1970, impulsionou a associação de pessoas negras, imigrantes e refugiadas, nem sempre usuárias de drogas, a desordem e ao caos social. O Brasil seguiu na mesma esteira, o que levou a um aumento expressivo do financiamento de medidas de segurança pública sob a mesma égide com desfecho trágico, cuja principal estratégia tem sido o derramamento de sangue, as internações asilares e o encarceramento compulsório direcionada especialmente à população negra. Objetivo: Destacar o curso atual da política de drogas no país, evidenciando os efeitos sociais, materiais e subjetivos do enviesamento racial da referida política. Metodologia: O presente trabalho se guiará por referenciais teórico-metodológicos qualitativos e por abordagens críticas, pelas quais aprofundaremos as análises documental e bibliográfica, com destaque para a política sobre drogas. A partir dos dados coletados por outros estudos, destacaremos os efeitos da proibição e da criminalização das drogas para diferentes grupos étnico-raciais, especificamente, pessoas negras, utilizando de importantes interlocutores do campo da saúde coletiva, saúde mental entre outros. Resultados e discussões: O Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC) é uma entidade não governamental que se dedica a publicitar informações a respeito de temas que envolvem violências, segurança pública, direitos humanos e afins, com o objetivo de agudizar o debate público sobre temas tão caros. Em 2017, perante o racismo institucional e estrutural em nossa sociedade, o CESeC se posicionou e a partir de então, suas publicações teriam foco a luta antirracista, visto que, o racismo ainda continua sendo o principal *modus operandi* de matar pessoas negras. Com isso, surgiu o projeto Drogas: Quanto Custa Proibir, que, dividido em três publicações, mostra quanto custa à proibição de drogas no Brasil. Em análise, a terceira publicação denominada Saúde na Linha de Tiro: impacto da guerra às drogas sobre a saúde no Rio de Janeiro vem para mostrar quanto “custa” conviver em áreas favelizadas que convivem diariamente com chacinas e camburões de policiais militares: “considerando o impacto de episódios violentos sobre a saúde de usuários e profissionais, os resultados destacam o desenvolvimento ou piora de sintomas relacionados à gastrite, úlcera, descontrole glicêmico e hipertensão (...) em relação à saúde mental foram registrados ansiedade, insônia, estresse, alterações de humor, sofrimento psíquico difuso” (LEMBRUGER, 2023). A quem interessa manter uma política de guerra contra as drogas? A lei de 13 de maio de 1888 realmente libertou as pessoas que estavam em condição de escravidão? Para SOUZA (2022) “o estado criou modos de controlar os territórios miseráveis que o próprio avanço da nação não para de produzir e que, incessantemente, transbordam os limites impostos pelos dispositivos de controle”. Não basta apenas afirmar a objetividade de uma política que possui como finalidade aprisionar, perseguir,

matar, dilacerar e vigiar pessoas pretas, pobres e periféricas. A materialidade de uma política que possui pactos narcísicos com garantias a longos prazos para branquitude tem em sua formação a despreocupação com a morte de quem não importa: “o Estado além de matar nossos filhos, ele mata a gente aos poucos” (PASSOS, 2023). Considerações finais: Compreendemos serem urgentes análises críticas de políticas instituídas e práticas transformadoras da realidade. Do contrário, o modus operandi do Estado, das instituições e da sociedade seguirá intensificando as desigualdades sociais, bem como agravando problemas sociais históricos como as distintas formas de violências que plasmam as relações sociais brasileiras. Para o fim de uma política que mata pessoas e não drogas, um dos caminhos para uma liberdade antimanicomial deve ser encruzilhado por políticas públicas que fomentam a Redução de Danos como uma filosofia ética de cuidado plural, ao interseccionalizar raça, gênero, classe social e território.

Os sentidos do ideal de maternidade para mães brasileiras: como o contexto de vulnerabilidade influencia o maternar.

Victoria Zidoi Cestari (UNESP)

Introdução: Conforme Badinter (1985), o ideal de amor materno foi construído na idade moderna com a alteração dos modelos familiares, logo esse amor não seria inerente à mulher cisgênero, mas forjado socialmente. A partir desse período, a hipervalorização da maternidade passou a constituir a subjetividade feminina, gerando um crescente sentimento de culpa em todas as mulheres que não correspondiam a esse ideal. No contexto brasileiro, isso se complexifica ao considerarmos as questões de classe e raça herdadas do passado colonial escravista do país. Enquanto relegou-se à mulher livre a função de procriação e povoamento da colônia, exaltando o ideal materno (Del Priore, 2009), às mulheres negras escravizadas negou-se o exercício da maternidade ao serem colocadas na zona do não-ser, elas só poderiam ocupar o lugar de mãe a partir do cuidado da criança branca (Passos, 2023). A herança colonial de idealizações, violências e negações não foi superada, apenas sofreu atualizações com o tempo, a vivência de mães brasileiras até hoje é marcada pela ambivalência, desigualdade, racismo e classicismo. Assim, pretendemos nos aprofundar em estudos interseccionais acerca da maternagem, considerando os atravessamentos de raça, classe e gênero, e nos distanciando de discursos hegemônicos que buscam compreender o ideal de maternidade como algo que atinge igualmente todas as mulheres. Objetivo da pesquisa: O objetivo dessa pesquisa é refletir e compreender acerca da experiência da maternidade vivenciada por mulheres em situações de vulnerabilidade social e como o ideal de maternidade construído historicamente influencia a vida dessas mulheres, considerando os marcadores sociais da diferença que atravessam o maternar. Metodologia: O presente estudo é uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório-descritiva que utilizará entrevista semi dirigida como instrumento de coleta de dados. O grupo estudado será composto de oito mulheres mães, com idades entre 18 e 39 anos e que recebem benefícios sociais do programa de transferência de renda do Governo Federal, o Bolsa Família. A análise dos dados obtidos nas entrevistas será feita pautando-se na Análise de Conteúdo Temática (Braun & Clarke, 2019) em que buscaremos unidades de significados nas falas das entrevistadas e articularemos com os estudos desenvolvidos sobre o tema. Resultados e discussões: Visto que a pesquisa está em andamento, ainda não existem resultados consideráveis. Com base na bibliografia levantada, acreditamos que os relatos das entrevistas sejam permeados por sentimento de culpa, sobrecarga e o relato da constante negação de direitos na experiência da maternidade e uma relação desses afetos com o contexto de vulnerabilidade social. As políticas públicas falham no auxílio à maternidade, negando o acesso a direitos reprodutivos e não oferecendo serviços públicos que amparem o cuidado aos filhos, como creches, escolas, espaços que promovam atividades em período integral e atendimento em saúde. Os profissionais dos serviços assistenciais fiscalizam o exercício da maternagem, resultando na taxação da mãe como negligente (Xavier e Zanella, 2018), culpabilizando-as pela falta

de recursos materiais e subjetivos para o cuidado da prole. As mães sentem-se perseguidas e julgadas pelos trabalhadores, dificultando a vinculação com os serviços, além do medo da possível perda de benefícios governamentais e do acolhimento institucional das crianças. Ademais, para que algumas mulheres possam deixar a casa e os filhos para assumir o trabalho remunerado, elas precisam transferir as tarefas domésticas a outras mulheres (Costa, 2002; Hirata, 2015) de classes vulnerabilizadas e, majoritariamente, negras. Isso nos remete a uma atualização da figura da “mãe-preta” colonial, que tem o objetivo de favorecer a reprodução da família branca patriarcal burguesa (Passos, 2024), indicando que ainda hoje a maternidade é um lugar negado às mulheres negras. Considerações finais: À medida que a pesquisa avança, observamos que a falta de recursos materiais e de uma rede de apoio familiar ou do Estado impossibilita a realização do ideal de maternidade. A constante violação de seus direitos sociais, a precariedade dos serviços públicos, a estigmatização social e a ausência de rede de apoio são obstáculos constantes na vivência de mães em vulnerabilidade socioeconômica e seus filhos. Ao considerarmos os determinantes raciais e de classe na maternidade de mulheres brasileiras, percebemos o quanto essa experiência é complexa e ambígua. Ao mesmo tempo que é cobrado delas a adequação ao ideal, o Estado, por sua estrutura historicamente racista e classista, nega sistematicamente a maternidade dessas mães, seja pela não garantia de direitos sociais básicos e/ou pela perpetuação da violência dirigida a corpos subalternizados.

Perspectivas do cuidado: Uma etnografia do trabalho de agentes sociais do Consultório na Rua do Município de São Paulo-SP.

Davi Cruz Miranda (UNIFESP)

2) O Consultório na Rua (CnaR) é uma política instituída na Política Nacional de Atenção Básica (2011) com objetivo de ofertar atenção integral à saúde à população em situação de rua (PSR). Conforme Nascimento (2019) é fruto de experiências exitosas no campo da Redução de Danos (RD) e da Atenção Básica (AB) para a PSR. Dentro da equipe de Consultório na Rua (eCnaR) observamos profissionais de nível superior e nível médio. Dentre os profissionais de nível médio observamos os Agentes Sociais, que conforme (Brasil, 2012, p. 32) é “o profissional que desempenha atividades que visam garantir a atenção, a defesa e a proteção às pessoas em situação de risco pessoal e social, assim como aproximar as equipes dos valores, modos de vida e cultura das pessoas em situação de rua.” Conforme Teixeira e Fonseca (2015) identificamos o debate da criação desta função profissional que conforme as autoras provocou diversos debates, dentre eles no campo da RD onde profissionais que ocupavam cargos de Agentes Redutores de Danos nas eCnaR questionaram a criação do cargo em detrimento da criação do cargo dos Agentes Redutores de Danos. Conforme a Prefeitura de São Paulo (2016), o município optou pela criação de cargos de Agentes de Saúde assim como Agentes Sociais. Conforme Fraga (2022) observamos diversas experiências no país, como em Belo Horizonte que optou pela permanência do cargo dos redutores de danos nas eCnaR. 3) Este trabalho tem por objetivo analisar a(s) prática(s) e a(s) perspectiva(s) de agentes sociais do CnaR sobre cuidado. Por conseguinte, tem por objetivo específico analisar as práticas de cuidado em território de atuação dos agentes sociais. 4) Esta é uma pesquisa qualitativa, que utiliza a etnografia enquanto metodologia para compreender a dinâmica do cuidado da população em situação de rua realizada pelos agentes sociais. Recorremos à ferramenta metodológica da observação participante e aos diários de campo, como recurso de registro das observações. A observação das práticas e a apreensão das perspectivas dos/as agentes sociais

sobre o cuidado foram registradas em diários de campo, em um esforço de descrição densa dos acontecimentos. Os dados serão analisados a partir de exaustivas leituras objetivando organizar e sintetizar os principais aspectos que apresentam relevância em relação aos objetivos pretendidos. A pesquisa tem como metodologia a observação de 4 agentes sociais. Até então, a pesquisa encontra-se em desenvolvimento. Posto isto encontra-se com a observação de 2 agentes sociais, estes compondo uma mesma eCnaR. Para a realização da pesquisa foi realizada a assinatura do TCLE com os agentes sociais, eCnaR e usuários acompanhados pela equipe que deliberadamente aceitaram participar da pesquisa. 5) Esta pesquisa por encontrar-se em desenvolvimento, trazemos aqui seus resultados preliminares: Identificamos uma primeira definição trazida por um integrante da eCnaR sobre o agente social. Este definiu o cargo como um “coringa” sic ou uma “faz-tudo” sic. Esta é uma pista sobre o agente social presente na pesquisa. Outra pista presente na pesquisa é a atribuição do agente social às questões “sociais”. Há uma atribuição de sua atuação relacionada ao que seria da proteção social voltada à saúde, com uma relação quase que direta com os assistentes sociais, a variar o gradiente desta relação por equipe e profissional. Observamos também diferentes formas de cuidado ao que se relaciona com o território de atuação dos agentes sociais. Os agentes sociais acompanhados são responsáveis por duas micro-áreas de cobertura, a primeira é denominada por “micro de rua”, já a segunda por “micro de equipamento”. Podemos inferir que o território interfere singularmente nas estratégias e dinâmicas do cuidado destas localidades. 6) A análise preliminar das observações mostrou como a dinâmica dos territórios incide sobre a lógica do trabalho de cuidado dos agentes sociais. Entendemos que a continuidade da pesquisa de campo será fundamental para aprofundarmos as perspectivas desses agentes sobre o cuidado que realizam, em especial em sua atuação com a população em situação de rua de diferentes territórios. Hipotetizamos que a pesquisa também nos dá indícios de perspectivas diferentes de atuação dos agentes sociais por micro-áreas e também por equipes no município, além disto a literatura tem nos mostrado diferentes atuações e concepções de agentes sociais em diferentes regiões, posto isto, mesmo com uma política nacional e da prefeitura, observamos diferentes formas e atuações dos agentes sociais do CnaR. Com isto, acreditamos que esta pesquisa possa contribuir na construção de práticas de cuidado dentro do campo da RD e do cuidado à PSR.

Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN): o (des)conhecimento dos(as) profissionais universitários(as) da saúde mental.

Jéssifran Silveira Rosa (CAPS)

Introdução: Este trabalho tem como tema o (des) conhecimento de profissionais universitários da saúde mental, em relação à saúde da população negra. Investigou quais conhecimentos os(as) diferentes profissionais universitários(as) que integram as equipes multidisciplinares de dois Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), possuíam em relação a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN), a relação com seus processos formativos (na graduação e na educação permanente) e a atuação profissional. A hipótese era de que a maioria dos(as) profissionais não possuíam ou possuíam pouco conhecimento sobre a PNSIPN, uma vez que os cursos de graduação e de educação permanente não têm incorporado conteúdo relativo à política ou ao que determina as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das relações étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana (DCNERER). Objetivo: Investigar quais conhecimentos os(as) profissionais universitários(as), atuantes nas equipes multidisciplinares

de dois CAPS geridos pelo Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, no município de Campinas-SP, possuíam em relação a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN), como forma de compreender a relação entre a atuação profissional e seus processos formativos (na graduação, pós-graduação e na educação permanente). Buscou-se também compreender como se institucionalizam nos serviços de saúde mental, mais especificamente nos CAPS, as violências advindas do racismo estrutural, visando contribuir com a problematização, desconstrução e reformulação do cuidado da população negra e das políticas públicas. Metodologia: A metodologia envolveu levantamento bibliográfico, documental e entrevistas com oito profissionais universitárias(os), de diferentes áreas de conhecimento, atuantes em dois CAPS do município de Campinas-SP. Resultados e discussões: Através da revisão de literatura, pudemos observar, em um primeiro momento, que são escassos os estudos que versam sobre a temática e constatou-se que, nas últimas décadas, há um aumento, mínimo, da compreensão dos profissionais sobre o tema das relações étnico-raciais e do entendimento de se pensar sobre racismo institucional e estrutural, entretanto não há organização efetiva para o combate do racismo dentro dos serviços de saúde. Foi possível constatar também que a maioria das instituições de ensino superior não implementaram os conteúdos exigidos pelas DCNERER ou recomendados pela PNSIPN, portanto, os profissionais de saúde não têm obtido informação suficiente durante o processo formativo sobre a temática. Foi possível constatar que, apesar da metade (quatro) dos participantes terem tido ao menos um contato com a PNSIPN ao longo da formação acadêmica, a maioria não tem conhecimentos aprofundados sobre a mesma e conseqüentemente sobre as especificidades da saúde da população negra e os determinantes sociais que produzem as vulnerabilidades deste grupo. Também constatamos que os cursos de graduação e pós-graduação realizados por alguns/algumas dos(as) entrevistados, em se tratando de universidades públicas, contribuíram minimamente e em se tratando de instituições privadas, não contribuíram em nada, na formação desses profissionais, no que diz respeito a conhecimentos que auxiliassem a compreensão dos determinantes sociais que implicam na maior vulnerabilidade da população negra e dos efeitos psicossociais do racismo. Entretanto, a partir da experiência de um dos participantes que havia realizado curso de educação permanente dentro da temática, é possível afirmar que o curso foi determinante para o aumento de conhecimentos relativos à saúde da população negra e para uma atuação antirracista. Por último, foi possível constatar pelo relato dos participantes quanto a experiência de atuação e construção do Plano Terapêutico Singular (PTS) dos usuários, que os profissionais que consideram as características próprias da população atendida, os determinantes sociais e suas especificidades, são aqueles que demonstram conhecimentos avançados sobre as questões étnico-raciais e que isso, está diretamente relacionado com o processo formativo do profissional, logo, constatamos que os conteúdos abordados na graduação, pós graduação e educação permanente, contribuem para uma atuação profissional antirracista.

Considerações finais: Ficou evidente como as experiências cotidianas de atuação profissional nos serviços públicos de saúde mental, mais especificamente os CAPS, refletem o racismo institucional, efeito do racismo que estrutura a sociedade. Esta pesquisa, corroborando com trabalhos sobre a temática, constata a necessidade de que as instituições educacionais, com destaque para os cursos de graduação e educação permanente, se adequem às leis que determinam a inserção dos conteúdos relativos à educação das relações étnico-raciais e a saúde da população negra e reforça a necessidade de que as gestões municipais cumpram suas responsabilidades frente à PNSIPN.

Políticas públicas ante la emergencia de nuevas sustancias psicoactivas en Uruguay. Entre la reafirmación del prohibicionismo y la reducción de daños

Rocío del Pilar Deheza (Universidad de la República)

Introducción: En la última década aumentaron las referencias académicas, periodísticas y en organismos internacionales sobre Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP). Ante el crecimiento y diversificación de su mercado, la respuesta internacional fue crear programas de cooperación, como COPOLAD (Cooperación entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas), realizar modificaciones normativas y crear Sistemas de Alerta Temprana en Drogas (SAT) para mejorar la capacidad estatal de formular políticas sobre NSP. Tanto el programa COPOLAD como las acciones que promueve la Junta Nacional de Drogas de Uruguay para abordar la cuestión de las NSP dicen basarse en un enfoque de reducción de daños. En esta investigación, la gubernamentalidad (Foucault, 2006; Rose, O'Malley y Valverde, 2006) y el riesgo (Lupton, 1993; Mitjavila, 2002, Sepúlveda, 2011) son herramientas conceptuales relevantes para comprender los discursos y prácticas construidas en torno a las NSP, para dar cuenta de las racionalidades políticas de su abordaje y la alternancia de enfoques que justifican la adopción de unas u otras políticas. Objetivos y metodología: El objetivo de esta ponencia es indagar en las políticas públicas implementadas en Uruguay para abordar la cuestión de las NSP en el marco de la cooperación internacional, con énfasis en los discursos y acciones institucionales y la normativa vigente. Desde una estrategia de investigación cualitativa y un enfoque interdisciplinario, se realiza un diseño de investigación no experimental transversal. Se recurre a distintas técnicas de investigación, como la revisión documental de fuentes del Programa COPOLAD y el SAT-Uruguay, redes de actores, entrevistas y observación participante en eventos clave, en los que se realizaron actividades formativas para especialistas o bien actividades de presentación de herramientas o programas para abordar la emergencia de NSP. Se estudia el período 2011 a la actualidad, por coincidir con las estrategias nacionales para el abordaje del problema de las drogas de Uruguay y la ejecución del programa COPOLAD. Resultados: Los resultados preliminares muestran que las NSP suponen nuevos desafíos a la geopolítica de drogas, que históricamente asignó a Estados latinoamericanos y caribeños el rol de productores, y al control internacional de estas sustancias, que evaden el marco normativo vigente. A diferencia de las políticas que en el marco de la cooperación internacional se implementaron para sancionar el uso, producción y comercio de drogas tradicionales fuertemente territorializadas, como el cannabis, la cocaína y el opio, las políticas que promueve la cooperación internacional para abordar la emergencia de las NSP se basan en la corresponsabilidad entre países y otorgan un margen de acción para la toma de decisiones a escala nacional. Consideraciones finales: En el discurso que sustenta algunas políticas públicas implementadas en Uruguay para abordar la cuestión de las NSP prima un enfoque prohibicionista frente a las drogas (como en la legislación de grupos genéricos), mientras que en otros discursos prevalece un enfoque de reducción de daños y de gestión de riesgos y placeres (caso del SAT). Se hace un uso indistinto de los conceptos reducción de daños (Hernández, 2015) y gestión de riesgos y placeres (Martínez Oró y Pallarés Gómez, 2013), que poco ayuda a construir alternativas al prohibicionismo, sino que se corre el peligro de convertir a estos enfoques en significantes vacíos (Laclau, 2005). Hay una distancia importante entre el discurso que sustenta las políticas para atender la emergencia de NSP y las acciones que lo materializan.

Práticas da Psicologia na Política de Redução de Danos: caminhos possíveis para descolonização dos usuários de substâncias ilícitas

Isabela Baltazar Fernandes (PUC MINAS)

Introdução

Este estudo busca explorar os desafios e possibilidades dos profissionais de Psicologia na prática das estratégias de Redução de Danos (RD) no Brasil. Muitas vezes reduzida a uma oposição à abstinência, a RD enfrenta resistências e equívocos entre profissionais da saúde e a sociedade. No entanto, a proposta é muito mais ampla, na qual se articula com princípios fundamentais do SUS, se fundamentando nos princípios da pluralidade democrática, do respeito aos direitos humanos e da promoção da cidadania, autonomia e da saúde integral dos que fazem uso de substâncias ilícitas (SPAs). A RD baseia-se em três princípios fundamentais: pragmatismo, com metas claras como a prevenção do HIV; tolerância, que respeita o direito dos usuários de consumir drogas; e adaptação, ajustando suas práticas às necessidades dos grupos. Esses princípios garantem flexibilidade para lidar com a complexidade do uso de drogas, preservando os direitos e a dignidade dos usuários. O redutor de danos, figura central, promove atividades culturais e socioeducativas, facilitando a inclusão social e o encaminhamento para a Rede de Atenção à Saúde. Em consonância, a RD desafia as políticas proibicionistas e punitivistas aplicadas ao uso de substâncias psicoativas consideradas ilícitas no Brasil, questionando o controle colonial sobre os corpos marginalizados, que são os principais alvos da guerra às drogas, propondo então outros caminhos possíveis no cuidado desses sujeitos. Objetivos: Este estudo tem como objetivo analisar a política de Redução de Danos (RD) enquanto estratégia de descolonização das práticas de saúde no contexto da guerra às drogas no Brasil. Busca-se discutir como as práticas de RD, em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), promovem a saúde integral e a cidadania dos usuários de substâncias ilícitas, além de examinar o papel da Psicologia na implementação dessas práticas e sua contribuição para romper com a lógica colonial nas políticas de saúde pública. Metodologia: Para atender os objetivos propostos, trata-se de uma pesquisa qualitativa e exploratória onde foi realizada uma revisão bibliográfica, utilizando obras como Redução de Danos e Guerra às Drogas na Encruzilhada do SUS (De Paula, 2022) e documentos oficiais do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Psicologia base de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILASC), Scientific Electronic Library Online (SCIELO), relacionadas à redução de danos, saúde mental e a importância do profissional de psicologia nesse segmento. Resultados e Discussões: As políticas de RD vão além de intervenções em saúde, elas questionam as estruturas coloniais e punitivistas que historicamente marginalizaram os corpos socialmente estigmatizados. A RD se consolida como uma abordagem que preza pelo cuidado integral e pela autonomia do sujeito, reconhecendo que o uso de drogas está atravessado por marcadores sociais de raça, classe e gênero na vivência dos sujeitos. Ademais, contribui para a descolonização das práticas de saúde ao rejeitar a medicalização compulsória, que impõe a abstinência como único caminho para os usuários. Assim posto, compreende-se que o proibicionismo para além de um conjunto de leis ou jogo de palavras, é um fenômeno complexo, uma lógica moral, ética, econômica que media as formas de pensar e as relações de poder em um país que foi se estruturando a partir da violência. Entende-se que a Psicologia, enquanto ciência e prática, deve contribuir para o rompimento da lógica punitiva e patologizante, oferecendo suporte emocional e estratégias sociopolíticas de autocuidado que respeitam as diferentes vivências dos sujeitos. Dessa maneira, o profissional não só trabalha para reduzir os danos relacionados ao uso de substâncias, mas também para combater o estigma social que afetam esses indivíduos. Considerações Finais: Desde sua construção percebe-se que RD trouxe avanços significativos, como a redução da transmissão do HIV, e a disponibilização de preservativos e a conscientização, ainda que mínima, sobre o uso seguro de drogas. Além disso, a política contribui para a construção de um diálogo ético sobre um tema controverso, oferecendo alternativas à abstinência, estendendo o legado da Reforma Psiquiátrica. No entanto, sua implementação enfrenta desafios que perpassam a falta de capacitação de profissionais e o conservadorismo das políticas públicas e o crescimento de investimentos em Comunidades Terapêuticas. Sendo assim, o uso de drogas deve ser enfrentado pela via da saúde pública, nesse sentido, descriminalizar, despolicizar as drogas e cuidar integralmente daqueles que fazem seu uso, deve ser compromisso ético e político da Psicologia. Destarte, urge a necessidade de (re)pensar em novas políticas de drogas que rompam com as relações históricas fundadas no racismo e na criminalização da pobreza, visto que o proibicionismo é um dos fatores que dificulta ações preventivas e socioeducativas.

Problemas de gênero na construção de políticas públicas e nas práticas em redução de danos: a essencialização dos corpos e o apelo ao biologismo

Amanda Silva Picerni (UNESP), Felipe Gaban Petindá Moreira (UNESP)

2) Introdução: Tendo em vista as diversas formas de violências na sociedade brasileira, o presente trabalho discutirá os impactos e os efeitos das concepções normativas de gênero nas políticas públicas nacionais, relacionando-as às práticas de redução de danos. 3) Objetivo da pesquisa: Discutir como as normas do sistema sexo-gênero são reproduzidas nas políticas públicas de saúde no Brasil, mais especificamente, nas que dizem respeito ao uso de substâncias psicoativas (SPA) e que, consequentemente, interferem diretamente no exercício da política de redução de danos. 4) Metodologia: Foi realizada uma revisão narrativa da literatura de abordagem qualitativa. Os instrumentos utilizados se deram pela análise textual de artigos científicos sobre a intersecção entre gênero e redução de danos, priorizando aqueles que realizam uma análise crítica dos documentos que compõem as políticas públicas de drogas no Brasil. Além disso, utilizamos das obras de Zanello e Butler para enriquecer a discussão sobre gênero. 5) Resultados e discussões: A política de redução de danos visa reconhecer as escolhas dos usuários de substâncias psicoativas, inserindo essas pessoas no cuidado de sua saúde física e mental sem impor, de maneira coercitiva e autoritária, a abstinência como a única solução de tratamento. Assim, trata-se de uma abordagem que visa incluir sujeitos que fazem uso abusivo de SPAs no direito à saúde, cidadania e direitos humanos de forma respeitosa e humanizada. Para Jensen et. Al (2017), todavia, as políticas públicas onde se inserem a redução de danos podem atuar como dispositivos que constituem e reproduzem relações de poder: a exemplo disso, temos que o Ministério da Saúde reconheceu, no ano de 2003, o atraso do SUS em assumir a responsabilidade pelo cuidado ao consumo de SPAs, indicando também um desinteresse governamental pelos atravessamentos de gênero no uso abusivo dessas substâncias até então. Segundo tais autoras, podemos nos relacionar com as políticas públicas como um lugar onde os sentidos são produzidos e remodelados, assumindo diferentes contornos de acordo com as culturas e contextos históricos. No que se refere ao uso de SPAs, isso diz respeito tanto às substâncias em si quanto aos seus usos e usuários, mas vale também para pensarmos nas discussões sobre gênero e as formas consideradas “normais” de experienciá-lo. Segundo Zanello (2018), a forma estruturante na qual o gênero é colocado na sociedade implica em diversas normas e expectativas. Essa dinâmica é forjada e evidenciada não apenas, mas principalmente, nas interações, as quais qualificam as emoções e as atribuem como próprias de cada gênero. Zanello (2018) ainda nos leva a refletir como tais características, apresentadas enquanto “fato natural”, logo inerentes ao sexo, disfarçam os interesses da estrutura de poder na qual foram concebidas. Nessa dinâmica, utilizar a própria classificação binária de macho/fêmea como base para a construção desse sistema esconde ainda mais os limites criados pelas estruturas de poder hegemônico. Nesse sentido, Butler (2003) aponta que sexo e gênero não se diferenciam, pois ambos são categorias criadas por um mesmo aparato o qual encontra sua validação através de uma explicação biologicista que responde à interesses políticos e sociais. Esse paradigma biomédico, que é dominante na sociedade contemporânea e está fortemente influenciado pela adoção do biologismo, é expresso nos documentos normativos de políticas públicas que discutem o uso abusivo de SPAs através da essencialização do gênero, num tom que universaliza e determina o masculino/homem e feminino/mulher (Jensen et. Al, 2017). A exemplo disso, o Ministério da Saúde propõe, através de cartilha de redução de danos, que mulheres se intoxicam mais rápido e com doses menores de bebida alcoólica: tal discurso, além de considerar apenas as diferenças entre gêneros, ignorando assim as possíveis

diferenças dentro de um mesmo gênero, também invisibiliza todo o contexto social específico no qual a pessoa que faz uso de SPA está inserida (Jensen et. Al, 2017). 6) Considerações finais: A política de redução de danos é uma poderosa diretriz de cuidado, amplamente referenciada como uma tecnologia exemplar no campo da saúde. Tal método, ao reproduzir condutas alinhadas às concepções hegemônicas de gênero, opera na contramão do acolhimento e do respeito à diversidade humana. Por isso, a elaboração das políticas públicas e a aplicação da redução de danos devem estar comprometidas com a inclusão e o combate aos preconceitos e violências.

Promoção de equidade e reparação social na regulamentação do uso não-médico de maconha: resultados preliminares

Luciana Togni de Lima e Silva Surjus (UNIFESP), Maria Lucia Oliveira de Souza Formigoni

A *Cannabis sativa* L. é uma planta milenar, com usos para finalidades diversas ao longo da história, em distintas realidades étnico-culturais. Embora seus usos terapêuticos sejam identificados largamente, especialmente no Oriente, no meio médico suas propriedades são relatadas por volta do século XVIII (MECHOULAM, 1986) (CARLINI, 2006). Desde sua inclusão como preocupação de ordem pública, expressa na II Conferência Internacional do Ópio, realizada em 1924, em Genebra, protagonizada por representante brasileiro (CARLINI, 2006), prevaleceram proposições de políticas baseadas em seus efeitos psicotrópicos e riscos decorrentes, o que mais tarde se consolidaria globalmente com sua inclusão na lista de substâncias perigosas, no relatório da Convenção Única sobre Entorpecentes de 1961 (UN, 1961). À despeito da proibição, a maconha é a droga ilícita mais utilizada globalmente, estimando-se em mais de duzentas milhões de pessoas aquelas que fizeram uso no último ano (WDR, 2022). Paralelamente aos processos de criminalização e controle, desde meados da década de 1960, avanços e achados científicos vêm intensificando debates sobre os usos da planta, especialmente após o isolamento de seus principais compostos ativos (GAONI; MECHOULAN, 1964) e da identificação do sistema endocanabinoide (HERKENHAM et al., 1990), o que favoreceu a ampliação das evidências do seu potencial para as questões da saúde humana. Contemporaneamente é crescente a problematização dos modelos proibicionistas e punitivistas que orientam políticas de drogas no campo da segurança pública, considerando que: a) não reduzem a oferta e a demanda por drogas; b) geram limitações no acesso à saúde pelo estigma das pessoas que usam drogas; c) impactam sobremaneira no sistema penitenciário; d) há um impacto iniquo das políticas sobre grupos populacionais específicos como migrantes, negros, mulheres e pobres. Holanda, Canadá, Austrália, Alemanha, Portugal, Espanha, Itália, Argentina, África do Sul, Colômbia, México são alguns dos mais de 60 países que possuem alguma regulamentação nacional sobre o uso da maconha. Nos EUA 15 estados, além da capital federal legalizaram o uso recreativo e outros 16 o descriminalizaram; 36 estados permitem alguma forma de uso legal para fins médicos (FIORE, PEREIRA, 2021). O Uruguai, em 2013 e o Canadá, em 2018, foram os dois primeiros países a legalizar mais amplamente seu cultivo, comércio e consumo para o uso não-médico. A regulamentação do uso não-médico de maconha tem avançado em vários países, seja no sentido da despenalização, da descriminalização ou legalização, entendida como a regulação de todo o processo produtivo e comercial. Com o intuito de prover modelos regulatórios que não reproduzam as desigualdades sociais e raciais da aplicação das leis proibicionistas e punitivistas, têm se debatido a necessidade de que a reparação social e a promoção de equidade sejam o mote das novas políticas e não algo acessório. Resultados preliminares de um estudo pós-doutoral apontam algumas experiências que podem inspirar os processos em curso no Brasil. A anistia a condenações relacionadas a crimes envolvendo maconha, destinação de taxas a comunidades mais afetadas com a Guerra as drogas, a prioridade na participação nos novos mercados e os mecanismos de controle de capturas corporativas estão dentre as principais estratégias em curso.

Redução de Danos e Ballroom: Tecnologia de saúde para além da saúde

Astro Rafael Feraci de Almeida (é de lei), Diogo Emanuel da Silva (Centro de Convivência E de Lei), Allan Gomes de Lorena (USP), Janaina Rubio Gonçalves (Centro de Convivência É de Lei)

Em 2011, nasceu o projeto ResPire, com o objetivo de promoção de saúde e bem-estar da população LGBTQIAPN+ em festas eletrônicas, usando a ética da redução de danos (RD) como norte para suas ações. O projeto pensou em espaços de diálogo, acolhimento e testagem de substâncias, promovendo um ambiente seguro para trocas de saberes e experiências. Em 2023, o ResPire ampliou sua atuação na comunidade Ballroom, focando nas interseções de raça, gênero e classe. Este movimento é majoritariamente composto por pessoas negras e latinas LGBTQ+, sendo criado e movimentado, principalmente, por mulheres trans e travestis pretas, com seus recortes específicos, com barreiras significativas no acesso à direitos básicos. A comunidade ballroom, nasce da comunidade LGBTQIAPN+ negra, proporcionando vivências que desafiam estereótipos, estigmas e preconceitos. Tornando-se ambiente de lazer, experimentações artísticas e resistência contra a violência, considerado um ato político e estético, com acolhimento e afeto a população dissidente de raça e gênero (não-binários, trans, lésbicas, gays, pansexuais, entre outros). O gueto, Ballroom, tem como histórico o acolhimento de pessoas HIV+ no auge da epidemia de HIV/AIDS nos anos 1980, continuando a ser ponto vital para sobrevivência e permanência de pessoas discordantes à norma. Contudo, infelizmente, corporalidades dissidentes, ainda são excluídas dos debates sobre saúde, educação, cultura e direitos humanos, onde a narrativa é dominada por corpos acadêmicos cis-branco-normativos. A redução de danos e suas práticas no contexto Ballroom se manifestam fundamentais para abordar as desigualdades estruturais que a comunidade enfrenta. O projeto ResPire tem conduzido e desenvolvido sua presenças nos espaços de celebrações da Ballroom, com entregas de insumos voltado à saúde, conscientização e debates sobre políticas de drogas. Assim, contabilizando a entrega de saúde 3.723 informativos, de aproximadamente, 14 substâncias, com saídas altas do folders de álcool, ketamina e maconha, além das entregas de camisinhas, lubrificantes e auto-teste de IST/HIV, totalizado em, 4.474 insumos ofertado. Mostrando a necessidade e a demanda por serviços de saúde nesses espaços de baile. Além disso, a procura e interesse dos líderes das casas de Ballroom em realizar atividades de conscientização, destaca a relevância da redução de danos na promoção de saúde e prevenção combinada. Ainda que a construção de estratégias contra a exclusão seja desafiadora, os resultados se mostram positivos, assim, o projeto ResPire reafirma que saúde deve ser abordada de forma integrada, levando em conta a saúde, educação, cultura e políticas públicas. A Ballroom, se constrói como tecnologia de vida, e a redução de danos como tecnologia de sobrevivência, oferecendo possibilidades para que pessoas historicamente marginalizadas possam ter espaços de pertencimento e afeto. Contudo, o diálogo entre redução de danos e a comunidade se manifesta para além da saúde, construindo redes de apoio e resistência vital para população TLGBQIAPN+.

Redução de Danos e Feminismo Negro: perspectivas interseccionais de gênero, raça e classe no cuidado de pessoas que

usam drogas pelas narrativas de mulheres negras

Juliana Vicente de Freitas (UNODC)

A pesquisa "Redução de Danos e Feminismo Negro: perspectivas interseccionais de gênero, raça e classe no cuidado de pessoas que usam drogas pelas narrativas de mulheres negras" é fruto da dissertação de mestrado em Ensino em Ciências da Saúde da Unifesp campus Baixada Santista, sob orientação da Prof^ª Dr^ª Luciana Togni de Lima e Silva Surjus. A partir da trajetória profissional em serviços de cuidado ao uso de álcool e outras drogas da pesquisadora, o trabalho surge do questionamento de como promover atenção

psicossocial para pessoas usuárias de drogas a partir de experiências de mulheres negras, visto que essas mulheres vivem diversas iniquidades sociais, frutos da intersecção entre racismo, sexismo e desigualdade social, o que resulta em pouco acesso às políticas públicas de cuidado em álcool e outras drogas para esta população. A Redução de Danos (RD) é uma estratégia reconhecida global e cientificamente para cuidar de pessoas usuárias de drogas, pautada pela ética dos direitos humanos e acolhimento, com vistas à ampliação da participação autônoma. Portanto, surge a hipótese de que a RD, enquanto estratégia de cuidado e proposta política, precisa se interseccionar com lutas emancipadoras e produzidas por populações marginalizadas, como o antirracismo e o feminismo negro, para que não seja capturada pelo mecanismo colonial de reprodução de desigualdades. Uma das referências teóricas utilizadas na composição deste trabalho é o conceito da Interseccionalidade, que consiste na compreensão de como estruturais de gênero, raça, classe, território, faixa etária e outros constructos se entrecruzam para promover fenômenos sociais e subjetivos específicos para determinados grupos, principalmente para mulheres negras. O principal objetivo desta pesquisa é compreender as principais contribuições feministas e antirracistas na intersecção entre redução de danos e feminismo negro, a partir de experiências de mulheres cis e trans negras na cidade de Santos que são ou já foram usuárias de drogas, lícitas e/ou ilícitas. Para tanto, foram realizados dois grupos focais para dialogar com mulheres negras sobre suas vivências como usuárias de drogas e suas perspectivas sobre RD. Em seguida, através da metodologia hermenêutica crítica e narrativa, os discursos foram organizados em Núcleos Argumentais, categorizados em eixos e subeixos de análise. Então, a produção de informações foi construída à maneira de uma narrativa coletiva e analisada de acordo com as teorias do feminismo negro, sobretudo a partir do conceito de interseccionalidade, para se ter uma compreensão ampla de todas as experiências vividas por essas mulheres, social e singularmente. As parceiras de pesquisa trouxeram vivências variadas, tanto de dor quanto de transformação do sofrimento a partir de estratégias de luta, como a redução de danos. Nos grupos focais, as parceiras de pesquisa, além de narrar suas vivências, também construíram cuidado comunitário. Portanto, conclui-se que a RD pode ser espaço de aquilombamento para promoção de vida e emancipação.

Redução de Danos e Território: articulações entre a experiência de cuidado com viventes da rua e a produção de conhecimento

Ricardo Sparapan Pena (UFF), Maicon de Avila Oliveira (Secretaria de Saúde), Joelma de Faria Nicolau, Orlando (UERJ), Lucas Senna de Brito Pires (UFF), Brenda Milenda Ferreira Gomes (UFF), Clara Dustan Ribeiro de Souza (UFF), Rosângela Maria de Oliveira (UFF), Anna Clara Fernandes Silva (UFF), Maria Clara Costa Almeida (UFF), Leticia Norberto Cartolano (UFF), Yasmim Aparecida Ferreira Araújo (UFF), Fernanda Barreto Machado de Souza (UFF)

Introdução: Este trabalho compõe com a pesquisa “Práticas e saberes que vêm das margens: encontros e desencontros com a atenção e a formação em saúde”, estudo multicêntrico que abrange as 5 macrorregiões brasileiras, contemplado pela Chamada CNPq nº 21/2023 – Estudos Transdisciplinares em Saúde Coletiva e coordenado pela UNICAMP. Busca conhecer os saberes e práticas de cuidado produzidos por diferentes grupos em situações de vulnerabilidade, como pessoas em situação de rua, LGBTQIAPN+ e indígenas, analisando como as equipes de saúde e os processos formativos para o SUS (des)reconhecem e (des)legitimam tais saberes, práticas e existências. Parte da compreensão de que as populações marginalizadas não têm amplo acesso aos serviços de saúde, desenvolvendo, assim, práticas de cuidado singulares. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania divulgou informações a partir de bases de dados federais como o Cadastro Único (Cad Único), o Censo SUAS, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), entre outras, atestando, em 2022, o registro estimado de 236.400 pessoas em situação de rua no Brasil, o que representa 1 a cada 1000 brasileiros/as (MDHC, 2023). Notamos uma limitação neste levantamento ao não abranger a parcela mais marginalizada deste segmento, isto é, a que não acessa os serviços de saúde e proteção social do Estado ou não possui documento de identificação, o que prejudica a formulação de políticas públicas baseadas nas necessidades identificadas. Em nosso território de pesquisa, um município do interior do estado do Rio de Janeiro, acompanhamos como os serviços de proteção e cuidado arranjam-se de forma desarticulada às trajetórias de vida marcadas por intersecções entre raça, classe e gênero. Objetivo da pesquisa: Essa pesquisa, atendendo à chamada do CNPq, analisa a produção dos saberes e práticas de cuidado de/sobre populações indígenas, LGBTQIAPN+ e em situação de rua, e suas relações com os serviços de Atenção Básica e instituições formadoras em saúde. Metodologia: Nosso campo de pesquisa é coordenado pela Universidade Federal Fluminense e interessa-se, especificamente, em mapear e analisar o modo como os saberes e práticas de cuidado construídos por (e sobre) pessoas em situação de rua interferem nos processos de produção e formação em saúde. Aqui, a pesquisa-interferência assume os efeitos gerados pelos pesquisadores em campo, com os viventes de territórios marginalizados, produzindo conhecimento sobre as práticas e saberes de cuidado que balizam esta investigação. O campo vem se constituindo na articulação entre Universidade, serviços de Saúde (trabalhadores do SUS), Assistência Social (Trabalhadores do SUAS) e grupos de pessoas em situação de vulnerabilidade, bem como estudantes. A pesquisa terá a duração de 36 meses e os registros em campo se darão por diferentes métodos, como diários de campo, entrevistas e rodas de conversa (SAMPAIO, J. et. al, 2014), desenhando-se do seguinte modo: Levantamento bibliográfico a partir das questões levantadas, construindo um referencial comum entre todos os participantes; Mapeamento das relações entre serviços públicos, trabalhadores, pessoas em situação de rua e outros atores; Entrada em campo para aprofundamento das relações de produção de cuidado e formação em saúde; Monitoramento e avaliação com a realização de seminários e reuniões periódicas locais e nacionais; Disseminação e tradução do conhecimento a partir de processos de educação permanente com serviços, com pessoas em situação de vulnerabilidade e construção de material audiovisual; Sistematização e fechamento da

pesquisa com a elaboração de relatórios parciais e final. Resultados e discussões: A investigação tem se dado com a aproximação entre serviços de saúde, assistência social e Universidade, constituindo o território inicial de pesquisa. Nosso fazer tem disparado diálogos e leituras sobre elementos que resgatam o histórico de políticas e intervenções com pessoas na rua, bem como elementos que interferem na efetivação das ofertas pelas políticas públicas. Também produziu a entrada da Universidade no Comitê Municipal Intersectorial de Políticas para População em Situação de Rua, permitindo a aproximação com os debates locais e a identificação do tema da Redução de Danos e sua ausência enquanto elemento estratégico na organização de redes de cuidado à saúde e proteção social. A partir das discussões com o grupo, no âmbito local, construímos um seminário sobre Redução de Danos e Território, abordando a articulação entre as experiências de cuidado com viventes da rua e a produção de conhecimento. Considerações finais: Estamos na etapa de mapeamento das relações. As discussões, leituras e andanças por serviços e pelo controle social constituem o desafio de pesquisar nessa cena heterogênea, assim como sustentar a visibilidade de saberes e práticas de cuidado desenvolvidas pelas pessoas em situação de rua e a interferência destas nos processos de produção e formação em saúde.

Redução de Danos e Trabalho: Navegando pelas Trajetórias de Jovens Adultos em Situação de Precariedade

Ana Cecilia Villela Guilhon (IUD/RISQ)

Os jovens adultos que vivem em situação de precariedade social formam um grupo particularmente vulnerável no plano socio-sanitário. Além dos desafios inerentes à transição para a vida adulta, eles enfrentam problemas adicionais, como o desemprego, a falta de oportunidades educacionais, e o consumo de substâncias psicoativas (SPA). Esses fatores acabam por agravar ainda mais a situação de vulnerabilidade em que se encontram, dificultando o acesso a serviços e oportunidades de reinserção social. Uma possível intervenção que visa mitigar esses desafios é a oferta de trabalho de baixa exigência, ou trabalho de alta inclusividade, que oferece uma alternativa flexível de acesso à renda e adaptada às necessidades desse grupo. Baseado na abordagem de redução de danos, o trabalho de baixa exigência pode agir simultaneamente sobre o desemprego e o consumo de SPA, proporcionando uma maneira dar acesso à renda e oferecer suporte em momentos críticos. Apesar de ser uma estratégia promissora, o trabalho de baixa exigência ainda é pouco estudado, especialmente no que diz respeito ao ponto de vista dos próprios jovens. Este estudo qualitativo descritivo buscou preencher essa lacuna ao investigar as percepções dos jovens sobre o trabalho e como este se relaciona com suas vivências de precariedade social, o consumo de SPA e o trabalho de baixa exigência. TAPAJ é um programa de oferta de trabalho de baixa exigência frequentado por jovens em Montreal, no Canadá. TAPAJ, que significa Travail Alternatif Payé à la Journée/Trabalho Alternativo Pago por Dia, é um programa de oferta de trabalho baseado na Redução de Danos e serviu como campo para este estudo. Esta pesquisa foi realizada no Canadá e teve como população-alvo jovens adultos, na faixa etária de 16 a 35 anos, que consomem SPA, vivem em contexto de precariedade social e frequentam ou frequentaram TAPAJ. O objetivo geral foi compreender as trajetórias de trabalho de jovens adultos que vivem em contexto de precariedade e suas relações com o trabalho de baixa exigência assim como o consumo de SPA. Os objetivos específicos foram descrever como os jovens em precariedade social percebem suas trajetórias de trabalho, explorando os vínculos entre estas, o consumo de SPA e a experiência em um programa de oferta de trabalho de baixa exigência como estratégia de Redução de Danos. Os resultados mostram que, para a maioria dos jovens entrevistados,

suas trajetórias de trabalho começam em idade precoce, muitas vezes em contextos de exploração ou abuso, o que resulta na formação de significados predominantemente negativos em relação ao trabalho. Além disso, essas trajetórias são frequentemente interrompidas por períodos de extrema precariedade, durante os quais as condições de vida são incompatíveis com a manutenção de um emprego formal em tempo integral. Neste momentos críticos de vida, o trabalho de baixa exigência surge como uma das poucas alternativas viáveis, sendo vivenciado de forma positiva e seus benefícios são reconhecidos para além de uma solução financeira temporária. Para muitos, essa modalidade de trabalho representa um suporte emocional e social importante, oferecendo um grau de estabilidade e estrutura em um momento de incerteza. Além disso, o contexto de precariedade também exerce uma forte influência sobre o consumo de SPA. Para muitos dos jovens, as drogas são vistas como uma ferramenta de sobrevivência, algo que os ajuda a lidar com os desafios diários da vida em situação de vulnerabilidade. No entanto, essa relação com as SPA é ambivalente: embora o consumo possa, por um lado, prejudicar sua capacidade de trabalho, ele também pode, por outro, atuar como um mecanismo de enfrentamento para suportar a carga emocional associada às suas condições de vida. Com base nesses resultados, o estudo conclui que o trabalho de baixa exigência pode ser uma intervenção crucial para apoiar os jovens em situação de grande vulnerabilidade social. A flexibilidade e a acessibilidade desse tipo de trabalho o tornam uma opção valiosa para aqueles que enfrentam dificuldades para se inserir no mercado de trabalho formal. O estudo também sugere que seria benéfico expandir esses programas para alcançar um número maior de jovens, particularmente aqueles que estão em contextos de grande precariedade e que consomem SPA. Além disso, foi destacada a necessidade de adaptar essa intervenção a diferentes contextos sociais e culturais, como o brasileiro, onde a aplicação de programas semelhantes pode exigir ajustes para atender às especificidades locais.

Redução de Danos para psicóticos (TAB)

Marcela Cordeiro dos Santos (IPER), Marcela Cordeiro dos Santos (IPER)

O presente artigo visa se debruçar a tecnologia de cuidado da redução de danos em torno de indivíduos portadores de TAB (Transtorno Afetivo Bipolar) - vulgo, bipolaridade. Estima-se que mais de 40% da população bipolar usam drogas de forma prejudicial e não têm uma cogestão autônoma de seu tratamento. Então neste estudo visa também conceituar o que é Gestão Autônoma da Medicação e como esse pode ser também outro dispositivo de redução de danos em sujeitos psicóticos, sobretudo com TAB e usuários de drogas. 1.2) Como se organiza o tratamento para o TUS - o que se preconiza? Osher & Kofoed propuseram abordagem integrada para pacientes comórbidos que incluem os seguintes fatores: estratégias para aumentar a aderência ao tratamento, persuasão acerca da relação entre abuso de substâncias e transtorno psiquiátrico e tratamento concomitante dos dois distúrbios para aliviar qualquer conflito entre as duas modalidades de tratamento. Outros autores também sugerem que o tratamento integrado de pacientes com comorbidade psiquiátrica tem um melhor resultado do que o tratamento seqüencial ou o paralelo, com uma abordagem abrangente, incluindo manejo da crise aguda por equipe multidisciplinar e por terapeuta individual, aguardando a desintoxicação com abstinência por no mínimo duas semanas. O pior prognóstico dos pacientes dependentes químicos que apresentam comorbidade psiquiátrica pode ser atribuído, em grande parte, à abordagem tradicional, que trata a dependência em um serviço e o transtorno psiquiátrico associado em outro. Serviços voltados ao atendimento de pacientes dependentes têm pouca segurança e experiência em trabalhar com pacientes psicóticos, pacientes bipolares ou com graves transtornos de personalidade e acreditam que seu tratamento está além de suas possibilidades. Por esta razão, existem propostas para programas específicos, que permitam às equipes de saúde mental desenvolver formas efetivas de lidar com tais pacientes, visando conscientizá-los da necessidade de se tornarem abstinentes, melhorar sua aderência ao tratamento e reorganizar suas redes sociais. No Brasil, até o momento, são poucos os estudos que investigaram essa questão, mas há indicações de que a comorbidade entre transtornos mentais graves e abuso ou dependência de álcool ou drogas seja um problema relevante. Alguns autores enfatizam a

necessidade de incluir no tratamento, além dos itens aqui citados, também programas psico educacionais para atendimento familiar. 1.3) População TAB e comparação TAB usuários de drogas Até chegarmos no Transtorno do Humor Bipolar um grande caminho foi percorrido, que iniciou na Grécia Antiga juntamente com a história da nossa civilização. Descrever o seu trajeto é descrever a história da nossa humanidade: loucura, melancolia, mania, fúria, divina possessão, bruxaria, tristeza, demência, psicose, depressão eram alguns dos sintomas mais emergentes nesse campo de sofrimento. A nomenclatura serve apenas como um referencial, mas nada fixo e imutável. Sendo uma série de eventos que podem se repetir de acordo com as ocasiões pertinentes. Segundo a Gestalt-terapia, o self preenche a experiência com um objeto carregado de julgamentos e conspirações fantasiosas. Pensamentos, valores e sentimentos se misturam em estímulos sensoriais - tontura, cefaleias, alergias, dissociações - aparecem como uma forma de aniquilar tal ameaça. As crises aparecem quando não temos para onde ecoar o que sentimos, quando somos privados com o excesso de demandas. “O que esse outro quer de mim?” Nesses momentos trabalhamos com as fronteiras de contato, que servem como uma proteção ao meio social. 1.4) Como a prática da RD pode ser aplicada em pacientes com TAB que fazem uso problemático de drogas? Petuco e Medeiros (2010) postulam que a Redução de Danos se alicerça em três importantes aspectos: a não exigibilidade da abstinência; o direito de participação política das pessoas que usam drogas; o trabalho de campo territorializado e em horários estratégicos. Assim, as atividades dentro dessa proposta constroem-se como medidas de saúde pública que têm o objetivo de minimizar os efeitos adversos do uso de drogas através da construção de vínculos e atos de cuidado e autocuidado, respeitando a autonomia e a liberdade de escolha das pessoas. O Acompanhamento Terapêutico (AT) é uma modalidade de busca ativa e clínica "a céu aberto" difundido como dispositivo de intervenção na/da Reforma Psiquiátrica e Luta Antimanicomial desde seus primórdios. Desta forma, temos a disposição uma produção bibliográfica sobre o AT que pode dialogar de forma profícua com os saberes e práticas de Redução de Danos em busca de uma clínica cada vez mais diversa, complexa e ampliada.

Reduzindo danos na e da Psicologia: A Redução de Danos na formação em Psicologia do Distrito Federal Vitória Segato Jadallah (UNB), Pedro Henrique Antunes da Costa (UNB)

INTRODUÇÃO: Constatamos inúmeros retrocessos nas políticas sobre drogas. Por exemplo, a “nova” lei de drogas, a Lei 13.840/2019, resgata e reforça a hegemonia proibicionista e moralista, colocando as drogas como um mal em si, que deve ser combatido. Assim, abre-se mão da Redução de Danos (RD), já que a única possibilidade de tratamento é a abstinência (Costa, 2022). Vemos também o avanço da Contrarreforma Psiquiátrica, com o financiamento público das Comunidades Terapêuticas, enquanto os serviços públicos e substitutivos da Rede de Atenção Psicossocial são sucateados. Diante dos retrocessos, é fundamental pensar na formação em psicologia enquanto possibilidade de desconstrução de paradigmas hegemônicos. A Psicologia deve assumir um compromisso com a construção de uma sociedade democrática, visando a promoção da dignidade humana. Porém, um dos pontos de dificuldade diz respeito ao desconhecimento sobre a RD e a resistência dos profissionais em discutir a temática. Além disso, nota-se a perpetuação do paradigma psiquiátrico em detrimento do paradigma antimanicomial, atravessando quaisquer possibilidades de discussão que seja pautada na lógica da RD e reforma psiquiátrica (Costa & Paiva, 2016; Santos &

Pires, 2020). Frente ao exposto, é urgente compreender e indagar o que é trabalhado na formação em psicologia sobre drogas e RD (e como). OBJETIVOS: O objetivo geral é analisar como a RD é abordada na formação em Psicologia no Distrito Federal (DF). Os objetivos específicos são: identificar presenças e ausências da RD nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) do DF; e investigar as concepções e os sentidos da RD nos documentos dos cursos de Psicologia do DF. METODOLOGIA: Trata-se de pesquisa documental, de caráter exploratório-descritiva, com abordagem qualitativa. O corpus da pesquisa foi composto por PPCs de Psicologia do DF. O DF possui 16 instituições com o curso de Psicologia em atividade. As instituições foram mapeadas pelo Conselho Federal de Psicologia do Distrito Federal, sendo a lista fornecida à pesquisadora. Contudo, apenas sete instituições disponibilizaram seus PPCs: Universidade de Brasília, Universidade Católica de Brasília, Centro Universitário de Brasília, Faculdade CCI, Faculdade Anhanguera, Faculdade de Brasília e Uni Projeção. A primeira etapa da análise se deu pela identificação de quais instituições citam a RD. A partir disso, foram analisados os conceitos e sentidos da RD, do tema Álcool e Drogas e como elas são abordadas na formação de Psicologia. Os dados preliminares foram analisados a partir da Análise de Conteúdo do tipo temática. A análise aconteceu a partir de três passos, sendo eles: (1) pré-análise, (2) exploração do material, (3) interpretação dos resultados. RESULTADOS: O primeiro dado que consideramos importante pontuar, foi a dificuldade em acessar a maioria dos PPCs. Mesmo de domínio público, somente sete (43,75%) possuíam o documento disponível em seus sites ou o disponibilizaram a partir do contato da pesquisadora. Com a leitura dos PPCs, foram extraídos cinco eixos temáticos de análise: (1) Sentido das Drogas; (2) Redução de Danos; (3) Principais Referências; (4) Relação Psicologia X Drogas; (5) Contexto de Formação. No eixo 1, há a presença do saber hegemônico biomédico e farmacológico. Em relação ao eixo 2, quatro instituições citam a RD em seus PPCs: de maneira descontextualizada ou como junção de técnicas a ser aplicada para a abstinência. Sobre o 3, notou-se a existência de bibliografias desatualizadas, majoritariamente da psiquiatria. Quanto ao 4, há uma hegemonia da Teoria Cognitivo Comportamental. Por fim, o 5 é composto por quatro categorias: contexto infanto-juvenil, indígena, do trabalho e familiar. Em consonância com Lisboa e Gonçalves (2009) e Costa e Paiva (2016), é necessário mudar a formação de profissionais de Psicologia, especialmente o currículo. Compreendemos o PPC como documento oficial do que é ensinado na graduação. Através da análise, observamos a presença de um saber hegemônico, que compreende o sujeito pelo aparato médico-jurídico. Conforme Costa e Paiva (2016), isso vai além da insuficiência de conteúdo, sendo perpassado por fatores ideológicos, políticos, econômicos e sociais. CONCLUSÃO: Houve mais ausências do que presenças no que se refere ao tema das drogas e à RD na formação em Psicologia no DF. Quando aparece, a RD é uma junção de técnicas, parte de tratamentos específicos. Compreendê-la somente como conjunto de técnicas é incorrer em equívocos, minimizando sua potência. Defendemos que ela é uma perspectiva ético-política que diz da nossa práxis. É preciso aprofundar as pesquisas sobre a formação dos profissionais de psicologia do DF. Há a necessidade de compreender toda a cadeia formativa da graduação, composta pela coordenação, docência e discência e inúmeros componentes e momentos. Assim, podemos ter uma compreensão mais contextualizada do que é trabalhado sobre drogas e RD.

Segurança e tolerabilidade de diferentes ayahuascas em modelo de roedores: avaliando cronogramas de administração agudo e crônico

Joice Cruz Jatobá (UFABC), Fúlvio Rieli Mendes (UFABC)

Introdução: A ayahuasca é uma bebida indígena tradicional da região amazônica (Brasil/Peru) obtida pela decocção de plantas ricas em N-N-dimetiltriptamina (DMT), como *Psychotria viridis*, e betacarbolinas, em geral *Banisteriopsis caapi*. Em diferentes contextos de uso (e.g., religioso, neoxamânico, indígena) as formulações da bebida e sua forma de preparo podem variar muito, gerando diferentes “ayahuascas”. Além disso, os padrões de consumo do chá variam entre pessoas que tomam apenas uma vez até bebedores de longo-prazo. É ausente na literatura um estudo que investigue comparativamente a composição de diferentes amostras de ayahuasca e avalie a segurança e tolerabilidade da exposição às diferentes ayahuascas, tanto em cronograma de administração aguda quanto crônica. **Objetivo de pesquisa:** Avaliar a segurança e tolerabilidade de diferentes amostras de ayahuasca em ratos submetidos a cronograma de administração agudo ou crônico. **Metodologia:** Em colaboração com o laboratório da Faculdade de Ciências Farmacêuticas Universidade de São Paulo, sete amostras de ayahuasca, doadas por religião ayahuasqueira União o Vegetal (UDV) ou centro xamânico Nhanderu, foram submetidas à análise cromatográfica e cálculo da concentração de alcaloides (DMT, harmina, hamalina e tetrahydroharmina) – resultados a serem entregues até novembro de 2024. Foram selecionadas três amostras diferentes de ayahuasca (Ayahuasca Nhanderu 4x1, Ayahuasca Nhanderu Arma X e Ayahuasca UDV), a serem administradas em uma vez ou cinco vezes (1x/5x) a dose unitária (proporcional ao volume regular de uma dose oferecida para humanos no centro xamânico Nhanderu/na igreja UDV); dessa forma os grupos que receberam ayahuasca Nhanderu/UDV 1x recebeu volume proporcional a uma dose regular, ofertada a uma pessoa de 70kg, em rituais nos respectivos centros; aqueles submetidos a tratamento com ayahuasca Nhanderu/UDV 5x, receberam cinco vezes o volume da dose unitária. Os animais, ratos Wistar (n=40; n=5/grupo), passaram por 4-6 dias de habituação. Cinco grupos foram submetidos ao tratamento agudo e três grupos submetidos ao tratamento crônico com administração (gavagem) diária por 30 dias. Decorridas 2 horas após o término dos respectivos tratamentos, os animais foram submetidos à anestesia com uretana 30% (i.p.), eutanásia e perfusão transcardíaca. Os encéfalos foram dissecados e submetidos à crioproteção com solução de sacarose e congelados em freezer -80 °C. Futuramente os tecidos serão submetidos a técnicas de imuno-fluorescência para mapeamento da expressão de c-fos, delta FosB – marcadores de expressão imediata direcionados aos cronogramas de tratamento agudo e crônico, respectivamente - e NeuN – marcador de neurônios maduros, em todas as estruturas do telencéfalo. **Resultados e discussões:** Todos os animais apresentaram boa evolução durante o período de habituação, demarcada pela diminuição de comportamentos agressivos ou de esquiva durante as manipulações, além da diminuição de ruídos sonoros emitidos durante o procedimento de imobilização e gavagem. Os procedimentos de perfusão com solução fixadora e dissecação encefálica ocorreram como previstos, exceto no animal CX3M - Aya 4x1 – 5x – que teve a atividade cardiorrespiratória interrompida precocemente após anestesia, comprometendo a perfusão. O evento poderia ter sido associado ao efeito do tratamento sobre o metabolismo e comportamento do animal ou a variação individual de resposta à uretana. Até o momento, os animais dos grupos de tratamento crônico já receberam de 14 a 10 administrações dos tratamentos e têm apresentado boa tolerabilidade, o que corrobora estudos anteriores com administração crônica de ayahuasca em ratos (Pic-Taylor et al., 2015; Daldegan-Bueno et al., 2022). Os animais, de cronograma de intervenção crônico, evoluíram em relação a manutenção ou aumento de massa corporal. São esperados procedimentos de eutanásia, perfusão e dissecação para os grupos de tratamento agudo antes de realização do evento em questão, o que permitirá a efetiva apresentação de todos os dados de procedimentos experimentais descritos até o passo de congelamento do tecido encefálico em freezer -80°C para grupos de tratamento agudo e crônico. **Considerações finais:** O presente trabalho se propõe a apresentar o perfil cromatográfico e as concentrações de alcaloides (DMT, harmina, harmalina e tetrahydroharmina) em diferentes amostras de ayahuasca xamânica e religiosa. Os cronogramas de tratamento agudo ou crônico com amostras de ayahuasca, preparadas por religião ayahuasqueira (UDV) ou por centro xamânico (Nhanderu), parecem ser bem tolerados e seguros para ratos Wistar em idade adulta.

Supervisão compartilhada: contribuições para a formação em psicologia no cuidado a pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas

Anacely Guimarães Costa (UNESP), Paulo Vitor Palma Navasconi (UNESP)

Este relato deriva de uma experiência de estágio obrigatório em uma instituição de ensino pública do interior paulista. São dois grupos de estágios, sendo um deles composto exclusivamente por discentes pretos/as e pardos/as, vinculados a distintos departamentos do curso de psicologia, com o objetivo de aproximar estudantes da atuação profissional para o cuidado de pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas a partir do paradigma da redução de danos. A inserção dos/as estagiários/as ocorre em unidades básicas de saúde localizadas em territórios de acentuada preocupação com o tema, Consultório na Rua e Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras drogas. Os/as estagiários/as cumprem uma carga horária de 4h semanais em um único serviço e 4h de supervisão a partir da qual fomenta-se um processo de avaliação contínua das práticas exercidas de modo coletivo, horizontal e participativo. Esta atuação orienta-se por referenciais teóricos da saúde coletiva, interseccionais, antirracistas e antiproibicionistas. Busca-se refletir sobre os desafios e as potencialidades das práticas compartilhadas entre dois estágios obrigatórios em psicologia com foco em ações RD. Será utilizada uma abordagem qualitativa, descritiva e reflexiva relacionada às atividades desenvolvidas no cuidado a pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas. As atividades dos dois núcleos de estágio iniciaram em abril de 2024 e ao longo do ano foram realizadas conjuntamente as seguintes ações: curso de extensão sobre o cuidado a pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, I Fórum municipal da população em situação de rua, ações mensais para debater RD com a população, visita domiciliar, busca ativa, participação em reuniões de equipe, supervisão compartilhada, além das práticas específicas semanais nos serviços. O trabalho vem sendo realizado entre docentes, estagiários/as, trabalhadores/es e usuários/as, pautado em abordagem da clínica ampliada, interdisciplinaridade, intersetorialidade, e horizonte teórico, ético e político da RD. A aproximação dos dois núcleos de estágio surgiu do interesse entre docentes e discentes em experimentar um modelo mais colaborativo, uma vez que ela já ocorria entre os/as estagiários/as nos campos de práticas. O trabalho docente diz respeito à organização e participação de eventos em comum, presença de ambos em reuniões com trabalhadores/as e usuários/as, e supervisão coletiva para acompanhar as ações em curso. Tomamos esse trabalho “compartilhado” inspirado em Nego Bispo (2023) quando afirma o cuidado além de uma lógica da troca em que pressupõe uma entrega de algo para receber outra coisa, mas como gesto que faz render. O compartilhamento aqui se inscreve em uma partilha de experiências, saberes e políticas como forma de amplificar e fortalecer o alcance de nossas ações em um território de complexa vulnerabilidade

socioeconômica. As potencialidades desse modelo têm se mostrado promissoras, resultando no fortalecimento dos vínculos com a comunidade, que tem acolhido e apoiado as intervenções dos estagiários. As ações intersetoriais e interprofissionais têm permitido uma análise crítica e a problematização dos efeitos do racismo nos territórios e nos processos de cuidado. Ao trazer à tona essas questões, o trabalho conjunto entre os núcleos de estágio promove um olhar mais atento e sensível às dinâmicas sociais que afetam a saúde das populações atendidas. Um dos desafios persiste em efetivar um processo que faça uma contínua avaliação das práticas nos territórios sem recair a uma lógica hierárquica e de autoridade entre comunidade, universidade e serviços. Para isso, foca-se em explorar os significados que emergem das práticas no contexto de trabalho com as equipes e comunidade, e nesse sentido, o trabalho compartilhado emerge como um espaço coletivo para avaliar e

programar novas ações, identificar e direcionar o cuidado, e de como a psicologia pode contribuir para a compreensão da situação. Estes territórios apontam para contextos que nos colocam em contato direto com pessoas expostas a um cotidiano que ecoa as continuidades dos problemas coloniais de racismo, fome, miséria, desproteção e inúmeras violências. São situações que nos expõem a alguns dos nossos próprios limites e que provocam tensionamentos, envolvendo gênero e cor/raça, e efeitos no cuidado compartilhado. Assim, um dos desafios que emergem nas supervisões diz respeito a produzir vias institucionais para suportar o mal estar e angústia que deriva desta tarefa, e como fazê-la sem confundir que o horizonte do nosso trabalho não se trata de uma cura ou uma mera erradicação de um problema ou comportamento individual. Propor saídas para não fixar a população em eterna posição de ausência de recursos e necessidade permanente de políticas públicas com um horizonte de transformação possível, muitas vezes, expõe tensões e ruídos fruto das distintas concepções sobre RD e cuidado entre trabalhadores/as, usuários/as e universidade.

Testagem de Substâncias Como Estratégia de Redução de Danos: desafios e achados pós-pandemia

Ana Cristhina Sampaio Maluf (UNICAMP), Diogo Emanuel da Silva (Centro de Convivência E de Lei), Thainá Alves Lira (Faculdade Anhanguera)

Os serviços de testagem de substâncias têm se mostrado uma ferramenta eficaz na redução de alguns dos danos causados pelas políticas proibicionistas, como drogas adulteradas, desinformação e estigma. No Brasil, essas ferramentas são disponibilizadas principalmente por grupos de redução de danos que operam de forma autônoma em contextos de festa. No entanto, operar esse tipo de serviço em um país com políticas tão restritivas como o Brasil, onde a posse de drogas, mesmo para uso pessoal, ainda é considerada crime, é um grande desafio. Apesar dos entraves legais e da falta de recursos financeiros, em 2019 havia cerca de 23 grupos realizando testagem de substâncias, todos utilizando reagentes colorimétricos. No entanto, esse número diminuiu consideravelmente após a pandemia de COVID-19. Nesse cenário, destaca-se o ResPire, um projeto do Centro de Convivência É de Lei voltado para Redução de Danos em contextos de festa. Lançado em 2011, o ResPire já realizou mais de 100 intervenções e conseguiu expandir sua atuação para além dos festivais de música eletrônica, fornecendo informações sobre drogas, suporte e, desde 2016, testagem de substâncias. Em 2019, em parceria com a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), o Projeto ResPire iniciou um projeto de pesquisa científica focado na testagem de substâncias com o objetivo de estruturar o serviço, desenvolver metodologias e avaliar o impacto da intervenção. Os dados foram coletados a partir da aplicação de questionário e da realização de testes presuntivos, e alguns confirmatórios, em festas e festivais de música eletrônica nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia entre dezembro de 2019 a outubro de 2023. Das 2.240 amostras analisadas com reagentes colorimétricos, 38% não correspondiam à substância esperada. A maioria dos resultados negativos foi para MDMA, que foi, em larga medida, suplantado pelo MDA no período pós-pandemia. Outra mudança relevante observada foi o aparecimento de amostras contendo misturas de MDMA, MDA e metanfetamina. No caso do LSD, houve uma ligeira queda na taxa de resultados positivos e o aparecimento de misturas de LSD com análogos do tipo NBOMe ou NBOH. Em relação a outras substâncias, não foram observadas mudanças tão marcantes entre os períodos pré e pós-pandemia. Foi observado um impacto positivo na pretensão de consumo onde, após conhecer o resultado do teste, 19,6% dos participantes relataram que usariam em menor quantidade, 6,4% que desistiram de usar e 2,9% que evitariam misturar com outras substâncias. Como a prevalência do uso de opioides no Brasil é baixa em comparação a outros países, quase não há demanda por testagem desses compostos. Analisamos apenas três

amostras: uma de morfina, com resultado positivo, e dois comprimidos vendidos como fentanil mas que, na verdade, continham metonitazeno. No entanto, outros estudos indicam que esses opioides tipo nitazenos estão sendo mais encontrados em amostras de matéria vegetal (como adulterante das drogas K), misturados com canabinoides sintéticos ou de forma isolada. Esses achados ainda estão restritos ao estado de São Paulo, não tendo sido notificados em outras partes do país. Este estudo sugere que os participantes de festas e festivais de música eletrônica se envolvem positivamente com os serviços de redução de danos e testagem de substâncias quando oferecidos. A alta demanda e aceitação do público indicam a viabilidade e a importância de se inserir serviços de análise de substâncias, bem como a necessidade de aumentar a sua acessibilidade enquanto estratégia de redução de danos no Brasil. A alta taxa de adulteração representa um grande risco para as pessoas que usam drogas e mostra a importância dos serviços de testagem para prevenir o uso inadvertido de substâncias potencialmente mais perigosas, reduzindo o risco de intoxicação e outros agravos à saúde.

Uma experiência cartográfica em um equipamento CAPS AD: a atenção à saúde da pessoa usuária de substâncias psicoativas

Mateus Alexandre Pratas Rezende (UEM), Daniele de Andrade Ferrazza (UEM)

1) Introdução: Em nossa história recente, se produziu uma forma hegemônica de se agenciar aos psicoativas, que ficou conhecido como proibicionismo. O movimento proibicionista é uma confluência de diferentes fluxos que congregam, dentre outros, os processos de medicalização e criminalização de certas substâncias psicoativas e de seus consumidores que produziram efeitos em diferentes dimensões da vida, e conseqüentemente, nas práticas de atenção à saúde da pessoa que pratica o uso de alguma dessas substâncias. No entanto, alguns saberes e práticas, romperam e/ou deslocaram tais modos hegemônicos, criando outras formas de olhar para o consumo de drogas e os processos de cuidado, sobretudo com as experiências em Redução de Danos e o processo de Reforma Psiquiátrica. Nesse contexto, o presente trabalho é um fragmento de uma pesquisa realizada em um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD). 3) Objetivo: A presente pesquisa teve como objetivo geral de cartografar as linhas que compõem a atenção à saúde de usuários de álcool e outras drogas atendidos em equipamentos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e outras instituições de internação e, mapear forças em disputa no processo de Reforma Psiquiátrica em curso no Brasil. Método: Para realizar essa pesquisa, operamos através do método da cartografia. Esse modo de produzir conhecimento é inspirado na obra de Deleuze e Guattari (2011), e procura dissolver alguns binarismos historicamente produzidos por um paradigma tradicional de pesquisa, propondo assim um mergulho no plano de coemergência da experiência (Passos; Barros, 2020). Diante disso, nossa inserção no CAPS AD acontece por múltiplas entradas, participando de acolhimentos, oficinas terapêuticas, reuniões multiprofissionais, percorrendo os corredores, conversando com usuários e trabalhadores, tomando um café na cozinha e, até mesmo, esperando um ônibus. Os diferentes encontros produzidos no pesquisar foram registrados em diários de campo, também foram povoados por diferentes documentos, anotações e entrevistas. Um segundo instrumento de pesquisa foi a realização de entrevistas cartográficas com profissionais e usuários, transcritas e posteriormente narradas. Resultados e discussões: O fluxo de trabalho do CAPS AD estudado é fortemente marcado por uma dinâmica ambulatorial, na qual se privilegiam os atendimentos individuais, somado a um contexto de subfinanciamento, no qual as equipes acabam por ter suas agendas engessadas em horários de

atendimentos individuais. Disto se desdobram outras dificuldades, como a produção do Projeto Terapêutico Singular que, por vezes, é circunscrito a questões de agenda. Nesse contexto, há uma expectativa de que os usuários compareçam e sejam atendidos apenas nos horários marcados e não se produzem espaços de. Há, no entanto, práticas que apontam para um paradigma da Atenção Psicossocial e da Redução de Danos, como os acolhimentos, que muitas vezes conseguem resultados importantes de vinculação com os usuários. A composição das equipes multiprofissionais, por sua vez consegue afastar, ainda que não totalmente, o equipamento de uma lógica medice centrada. Houve também deslocamentos provocados pelo trabalho com grupos e oficinas terapêuticas. A ferramenta conceitual mais frequentemente operada é a 'dependência química', essa concepção legitima práticas disciplinares e centra o objetivo terapêutico na abstinência, em consonância ao que Lancetti (2015) aponta como 'contrafissura'. Enquanto as concepções decorrentes da Redução de Danos fazem incidir outras visibilidades para a questão como o cuidado com necessidades básicas de alimentação e higiene, moradia e garantia de direitos, entre outros. 6) Considerações finais: Nesse contexto, embora o CAPS AD tenha suas diretrizes institucionais e legais alinhados ao processo de Reforma Psiquiátrica e nas estratégias de Redução de Danos através da Política do Ministério da Saúde para o Cuidado Integral de Usuários de Álcool ou Outras Drogas (BRASIL, 2004), esse modo de produzir o cuidado desponta como processos instituintes, enquanto modos hegemônicos associados ao proibicionismo e ao Paradigma Psiquiátrico Hospitalocêntrico Medicalizante ainda permanecem enquanto formas instituídas nos saberes e práticas de cuidado. Dessa forma, estamos tratando de uma paisagem que é palco permanente de tensões e disputas que se manifestam de diferentes maneiras, em dimensões macro e micropolíticas. Se coloca em jogo a disputa entre diferentes políticas de subjetivação, de narratividade, de cognição, que engendram práticas, discursos, normativas, condutas e outros elementos. Diante do horizonte de grandes desafios no qual se encontra o processo de Reforma Psiquiátrica e, mais amplamente, a Saúde Pública, é cada vez mais importante que um ethos Antimanicomial seja, necessariamente, Antiproibicionista.

Uso de sustancias psicoactivas en personas de la diversidad sexual en México, aproximaciones para abordajes diferenciados y medidas reparatorias.

Jorge Antonio Aragón (Latinoamerica por Una Política Sensata de Drogas)

Introducción: A lo largo de la historia, las instituciones sociales han sido estructuradas en función de un discurso heteronormativo, que posiciona la heterosexualidad como la norma socialmente preferible. Este marco de referencia genera y perpetúa prejuicios que conducen a la discriminación y estigma de aquellas personas que se encuentran fuera de esta norma. Como resultado, se produce una marginalización sistemática que incrementa la vulnerabilidad de estas personas. Esta dinámica no solo perpetúa la exclusión social, sino que también suscita interrogantes fundamentales sobre la equidad y la justicia en el ámbito de los derechos humanos. Afecta diversos aspectos de la vida cotidiana, en particular la salud de las personas LGBTIQ+, evidenciando las vulneraciones y desigualdades inherentes a los determinantes sociales de la salud. Dichos efectos tienen un impacto directo en el acceso adecuado, integral y oportuno a servicios de salud, lo que subraya la urgencia de eliminar estas barreras (Estay et al., 2020). La discriminación es un tema relevante en México, especialmente cuando se trata de grupos históricamente marginalizados como la población LGBTIQ+, cuya centralidad se ve potenciada al combinarse con otras condiciones. Uno de los principales ámbitos donde este grupo reporta más quejas es en los servicios de salud (Granados, 2022). Los actos de discriminación, el trato

despectivo y la exclusión sistemática por parte del personal de salud hacia la población LGBTIQ+ constituyen barreras significativas que obstaculizan el acceso a servicios esenciales de atención médica, incluyendo la atención en salud mental. Estas conductas, junto con otros factores de exclusión, contribuyen a la perpetuación de inequidades y desigualdades en salud, lo que a su vez incrementa la vulnerabilidad de este grupo frente a resultados adversos en su bienestar (Arenas, 2018). Este fenómeno resalta la necesidad urgente de capacitación y sensibilización en el ámbito de la salud para garantizar un trato equitativo, respetuoso, diferenciado y con medidas reparatorias hacia poblaciones específicas. Objetivo de la investigación: Conocer las características y diversos aspectos en torno al consumo de sustancias psicoactivas en poblaciones de la diversidad sexual en México, para desarrollar una “Guía Técnica de trabajo de campo para el abordaje de consumos de la población de la diversidad sexual” y una “Caja de herramientas para centros sociosanitarios y especializados para la intervención ante el consumo en poblaciones de la diversidad sexual”. Metodología: Para dicha investigación se desarrolló una investigación Mixta (cuantitativa y cualitativa) principalmente desde la investigación Acción Participativa (IAP), la cual incluyó a las personas de la diversidad sexual en el proceso de investigación y toma de decisiones. Resultados y discusiones: Contexto General: este apartado presenta una síntesis de los supuestos teóricos que fundamentan el enfoque de la investigación sobre la población de la diversidad sexual y su relación con el consumo de sustancias psicoactivas (SPA). Se describen aspectos clave que permitirán contextualizar a la comunidad y el territorio en estudio, considerando las características que asumen las personas de la diversidad sexual en relación con el consumo de SPA, a partir de sus vivencias y entornos.

Contexto Sociodemográfico: se proporciona un análisis de las variables sociodemográficas relevantes, incluyendo estadísticas sobre identidad de género, orientación sexual, auto adscripción étnico racial, educación, ocupación, entre otros. Este contexto se presenta como un marco indispensable para situar a la población de la diversidad sexual, así como los indicadores estadísticos frecuentemente asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Los datos revelan disparidades significativas que subrayan la vulnerabilidad de este grupo y apuntan a la necesidad de abordajes más inclusivos. Caracterización del Uso y Consumo de Sustancias: se presenta una caracterización específica del uso de SPA entre la población de la diversidad sexual. Se identifican diferentes perfiles de consumo, las sustancias preferidas, así como la interrelación entre prácticas sexuales de riesgo y el uso de drogas (CHEMSEX). Además, se analizan factores de riesgo y de protección que podrían facilitar el diseño de estrategias de intervención adaptadas a las necesidades específicas de esta población. Consideraciones finales: El abordaje de las personas de la diversidad sexual que utilizan sustancias psicoactivas representa un desafío crítico que requiere una respuesta inmediata y estructurada. Al fomentar un entorno de respeto y comprensión, y al promover políticas de salud que reconozcan y aborden las particularidades de esta población, podemos avanzar hacia un sistema de atención médica más justo, que no solo cumpla con los estándares de derechos humanos, sino que también contribuya al bienestar integral de todas las personas.

Uso não médico de maconha: difusão de conhecimento e estratégias de cuidado

Eduardo das Neves Xavier Gonçalves (UNIFESP), Luciana Togni de Lima e Silva Surjus (UNIFESP)

A cannabis é a substância psicoativa ilícita mais consumida no mundo, do qual possui uma ampla gama de aplicabilidade, tendo origens antigas e diferentes formas de uso por diversos povos. O uso da cannabis varia de acordo com o momento histórico em que são empregadas, mas que comumente é usada para fins espirituais, terapêuticos e cotidianos, sendo explorada também para usos industriais e alimentícios (Brandão, 2016). No entanto, apesar de todas essas características e potencialidades, a cannabis passa a ser um vegetal proscrito, de forma que sua proibição ocorre de maneira gradativa nos tratados e regulamentações internacionais, de forma que sua proibição global se estabelece a partir meados do século XX, tendo o Brasil como país precursor, com a primeira proibição nos anos de 1830 (Caneiro, 2019). Com o processo de proibição, a prática do uso não médico da maconha passa a ser um hábito ilícito, restrito por

diversas leis que estabelecem parâmetros punitivistas no que se refere à sua inscrição na esfera criminal ou na esfera da saúde pública, que consequentemente restringe a elaboração de políticas públicas de segurança, saúde e educação para a população. As consequências da proibição corroboram para a caracterização de um perfil de pessoas que se relacionam aos envolvidos em crimes relacionados a maconha, do qual essa relação é evidenciada mais em estudos internacionais, porém não há compatibilidade com a realidade brasileira devido à incipiente informação disponível a respeito dos dados sobre grau de pureza das substâncias apreendidas, que podem ou não estar relacionadas com perfil das pessoas usuárias (BASTOS et al., 2017) e criminalizadas (IPEA, 2023a; 2023b). O estudo tem como objetivos compreender os principais benefícios percebidos, riscos e danos relacionados ao uso não médico da cannabis e da sua proibição entre adultos no Brasil e difundir conhecimentos que possam contribuir para a elaboração de estratégias de cuidado baseadas na saúde pública e nos direitos humanos. Assim como também caracterizar a população usuária de maconha e o perfil de pessoas criminalizadas por porte ou tráfico de maconha no país, realizar uma análise das substâncias presentes na maconha apreendida no Estado de São Paulo e potenciais riscos e danos de seu consumo, e por fim contribuir com recursos para a prevenção do uso pesado e orientações para uso de baixo risco. A metodologia propõem a realização de uma pesquisa mista, qualitativa e quantitativa, cujo será realizada em algumas etapas que incluem a análise de dados secundários online de usuários de maconha no Brasil (SURJUS et al., 2023), análise química da maconha apreendida no Estado de São Paulo, sistematização das informações disponíveis sobre a caracterização da população criminalizada e encarceramento relacionado a cannabis no país, e o elaboração de material informativo e interativo sobre estratégias de redução de danos e uso de baixo risco. Os resultados preliminares indicam o levantamento de relatórios e artigos científicos sobre o perfil de usuários de maconha, contextos e repercussões psicossociais do uso não médico para subsidiar programas de prevenção de problemas associados ao uso de cannabis, e materiais de suporte ao uso de baixo risco.

Realização :

Organização:

Apoio:

